

**7. ULUSLARARASI
TOPLUM VE KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI
SEMPOZYUMU
(10-12 EKİM 2025)
TAM METİN BİLDİRİLER KİTABI**

Editör

Mustafa DİNÇ

7. ULUSLARARASI
TOPLUM ve KÜLTÜR ARAŐTIRMALARI SEMPOZYUMU
(10-12 EKİM 2025)
TAM METİN BİLDİRİLER KİTABI

Editör
Doç. Dr. Mustafa DİNÇ

7. ULUSLARARASI
TOPLUM ve KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU
(12-14 EKİM 2025)
TAM METİN BİLDİRİLER KİTABI

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17924221>

Editör

Mustafa DİNÇ

ISBN: 978-625-93539-0-6

Kapak Tasarımı: Doç. Dr. Mustafa Dinç

Redaktör: Prof. Dr. Mehmet Ali Yolcu

© Toplum ve Kültür Araştırmaları Derneği
TOKÜAD Yayınları

Dümrek Köyü, No: 130, Merkez/Çanakkale

web: www.tokuad.org.tr

e-posta: tokuad.dernegi@gmail.com

toplumvekulturarastirmalari@gmail.com

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sertifika No: 43391

Kitapta yer alan yazıların hukukî ve akademik sorumluluğu yazarlarına
aittir.

Aralık 2025

TOKÜAD
YAYINLARI

İÇİNDEKİLER

İçindekiler.....	i
Sempozyum Kurulları	iii
Sempozyum Programı.....	v

BİLDİRİLER

Folklorik Deprem Anlatılarında Rüya Motifi	1
<i>Adil Çelik, Gonca Özalp</i>	
Lâpseki İlçesi Çiftçi Hayırları	14
<i>Ahmet Okay</i>	
Çanakkale Yöresinde Mevlit Törenlerinin Geçiş Dönemlerindeki Rolü	31
<i>Berivan Aksünger</i>	
Halk Bilimi ve Mikro Girişimcilik: Geleneksel Bilginin Ekonomik Değeri Üzerine Bir İnceleme	45
<i>Bekir Bora Karakaş</i>	
Anadolu Folklorunda Çocuğun Nazardan Korunması: Seydişehir Örneği	61
<i>Durmuş Taşdelen</i>	
Evlenme Törenlerinde Arnavut Göçmeni Gelinlerinin Gelinlik Giyme Kültürü ..	78
<i>Eslem Bölükbaşı</i>	
Dede Korkut'taki Tepegöz Tipinin Menşei Üzerine Bir İnceleme	86
<i>Göksel Gökçe</i>	
Stoker'da Dracula, Anadolu'da Hortlak: Hortlak İnancının Büyük Oluklu Köyü Anlatısı Bağlamında Psikanalitik ve Antropolojik/Kültürel Analizi	99
<i>Gözde Aydemir</i>	
Looking at Folk Biology from the Perspective of Cognitive Folklore	134
<i>Mehmet Ali Yolcu</i>	
Havran'da Gelincik Hastalığına Yönelik Çivit Uygulaması: Halk Tıbbı, Dinsel ve Büyüsel İşlevler	142
<i>Rabia Deniz</i>	

Kepsut-Dursunbey Yöresinde Tarım ve Hayvancılığa Dayalı Halk Kültüründe Ay Bilgisi	155
<i>Yusuf Kılıç</i>	
Bedenin Konuşturulması: Bir Maddi Kültür Unsuru Olarak Dövme.....	166
<i>Zeynep Büşra Kazgan</i>	
Evliya Çelebi Seyahatnâmesi'ndeki Coğrafi İşaretlere Dair: Bağdat Aslanı ve Nahçıvan Polatı	185
<i>Nilgün Büyüker Güngör</i>	
<i>Ferhunde Kalfa</i> Hikâyesinde Ferhunde Kalfa ve Hasna Karakterlerinin Mukayesesi	203
<i>Şevval Tuğçe Değirmenci</i>	
The Nature and Nurture of Language: A Review of Biological and Social Perspectives.....	210
<i>Dzhaner Emilov Stefanov</i>	
“Teğre<Diğre” Sözcüğünün Tarihsel Gelişimi Üzerine.....	223
<i>Fulya Efe</i>	
Şûrâ'nın 1913 Yılında Yayımlanan Yazılarından Hareketle Fatih Kerimî'de Kadın, Mekân ve Eğitim	232
<i>Kübra Şeker Beycan</i>	
<i>Dîvânu Luğâtî't-Türk'</i> te Mevsimlerle İlgili Atasözleri ve Günümüz Eşdeğerleri .	256
<i>Zekiye Canbazoğlu</i>	
Gözetim Kapitalizmi Çağında Dijital Mahremiyetin Geleceği	267
<i>Erdal Demirci, Erhan Gümüş</i>	

SEMPOZYUM KURULLARI

DÜZENLEME KURULU (Organizing Committee)

Prof. Dr. Mehmet Ali YOLCU (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi-Türkiye)
Prof. Dr. Mustafa SEVER (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi-Türkiye)
Doç. Dr. Ahmet Turan TÜRK (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi-Türkiye)
Doç. Dr. Bilgin GÜNGÖR (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi-Türkiye)
Doç. Dr. Mustafa AÇA (İzmir Demokrasi Üniversitesi-Türkiye)
Doç. Dr. Mustafa DİNÇ (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi-Türkiye)
Doç. Dr. Taner GÖK (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi-Türkiye)

BİLİM VE DANIŞMA KURULU (Science and Advisory Committee)

Prof. Dr. Abdullah AKAT (İstanbul Üniversitesi-Türkiye)
Prof. Dr. Abdullah ŞENGÜL (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi-Türkiye)
Prof. Dr. Adem KOÇ (Komrat Devlet Üniversitesi-Moldova)
Prof. Dr. Alfina SIBGATULLİNA (Rusya Bilimler Akademisi-Rusya)
Prof. Dr. Ali SELÇUK (Erciyes Üniversitesi-Türkiye)
Prof. Dr. Asiye Mevhibe COŞAR (Karadeniz Teknik Üniversitesi-Türkiye)
Prof. Dr. Bülent BAYRAM (Ahmet Yesevi Üniversitesi-Kazakistan)
Prof. Dr. Çetin PEKACAR (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi-Türkiye)
Prof. Dr. Elfiya YUSUPOVA (Kazan Federal Üniversitesi-Rusya)
Prof. Dr. Ferudun Hakan ÖZKAN (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi-Türkiye)
Prof. Dr. Hülya ARSLAN EROL (Gaziantep Üniversitesi-Türkiye)
Prof. Dr. Hülya TAŞ (Bursa Uludağ Üniversitesi-Türkiye)
Prof. Dr. İlsiyar ZAKİROVA (G. İbrahimov Dil, Edebiyat ve Sanat Enstitüsü-Rusya)
Prof. Dr. Mehmet Ali YOLCU (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi-Türkiye)
Prof. Dr. Mehmet ÇERİBAŞ (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi-Türkiye)
Prof. Dr. Mehmet GÜNEŞ (Marmara Üniversitesi-Türkiye)
Prof. Dr. Mehmet OKUR (Karadeniz Teknik Üniversitesi-Türkiye)
Prof. Dr. Meral OZAN (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi-Türkiye)
Prof. Dr. Muharrem KAYA (İstanbul Kültür Üniversitesi-Türkiye)
Prof. Dr. Mustafa ÖNER (Ege Üniversitesi-Türkiye)
Prof. Dr. Mustafa SEVER (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi-Türkiye)
Prof. Dr. Nebi ÖZDEMİR (Hacettepe Üniversitesi-Türkiye)
Prof. Dr. Oktay YİVLİ (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi-Türkiye)
Prof. Dr. Ozan YILMAZ (Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Bişkek-Kırgızistan)
Prof. Dr. Serpil AYGÜN CENGİZ (Ankara Üniversitesi-Türkiye)
Prof. Dr. Seyfeddin RZASOY (Azerbaycan Milli İlimler Akademisi-Azerbaycan)
Prof. Dr. Suzan CANHASİ (Priştine Üniversitesi-Kosova)
Prof. Dr. Süheyla SARITAŞ (Balıkesir Üniversitesi-Türkiye)
Prof. Dr. Şeref ULUOCAK (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi-Türkiye)
Prof. Dr. Şerif KORKMAZ (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi-Türkiye)
Prof. Dr. Tuncay BÜLBÜL (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi-Türkiye)
Doç. Dr. Adil ÇELİK (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi-Türkiye)

- Doç. Dr. Ahmet Turan TÜRK (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi-Türkiye)
Doç. Dr. Aslı BÜYÜKOKUTAN TÖRET (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi-Türkiye)
Doç. Dr. Bahadır GÜNEŞ (Karadeniz Teknik Üniversitesi-Türkiye)
Doç. Dr. Bilgin GÜNGÖR (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi-Türkiye)
Doç. Dr. Derya ÖZCAN GÜLER (Uşak Üniversitesi-Türkiye)
Doç. Dr. Erkan HİRİK (Samsun Üniversitesi-Türkiye)
Doç. Dr. Fatih ŞAYHAN (Ardahan Üniversitesi-Türkiye)
Doç. Dr. Galina MIŞKİNİENE (Vilnius Üniversitesi-Litvanya)
Doç. Dr. Hayrettin İhsan ERKOÇ (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi-Türkiye)
Doç. Dr. Hüseyin DURGUT (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi-Türkiye)
Doç. Dr. Mustafa AÇA (İzmir Demokrasi Üniversitesi-Türkiye)
Doç. Dr. Mustafa DİNÇ (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi-Türkiye)
Doç. Dr. Nagihan ÇETİN (Antalya Belek Üniversitesi-Türkiye)
Doç. Dr. Recep TEK (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi-Türkiye)
Doç. Dr. Selma SOL (Trakya Üniversitesi-Türkiye)
Doç. Dr. Sercan Hamza BAĞLAMA (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi-Türkiye)
Doç. Dr. Serkan KÖSE (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi-Türkiye)
Doç. Dr. Süleyman FİDAN (Gaziantep Üniversitesi-Türkiye)
Doç. Dr. Taner GÖK (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi-Türkiye)
Doç. Dr. Tuğrul BALABAN (Sinop Üniversitesi-Türkiye)
Doç. Dr. Yonca ALTINDAL (Balıkesir Üniversitesi-Türkiye)
Dr. Arya ARYAN (Tubingen Üniversitesi-Almanya)
Dr. Curtis RUNSTEDLER (Tubingen Üniversitesi-Almanya)
Dr. Emin Erdem ÖZBEK (Balıkesir Üniversitesi-Türkiye)
Dr. Fatma TEKİN (Ege Üniversitesi-Türkiye)
Dr. Gülçin OKTAY (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi-Türkiye)
Dr. Kamila STANEK (Varşova Üniversitesi-Polonya)
Dr. Kristina LAVYSH (Belarus Sanat Enstitüsü-Belarus)
Dr. Murat GÜR (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi-Türkiye)

SEKRETARYA

Cem MERİÇ
Dr. Samet DOYKUN

SEMPOZYUM PROGRAMI

TOKÜAD
Toplum ve Kültür Araştırmaları Derneği

**7. ULUSLARARASI
TOPLUM VE KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU**
10-12 Ekim 2025
Turhan Mildon Kültür ve Sanat Merkezi Kepez-Çanakkale
SEMPOZYUM PROGRAMI

1. GÜN

10 EKİM 2025 CUMA – YÜZYÜZE OTURUMLAR

AÇILIŞ OTURUMU

09.30 – 09.35	Sempozyum Açılış Konuşması: Prof. Dr. Mehmet Ali YOLCU
09.35 – 10.10	Grup Seyyah Ezgiler Dinletisi: Gitar: Kadir EKEN Yan Flüt: Hazel DÜZGÜN
10.10 – 10.45	Karagöz Gösterisi Karagöz'ün Kukla Atölyesi - Çanakkale Öney OLCAYTU – Müzeyyen ASLAN (Karagöz Sahnecakçı Oyunu)

10.45 – 11.00 ÇAY – KAHVE ARASI

1. OTURUM OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Hüseyin DURGUT

11.00 – 11.15	Doç. Dr. Hüseyin DURGUT: Litvanya Tatarlarına Ait El Yazmalarında Türkçe Söz Varlığı Üzerine Bazı Notlar
11.15 – 11.30	Kübra ŞEKER BEYCAN: Şurâ'nın 1913 Yılında Yayımlanan Yazılarından Hareketle Fatih Kerimi'nin Gözünden Eğitim ve Kadının Eğitimi
11.30 – 11.45	Dzhaner EMİLOV STEFANOV: Dil Edinim Kuramları: Doğa mı Çevre mi Tartışması
11.45 – 12.00	Fulya EFE: Teğre/Diğre Sözcüğünün Tarihsel Gelişimi Üzerine
12.00 – 12.15	SORU CEVAP - TARTIŞMA

12.15 – 13.30 ÖĞLE YEMEĞİ

2. OTURUM OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Bilgin GÜNGÖR

13.30 – 13.45	Doç. Dr. Bilgin GÜNGÖR: Ömer Hilmi Tsey'in Hak ve Kuvvet Adlı Piyesi (1923) Üzerine
13.45 – 14.00	Şevval Tuğçe DEĞİRMENCİ: Halit Ziya'nın Ferhunde Kalfa Hikâyesinde Ferhunde Kalfa ve Hasna Karakterlerinin Mukayesesi
14.00 – 14.15	Yasemin BİRTANE: Toprak, Kadın ve Direniş: Latife Tekin'in Altınçayır Vadisi'nin Çocukları Romanında Ekofeminist İzlekler
14.15 – 14.30	Gözde AYDEMİR: Stoker'da Dracula, Anadolu'da Hortlak: Hortlak İncancının Büyük Oluklu Köyü Anlatısı Bağlamında Psikanalitik ve Antropolojik/Kültürel Analizi
13.30 – 14.45	SORU CEVAP - TARTIŞMA

14.45 – 15.00 ÇAY – KAHVE ARASI

TOKÜAD
Toplum ve Kültür Araştırmaları Derneği

**7. ULUSLARARASI
TOPLUM VE KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU**
10-12 Ekim 2025
Turhan Mildon Kültür ve Sanat Merkezi Kepez-Çanakkale

3. OTURUM	OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Mehmet Ali YOLCU
15.00 – 15.15	Prof. Dr. Mehmet Ali YOLCU: Bilişsel Folklor Penceresinden Halk Biyolojisine Bakmak
15.15 – 15.30	Doç. Dr. Mustafa DİNÇ: Folklorun İşlevleri Konusunda Nerede Yanlış Yapıyoruz? Ne Yapmalıyız? Türkiye Sahası İşlevsel Halkbilimi Araştırmaları İçin Bir Standart Önerisi: “HABITAT Modeli”
15.30 – 15.45	Eda Nur YILMAZ ve Doç. Dr. Mustafa AÇA: Kuşlarla İlgili Efsanelerde Kutsal Ekolojinin Yansımaları
15.45 – 16.00	Bekir Bora KARAKAŞ: Halk Bilimi ve Mikro Girişimcilik: Geleneksel Bilginin Ekonomik Değeri Üzerine Bir İnceleme
16.00 – 16.15	SORU CEVAP - TARTIŞMA

16.15 – 16.30 ÇAY – KAHVE ARASI

4. OTURUM	OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Taner GÖK
16.30 – 16.45	Prof. Dr. Ömer SOLAK: Abdülfettah Rauf'un Şiirlerinde Kültürel Muhafazakârlık
16.45 – 17.00	Doç. Dr. Taner GÖK: Zâtî'nin İki Yeni Gazeli
17.00 – 17.15	Rümeysa BOSTANCI: Çok Lehçeli 'Asr-ı Sa'âdet Metninin Dili
17.15 – 17.30	Zekiye CANBAZOĞLU: Divânü Lugâti't-Türk'te Mevsimlerle İlgili Atasözleri ve Günümüz Eşdeğerleri
17.30 – 17.45	Nurcan ELMAS: Yer Adlarının Halkbilimsel Değerlendirmesi: Sivas/ Yıldız Köyü ve Çevresi
17.45 – 18.00	SORU CEVAP - TARTIŞMA

19.30 – GALA YEMEĞİ

TOKÜAD
Toplum ve Kültür Araştırmaları Derneği

**7. ULUSLARARASI
TOPLUM VE KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU
10-12 Ekim 2025**

Turhan Mildon Kültür ve Sanat Merkezi Kepez-Çanakkale

2. GÜN

11 EKİM 2025 CUMARTESİ – YÜZYÜZE OTURUMLAR

5. OTURUM	Doç. Dr. Adil ÇELİK
09.30 – 09.45	Doç. Dr. Adil ÇELİK: Mitolojik Tasarımlarda Deprem
09.45 – 10.00	Yusuf KILIÇ: Kepsut-Dursunbey Yöresinde Tarm ve Hayvancılığa Dayalı Halk Kültüründe Ay Bilgisi
10.00 – 10.15	Berivan AKSÜNGER: Çanakkale Yöresinde Mevlit Törenlerinin Geçiş Dönemlerindeki Rolü
10.15 – 10.30	Ahmet OKAY: Lâpseki İlçesi Çiftçi Hayırları
10.30 – 10.45	SORU CEVAP - TARTIŞMA

10.45 – 11.00 ÇAY – KAHVE ARASI

6. OTURUM	OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Cumhur ASLAN
11.00 – 11.15	Sema SERTKAYA ve Prof. Dr. Cumhur ASLAN: Süleyman Demirel'in Popülist Söylemi: Millî İrade, Seçkinler ve Halkın Yeniden Tanımlanması
11.15 – 11.30	Dr. Mesut AKYÜZ: Bir Viktimolojik Sosyo-Kültürel Profilleme Çalışması: Aile İçi Şiddet Mağduru Kadınlar
11.30 – 11.45	Erdal DEMİRCİ: Gözetim Kapitalizmi Çağında Dijital Mahremiyetin Geleceği
11.45 – 12.00	Zeynep Büşra KAZGAN: Bedenin Konuşturulması: Bir Maddî Kültür Unsuru Olarak Dövme
12.00 – 12.15	SORU CEVAP - TARTIŞMA

12.15 – 13.30 ÖĞLE YEMEĞİ

7. OTURUM	OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Mustafa AÇA
13.30 – 13.45	Doç. Dr. Mustafa AÇA: Anadolu Halk Kültüründe İkili Adlar Üzerine Değerlendirmeler
13.45 – 14.00	Prof. Dr. Mustafa SEVER: Türk Halk Tıbbında Kullanılan Baharatlar ve İşlevleri
14.00 – 14.15	Doç. Dr. Adil ÇELİK ve Gonca ÖZALP: Folklorik Deprem Anlatılarında Rüya Motifi
14.15 – 14.30	Eslem BÖLÜKBAŞI: Evlenme Törenlerinde Arnavut Göçmeni Gelinlerinin Gelinlik Giyme Kültürü
13.30 – 14.45	Rabia DENİZ: Havran'da Gelincik Hastalığına Yönelik Çivit Uygulaması: Halk Tıbbı, Dinsel ve Büyüsel İşlevler
14.45 – 15.00	SORU CEVAP - TARTIŞMA

15.00 – 16.00 YÜZYÜZE OTURUMLAR KAPANIŞ VE DEĞERLENDİRME OTURUMU

TOKÜAD
Toplum ve Kültür Araştırmaları Derneği

**7. ULUSLARARASI
TOPLUM VE KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU
10-12 Ekim 2025
Turhan Mildon Kültür ve Sanat Merkezi Kepez-Çanakkale**

**3.GÜN
12 EKİM 2025 PAZAR – ÇEVİRİMİÇİ OTURUMLAR**

8. OTURUM	OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Mustafa DİNÇ
09.30 – 09.45	Dr. İskender KELEŞ: Halk Zoolojisinde Kuşlar: Trabzon Çarşabaşı Kaleköy Mahallesi Örneği
09.45 – 10.00	Dr. Göksele GÖKÇE: Dede Korkut'taki Tepegöz Tipinin Menşei Üzerine Bir İnceleme
10.00 – 10.15	İlknur YERLİ FİDAN: Eskişehir Kent Merkezinde Rekreasyonel Alanların Kültürel İşlevi Üzerine Bir Değerlendirme
10.15 – 10.30	Kübra TEKİN: Eskişehir Kentleşme Sürecinde Doğum Ritüellerinin Dönüşümü
10.30 – 10.45	Durmuş TAŞDELEN: Seydişehir Çocuk Folklorunda Nazar ve Korunma Yöntemleri
10.45 – 11.00	SORU CEVAP - TARTIŞMA

11.00 – 11.15 ÇAY – KAHVE ARASI

9. OTURUM	OTURUM BAŞKANI: Dr. Nilgün BÜYÜKER GÜNGÖR
11.15 – 11.30	Dr. Nilgün BÜYÜKER GÜNGÖR: Evliya Çelebi Seyahatnamesi' ndeki Coğrafi İşaretlere Dair: Bağdat Aslam ve Nahçıvan Polatu
11.30 – 11.45	Sena Nur ÇELİK: Sivas'ta Yaşayan El Sanatları Geleneğinde Usta-Çırak İlişkisi
11.45 – 12.00	Talha TERCAN: Sivas Elbeyli Türkmen Kilimlerinde Motiflerin Halkbilimsel Bir Analizi
12.00 – 12.15	Güray GÜMÜŞ: Bedri Rahmi Eyuboğlu'nun Şiirlerinde Meyve İmajları
12.15 – 12.30	SORU CEVAP - TARTIŞMA

12.30 – 13.30 ÖĞLE YEMEĞİ

10. OTURUM	OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Nagihan ÇETİN
13.30 – 13.45	Doç. Dr. Nagihan ÇETİN: Kent Müzelerinde Geleneksel Gastronominin Sunumu: "Bir Zamanlar Antalya Müzesi" Örneği
13.45 – 14.00	Doç. Dr. Serkan KÖSE: Depremle İlgili Atasözü ve Deyimlerin Kültürel Anlamsal Çözümlemesi
14.00 – 14.15	Dr. Emel ŞİMŞEK: Bir Sağlıkta Pratiği Olarak Aydaş Aşı: Kadın-Çocuk-Ateş ve Mitsel Olarak Ağaçtan Yeniden Doğma
14.15 – 14.30	Fatma Bügra GÜNCEL: Interpreting Blindness: The Representation of Mr. Rochester in Jane Eyre
14.30 – 14.45	Deniz YILDIRIM: Poetry as a Site of Memory: Generational Differences on the Holocaust in Postwar Anglophone Jewish Poetry
14.45 – 16.00	ÇEVİRİMİÇİ OTURUMLAR KAPANIŞ VE DEĞERLENDİRME OTURUMU

Folklorik Deprem Anlatılarında Rya Motifi*

Motif of Dream in Folkloric Earthquake Narratives

*Adil elik**
*Gonca zalp**

Öz

Bu alıřma, 6 řubat 2023 Kahramanmarař merkezli depremler sonrasında derlenen anlatılarda yer alan rya motifini, halkbilimsel bir bakıř aısıyla incelemeyi amalamaktadır. Arařtırmanın malzemesini, deprem blgelerinde gerekleřtirilen mlakatlardan elde edilen ve iinde rya temasını barındıran 24 szl anlatı rneęi oluřturmaktadır. alıřmada, rya motifinin biimi, iřlevi ve anlamı; bireysel deneyim ve toplumsal bellek iliřkisi dikkate alınarak deęerlendirilmiřtir. Bulgular, rya motifinin kehanet, endiře, kurtuluř ve vedalařma olmak zere drt ana iřlev etrafında biimlendięini gstermektedir. Kehanet iřlevinde ryalar, yaklařan felaketi haber veren semboller veya lm yakınların uyarılarıyla ortaya ıkmakta; bireye felaket karřısında bir kontrol yanılısaması saęlamaktadır. Endiře iřlevinde ryalar, toplumsal korkunun bilindiři yansımaları olarak belirlemekte; kurtuluř iřlevinde ise rya, bir erken uyarı ve ynlendirme aracı rol stlenmektedir. Vedalařma iřleviyle belirginleřen ryalarda lm, beyaz at gibi semboller aracılıęıyla anlamlandırılmaktadır. Genel olarak rya motifli deprem anlatıları, halkın kontrol edemedięi bir afet karřısında geliřtirdięi kltrel bařa ıkma stratejilerini yansıtır. Bu anlatılar, "her řeyin bir anlamı var" duygusunu gçlendirerek travmatik deneyimi anlamlı bir btnlęe dnřtrr. Bu anlamlandırma abasında gelenekten devralınan motiflerin belirleyici olması, folklorun kriz anlarında hatırlanan bir bilgi eřidi olduęunu gsterir.

Anahtar Szckler: Afet folkloru, deprem, deprem anlatıları, rya motifi, afet-kltr iliřkisi.

* Bu alıřma, "TBİTAK 3005-Sosyal ve Beřeri Bilimlerde Yeniliki zmler Arařtırma Projeleri Destek Programı" kapsamında desteklenen ve Do. Dr. Adil ELİK tarafından yrtlen 324K624 numaralı "Depremle İlgili Olaęanst Anlatılar ve Halk İnanları: Pazarık ve Elbistan rnekleri" bařlıklı proje kapsamındaki alıřmalardan retilmiřtir. Arařtırmaya sunduęu finansal destek iin TBİTAK'a teřekkr ederiz.

* Do. Dr., Sivas Cumhuriyet niversitesi, Edebiyat Fakltesi, Trk Halkbilimi Blm, Sivas-Trkiye. E-posta: adilcelik0@gmail.com. ORCID: 0000-0002-5347-3579.

* Yksek Lisans ęrencisi, Sivas Cumhuriyet niversitesi, Sosyal Bilimler Enstits, Trk Halk Bilimi Ana Bilim Dalı, Sivas-Trkiye. E-posta: gncazalp@gmail.com. ORCID: 0009-0006-8039-6114. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17918526>

Abstract

This study aims to examine the motif of dreams in narratives collected after the earthquakes centered in Kahramanmarař on 6 February 2023 from a folkloristic perspective. The research material consists of 24 examples of oral narratives containing the theme of dreams, obtained from interviews conducted in the earthquake zones. The study evaluates the form, function, and meaning of the dream motif, taking into account the relationship between individual experience and social memory. The findings show that the dream motif is shaped around four main functions: prophecy, anxiety, salvation, and farewell. In the prophecy function, dreams appear as symbols warning of impending disaster or as warnings from deceased relatives, providing the individual with an illusion of control in the face of disaster. In the anxiety function, dreams appear as unconscious reflections of social fear; in the salvation function, dreams take on the role of an early warning and guidance tool. In dreams characterized by the farewell function, death is interpreted through symbols such as a white horse. In general, earthquake narratives featuring dream motifs reflect the cultural coping strategies developed by the people in the face of a disaster beyond their control. These narratives transform the traumatic experience into a meaningful whole by reinforcing the feeling that ‘everything has a meaning’. The fact that motifs inherited from tradition are decisive in this effort to make sense demonstrates that folklore is a type of knowledge remembered in times of crisis.

Keywords: Disaster folklore, earthquake, earthquake narratives, dream motif, disaster-culture relationship.

Giriř

Bu alıřmada, ieriğinde “rya motifi” bulunan deprem anlatılarını, halkbilimsel bir perspektifle analiz etmeyi amalıyoruz. alıřmada deęerlendirilecek malzeme, 6 řubat 2025 Kahramanmarař depreminden etkilenen yerleřim yerlerinde yrtlen mlakatlardan elde edilen anlatılara dayanmaktadır. alıřma kapsamında derlenen ve iinde rya motifini barındıran 24 anlatı zerinden; ryanın biimi, iřlevi ve anlamı gsterilmeye alıřılacaktır. nce afet folkloru kavramsallařtırması hakkında kısaca bilgi verilip sonrasında deprem temasını ieren anlatıların halkbilimi arařtırmalarındaki neminden kısaca bahsedildikten sonra sahadan derlenen deprem anlatılarında bu motifin nasıl bir iřleve ve anlama sahip olduęu gsterilmeye alıřılacaktır.

Afet Folkloru ve Deprem Anlatıları

Toplumların yaşadığı felaketlere karşı geliştirdikleri anlatı, inanç ve uygulamaların bütününe halk kültüründeki temsilleri olan afet folkloru, yıkımın nasıl anlamlandırıldığını ve kuşaktan kuşağa nasıl taşındığını gösteren zengin bir bilgi birikimini içerir. Sembollerle örülmüş bu bilgi, sözlü kültürde kuşaktan kuşağa aktarılır ve kriz anlarında görünür olur. Afet folkloru kavramsallaştırması ile folklorun klasik türleri içinde afet temasını içeren örnekler kastedilmektedir.

Bilimsel literatürde “afet folkloru” (*folklore of disaster*) kavramını ilk kez David M. Andersen, 1974'te kullanmıştır (Andersen, 1974). Andersen, 1971 Los Angeles depreminden sonra ortaya çıkan halk şarkıları ve efsanelerini inceleyerek bu kavramın yalnızca depremlerle sınırlandırılmayacağını, başka felaket türlerini de kapsayabileceğini öne sürmüştür. Bununla birlikte depremler, diğer afet türlerine nazaran daha kısa sürede daha fazla yıkıma neden olduğu için afet folkloru içinde özel bir yer kaplar. Afet folkloru kapsamında sözlü anlatı türleri, sözlü anlatı türleri içinde de özellikle mit ve efsaneler diğer türlere nazaran daha belirgindir. Örneğin Türk mitolojisinde depremlerin yer altındaki öküzlerin hareketleriyle açıklanması gibi (Ögel, 1995; Harva, 2015), felaketlere dair mitolojik açıklamalar halk kültüründe kuşaktan kuşağa aktarılarak varlığını korumuştur.

Afet folkloru, toplumların felakete karşı geliştirdiği toplumsal kavrama biçiminin ve kültürel yaratıcılığın bir göstergesidir. Türkiye gibi yüksek afet riski taşıyan ülkelerde bu bilginin belgelenmesi ve analiz edilmesi afet politikalarının kültürel boyutunun anlaşılması açısından kritik öneme sahiptir. Şimdi afet folkloru içinde özel bir alanı kaplayan deprem anlatılarına daha yakından bakabiliriz. Mitolojik açıklamalardan çağdaş kent efsanelerine kadar geniş bir alana konumlanan deprem anlatıları, çoğunlukla folklorun bilinen sözlü anlatı türleri olan mit, efsane ve memorat biçimlerine bürünerek ortaya çıkar. Eliade'nin (2001) "modern mitoloji" kavramsallaştırması, bu arkaik anlatıların günümüz kent yaşamında evrildiği biçimi tanımlar. Bendix (1990) ve Oğuz (2006), bu anlatıların travmayla başa çıkma işlevini vurgularken, Troll ve arkadaşları (2016) geleneksel bilginin afet yönetimindeki potansiyel katkısına dikkat çeker.

İçerdiği temalar açısından deprem anlatıları üç farklı alanda kümelen-dirilebilir. İlk kategori, felaketin öncesine odaklanır ve kehanet mantığıyla

işler. Hayvanların sıra dışı davranışları, rüya motifleri ve gizemli kâhinlerin dolaylı uyarıları bu grupta yoğunlaşır. Bu anlatılar, kontrolsüz bir doğal güç karşısında öngörü kazanma arzusunu yansıtır. İkinci kategori, depremin tam ortasında yaşanan olağanüstü fenomenlere eğilir; gökyüzünde beliren esrarengiz ışıklar ya da zamanın durması gibi algılar, tanrısal müdahalenin işaretleri olarak yorumlanır. Üçüncü ve en zengin kategori ise kurtuluş anlatılarıdır. Enkaz altındaki kişilere yardım eden ölmüş bir aile yığını, Hızır benzeri bir varlık ya da şehit bir asker gibi gizemli ve mistik figürler bu anlatıların merkezinde yer alır.

Doğa bilimlerinin "nasıl" sorusuna yanıt aradığı yerde, bu anlatılar "neden" ve "ne için" sorularıyla ilgilenir. Deprem anlatıları, rasyonel açıklamaların yetersiz kaldığı trajik deneyimi, kültürel kodlarla açıklayarak, bu teskin edici bilginin kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlar. Geleneksel anlatı form ve örneklerinde kendini gösteren Hızır, ışık, gelecekte haber veren kâhin, yıllar önce ölmüş kimselerden gelen yardım gibi olağanüstü temaların deprem anlatılarına da yansıdığı bilinmektedir. İşte bu motiflerden biri de rüyadır.

Halk Kültüründe Rüya

Dünyanın farklı uluslarının halk anlatılarında kendine yer bulan rüya, Thompson'ın *Motif Index*'inde 130 motifte yer alan oldukça yaygın bir temadır (Thompson, 1955-1958). Hemen hemen hiçbir geleneksel kültür, rüyayı salt bir bireysel deneyim olarak değerlendirmemiş, rüyalar aracılığıyla gizli bilgilerin sembolik olarak ifade edildiği kabul edilmiştir. Bu yaygın kabullerin Türk halk kültüründe de yansımaları mevcuttur. Türk halk kültüründe de rüyalar, kutsal bir iletişim aracı, gelecekte haber veren bir kaynak ve toplumsal belleğin bir yansıması olarak kabul edilir. Mitolojik anlatılarda rüyalar, tanrının uzantısı olan hükümdarların doğumunu müjdeleyen, tanrıların ya da ruhların insanlara mesajlarını ileten bir işleve sahiptir. Bu arkaik tasarımların izleri efsanelere, masallara, destanlara, halk hikâyelerine ve popüler öykülere de yansımıştır. Hatta âşıklık geleneğinde âşıkla- rın söz söyleme ve saz çalma becerilerinin kaynağı da rüyada iletişime geçilen pirlere elinden içilen badeyle açıklanmıştır (Günay, 2007). Türk halk anlatılarında rüya temasının izini süren Çelepi, rüyaların anlatılardaki en temel işlevinin gelecekte haber vermek olduğunu dile getirir (Çelepi, 2017: 406). Sembolik bir anlam dizgesi içerdiği kabul edilen rüyalar, yalnızca geleneksel kültürlerin değil çağdaş bilimlerin de ilgisini çekmiş bir husustur.

Freud tarafından kaleme alınan ve Türkçeye *Rüyaların Yorumlanması* adıyla aktarılan çalışma, içerdiği veriler açısından folklorik metinlerin de analiz edilmesinde kullanılan bir yaklaşıma dönüşmüştür (Freud, 2021). Şimdi bu yaygın temanın izini, sahadan derlenen depresyon anlatılarının içinde arayabiliriz.

Depresyon Anlatılarında Kullanılan Rüya Motifinin İşlev ve Anlamı

Kehanet, derlenen anlatılarda en yaygın görülen işlevdir. Bazı örneklerde doğrudan bazı örneklerde ise semboller üzerinden görülen rüyanın istikbalde ortaya çıkacak depresyonu ve bu afetin doğuracağı yıkımı haber verdiğine dair fikirler anlatılarda yaygın biçimde işlenmektedir. Kehanet işleviyle belirginleşen rüya motifi, anlatılarda insanlara "keşke dinleseydik" dedirterek travmayı anlamlandırma sürecinde bir kontrol illüzyonu yaratır. Kehanet işleviyle belirginleşen rüya motifi, bazı anlatılara açık uyarı şeklinde yansımıştır. Örneğin, ölmüş yakınlarından biri rüyaya girer ve "çok büyük bir felaket olacak. Hemen kalk..." diye uyarıda bulunur (KK-3). Ya da başka bir şehirdeki bir tanıdık, rüyasında depresyon olacağını görür ve yakınlarını arayarak haber verir (KK-10).

Kimi anlatı örneklerinde ise uyarılar semboller üzerinden yapılır. Örneğin bir rüyada çekirge sürüsü görmek ile bir felaketin yaklaşması arasında ilişki kuran bir kaynak kişi, rüyasından birkaç gün sonra depresyona yakalandığını belirtir (KK-18). Bir başka rüyada ise kaynak kişi bir yılanın, köylerinin altına yerleştiğini görür ve uyandığında depresyona yakalanır (KK-23). Çekirge ve yılanın halk kültüründe kıtlıkla ilgili bir anlam ağına sahip olduğu folklorun farklı örnekleri üzerinden izlenebilir. Başka bir kaynak kişi ise rüyasında düğün görür, akabinde depresyon olur ve düğün gördüğü evden iki cenaze çıkar (KK-5). Düğün ve gelin de geleneksel kültürde ölümle ilişkilendirilmektedir (Örnek, 2000: 210).

Kehanet rüyalarında ortak nokta, işaretin varlığıdır. İster aksakallı dede ya da ölmüş akraba gibi bir kişi, ister beyaz at, çekirge ya da yılan gibi bir sembol olsun, değişmeyen husus, rüyanın istikbale dair açık bir ileti içerdiğine dair kabullerdir.

Bazı rüya anlatıları, kişinin zaten hissettiği belirsiz kaygı ve korkularının bilinçdışı bir dışavurumu olarak belirginleşir. Örneğin sürekli hissedilen bir korkuyu vurgulayan bir anlatıda, kişi sürekli olarak depresyon rüyaları görür ve devamlı depresyon olacak hissiyle yaşar, bu histen kurtulamaz ve

kalbinde arpıntı oluşur (KK-19). Bu, vücudunun ve zihninin bir tür "ön-sezi"den ziyade, yoğun bir travma öncesi stresle baş etme abası olarak yorumlanabilir.

Endişe duygusu, folklorun ruhuna uygun biçimde rüyalarda çoğunlukla sembolik temsillerle kendini göstermektedir. Bir rüya anlatısında kişi, sırtında yorganla çaresizce dolaşarak bir dolap aramaktadır (KK-22). Sonrasında deprem olur kişi evsiz kalır. Yorgan metaforu, kişisel acizlik hissine ek olarak toplumsal bir kaos ve barınma kaygısını yansıtır. Bir başka rüyada topraktaki büyük yarıkların, yangınların, kar ve güneşin aynı anda yer alması da bir kaos ve düzensizlik temsilidir (KK-12). Bu rüyalar, toplumun genelinde var olan deprem korkusunun ve güvensizlik hissini, bireysel düzeydeki yansımaları olarak okunabilir. Rüya, hissedilen ancak ifade edilemeyen kolektif bir endişenin sahnesi haline gelir. Bu sahnedeki temsil, sembollerle biçimlenir.

Bazı rüyaların kurtuluşu da beraberinde getirdiği düşünülmektedir. Bu anlatılarda rüyanın bir tür erken uyarı sistemi olarak kodlandığı anlaşılmaktadır. Bazı sıra dışı kurtuluş öykülerinde rüyanın tetikleyici bir süreci başlattığı kabul edilmektedir. Bu rüyaların bir kısmında, rüyayı gören kişi, fiziksel önlem alma eylemine başvurabilir. Örneklerden birinde bir ebeveyn, rüyasında deprem olduğunu görür o günden sonra bilinçaltı bir tedbir olarak çocuklarının kapısını açık bırakmaya başlar. Deprem anında bu davranışı hayat kurtarıcı olur (KK-13).

Kurtuluş işleviyle belirginleşen rüya anlatılarındaki en yaygın epizot, depremden hemen önce rüyanın etkisiyle uyanmak ve deprem başlar başlamaz kaçma avantajıyla kurtulabilmektir. Bazen rüyayı gören kişi su içmeye kalktığı için (KK-7; KK-20) kurtulurken bazen de rüyayı gören kişinin uyarısı ile yakınlarından biri kurtulur. Bir anlatıda, gördüğü rüya üzerine bir anne, Hatay'da okuyan ve o gün Hatay'a geçecek oğlunun gitmesine izin vermez. Gece deprem olur ve çocuğun Hatay'daki yurdu olduğu gibi yıkılır. Çocuğun çoğu arkadaşı hayatını kaybeder. Ancak annesini dinleyen ve Hatay'a gitmeyen çocuk kurtulur (KK-17). İçgüdü ve sezgilerle yakından ilişkili kabul edilen bu rüyaların, kişiyi harekete geçirdiği ve pasif bir kurban olmaktan çıkararak aktif bir hayatta kalan konumuna taşıdığına inanılır. Bu anlatılarda rüyanın, bir erken uyarı sistemi gibi çalıştığı fikri baskındır.

Rüya anlatılarının bir kısmının da vedalaşma işleviyle belirginleştiği düşünülmektedir. Özellikle hayatını kaybedenlerle ilgili anlatılarda, ölümün ani ve hazırlıksız olmadığı, ölen kişi ile geride kalanların rüyalar sayesinde bir şekilde "vedalaştıkları" teması işlenir. Bu rüyalarda ölüm, sembollerle gösterilir. Bu sembollerin başında beyaz at gelmektedir (KK-8, KK-21). Rüwayı gören kişi veya yakını, bir nevi bu dünyadan ayrılmaya hazırlanmaktadır. Depremden önce gördüğü rüyada beyaz bir ata binip gittiğini etrafına anlatan bir kız, ailesi onu enkazdan çıkarırken el sallar (KK-21). Geride kalanların belleğine yerleşen el sallama pratiği, rüyadaki "gitme" temasının gerçek hayatta bir vedaya dönüşmesidir. Bu temayı içeren rüyalar, ölümün soğuk gerçekliğini yumuşatma, onu bir "veda" ve "yolculuk" olarak çerçeveleme işlevi görür.

Deprem gibi kontrol edilemez bir güç karşısında yaşanan çaresizliği anlamlandırmak isteyen insanlık, mitolojik dönemlerden itibaren bir çaba içinde olmuştur. Bu kapsamda deprem temasını işleyen çağdaş folklorik anlatılarda da beklenmedik biçimde ortaya çıkan büyük trajedi, anlamlı bir düzenin parçası olarak alımlanmaya çalışılır. Anlatılardan birinde yaşlı bir kadın günler öncesinden deprem olacağını görür. Yaşlı kadın, rüyasında kendini kurtaran bir asker görür. Depremden sonra o askeri beklemeye başlar ve kendini kurtarmaya gelen askerin koluna yapışarak rüyasını anlatır ve minnetini belirtir (KK-1). Bu tarz rüyalar, kültürel bellekte olup biten büyük trajediyi, "kader", "ilahi irade", "Allah'ın takdiri" gibi vurgularla anlamlandırmaya yarar. Bu kültürel tasarımlar, vahşi doğanın evcilleştirilmesi ve anlaşılır kılınmasına dair eğilimlerin bir sonucu olarak okunabilir.

Sonuç

Genel bir değerlendirme yapmak gerekirse içinde rüya motifi barındıran deprem anlatıları her şeyden önce deprem kuşağında yaşayan bir halkın kolektif bilinçdışındaki derin korkunun yansıması olarak okunabilir. Bu korku, rüya temalı anlatıların bir parçası olan siyah giyen adamlar, yorğan, düğün, yılan, çekirge gibi mitolojik dönemlerin kalıntısı olan sembollerle anlatıya yansır. Bu anlatılardaki "rüya" motifi, halkın anlam veremediği, kontrol edemediği ve toplumu derinden sarsan bir olayla mücadele etmek için geliştirdiği stratejileri barındırır. Anlatılarla birlikte söz konusu stratejiler kuşaktan kuşağa aktarılır. Nihayetinde, rüya motifini içeren deprem anlatılarının yukarıda ele alınan işlevlerinin altında yatan temel motivasyon, yaşanan büyük acı ve kaos karşısında bir teselli bulma ve bir miktar

kontrol hissiyatı yaratma çabasıdır. Rüya motifini içeren anlatılar, "hiçbir şey tesadüf değilmiş" duygusunu vererek, olanları anlamlı bir hikâyenin parçası haline getirir ve bu sayede folklor, travmayla baş etmeye yardımcı olur.

Sahadan Derlenen Metinler

Anlatı 1: "Arama kurtarma çalışmaları esnasında yaşlı bir çifti enkazdan çıkarmak için saatlerce uğraştık. Önce yaşlı amca'yı çıkarttık, adam ölmüştü. Henüz sıcaktı, çok üzüldük hepimiz. Sıra teyzeye gelince onu kurtarabildik. Ambulansa götürürken benim koluma yapışıp 'Nerede kaldınız siz yavrum?' dedi. Komutanlarım bunu görünce kadını tanıyıp tanımadığımı sordular. Tanımıyordum. Kadının yanında benim devrelerimden biri hastaneye kadar gitmişti. Kadın, devreme anlatmış. Meğer rüyasında deprem olmuş ve askerler de onları kurtarmaya gelmiş. Beni rüyasında görmüş teyze. Mevla'm, beni ona göstermiş" (KK-1).

Anlatı 2: "Depremden birkaç hafta önce bir rüya gördüm. Rüyamda büyük bir deprem oldu. Yaşadığımız bina yıkıldı. Sadece telefonumu tuttuğum elimi kullanabiliyordum. Sonra birileri geldi ve bizi kurtardı. Hepimiz hastaneye gittik. Bu rüyanın aynısını 6 Şubat depreminde yaşadım" (KK-2).

Anlatı 3: "Olay gecesi yıllar önce bir trafik kazasında ölmüş olan abimi rüyamda gördüm. Abim bana: 'Çok büyük bir felaket olacak. Hemen kalk, annemi uyandır. Evden çıkın. Çabuk!' dedi. Korkuyla uyandım. Ama yaktan kalamadım. Sonra deprem başladı. Deprem bitene kadar da hareket edemedim" (KK-3).

Anlatı 4: "Halamın tekerlekli sandalyeye mahkûm bir kocası var. Depremden bir hafta önce halam kötü bir rüya görüyor ama rüyayı bir türlü hatırlamıyor. Korktuğu için o günden sonra her gece teheccüd namazı kılmaya başlıyor. Deprem gecesi de namaz esnasında depreme yakalanıyor. Allah'a dua ediyor ve deprem esnasında askerler eve girip halamı da tekerlekli sandalyedeki eniştemi de aşağı indiriyorlar" (KK-4).

Anlatı 5: "Kardeşim, rüyasında arkadaşının evinde düğün görüyor. Sonra arayıp soruyor nasılsınız diye. İyi olduklarını öğreniyor. Ancak ardından bir hafta geçmeden deprem oluyor ve arkadaşının evinden iki cenaze çıkıyor. Kardeşim daha önce buna benzer olaylar yaşamıştı. Önce anneannemlerin evinde düğün gördü ve daha sonra anneannem vefat etti. Sonra

bizim evde düğün gördü ve bunun üzerine de babaannem vefat etti" (KK-5).

Anlatı 6: "Kız arkadaşımın ailesi ile tanışacaktım. O gece beni yemeğe çağırmışlardı ancak yolculuğa çıkacağım için katılamadım. Depremden bir gün önce bir rüya gördüm. Rüyamda büyük bir deprem olmuştu ve kız arkadaşımın babası, salonlarındaki kanepenin yanında hayatını kaybetmişti. Rüyamın ardından bir gün sonra deprem oldu. Evleri yıkıldı, ama can kayıpları yok çok şükür. Bu bizim tesellimiz oldu" (KK-6).

Anlatı 7: "Deprem gecesi bir rüya gördüm. Rüyamda çok yüksek bir binanın en üst katında depreme yakalanıyordum. Korktum ve su içmeye kalktım. Evimdeki kuş, can havliyle ötüyor, dışardan köpek uluması sesleri geliyordu. Sonra bir ışık girdi pencereden içeri ve deprem olmaya başladı. Yataktan çıkamadım. Bina yıkıldı. İki gün sonra kurtarılmışım" (KK-7).

Anlatı 8: "Arkadaşımı depremden önce annesi aramış. Annesi, kızını rüyasında görmüş. Beyaz bir ata binmiş gidiyormuş kız, annesinin rüyasında. Kimse durduramamış atı. Arkadaşım, annesinin anlattığı bu rüyayı bana depremden önce anlatmıştı. Depremden kurtulamadı. Allah rahmet etsin" (KK-8).

Anlatı 9: "Ülger Mahallesi deriz oradan yukarı siyah bir dumanın içinde siyah giyen adamlar gitti. Köyde hiç kimse kalmamış. Yukarı karakola doğru gittiler. Arası on beş yirmi gün sürmedi, deprem oldu" (KK-9).

Anlatı 10: "Bir komşunun kızı görmüş rüyasında. İstanbul'da oturuyor, önceden Malatya'da görev yapmış. Araştırma Hastanesinde hemşireymiş. Aramış annesini o gece, demiş ki 'anne bu gece Malatya'da deprem olacak, her yer yerde bir olacak, insanlar ölecek'. Annesi de demiş ki 'yok kızım, öyle bir şey yok'. 'Anne' demiş 'olacak ben rüya gördüm' demiş. Sabah deprem haberini duymuş. Kadın bize anlattı, 'kızım böyle böyle rüya gördü' dedi. O zaman çok etkilenmiştik, ağladık hepimiz de. Rüyası gerçek oldu" (KK-10).

Anlatı 11: "Yani şöyle, ben deprem gecesi gördüm öyle bir rüya. Bir tane yaşlı bir dede geldi. Aksakallı falan. 'Şu saatte deprem olacak, sakın yataktan çıkma' diyor bana ve 4.17'de deprem oluyor. Ben öyle bir şey yaşadım. Bayağı etkilemişti beni" (KK-11).

Anlatı 12: “Rüyamda görüyorum, yerler hep yarılmış, dağlarda yangınlar oluyor, dağdan taşlar geliyor ve ben uzak bir şehre gittiğimi görüyorum. Bunları gördüm. Bir yanda kar yağıyor, bir yanda güneş var” (KK-12).

Anlatı 13: “Rüyasında deprem olduğunu görüyor. Sonra çocuklarının kapısını açık bırakmaya başlıyor uyurken. Deprem olursa onlara rahatça koşabilelim manasında. O gece de kapısını açık tutmuş. Deprem olurken koşmuş çocuklarının odasına da öyle kurtarmış” (KK-13).

Anlatı 14: “Ben rüyamda baktım ki evler yarıyor denizin içine giriyor. Biz kendi çabamızla denizden çıkıyorduk. İçinde kalmadık denizin” (KK-14).

Anlatı 15: “Benim görümcemin oğlu var, 16 yaşında. O, depremden birkaç gün önce demişti ki bana ‘Ayşe’ diyor. ‘Ayşe’ demişti ‘deprem olacak’, ‘he dedim Kemal sen de her şeyi biliyorsun’. Biraz şey... Adıyaman'a falan gidiyor hocalara, fazla ergen... Ya o şekilde tavırları vardı ama biz gülüp geçiyorduk çok ciddiye almadık onu. Sonra dediği oldu” (KK-15).

Anlatı 16: “Her taraf yıkılmış, her tarafta dumanlar varmış, insanların telaşlar içinde kaçışını görmüştü benim eşim rüyasında. Rüyalarna da güveniyorum onun kesinlikle” (KK-16).

Anlatı 17: “Ben rüya görmedim ama ben Malatya'daydım. Okulum da Hatay'da. Yurda gidecektim, bilet almıştım. Annem rüya görmüş, bana illa gitme dedi. Bayağı çaba sarf etti gitmemem için. Ben de gitmedim. Sonra deprem oldu. Ondan sonra yurdum yıkıldı. Çok arkadaşımı kaybettim. Annem sanki hissetmiş gibi oldu” (KK-17).

Anlatı 18: “Rüyamda aile büyüklerimle pikniğe gidiyordum ve piknikte dağların arkasından bir çekirge sürüsü bize doğru geliyor şiddetli bir şekilde. Bizler de arabalarımızın içine girip korunmaya çalışıyorduk. Uandıktan sonra rüya tabirine bakınca zaten çekirgenin bir felaket habercisi olduğunu gördüm” (KK-18).

Anlatı 19: “Depremden önce devamlı depremlerle ilgili rüyalar görürdüm. Bazen rüya görmesem bile içimde depreme dair hep bir his vardı. Bazen öyle olurdu ki kalbim çok hızlı atardı, öyle hızlanırdı ki onun sesine geceleri aniden fırlayarak uyanırdım. Komşularla arada depremi konuşurduk. Devamlı olarak içimde bir deprem olacak hissini yaşıyordum ve nitekim

6 Şubat'ta yaşandı yaşanacak olan. O gece çocuklarımla yatmaya karar vermiştim ve onlarla yattım. Babalık hissiyle geceleyin saatte bir uyanır, üzerlerini örter tekrar uyurdum” (KK-19).

Anlatı 20: “6 Şubat depremlerini Gaziantep’te yaşadım. Kaldığım ev yıkıldı. Depremden bir 10 dakika önce bir rüya görmüştüm. O rüya sebebiyle kalktım ve su içmeye gittim. O rüyada da bir binanın tepesindeydim ve bir anda deprem oluştu ve kaldığım bina çöktü. O sebepten uyandım ve bir su içmeye kalktım. Ondan sonra bir anda köpeklerin sesini duydum. Bir anda ulumaya başlamışlardı. Ben de bir gariplik filan hissettim o esnada. O esnada bir ışık patlaması yaşandı ve her yer gündüz gözü oldu. Her yer aydınlanmıştı, her şeyi görebiliyordum. Ben dedim bir şey yoktur. Şimşek çakması gibi bir şey düşündüm ama öyle değilmiş. Yattım, bir baktım 5 saniye sonra bir deprem oluştu ve her yer yıkıldı. Ondan sonra bir süre sesler çıktı. Çok tuhaf olmuştum. İlk defa duyduğum seslerdi bunlar. Dedim geçer filan gibisinden söyledim fakat geçmedi. Birçok insan vefat etti” (KK-20).

Anlatı 21: “Depreme Adıyaman Besni ilçesinde yakalandım. Anlatacağım olayda Adıyaman’da geçmektedir. Bizim orda bir kız vardı, kuzenlerinde kalıyordu işte Adıyaman’da. Depreme kuzeniyle beraber Adıyaman’da yakalandılar. Öncesinde rüyasında görmüş kız, böyle beyaz bir ata biniliyormuş. Atı da göndermiyorlarmış, ‘gitme’ diyorlarmış, kız da diyor-muş ki ‘ben gideceğim’ diyor-muş. Zaten ertesi gün de deprem oldu. Depremden sonra ailesi bulmaya gitmiş Adıyaman’a. Arayıp bulmuşlar. Çıkartırken el sallamış annesine. Ama sonra ölmüş” (KK-21).

Anlatı 22: “O gece ben İstanbul’daydım. Karım ve çocuklarım Maraş’taydı. Rüyamda elimde yorganla geziyorum. Benim gibi gezen çok kişi var ama kalabalığız. Yorganları koymak için dolap arıyoruz. Bana dolap kalmamış, sırtımda yorganla dolaşıp duruyorum. Çok çaresizim. Mahcubum da bu durumdan. Sonra uyandım. Terlemişim çok. Gökyüzüne baktım, sapsarı ve huzursuzluk vericiydi. Saat 5’e doğru telefonum çaldı. Maraş’ta deprem olduğu haberini aldım” (KK-22).

Anlatı 23: “Rüyamda kocaman bir yılan gördüm. Bizim köyün altına yerleşmek istiyormuş. Dedeler gelip okuyor üflüyor ama yılan bir türlü gitmiyor. O gece depremle uyandık” (KK-23).

Anlatı 24: “Kızımın gördüğü rüyalar genelde çıkardı. 14 yaşındaydı. Gece 1 gibi geldi beni uyandırdı. ‘Baba dedi, çok kötü rüya gördüm. Beraber uyuyalım.’ Yattık beraber. Rüyasını sormadım, korktum. Sabah suya anlat dedim. Bizde öyle inanılır. Sıkı sıkı sarıldı bana. Sonra depresyon oldu işte. Ben bacağımyı kaybettim, kızım da hayatını kaybetti” (KK-24).

Kaynakça

- Andersen, David M. (1974). “The Los Angeles Earthquake and the Folklore of Disaster”. *Western Folklore*, 4: 331-336.
- Bendix, Regina (1990). “Reflections on Earthquake Narratives”, *Western Folklore*, 4 (Ekim 1990): 331-347.
- Çelepi, Mehmet Sürur (2017). *Türk Halk Kültüründe Rüya*. Konya: Kömen Yayınları.
- Eliade, Mircea (2001). *Mitlerin Özellikleri*. Çev. S. Rifat. İstanbul: Om Kuram.
- Freud, Sigmund (2021). *Rüyaların Yorumu (Tam Metin)*. İstanbul: Say Yayınları.
- Günay, Umay (2007). *Türkiye’de Âşık Tarzı Şiir Geleneği ve Rüya Motifi*. Ankara: Akçağ Yayınevi.
- Harva, Uno (2015). *Altay Panteonu: Mitler, Ritüeller, İnançlar ve Tanrılar*. İstanbul: Doğukütüphanesi Yayınları.
- Oğuz, Mehmet Öcal (2006). “Çağdaş Kentte Mitin Gerçekliği ve İşlevselliği Açısından Marmara Depremi Anlatıları”. *I. Uluslararası Kocaeli ve Çevresi Kültür Sempozyumu Bildirileri*. Kocaeli: Kocaeli BBY.
- Ögel, Bahaeddin (1995). *Türk Mitolojisi: (Kaynaklar ve Açıklamaları ile Destanlar)*, C.II. Ankara: TTK Yayınları.
- Örnek, Sedat Veyis (2000). *Türk Halkbilimi*. Ankara: KB Yayınları.
- Thompson, Stith (1955-1958). *Motif-Index of Folk Literature: A Classification of Narrative Elements in Folktales, Ballads, Myths, Fables, Mediaeval Romances, Exempla, Fabliaux, Jest-Books and Local Legends. Volume 6.1 Index A-K*. Bloomington: Indiana University Press.
- Troll, Valentin R. vd. (2016). “Ancient Oral Tradition Describes Volcano–Earthquake Interaction at Merapi Volcano, Indonesia”, *Physical Geography*, 97(1): 137-166.

Sözlü Kaynaklar

- KK1: Erkek, 2001 doğumlu, ön lisans, Kahramanmaraş/Elbistan, 23 Haziran 2025.
- KK2: Kadın, 2002 doğumlu, lise, çalışmıyor, Onikişubat/Kahramanmaraş, 09.12.2023.
- KK3: Kadın, 1974 doğumlu, ilkokul, çalışmıyor, Merkez/Adıyaman, 10.12.2023.

- KK4: Kadın, 2000 doğumlu, lisans öğrencisi, Onikişubat/Kahramanmaraş, 09.12.2023.
- KK5: Erkek, 1997 doğumlu, lise, gardiyan, Atakent/Samsun, 10.02.2024.
- KK6: Erkek, 1998 doğumlu, lise, sözleşmeli er, Merkez/Kilis, 21.01.2024
- KK7: Erkek, 2005 doğumlu, lisans öğrencisi, Nizip/Gaziantep, 27.01.2024.
- KK8: Kadın, 2001 doğumlu, lisans öğrencisi, Besni/Adıyaman, 10.12.2023.
- KK9: Kadın, 1965 doğumlu, ev hanımı, Doğanşehir/Malatya, 26 Haziran 2025.
- KK10: Kadın, 1973 doğumlu, işçi, Battalgazi/Malatya, 12 Mayıs 2025.
- KK11: Kadın, 2000 doğumlu, öğrenci, Battalgazi/Malatya, 24 Mayıs 2025.
- KK12: Kadın, 1984 doğumlu, temizlik personeli, Yeşilyurt/Malatya, 23 Haziran 2025.
- KK13: Kadın, 2007 doğumlu, öğrenci, Yeşilyurt/Malatya, 20 Haziran 2025.
- KK14: Kadın, 1964 doğumlu, ev hanımı Yeşilyurt/Malatya, 1 Haziran 2025.
- KK15: Kadın, 1981 doğumlu, ev hanımı, Yeşilyurt/Malatya, 1 Haziran 2025.
- KK16: Erkek, 1981 doğumlu, fırıncı, Yeşilyurt/Malatya, 20 Haziran 2025.
- KK17: Erkek, 2002 doğumlu, öğrenci, Yeşilyurt/Malatya, 24 Mayıs 2025.
- KK18: Kadın, 2000 doğumlu, öğretmen, Yeşilyurt/Malatya, 20 Mayıs 2025.
- KK19: Erkek, 1989 doğumlu, lise, Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş, 06.04.2024.
- KK20: Erkek, 2004 doğumlu, ön lisans öğrencisi, Nizip/Gaziantep, 06.04.2023.
- KK21: Kadın, 2000 doğumlu, lisans öğrencisi, Besni/Adıyaman, 06.04.2023.
- KK22: Erkek, 1991 doğumlu, işçi, Elbistan/Kahramanmaraş, 23.06.2025.
- KK23: Kadın, 1958 doğumlu, çalışmıyor, Pazarcık/Kahramanmaraş, 16.06.2025.
- KK24: Erkek, 1982 doğumlu, işçi, Elbistan/Kahramanmaraş, 08.06.2025.

Lâpseki İlçesi Çiftçi Hayırları*

Farmers' Benevolence Ceremonies in Lâpseki District

*Ahmet Okay**

Öz

İnsanlık tarihi boyunca besin elde etme ve yaşamı sürdürme çabası, insan-toprak ilişkisini sürekli kılmış, bu süreç tarımsal faaliyetlerin doğmasına ve bereket kavramının kültürel yaşamın merkezinde yer almasına neden olmuştur. Bereket törenleri, farklı coğrafyalarda ve kültürlerde, hasat dönemlerinin verimli geçmesi, doğa döngülerinin kutsanması ve toplumsal birlikteliğin pekiştirilmesi amacıyla uygulanmıştır. Genellikle bahar aylarında düzenlenen bu ritüeller, toplumların bağlı oldukları inanç sistemleri doğrultusunda tanrı ya da kutsal varlıkların desteğini kazanmayı hedeflemiş; aynı zamanda ortak yemekler, dilekler ve dualarla sosyal dayanışmayı da güçlendirmiştir. Türk kültüründe İslamiyet öncesi dönemde baharın gelişi Nevruz ve Hıdırellez kutlamalarıyla bereket törenlerine yansımış, Türklerin İslamiyet'i kabulünden sonra ise bu törenler yeni bir form kazanarak dini unsurlarla bütünleşmiştir. Günümüzde Türkiye'nin pek çok bölgesinde yaşatılan bu gelenek, Çanakkale'nin Lâpseki ilçesine bağlı köylerde her yıl ilkbahar mevsiminde gerçekleştirilen çiftçi hayırlarında güncel bir karşılık bulmaktadır. Bu hayırlar hem dini hem de kültürel boyutlarıyla toplumsal belleğin korunmasına ve kuşaklar arası aktarımın sağlanmasına katkıda bulunmaktadır. Alan araştırmasına dayalı gözlemler, sözlü tanıklıklar ve literatür taraması ışığında hazırlanan bu çalışma, Lâpseki köylerindeki çiftçi hayırlarının halk bilimi bağlamında ele alınmasını, literatüre kazandırılmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını amaçlamaktadır. Bu yönüyle araştırma, halk inançları, ritüeller ve sembolizm konularında önemli bir örnek teşkil etmektedir.

Anahtar Sözcükler: Bereket, çiftçi hayırları, Lâpseki, Çanakkale, folklor.

Abstract

Throughout human history, the struggle to obtain food and sustain life has maintained the continuous relationship between human beings and the land. This process led to the emergence of agricultural activities and placed the concept of fertility

* Bu bildiri, Prof. Dr. Mehmet Ali Yolcu danışmanlığında yazar tarafından hazırlanmakta olan *Lâpseki Folkloru* başlıklı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

* Yüksek Lisans Öğrencisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Çanakkale-Türkiye. E-posta: ahmet_oky17@outlook.com. ORCID: 0009-0007-7819-9987. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17918566>

at the center of cultural life. Fertility rituals have been practiced in different geographies and cultures with the aim of ensuring abundant harvests, sanctifying natural cycles, and strengthening social unity. Typically organized in the spring, these rituals sought to gain the favor of gods or sacred beings according to the belief systems of the communities, while also reinforcing social solidarity through communal meals, prayers, and offerings. In Turkish culture, fertility rituals were reflected in celebrations such as Nevruz and Hıdırellez during the pre-Islamic period. Following the adoption of Islam, these rituals acquired new forms and were integrated with religious elements. Today, this tradition continues in many parts of Turkey and finds a contemporary expression in the “köy hayırları” (village charity feasts) held each spring in the villages of Lâpseki, Çanakkale. These events contribute both to the preservation of collective memory and to the transmission of cultural and religious values across generations. Based on field research, oral testimonies, and a review of the relevant literature, this study aims to examine the fertility rituals in the villages of Lâpseki within the context of folklore, to contribute them to the academic literature, and to ensure their transmission to future generations. In this respect, the research constitutes a significant example in the fields of folk beliefs, rituals, and symbolism.

Keywords: Fertility, farmer’s charity feasts, Lâpseki, Çanakkale, folklore.

Giriş

Lâpseki ilçesi, Çanakkale il merkezinin yaklaşık 30 kilometre kuzeydoğusunda, Çanakkale Boğazı’nın Anadolu kıyısında, Gelibolu ilçesinin karşısında konumlanmaktadır. 40°20’ kuzey enlemi ve 20°42’ doğu boylamında yer alan ilçe, stratejik bir coğrafi noktada bulunmaktadır. Asya ile Avrupa kıtaları arasında bir köprü görevi üstlenen bu konum, Lâpseki’nin tarihsel süreçte önem kazanmasına zemin hazırlamıştır. Stratejik konumu nedeniyle bölge, tarih boyunca farklı kültür ve medeniyetlerin yerleşim alanı olmuştur.

Lâpseki adının kökenine dair iki farklı rivayet bulunmaktadır. İlk rivayete göre, Homeros, bölgede yoğun olarak bulunan çam ağaçlarından dolayı kentin ilk adının “Pityussa” olduğunu belirtmektedir (Tuna, 2000: 23). Daha sonraki dönemlerde ise yerleşim, “Lampsakos” adıyla anılmaya başlanmıştır. Bu adın kökenine ilişkin anlatıya göre, bölgenin yerel halkı olan Bebrykoslar, bölgeye yerleşmek isteyen Foça, Kolophon ve Miletoslu göçmenlere saldırmıştır. Ancak bölgenin kralı Mandrom’un kızı Lampseke, göçmenlerin hayatını kurtararak onların yerleşmesine öncülük etmiştir. Bu

olayın ardından göçmenler, Lampseke'yi bir tanrıça olarak yüceltmış ve ele geçirdikleri bu yerleşim yerine onun adını vermişlerdir (Tuna, 2000: 36).

İkinci rivayet ise Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinde geçmektedir. Evliya Çelebi'ye göre, deniz kenarından uzak bir bayır ve seki üzerinde incir ağaçlarıyla kaplı bir orman bulunmaktaydı. Türkler incire "löp" adını vermekteydi. Bu nedenle, söz konusu yerleşim yeri "incirli seki" anlamında "Löpseki" olarak anılmış, zamanla bu ad "Lâpseki" biçimine dönüşmüştür (Evliya Çelebi, 2010: 404-405).

Antik Çağ'da Pityussa adıyla varlığını sürdüren Lampsakos, daha sonraki dönemlerde önce Marsilya kentini kuran Foçalıların, ardından ise Miletosluların hâkimiyetine girmiştir. Boğazın kilit noktalarından birinde yer alması ve Trakya ile Anadolu arasında geçiş güzergâhında bulunması nedeniyle, tarih boyunca stratejik konumu bakımından dikkat çekmiş; bu sebeple işgallere ve büyük göç hareketlerine maruz kalmıştır. Daha sonraki süreçte Lampsakos, Perslerin ve Yunan site devletlerinin kontrolüne geçmiş; ardından sırasıyla Makedonya Krallığı (İskender İmparatorluğu) ve Roma İmparatorluğu'nun hâkimiyetine girmiştir. Gelibolu'nun Bizans döneminde ticaret ve liman açısından önem kazanması, Lapseki'nin eski durumunu korumasına imkân tanımamıştır. Bölgede yapılan arkeolojik kazılarda ortaya çıkan buluntuların büyük bir kısmı, Roma egemenliği dönemine tarihlenmektedir. Lampsakos şehri, zamanla diğer küçük site devletleri gibi, eski önem ve statüsünü kaybetmiştir.

Lampsakos, Osmanlı hâkimiyetine Orhan Bey döneminde geçmiştir. Orhan Bey, oğlunu, Süleyman Paşa'yı, yapılan fetihleri Balkanlar'a yaymakla görevlendirmiştir. Devlet hüviyetine sahip Osmanlı kuvvetleri, Karesi Beyliği'nin siyasi etkinliğinin sınırlı olduğu ve Bizans etkisinin belirgin biçimde hissedildiği Lampsakos'u hâkimiyeti altına almıştır. Anlatıya göre, kırk kişilik iki sal ile Gelibolu tarafına geçen Süleyman Paşa, Bizanslılara yapılan bir yardım sonucunda Çimpe Kalesi'ni ele geçirmiştir. Böylelikle Türkler ilk kez Rumeli'ye ayak basmıştır. Osmanlıların bölgeyi fethetmesinin ardından, Lampsakos'un en yüksek noktasında yer alan ve daha önce kilise olarak kullanıldığı rivayet edilen yapının camiye dönüştürüldüğü aktarılmaktadır. Günümüzde bu yapının, Gazi Süleyman Paşa Camii olduğu kabul edilmektedir. Şehirde Türk hâkimiyetinin tesis edilmesinden sonra, Lampsakos adı zamanla değişime uğrayarak Lâpseki biçimini almıştır.

Yukarıda coğrafi ve tarihî özelliklerine değinilen Lâpseki ilçesi, kuruluşundan günümüze kadar birçok kültür ve medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu durum, ilçede farklı kültür ve medeniyetlerden miras kalan çok sayıda gelenek ve göreneğin günümüze kadar yaşatılmasını sağlamıştır. İlçe sınırları içerisinde iki belde ve kırk köy bulunmaktadır. Sanayi sektörünün yeterince gelişmemiş olması, nüfusun önemli bir kısmının geçimini tarımsal faaliyetlerden sağlamasına yol açmaktadır. Bunun dışında kalan sınırlı sayıdaki nüfus ise çevre ilçelerdeki sanayi tesislerinde veya Şahinli ile Kocabaşlar köyleri civarında bulunan altın madeninde istihdam edilmektedir.

Tarihsel açıdan değerlendirildiğinde, Lâpseki'nin geçmişten günümüze tarımsal üretim kimliğini koruyan bir yerleşim olduğu görülmektedir. Nitekim Evliya Çelebi, Seyahatnamesinde Lâpseki'nin bağ ve bahçelerinin bolluğuna vurgu yaparak, özellikle karpuz ve üzüm üretiminin yaygın olduğunu belirtmiştir. Ayrıca Evliya Çelebi, üzümünden elde edilen bulama (üzüm pekmezinden yapılan bir ürün), şıra (mayalanmamış üzüm suyu), üzüm turşusu ve müselle (üzümünden yapılan bir çeşit şarap) gibi gıdaların Lâpseki'de oldukça meşhur olduğunu da ifade etmektedir (Evliya Çelebi, 2010: 405; Yerasimos, 2019: 215). Günümüzde de ilçede başta şeftali, kiraz ve halk arasında "cennet hurması" olarak bilinen Trabzon hurması olmak üzere birçok meyve ve sebze türü yetiştirilmektedir. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen kiraz ve şeftali festivalleri ise Lâpseki'nin tarımsal üretim potansiyelini ve kültürel kimliğini yansıtan önemli geleneksel etkinlikler arasında yer almaktadır.

1. Çiftçi Hayırları (Köy Hayırları)

İnsanlık tarihi boyunca besin elde etme, yaşamı sürdürme ve kazanç sağlama çabası, insan ile toprak arasındaki ilişkinin sürekliliğini sağlamıştır. Bu etkileşim süreci, tarımsal faaliyetlerin gelişmesine ve buna bağlı olarak "bereket" kavramının ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Tarım, yalnızca yiyecek üretimi sağlamakla kalmamış, aynı zamanda toplulukların kültürel kimliğini şekillendiren bir yaşam biçimi olmuştur (Yolcu, 2024: 2). İnsanlık tarihinin başlangıcından itibaren maddi unsurlar, dinsel anlamlar kazanmış; mevsimsel değişimlere bağlı yaşam döngüleri ise mitolojik anlatılarda sembolik bir biçimde yer bulmuştur. İlkbahar mevsiminde doğanın yavaş yavaş canlanmasıyla birlikte, bu süreç bayramlarla kutlanmış ve bereketin artması amacıyla çeşitli ritüeller düzenlenmiştir. Böylelikle, baharı

karşılama ve bereket törenleri ortaya çıkmıştır. Geleneksel yerleşim birimlerinde, halk takvimine göre gerçekleştirilen bu ekim ve hasat ritüelleri, yalnızca tarımsal verimliliği artırmayı amaçlamamakta; aynı zamanda toplumun birlik, dayanışma ve doğa ile uyum içinde yaşamasını sağlamayı hedeflemektedir.

Tarih boyunca tarımla uğraşan toplumlarda baharı karşılama ve bereket törenleri önemli bir yere sahip olmuştur. Bu törenlerde, doğanın yeniden canlanması ve ürünlerin olgunlaşması gibi döngüsel olaylar, toplulukların inanç sistemleriyle bütünleşmiştir. İnsanlar, bu ritüeller aracılığıyla tanrı ya da tanrılara şükran ve minnet duygularını sunarken, aynı zamanda gelecek hasat döneminin bereketli geçmesi için ilahî destek talebinde bulunmuşlardır.

Pertev Naili Boratav (1994:212), bayramları belirli temalar çerçevesinde yedi başlık altında sınıflandırmıştır: 1. Katılımcıların dini inançlarına göre bayramlar: Hristiyan bayramları, Müslüman bayramları vb. 2. Resmî ulusal bayramlar: 30 Ağustos Zafer Bayramı, Cumhuriyet Bayramı ve yerli resmî bayramlar; örneğin kurtuluş günleri. 3. Etnik nitelikteki bayramlar: Yörüklerin Söğüt'te Ertuğrul Gazi Türbesi'nde kutladıkları bayramlar gibi. 4. Cinsiyete göre benimsenen bayramlar: Hıdırellez törenleri daha çok kadınların katılımıyla gerçekleşen bayramlardandır. 5. Yaş gruplarına göre benimsenen bayramlar: "Betlem" çocuklar ve genç kızlar arasında; çiğdem pilavı ise erkek çocuklar arasında kutlanan bayramlardır. 6. Ekolojik öğelerin etkisiyle şekillenen bayramlar: Saya bayramları, üzüm ve kiraz bayramları gibi. 7. Köy bayramları: Çoğu kez köyün yakınındaki yatacın ziyareti ile birlikte kutlanmaktadır.

Yukarıda bahsedilen bayramlar bazı yönleriyle benzerlik gösterse de iklim ve çevresel koşullara bağlı olarak kutlanma zamanlarında farklılıklar ortaya çıkabilmektedir. Dini ve millî bayramların yanı sıra, Türk toplumunun büyük önem atfettiği bir diğer bayram türü ise mevsimlik bayramlardır. Boratav (1994: 212), mevsimlik bayramları da iki farklı başlık altında sınıflandırmaktadır: A) Özel Mevsimlik Bayramlar: 1. Çoban bayramları zinciri: Koç-katımı, Saya, Döl. 2. İkinci, meyveci, bağcı bayramları. 3. Göç bayramları. B) Genel Mevsimlik Bayramlar: 1. Bahar bayramları: Nevruz, Çiğdem, Betlem, Hıdırellez. 2. Yaz gün-dönümü. 3. Kış yarısı, yılbaşı.

Çalışmanın odaklandığı etkinlik olan çiftçi hayırları, halk arasında köy hayırları olarak da adlandırılmakta ve Batı Marmara'daki Balıkesir, Bursa

ve Çanakkale illerinde yaygın olarak kutlanmaktadır. Bu organizasyonlar, baharı karşılamaya yönelik geleneksel ritüellerin bir yansımasıdır. Köylerde her yıl gerçekleştirilen ve komşu yerleşim birimlerinden veya şehirlerden katılım sağlanan bu yemekli etkinlikler, köylüler için düğün ve cenaze ile kimi zaman dini bayramlar dışında bir araya gelme imkânı sunan en anlamlı toplumsal etkinlik niteliğini taşımaktadır.

1.1. Çiftçi Hayırlarının Tarihsel Gelişimi

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan topluluklar açısından ilkbaharın gelişimi büyük bir önem taşımaktadır; zira bu dönemde hem ürün verimliliği artmakta hem de hayvanlar için zengin otlaklar oluşmaktadır. Tarih boyunca birçok toplum, baharın gelişini ve doğanın uyanışını çeşitli törenlerle kutlama geleneğine sahip olmuştur. Bu tür kutlamalar, günümüzdeki bahar bayramlarıyla belirli benzerlikler göstermektedir. Örneğin, Sümerlerde kışın sona ermesi ve baharın başlaması, çeşitli ritüel ve törenlerle anılmıştır (Begmyrat, 2006: 79). Benzer şekilde, Hititler de ilkbaharda iki önemli bayram düzenlemişlerdir. Bunlardan ilki, yalnızca din görevlilerinin katılımıyla gerçekleştirilen ve tanrıya adakların sunulduğu Antahşumşar bayramıdır; diğeri ise bitkiler tanrısı Telepinu adına düzenlenen Pirulliya bayramıdır (Eyüboğlu, 2007: 183-184).

Birçok toplumda olduğu gibi, Türk toplumunda da baharı karşılama ve bereket törenlerine rastlamak mümkündür. Türkiye ve diğer Türk topluluklarında baharın gelişimi çeşitli törenlerle kutlanmakta olup, bu törenler Yengi Kün, Mart Bozumu, İrte Yaz, Marta, İlkyaz Yortusu, Gün-dönümü, Nevruz, Hıdırellez ve Sabantoy gibi adlarla anılmaktadır. Hunlar, beşinci ayda 'lueng-cıng' adı verilen mekânlarda toplu bayramlar düzenlemişlerdir. Benzer festivaller Göktürklerde de görülmekte olup, bu bayramlar beşinci ayın ikinci yarısında gerçekleştirilir; törenlerde 'Kutsal Yer' ve 'Su' için kurban kesilmekte ve kurban töreninin ardından toplu eğlenceler düzenlenmektedir (Baldick,2010:53). Eski Oğuzlarda ise her gün obalardan birinde şölenler düzenlenmiş, tüm beyler ve ileri gelenler bu şölenlere katılmıştır (Gökalp, 2015: 81-82). Bu törenler, aynı zamanda Dede Korkut Oğuznamelerinde de yer almaktadır. Öte yandan, Türk toplumunun kitleler hâlinde İslâmiyet'i benimsemesi, 1071 Malazgirt Savaşı'nın kazanılması üzerine Anadolu'ya yoğun göçlerin gerçekleşmesi ve tarihî süreçlerde farklı topluluk ve kültürlerle etkileşimler, Türklerin sosyal ve kültürel yapısında önemli değişikliklere yol açmıştır.

Özellikle İslamiyet öncesi dönemlerde Türk toplumunda baharın gelişi ve bereketi kutlamak amacıyla düzenlenen Hıdırellez, günümüzde de Anadolu coğrafyasında kutlanmaktadır. İslami etkileşimle birlikte Anadolu'da Hıdırellez adıyla anılan bu bayram, İslamiyet'in benimsenmesinin ardından dönüşerek İslami bir kimlik kazanmıştır. Bu inanca göre, Hızır ve İlyas her yıl 6 Mayıs'ta yeryüzünde buluşurlar. Hızır, Muhammed Peygamber ve Halife Ali'den sonra gelen en kutsal kişi olarak kabul edilmektedir (Döğüş, 2015: 78).

Baharın gelişi ve bereketin simgesi olan törenlerden bir diğeri de Nevruz'dur. Nevruz, ağırlıklı olarak kuzey yarımkürenin orta kuşağında yaşayan halklar arasında kutlanmaktadır (Abay, 2003). Türkiye'nin de yer aldığı bu coğrafyada, Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar uzanan geniş bir alanda; özellikle Orta Asya, Anadolu, Kafkasya ve Orta Doğu bölgelerinde farklı toplumlar, söz konusu kutlamaları kendi kültürel değerleri ve geleneklerine uygun biçimde gerçekleştirmektedir. Nevruz günü, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan gibi Türk devletlerinde; ayrıca Afganistan, Tacikistan ve İran'da resmî tatil ilan edilmekte ve bayram olarak kutlanmaktadır. Türkler açısından Nevruz, Ergenekon Destanı'nda demir dağların eritilerek çıkışı, baharın gelişi ve doğanın uyanışının simgesi olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle Türk topluluklarının Nevruz'u, Ergenekon'dan çıkışı simgelemesi dolayısıyla kutladıkları ifade edilmektedir (Balaban, 2006: 114).

Türkler tarafından yüzyıllardır gerçekleştirilen baharı karşılama ve bereket törenleri günümüze kadar varlığını sürdürmüştür. Tarih boyunca göçler, savaşlar, ticaret, farklı dinlerin benimsenmesi ve çeşitli toplum ve kültürlerle etkileşim, Türklerin sosyal ve kültürel yapılarında önemli değişimlere yol açmıştır. Özellikle Türklerin kitleler hâlinde Anadolu'ya yerleşmeleri ve İslamiyet'i kabul etmeleri, bu değişimde belirleyici faktörler arasında yer almaktadır. Bu süreç, baharı karşılama ve bereket törenlerini de etkilemiş ve zamanla dinî bir boyut kazandırmıştır. Özellikle Çanakkale ilinin kırsal kesimlerinde gerçekleştirilen çiftçi (köy) hayırları, başta dinî motifler olmak üzere birçok kültürel unsuru bünyesinde barındırmaktadır. Çalışmanın ilerleyen bölümünde, baharı karşılama ve bereket törenlerinden biri olan çiftçi (köy) hayırları, büyük bir titizlikle icra edildiği Çanakkale'nin Lâpseki ilçesi örneğinde ele alınacaktır.

1.2. Lapseki'de Çiftçi (Köy) Hayırlarının Organize Edilişi

Araştırmamızın bu bölümünde, Lapseki'de gerçekleştirilen çiftçi (köy) hayırlarının amaçlarına ve organizasyon biçimlerine ilişkin bilgiler sunulacaktır. Bu organizasyonların amaçları arasında din, bereket ve dayanışma kavramları öne çıkmaktadır.

Lâpseki ilçesinde gerçekleştirilen çiftçi (köy) hayırları genellikle camilerde icra edilmektedir. Bununla birlikte, türbeler veya kutsal kabul edilen mekânlarda düzenlenen istisnai örnekler de mevcuttur. Günümüzde ise bu organizasyonların büyük çoğunluğu camilerde gerçekleştirilmektedir (KK-1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12). Camilerde yer bulamayan misafirler cami etrafında toplanmakta; çoğu kırsal yerleşimde olduğu gibi camiler köyün merkezinde yer almaktadır. Erkekler çevrede bulunan kıraathanelerde vakit geçirirken, kadınlar camiye yakın alanlarda oturmaktadır.

Organizasyonun en temel unsurlarından biri mevlittir. Ülkemizde oldukça yaygın bir ritüel olan mevlidin birçok farklı biçiminin bulunduğunu söylemek mümkündür. Bu ritüel, çiftçi (köy) hayırlarının vazgeçilmez bir unsurunu oluşturmaktadır. İslamiyet öncesi dönemde Türklerde, küllere ve Gök Tanrı inancına dayanan; şamanlık yöntemiyle icra edilen ve çeşitli nedenlerle gerçekleştirilen ayin ve törenlerin varlığı bilinmektedir. İslamiyet'in kabulü sonrasında ise yeni dinin iman esasları ile toplumsal ve kültürel şartları doğrultusunda yeniden şekillenen bu törenler, mevlit uygulamalarında da kendisini göstermiştir. Nitekim mevlit törenleri, bu dönüşüm sürecinin olgunlaşmış bir tezahürü olarak değerlendirilebilir (Akarpınar, 2006: 45). Çiftçi (köy) hayırlarında icra edilen mevlitlerde Kur'an-ı Kerim'den çeşitli sureler, Süleyman Çelebi'nin *Vesîletü'n-Necât* adlı eserinden bölümler ve meşhur mevlithanların kaleme aldığı metinler okunmaktadır (KK-5). Mevlidin dua bölümünde, okunan mevlit ve dualar öncelikle Muhammed Peygamber ve sahabeler, ardından şehitler ve gaziler için; özellikle de bölgenin tarihsel kimliği nedeniyle Çanakkale şehit ve gazileri için armağan edilmektedir. Bunun yanı sıra Allah dostu olarak kabul edilen evliyalara ve köy halkından vefat etmiş kişilerin ruhlarına da ithaf edilmektedir (KK-5). Bu uygulamalarda, açıkça Atalar Kültü ve Ölüm Kültünün izlerini görmek mümkündür. Mevlidin dua bölümünde dikkat çeken bir diğer husus, organizasyonun gerçekleştirildiği köyde hasat mevsiminde yetiştirilen ürünlerin bereketli ve kazançlı olması için edilen dualardır (KK-2, 5, 7, 9,10, 11, 12). Organizasyonun yapıldığı dönemde kuraklık söz konusu

olduğunda ise yağmur duasına çıkılmaktadır (KK-5, 9). Günümüzde ise bu dualar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın talimatları doğrultusunda gerçekleştirilmektedir (KK-5).

Çiftçi (köy) hayırları, eski Türklerdeki toy geleneğinin günümüze ulaşmış bir yansıması olarak değerlendirilebilir (Kılınç, 2017: 97). Söz konusu organizasyonlar, en az dinî bayramlar kadar önem taşımakta; hatta kimi zaman dinî bayramlarda bir araya gelemeyen eş, dost ve akrabaların, bu hayırlar vesilesiyle buluştuğu görülmektedir (KK-3, 8, 11). Dolayısıyla, köy hayırları, bireyler arasında dayanışmayı artıran, toplumsal bütünleşmeye katkı sağlayan ve birlik ruhunu canlı tutan kültürel pratikler arasında yer almaktadır.

Çiftçi (köy) hayırlarının organizasyonu, öncelikle köy muhtarı ve azalarının yer aldığı köy ihtiyar heyetinin toplanarak hayrın yapılıp yapılmayacağına karar vermesiyle başlar. Hayrın yapılmasına karar verildiğinde ise tarih belirlenir. Genellikle çevre yerleşim birimlerinden gelenlerin katılımını kolaylaştırmak amacıyla hafta sonuna denk gelen ilkbahar günleri tercih edilir (KK-1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12). Bazı köylerde ise aynı mantıkla tarih belirlenmesi nedeniyle hayırların farklı köylerde eş zamanlı olarak gerçekleştirildiği de görülmektedir.

Daha sonra köylülerden, imece usulüyle hayır masrafları için para toplanır. Maddi açıdan imkânı olan köylerde belirli bir miktar belirlenerek bağışlar alınsa da bu uygulama zorunlu değildir; ekonomik durumu yetersiz olanlar için herhangi bir mecburiyet söz konusu değildir (KK-1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11). Maddi açıdan daha sınırlı imkânlara sahip köylerde ise gönüllülük esasına dayalı katkılar ön plandadır (KK-1, 2, 3, 7, 10, 11, 12). Toplanan meblağ hayrın maliyetini karşılamaya yetmezse, köy dernekleri ya da köy kasası devreye girerek eksik kısmı tamamlar. Elde edilen bütçe ise hayır sırasında kullanılacak ikram, gül suyu, şeker vb. harcamalar için değerlendirilir. Geçmiş yıllarda, mobil bankacılık sisteminin yaygın olmadığı dönemlerde para yardımları genellikle köy camisinden yapılan anonlarla duyurulur ve belirlenen bir noktada toplanan kişiler, maddi desteklerini elden sunarlardı. Günümüzde ise teknolojinin gelişmesiyle birlikte bu katkılar banka hesapları veya IBAN numaraları aracılığıyla da yapılabilmektedir. Bununla birlikte, yardımların elden verilmesi uygulaması hâlen yaygınlığını korumaktadır.

Tüm bu hazırlıkların ardından davetiyeler ve afişler basılarak çeşitli kişi ve ilçedeki yerleşim birimlerine gönderilir (KK-3). Bunun yanı sıra, sosyal medyada yer alan ilçe haber grupları, sayfaları ve köy grupları hayır organizasyonlarının duyurulmasında önemli bir işlev görmektedir. Davetiye ve afiş dağıtımıyla ulaşılan kişi sayısından çok daha geniş bir kitleye sosyal medya üzerinden erişilebilmektedir. Ayrıca söz konusu sosyal medya grupları ve sayfaları, çiftçi (köy) hayırlarından kareler paylaşarak bu geleneğin gelecek kuşaklara aktarılmasında da önemli bir rol üstlenmektedir. Bu durum yalnızca hayır organizasyonları için değil, diğer kültürel geleneklerin aktarımı açısından da dikkate değer bir işlev taşımaktadır.

Çiftçi (köy) hayırlarına yönelik hazırlıklar genellikle günler öncesinden başlatılmaktadır. Burada aktarılacak örnek, geçmiş yıllarda oldukça yaygın olmakla birlikte günümüzde daha sınırlı ölçüde uygulanmaya devam etmektedir. İlk olarak köy halkı belirlenen bir noktada toplanır. Hayır için köye gelen misafirlere ikram edilecek pilavlar büyük kazanlarda hazırlanır. Hayvancılıkla uğraşan köylüler, getirdikleri sütlerle yoğurt yapar; pilavda kullanılacak et ise bazı hayvan sahipleri tarafından temin edilmektedir. Günümüzde ise hayırlarda ikram edilecek yiyecekler, genellikle yemek hazırlayan aşçılardan sipariş yoluyla temin edilmektedir (KK-2, 4). Hayır günü ise sabahın ilk saatlerinden itibaren hazırlıklar yoğun bir şekilde sürdürülmektedir. Kadınlar evlerinin önlerini temizlerken, meydana kiraathane veya marketi bulunan esnaf da dükkânlarının önünü temizleyerek aynı zamanda köy meydanının düzenlenmesine katkıda bulunmaktadır (KK-2, 4, 6, 11).

İlerleyen saatlerde davetliler, kendilerini çağıran kişilerin evlerine gelmekte ve burada evin kadınları tarafından hazırlanan yemeklerle ağırlanmaktadır. Yapılan yemeklere ilerleyen bölümlerde ayrıca değinilecektir. Kadınlar, hayır mevlidine kadar misafirleri evlerde ağırlamaya devam ederken; erkekler ise köyde bulunan kiraathanelerde bir araya gelmektedir (KK-2, 4, 6). Hayır günü, köy kiraathaneleri tıklım tıklım dolmakta ve adeta bir bayram atmosferi oluşmaktadır. Eş, dost ve akrabalar bir araya gelerek hasret gidermektedir (KK-3, 8, 11). Önceki bölümlerde de belirtildiği üzere, hayır mevlidi köy camisinde öğleden önce veya öğleden sonra gerçekleştirilmektedir. Erkekler camide, kadınlar ise camiye yakın bir alanda topluca

mevlidi dinlemektedir. Caminin kapasitesinin dolması durumunda ise erkekler köy kıraathanelerinde mevlidi takip etmektedir (KK-1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12).

Çiftçi (köy) hayırlarında köy gençlerinin rolü oldukça önemlidir. Gençler, organizasyon sürecinde kuvvet gerektiren işleri üstlenmektedir. Öncelikle cami ve köy meydanına gelen misafirlerin oturabilmesi için sandalye taşınmasını sağlarlar. Mevlit esnasında misafirlere pilav dağıtımından önce gülsuyu ve şeker ikram ederler. Pilav ikramı da yine köy gençleri tarafından sinilerle misafirlere ulaştırılmaktadır (KK-1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12). Çiftçi (köy) hayırlarından arta kalan pilav gibi ikramlar, yoksul ve gariban olarak nitelendirilen kişilere dağıtılmaktadır. Yeniceköy'de gerçekleştirilen bir mülakatta, eskiden yapılan hayırlardan arta kalan pilavların Çanakkale Hapishanesi'nde bulunan mahkûmlara gönderildiği bilgisi edinilmiştir (KK-9).

Bürokrasi ve siyasetçilerin de bu hayır organizasyonlarına ilgisi yoğun bir şekilde gözlemlenmektedir. Belediye başkanları, siyasi temsilciler ve benzeri yetkililer, söz konusu organizasyonlara davet edilmekte ve katılım göstermeye özen göstermektedirler. Bu tür etkinlikler, ilgili kişilerin halkla doğrudan etkileşim kurmalarına ve kamuoyu çalışmalarını sürdürmelerine imkân tanımaktadır (KK-1, 8). Konumuz bağlamında değinilmesi gereken bir diğer husus, çiftçi (köy) hayırlarında köy meydanına veya köy camisinin minaresine bayrak asılmasıdır. Bu gelenek, yalnızca birlik ve beraberliği simgelemekle kalmayıp (KK-11), aynı zamanda organizasyona estetik bir görünüm kazandırmak amacıyla da uygulandığı söylenilebilir.

Anlatılan çiftçi (köy) hayırları, geleneksel olarak uzun yıllardır icra edilmekte ve yapılmasına özen gösterilmektedir. Bazı inanışlara göre, bu hayırların yerine getirilmediği durumlarda, tanrının o köyün hasat mevsiminde bereket vermeyeceği veya köye sel ve dolu gibi afetler göndereceğine inanılmaktadır (KK-9). Köy hayırları, insanların birlik, beraberlik ve dayanışmasına örnek teşkil eden önemli kültürel pratiklerden biridir. Bununla birlikte, günümüzde kente göçler nedeniyle köylerin nüfusunun azalması, hayırların önemini bir ölçüde azaltmaktadır. Bazı köylerde nüfusun azalmasıyla birlikte hayırlar eskisi kadar coşkulu bir şekilde düzenlenmemekte, COVID-19 pandemisi sürecinden itibaren ise bazı köylerde tamamen bahsettiğimiz durumla paralellik göstererek hiçbir şekilde kutlanmamaktadır (KK-6).

1.3. Çiftçi (Köy) Hayırlarında İkrâm Edilen Yemekler

Bu başlıkta ikram edilen yemekleri mevlit esnasında ikram edilenler ve evde ikram edilenler olarak ayırabiliriz. İlk olarak, mevlit esnasında ikram edilen yemekler ele alınacak olursa, genellikle tavuklu ve nohutlu pirinç pilavı sunulmaktadır. Bazı köylerde pirinç yerine bulgur tercih edilirken, maddi açıdan imkânı daha iyi olan köylerde pirinç ve bulgurun aynı anda ikram edildiği gözlemlenmektedir. Ayrıca bazı köylerde tavuk etli keşkek de tercih edilmektedir. Pilavın yanında ayran veya yoğurt ikram edilmektedir. Tulumba veya irmik tatlısı gibi geleneksel tatlılar da sunulmaktadır. Önceki bölümlerde belirtildiği üzere, bu yemekler geçmişte köylüler tarafından ortaklaşa hazırlanırken, günümüzde genellikle yemek dağıtımını üstlenen aşçılara sipariş verilerek hazırlanmaktadır (KK-2, 3, 7, 8, 10, 11, 12).

İkinci olarak, evlerde misafirlere sunulan yemeklerin incelenmesi gerekmektedir. Söz konusu yemekler, genellikle evin kadını tarafından hazırlanmakta olup belirli bir sıra ve çeşitlilik göstermektedir. Bu kapsamda, öncelikle çorba ikramı öne çıkmakta; bu çorbalar arasında en yaygın olanı mercimek çorbasıdır. Ardından, sulu yemekler sunulmakta olup bunlar genellikle tavuklu patates, sulu köfte, kuru fasulye veya nohut yemeği şeklindedir. Ayrıca, çeşitli besinlerin yoğurt ile karıştırılmasıyla hazırlanan “yoğurtlu yemekler” de misafirlere ikram edilmektedir; bu yemekler çoğunlukla patates, makarna veya biber gibi malzemelerin kızartılarak yoğurt ile karıştırılmasıyla hazırlanır. Tatlı çeşitleri de zaman içinde değişiklik göstermiştir; geçmişte peynir helvası yaygınken, günümüzde ise evin kadınının tercihi ön plana çıkmaktadır. Bunun yanı sıra, ayran, meşrubat ve hoşaf gibi içecekler de öğünler kapsamında misafirlere sunulmaktadır (KK-4, 6).

Sonuç

Lâpseki, Çanakkale Boğazı'na kıyısı bulunması ve coğrafi konumu itibarıyla tarih boyunca stratejik bir öneme sahip olmuştur. Bu konumu nedeniyle Miletoslulardan Perslere, Yunanlılardan Bizanslılara ve nihayetinde Türklere kadar birçok medeniyetin hâkimiyetine girmiş; dolayısıyla farklı kültürlerin izlerini bünyesinde barındırmıştır. Tarihsel süreç içerisinde çeşitli kültürlerin etkileşimine sahne olan Lâpseki, bu özelliği sayesinde zengin bir kültürel mirasın taşıyıcısı konumundadır. İlçenin verimli toprakları sayesinde özellikle şeftali, kiraz ve Trabzon hurması başta olmak

üzere birçok meyve ve sebze yetiştirilmektedir. Sanayinin yeterince gelişmemiş olması ise Lâpseki'nin tarımsal karakterini korumasına ve günümüzde bir tarım kenti niteliğini sürdürmesine neden olmuştur.

İnsanlık, tarih boyunca besin elde etme, yaşamını sürdürme ve ekonomik kazanç sağlama çabası içinde olmuştur. Bu ihtiyaçlardan hareketle tarımsal faaliyetler ortaya çıkmış; buna bağlı olarak da “bereket” kavramı kültürel ve inançsal bir boyut kazanmıştır. Tarım, yalnızca üretim ve geçim kaynağı olmanın ötesinde, toplumların kültürel kimliğinin şekillenmesinde de önemli bir rol oynamıştır. İnsanlık tarihinin erken dönemlerinden itibaren doğa unsurları kutsallaştırılmış, maddi olgular dinsel anlamlar yüklenerek kült ritüellerin merkezine yerleştirilmiştir. Mevsim döngülerine bağlı olarak şekillenen bu anlayış, özellikle ilkbahar mevsiminde doğanın yeniden canlanmasıyla birlikte bayramlar, törenler ve bereket ritüelleri biçiminde somutlaşmıştır. Geleneksel yerleşimlerde halk takvimi doğrultusunda gerçekleştirilen bu törenler, yalnızca tarımsal verimliliği artırmayı değil; aynı zamanda toplumun birlik, dayanışma ve doğayla uyum içinde yaşamasını da amaçlamaktadır. Tarih boyunca tarımla uğraşan toplumlarda baharın gelişi ve bereket törenleri büyük önem taşımış; bu törenlerde doğanın canlanması ve ürünlerin olgunlaşması, tanrı ya da tanrılara duyulan şükran ve minnettarlığın bir ifadesi olarak kutlanmıştır.

Tarımla ve hayvancılıkla uğraşan topluluklar için ilkbahar mevsiminin gelişi, ürün verimliliğinin artması ve hayvanlar için otlakların zenginleşmesi bakımından her zaman büyük önem taşımıştır. Bu nedenle, birçok toplumda baharın gelişi bereketin sembolü olarak görülmüş ve bu doğrultuda çeşitli “baharı karşılama” ya da “bereket törenleri” düzenlenmiştir. Türkiye’de ve diğer Türk Cumhuriyetlerinde olduğu gibi, dünyanın farklı coğrafyalarında da bu tür törenlere tarihin hemen her döneminde farklı isimlerle rastlanmaktadır. Sümerlerden Hititlere, Hunlardan Göktürklerle kadar uzanan geniş bir tarihsel yelpazede baharı karşılama ritüellerinin varlığı dikkat çekicidir. Bu törenler hem doğanın yeniden canlanışını kutlama hem de bolluk ve bereket dileklerini ifade etme işlevi taşımıştır. Türklerin İslamiyet’i kabul etmeleri, Anadolu’ya yönelen göç hareketleri ve farklı kültürlerle kurulan etkileşimler, Türk toplumunun sosyal ve kültürel yapısında çeşitli dönüşümlere yol açmıştır. Bu değişim süreci, baharı karşılama ve bereket törenlerinin biçim ve anlamında da kendini göstermiş; eski

inanç sistemlerinden gelen unsurlar İslâmî anlayışla harmanlanarak yeni bir kültürel yorum kazanmıştır.

Bu çalışma kapsamında, Lâpseki'de gerçekleştirilen baharı karşılama ve bereket törenlerinden biri olan Çiftçi (köy) hayırları incelenmiştir. Araştırmada, muhtarlar ve köy halkı ile yapılan mülakatlar aracılığıyla bu hayırların nasıl organize edildiğine ilişkin veriler toplanmıştır. Elde edilen bulgulara göre, söz konusu törenlerin temelinde dinî inanışlar, bereket anlayışı ve toplumsal dayanışma kavramları ön plana çıkmaktadır. Ritüelleri, sembolleri ve toplumsal işlevleri bakımından ele alındığında, Çiftçi (köy) hayırlarının bölgedeki hasat mevsimiyle yakından ilişkili olduğu görülmektedir. Bu hayırlar; bereketin artması, geçmişte vefat eden büyüklerin anılması, uzakta yaşayan akraba ve dostlarla bir araya gelmesi ve köylüler arasında yardımlaşma bilincinin güçlendirilmesi gibi amaçlarla yüzyıllardır sürdürülen köklü bir gelenek olarak dikkat çekmektedir. Günümüzde bu gelenek pek çok köyde yaşatılmaya devam etmekle birlikte, köyden kente göçün artması ve genç nüfusun büyük oranda şehir yaşamına yönelmesi nedeniyle geçmişteki coşku ve katılım düzeyi azalmıştır. Ayrıca, COVID-19 pandemisi sürecinde uygulanan kısıtlamalar, bazı köylerde bu törenlerin uzun bir süre boyunca gerçekleştirilememesine neden olmuştur.

Lâpseki'de gerçekleştirilen Çiftçi (köy) hayırları, bölge halkının inanç, dayanışma ve bereket anlayışını yansıtan önemli bir kültürel miras niteliğindedir. Bu törenler, toplumsal birlik duygusunu güçlendirmekte ve yerel kimliğin korunmasına katkı sağlamaktadır. Ancak, göç ve modernleşme gibi etkenler nedeniyle geleneğin sürekliliği tehdit altındadır. Bu nedenle, yerel yönetimlerin, eğitim kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle bu hayırların desteklenmesi, belgelenmesi ve genç kuşaklara aktarılması büyük önem taşımaktadır.

Kaynakça

- Abay, Ali Rıza (2003). "Kültür Sosyolojisi Açısından Ulusal ve Uluslararası Kaynaşma Vasıtası Olarak Nevruz". *Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 3(5): 159-168.
- Akarpınar, Bahar (2006). "Mevlid Törenlerinin Yapısı". *Türkbilig*, 12: 38-63.
- Balaban, Ayhan (2006), İskit, Hun ve Göktürklerde Sosyal ve Ekonomik Hayat. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Baldick, Julian (2010). *Hayvan ve Şaman*. İstanbul: Hil Yayın.

- Begmyrat, Gerey (2006). *5000 Yıllık Sümer-Türkmen Bağları*. İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık.
- Boratav, Pertev Naili (1994). *100 Soruda Türk Folkloru*. İstanbul: Gerçek Yayınları.
- Döğüş, Selahattin (2015). "Anadolu'da Hızır-İlyas Kültü-Hıdırellez Geleneği". *Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi*, (74): 77-100.
- Eyüpoğlu, İsmet Zeki (2007). *Tanrı Yaratan Toprak Anadolu*. İstanbul: Derin Yayınevi.
- Evliya Çelebi (2010). *Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnamesi 5.Kitap-1.Cilt*. Haz. Seyit Ali Kahraman. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
- Gökalp, Ziya (2015). *Türk Medeniyeti Tarihi*. İstanbul: Ötüken Yayınları.
- Tuna, Celal (2000). *Lâpseki Lampsakos Pityussa*. İstanbul: Altan Basım Ltd.Şti.
- Yerasimos, Marianna (2019). *Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi'nde Yemek Kültürü*. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
- Yolcu, Mehmet Ali (2024), "Tarım Folkloru, Geleneksel Bilgi ve Fikri Mülkiyet Hakları Üzerine". *Toplum ve Kültür Araştırmaları Derneği 6. Toplum ve Kültür Araştırmaları Sempozyumu (Çanakkale, 10-12 Ekim 2024)*. Çanakkale: TOKÜAD Yayınları.

Sözlü Kaynaklar

- KK-1: Ahmet Ertuğrul, 1989, ön lisans, muhtar, Suluca Köyü.
- KK-2: Ali Balta, 1961, ilkokul, işletmeci, Yeniceköy Köyü.
- KK-3: Ali Rıza Gültekin, 1964, lisans, muhtar, Balcılar Köyü.
- KK-4: Gülseven Gür, 1972, ilkokul, ev hanımı, Yeniceköy Köyü.
- KK-5: İlhan Ulaş, 1965, lise, imam, Beyçayır Köyü.
- KK-6: Kevser Gökçin, 1966, ilkokul, ev hanımı, Güreci Köyü.
- KK-7: Mehmet Güzel, 1974, ilkokul, muhtar, Subaşı Köyü.
- KK-8: Mehmet Özgün, 1973, ilkokul, muhtar, Kangırlı Köyü.
- KK-9: Süleyman Ercan, 1935, ilkokul, emekli, Yeniceköy Köyü.
- KK-10: Süleyman Sevinç, 1968, ilkokul, muhtar, Adatepe Köyü.
- KK-11: Ünver Salih Kahya, 1983, lise, muhtar, Şahinli Köyü.
- KK-12: Zühtü Açar, 1958, ilkokul, muhtar, Beyçayır Köyü.

Ekler

Görsel 1: Çiftçi(köy) hayırına davet etmek için basılmış bir afiş.

Görsel 2: Hayır organizasyonunda misafirlere dağıtılacak yemekleri ortak hazırlayan köylü kadınlar.

Görsel 3: Mevlit sonrası misafirlere dağıtılan ikramlıklar.

Görsel 4: Hayır organizasyonu esnasında kıraathanede toplanmış bir grup.

Görsel 5: Hayır organizasyonu esnasında pilav dağıtan bir genç.

Görsel 6: Çiftçi (köy) hayırı öncesi köy meydanına asılmış bir bayrak (Yeniceköy Köyü).

Çanakkale Yöresinde Mevrit Törenlerinin Geçiş Dönemlerindeki Rolü*

The Role of Mawlid Ceremonies in Transitional Periods in the Çanakkale
Region

*Berivan Aksünger**

Öz

Mevrit; Hz. Muhammed'in doğumunu, hayatını, mucizelerini ve ahlaki özelliklerini konu alan hem edebi bir tür hem de dini bir ritüeldir. Özellikle doğum, sünnet, askerlik, evlilik (düğün) ve ölüm gibi önemli dönüm noktalarında icra edilmektedir. Bu anlamda bu çalışma ile Çanakkale yöresinde düzenlenen mevrit törenlerinin birey ve toplum hayatındaki geçiş dönemleri bağlamında taşıdığı dini, kültürel ve toplumsal işlevler incelenecektir. Araştırmada yapılandırılmış ve yarı yapılandırılmış yöntemler kullanılarak Çanakkale merkeze bağlı köylerde alan çalışması gerçekleştirilecektir. Mevrit törenleri yerinde gözlemlenerek din görevlileri, organizasyondan sorumlu kişiler ve köy sakinleriyle derinlemesine görüşmeler yapılacaktır. Mevridin yalnızca bir ibadet biçimi olmadığı aynı zamanda kuşaklar arası kültürel aktarımı sağlayan, toplumsal dayanışmayı güçlendiren bir yapı olduğu ortaya konulacaktır. Çalışma mevridin geçiş dönemlerindeki rolü, törenin içeriği, icra biçimleri, mekân düzenlemeleri, ikram kültürü ve katılımcılar üzerinden değerlendirilecektir. Elde edilen sonuçlar, sözlü kültür unsurlarının günümüz toplumsal yaşamındaki konumu ve dönüşümü hakkında önemli veriler sunacaktır.

Anahtar Sözcükler: Mevrit, Çanakkale, geçiş dönemleri, sözlü kültür, toplumsal dayanışma.

Abstract

Mawlid is both a literary genre and a religious ritual that depicts the birth, life, miracles, and moral values of the Prophet Muhammad. It is performed particularly at significant milestones such as birth, circumcision, military service, marriage (wedding), and death. In this context, this study will examine the religious, cultural, and social functions of Mawlid ceremonies held in the Çanakkale region in the context of transitional periods in individual and social life. Fieldwork will be

* Bu bildiri, Prof. Dr. Mehmet Ali Yolcu danışmanlığında Berivan Aksünger tarafından hazırlanmakta olan *Çanakkale Yöresinde Geleneksel Bir İcra Olarak Mevrit Okuma* adlı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

* Yüksek Lisans Öğrencisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Çanakkale-Türkiye. E-posta: b.aksunger91@gmail.com. ORCID: 0009-0003-0178-904X. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17918598>

conducted in villages affiliated with the anakkale city center, using structured and semi-structured methods. Mawlid ceremonies will be observed on-site, and in-depth interviews will be conducted with religious officials, organizers, and village residents. It will be demonstrated that Mawlid is not only a form of worship but also a structure that facilitates intergenerational cultural transmission and strengthens social solidarity. The study will evaluate the role of Mawlid in transitional periods through the content of the ceremony, performance styles, venue arrangements, hospitality culture, and participants. The results will provide important data on the place and transformation of oral culture elements in contemporary social life.

Keywords: Mawlid, anakkale, transition periods, oral culture, social solidarity.

Giriř

İnsan yařamının önemli dönüm noktaları, farklı kültürlerde ve toplumlarda çeřitli ritüellerle meydana gelmiřtir. Doęum, sünnet, askerlik, evlilik (düęün) ve ölüm gibi geiş dönemleri, bireyin yalnızca kiřisel hayatında deęil, içinde yařadığı toplulukta da anlam kazanmaktadır. Bu dönemler özel merasimler ve sembolik törenlerle kutsallařtırılmaktadır. Din “İnsan yařamının doğal akıřı ierisinde yařanan tüm deęiřim süreçleri halk bilimi, sosyoloji, antropoloji gibi sosyal bilimlerin "geiş dönemleri" olarak adlandırdığı ve etrafında kutsal ya da din dıřı çeřitli törensel uygulamaların gerekleřtirildięi ařamalara sahne olmaktadır.” (Din, 2019: 170) diyerek geiş dönemlerinde yapılan mevlit törenlerinin, toplum hafızasını canlı tutması aısından önemini vurgular.

Anadolu kültüründe geiş dönemlerinde yapılan en yaygın ve köklü dini ritüellerinden biri mevlittir. Köksal, mevlidin kökeni ile ilgili “Arapa v-l-d harflerinden oluřan kökten türemiř “mevlid”, mimli mastar olarak “doęma, vilâdet; doęurma”; mef’il bâbında ism-i zaman veya ism-i mekân olarak “doęum zamanı” veya “doęum yeri” anlamına gelir.” (Köksal, 2021: 72) řeklinde bilgi verir. Mevlit, 15. yüzyıla dayanan Süleyman elebi’nin Vesiletü’n-Necat adlı eseri ile halk arasında yaygınlařmıř ve İslam dünyasında Hz. Muhammed’in hayatını ve ahlaki özelliklerini anlatan bir edebî tür halini almıřtır. Ancak mevlit, yalnızca yazılı bir metin deęil aynı zamanda sözlü kültürün bir ürünü ve dini ritüelin toplumsal hayata yansıyan bir biçimi olmuřtur. Mevlidin icrasında kullanılan makamlar, törenin anlamını pekiřtiren önemli unsurlardan biridir. Ayrıca, yapılan mevlidin yerine ve amacına göre farklı dualar ve ilahiler okunmakta; kimi zaman mevlidin

tamamı, kimi zaman da yalnızca belirli bölümleri tercih edilmektedir. Bu uygulamaların geçmişten günümüze ne ölçüde değiştiği veya süreklilik gösterdiği de dikkate değer bir araştırma alanı olarak öne çıkmaktadır. Bakışımızda bugün pek çok köyde, kasabada ve şehirde mevlit, doğumdan ölüme kadar bireylerin hayatındaki en kritik dönemlerde düzenlenmekte ve toplumsal birlikteliği pekiştiren bir unsur olarak görülmektedir.

Çanakkale yöresi de geleneksel kültürel pratiklerin canlı biçimde sürdürüldüğü bölgelerden biridir. Bu yörede gerçekleştirilen mevlit törenleri hem dini hem de toplumsal boyutlarıyla dikkat çekmektedir. Doğum sonrası düzenlenen mevlit, yeni bir bireyin dünyaya kabulünü simgelerken; düğünlerde okunan mevlit, aile kurumunun kutsanmasını sağlamaktadır. Ölüm sonrası yapılan mevlit ise hem ölenin anısını yaşatma hem de geride kalanlara manevi destek sağlama işlevi üstlenmektedir. Bu makalenin amacı, Çanakkale yöresinde düzenlenen mevlit törenlerini geçiş dönemleri bağlamında ele almak; bu törenlerin dini, kültürel ve toplumsal işlevlerini incelemektir. Ayrıca, mevlitlerde kullanılan makamların, yapılan mevlidin bağlamına göre okunan dua ve ilahilerin, mevlidin hangi bölümlerinin tercih edildiğinin ve bu icra biçimlerinin tarihsel süreçte ne ölçüde değişime uğradığının da analiz edilmesi hedeflenmektedir. Böylelikle, mevlidin günümüz toplumunda yalnızca bir ibadet değil, aynı zamanda sözlü kültürün aktarıldığı ve toplumsal dayanışmanın yeniden üretildiği bir ritüel olduğu ortaya konulacaktır. Bu çalışmada, alan araştırmalarından elde edilen bulgulardan yola çıkarak Çanakkale merkeze bağlı köylerde yapılan alan çalışması ile mevlit törenleri gözlemlenmiş, katılımcılarla derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Veri toplama sürecinde yapılandırılmış ve yarı yapılandırılmış görüşme tekniklerinden yararlanılmıştır. Katılımcılar arasında din görevlileri, organizasyon sorumluları, aile büyükleri, kadınlar ve köy sakinleri bulunmaktadır. Veriler, gözlem notları ve görüşme kayıtları üzerinden analize tabi tutulmuştur. Bu sayede mevlit törenlerinin farklı boyutları (icra biçimleri, mekânsal düzenlemeler, ikram kültürü, toplumsal işlevler) sistematik olarak incelenmiştir. Araştırmanın amacı, mevlidin yalnızca dini boyutunu değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel işlevlerini de ortaya koymaktır.

İnsan, doğduğu andan itibaren hem biyolojik bağlamda hem de içine bulunduğu toplumun inançları, ritüelleri ve gelenekleri bağlamında anlam kazanır. Aça ve Özgen'e göre "İnsanı biyolojik, kültürel ve sosyal bir varlık

olarak değerlendiren kültür bilimleri, iç içe geçmiş bu üç boyutu, “doğum”, “evlilik (düğün)” ve “ölüm” başlıkları ile ifade edilen üç temel eşik bağlamında inceler. Tüm canlılar gibi insanoğlu da doğal varlık sahasında, biyolojik bir varlık olarak başladığı yaşam yolculuğuna, özgün yapısıyla kültürel varlık sahasında devam eder” (Aça ve Özgen, 2021: 186). Yolcu ise; “Geçiş ritüelleri, aynı anda hem topluma giriş izni taşır hem de katılımcılara tinsel dünyaya ilişkin ve toplumsal organizmayla ilgili mistik bir deneyim sunar” (Yolcu, 2014: 271) der. Yolcu ve Dinç başka bir yorumla geçiş dönemi için “Hayatın bu aşamaları, geleneksel dünya görüşünün biçimlendirdiği birçok inanış ve uygulamayla örülmüştür. Doğum, sünnet, evlenme, askerlik, ölüm geçiş dönemlerinin önde gelenlerindedir.” (Yolcu ve Dinç, 2018: 131) şeklinde bir yorum yaparak sünnet ve askerliğin de geçiş dönemi ritüellerinden olduğunu ifade etmişlerdir. Dolayısıyla bu üç görüş de insan hayatındaki üç temel eşiğin biyolojik gerçeklikten beslenip, kültürel ve toplumsal alanla zenginleşerek ritüel bir boyuta evrildiği görüşünü ortaya koymaktadır. Yeşil “Böylece, geçiş dönemlerinde kümelenen âdetler, gelenekler ve törenler, araştırılan ülkenin, coğrafi bölgenin ya da kent, ilçe, köy gibi daha küçük toplumsal ünitelerin farklılıklarının ana bölümlerinden birini oluşturmaktadır.” (Yeşil, 2014: 118) diyerek bu dönemlerin önemine vurgu yapmaktadır. Ayrıca, geçiş dönemlerinde yapılan adet, gelenek ve törenlerin yalnızca bireysel veya dini bir anlam taşımadığını; aynı zamanda toplumun kültürel çeşitliliğini yansıtan önemli göstergeler olduğunu vurgulamaktadır.

1. Doğum Mevlidi

Yolcu ve Dinç “Doğum süreci, doğasındaki olağanüstülük ile öncesinde ve sonrasında uygulanagelen pratiklerle, hayatın geçiş dönemleri denilen aşamaların en başta geleni olarak karşımıza çıkmaktadır.” (Yolcu ve Dinç, 2018: 131) diyerek doğumun, insanın ve toplumun yeniden doğduğu bir geçiş eşiği olarak görüldüğü ortaya konmaktadır. Doğum sonrası düzenlenen mevlit, yeni doğan çocuğun topluma kabulünü simgelemektedir. Çanakale yöresinde düzenlenen mevlitlerde genellikle anne ve bebeğin sağlığına göre bebeğin kırkı çıktıktan sonra aile tarafından düzenlenir. Önceden hazırlıklar tamamlanır davetiyeler dağıtılır. Mevlit sabahı anne ve bebek en güzel kıyafetlerini giyer, evde bebek için yatak hazırlanır, yiyecek ve içecekler hazırlanır. Aile büyükleri misafirleri karşılar. Genellikle öğleden sonra düzenlenen mevlitlerde ses sistemi kurulur ve imam mevlidin

belli bölümlerini okur. Doğum mevlidinde genellikle mevlitten üç bölüm okunur, “Allah Adın Bahri (Sabâ Makamında), Amine Hatun Bahri (Hicaz Makamı, Rast Makamı) ve Miraç Bahri (Hicaz Makamı, Uşşak Makamı ve Rast Makamı), ayrıca Velâdet Bahri (Rast Makamı) ve Tevhid Bahrî (Sabâ Makamı)” da okunur (KK 2, KK 4, KK 5). Doğum mevlidi ile ölüm mevlidi arasındaki fark en belirgin fark mevlitteki “*Merhaba Bahri*”nin (Rast Makamı) okunmasıdır. Ancak doğum mevlidinde, ölüm mevlidinden farklı olarak “*Merhaba Bahri*” okunur çünkü “*Merhaba*” bölümü, Peygamber efendimiz dünyaya gelirken selam ve hoş geldin anlamı taşır. Doğum mevlidi ve ölüm mevlidi arasındaki belirgin fark budur (KK 4). Okunan bölümlerde Özellikle doğan çocuğun ömrünün bereketli ve uzun olması hayatını başarılarla geçirmesi, her türlü kötülükten muhafaza olması için genel bir dua yapılır. Doğan çocuğa ve ailesine dualar edilir, güzel dileklerde bulunulur (KK 2, KK 4, KK 5). Doğum mevlidinde genellikle pilav veya keşkek, lohusa şerbeti, mevlit şekeri gibi ikramlar sunulur. Daha sonra bebek misafirlerin yanına getirilerek aile üyelerinden biri tarafından gezdirilerek misafirlere gösterilir. Misafirler bebek için altın, para kıyafet gibi hediyeler sunar ve böylece mevlit sonlanır. Mevlit töreni, yalnızca dini bir kutlama değil, aynı zamanda komşuların, akrabaların ve köy halkının bir araya geldiği bir paylaşım alanıdır. Geçmişten bugüne doğum mevlitlerine bakıldığında, değişen kültürel ve ekonomik şartlar mevlit törenlerini şekillendirmiştir. Eskiden aile ve yakın komşular arasında yapılan sade mevlit törenleri, günümüzde yerini gösterişli organizasyonlara bırakmıştır. Daha kalabalık ve yemekli organizasyonlar düzenlenip mekân kiralanır, gelen misafirlere magnet, emzik tarzında hediyeler sunulmaktadır (KK 1, KK 3, KK 6, KK 7, KK 8). Gerek dinsel gerekse kültürel altyapıda evlat sahibi olmanın önemsenmesi düşüncesi her coğrafyada olduğu gibi Çanakkale'de de önemli bir yer edinmektedir. Evlat sahibi olma, çoluğa çocuğa karışma, yeni evlenen her çiftten öncelikle beklenen bir durum haline gelmiştir.

2. Sünnet Mevlidi

Sünnet, genel manada İslam dünyasında Hz. Muhammed'in davranışlarının örnek alınmasını temsil eder. Geçiş dönemlerine baktığımızda erkekler için önem arz eden sünnet, yalnızca bir tıbbi işlem değil, erkek çocuğun toplumsal kimliğinin tanındığı, aile için de dini ve sosyal açıdan önemli bir dönüm noktası olarak görülmektedir. Çanakkale yöresine baktığımızda

sıklıkla birçok durumda okutulan mevlit, sünnet düğünü için de okutulmaktadır. Genel olarak bakıldığında 7-8 yaşına gelen çocuk için sünnet düğünü hazırlanır. “Sünnet olmak bir çocuğun yavaş yavaş ergenliğe ve delikanlılığa geçiş dönemini simgeler” (Şişman, 2001: 453) ve böylece erkek çocuğun erinliği topluma duyurulmuş olur.

Sünnet düğünü hazırlıkları, tarihin belirlenmesiyle birlikte başlar. Günümüzde artık davetliler için davetiye bastırılsa da hala bazı köylerde düğün sahiplerinden biri elinde bir sepet şekerle haneleri dolaşarak düğünün tarihini duyurur ve şeker ikramıyla daveti gerçekleştirir. Düğünden birkaç gün önce kadınlar bir araya gelerek sünnet döşegini hazırlar. Eski geleneksel oyalı çarşaf ve yastıklarla süslenmiş döşek hazır hale getirilir. Genellikle üç gün süren düğün akışında ilk gün, sağdıç seçilir ve sağdıçın evine gidilerek kendisine sağdıç seçildiği haberi verilir. Akşam, kadınların ağırlıkta olduğu küçük kına eğlencesi yapılır, çocuğun parmaklarına kına yakılır, çerezler dağıtılır ve takı töreni gerçekleştirilir. İkinci gün sabahın erken saatlerinde keşkek kaynatılır, öğleden sonra ise sünnet çocuğu at ya da deve üzerinde köyde dolaştırılır. Köyün geniş bir meydanında durulup oyun oynanır. İkindiden sonra keşkek dövme tamamlanır ve ardından topluca ikram edilir. Düğünün üçüncü günü, öğle ezanı öncesi mevlit okunur. Sünnet mevlidinde yine diğerlerinde olduğu gibi belli bölümler okunur, “Allah Adın Bahri (Sabâ Makamında), Amine Hatun Bahri (Hicaz Makamı, Rast Makamı) ve Miraç Bahri (Hicaz Makamı, Uşşak Makamı ve Rast Makamı). Ayrıca dileyen Velâdet Bahri (Rast Makamı) ve Tevhid Bahrî (Sabâ Makamı)” nı da okur (KK 2, KK 4, KK 5).

Mevlidin okunmasıyla beraber yemek ikram edilir. Bir gün önceden hazırlanan düğün yemeğinin hazırlıkları da yine köyden birilerinin yardımıyla yapılır. Bazen de aşçı tutulur, aşçılar tarafından büyük kazanlarda etli yemekler, pilav, helva ve yoğurt hazırlanır, ayrıca “nohutlu ekme” de düğün için özel olarak günler öncesinden hazırlanır. Daha sonra araçların süslenmesiyle oluşan konvoyla, köyün özenle hazırlanmış geniş bir meydanına gidilerek yerde geç saatlere kadar oyun havaları oynanır. Böylece düğün sona ermiş olur (KK 6, KK 8). Bu haliyle bakıldığında sünnet, Çanakkale köylerinde yalnızca dinsel bir ritüel olarak değil ekonomik, kültürel ve sosyal unsurları bir araya getiren, toplumsal dayanışmayı güçlendiren, kuşaktan kuşağa aktarılan bütüncül bir şekilde yaşamaya devam etmektedir.

3. Asker Mevlidi

Askerlik, Türk toplumunda erkeklerin hayatında her zaman belirleyici dönüm noktalarından biri olarak görülmüştür. “Vatan borcu” olarak kabul edilen bu görevin yerine getirilmesi, gelecekte yapılacak evlilik, iş, birçok sorumluluk açısından zorunlu bir gereklilik olarak görülmektedir. Çanak-kale yöresine baktığımızda askerlik yapmak ve asker uğurlamaları oldukça önemli bir yerdedir. “Askerliğini yapmayan kişi adam yerine konulmaz” anlayışı hakimdir. Askerlikte görülen disiplin ve itaatkâr duruşun, sorumluluk bilincinin gelişmesi üzerindeki etkisi büyüktür. Bu yüzden de askerlik bir eşik kabul edilmektedir (KK 1). Askere gidecek olan gençler önceden bir araya gelerek eğlence düzenlerler. Bu eğlence müzikli, yemekli, alkollü bir eğlence olur. Hem hüznün ve eğlencenin bir arada olduğu, askere gitme hazırlıklarının yapıldığı bir gecedir. Özellikle kırsal kesimde askere giden grup, haftalar öncesinden köydeki eş dost tarafından yemeğe davet edilir. Bazı aileler evlatlarına hayırlısıyla kavuşmak için mevlit okutur (KK 1, KK 3, KK 6, KK 7, KK 8). Başlangıçta yaşın okunur daha sonra mevlitten bazı bölümler okunur bunlar “Velâdet Bahri (Rast Makamı) ve Tevhid Bahrî’dir (Sabâ Makamı) (KK 5). Yolculuk günü geldiğinde bütün köy bir araya gelir, İmam eşliğinde edilen dualar ve getirilen tekbirlerle gençler omuzlarında ay yıldızlı bayrak ya da tül kumaşla uğurlanırlar. Davul ve zurna sesleriyle, “En büyük asker bizim asker!” diye bağırır insanlar. Böylece asker uğurlaması yapılmış olur (KK 1, KK 3, KK 6, KK 7, KK 8). Bu gelenek, Çanak-kale’de askerlik sürecinin yalnızca bireysel bir sorumluluk değil, aynı zamanda güçlü bir toplumsal dayanışma ve hüznün ağır bastığı duygusal paylaşım alanı olduğunu gözler önüne sermektedir.

4. Düğün (Evlilik) Mevlidi

Aile, toplumun temel taşıdır. Toplumun değerlerini, inançlarını kuşaktan kuşağa aktaran kurumdur. Ayhan (2020: 60) evliliği “Aile olmanın ilk aşaması olan evlilik törenleri yani düğün, eğlencenin baskın olduğu bir tören şeklidir. Evlenmek bireyin olgunluğa eriştiğinin yani reşit olduğunun bir işaretidir. Anadolu topraklarında bir erkeğin sözünün sayılır olması onu evli olması ile bağlantılıdır. Bu yüzden birey ve toplum için önemli bir geçiş evresi olan evlilik törenleri büyük bir özenle yapılmaktadır” şeklinde açıklamaktadır. Bu sebeple Anadolu’da evli olmak, kişinin saygınlık ve güvenilirlik göstergesi kabul edildiği için düğün törenleri de büyük bir özenle gerçekleştirilir. Aça ve Özgen (2021: 203) ise evliliği, “Biyolojik, kültürel ve

sosyal anlamda hayatın ikinci kritik eşiği” olarak ifade eder. Düzenlenen mevlit, evliliğin dini çerçevede kutsanmasını sağlar. Mevlidin okunmasıyla yeni kurulan aile, toplumun değerleriyle uyumlu hale gelir ve çevresinden manevi destek görür. Çanakkale yöresinde günümüzde yapılan düğün mevlitleri, mekânın türüne göre farklı biçimlerde icra edilmektedir. Eğer mevlit camide okunuyorsa, kadın ve erkekler ayrı alanlarda bulunur; erkekler cami içinde, kadınlar ise cami dışında mevlide katılır. Mevlit sonrasında, dışarıda kurulan masalarda herkes bir araya gelerek yemek yer. Ancak mevlit evde okunuyorsa, kadınlar ve erkekler genellikle karışık bir şekilde kapı önünde hazırlanan masalarda yer alır. Dualar edildikten sonra, yemekler açık alanda topluca yenir. Düğün mevlitlerinin mekânı çoğunlukla camiler olmakla birlikte, bazen köy meydanları da tercih edilmektedir. Camiler törene bir dini atmosfer kazandırarak, mevlidin manevi yönünü güçlendirmektedir.

Çanakkale yöresinde düğün süreci, sadece iki gencin evliliğini değil, aynı zamanda köy halkının bir araya geldiği, duaların ve geleneklerin iç içe geçtiği toplumsal bir paylaşım alanını temsil eder. Düğün hazırlıkları genellikle birkaç gün öncesinden başlar ve ilk önce kına gecesi yapılır. Kına gecesi kız evinde, mahallede komşu ve akrabaların katılımıyla yapılır. Ancak günümüzde ekonomik olanaklara göre düğün salonlarında da düzenlenebilmektedir. Gelin gece boyunca bindallı ve şalvar gibi geleneksel kıyafetlerini değiştirir; eğlence boyunca farklı kıyafetler giyer. Geline kına yakılırken kaynanadan, gelinin avucuna altın koyması beklenir. Bu sırada gelini ağlatacak türküler söylenir. Gelinin ellerine ve ayaklarına kına yakılır eğer kına alaca tutarsa, kınayı yakan kişinin geline tavuk alma geleneği vardır. Kınadan sonra “çerez gezmeye çıkma” denilen kısa bir eğlenceli doluşma yapılır.

Ertesi sabah düğün mevlidiyle devam edilir. Kız tarafı, gelin evden çıkmadan önce mevlit okutmayı bir gelenek hâline getirmiştir. Mevlit genellikle evde yapılır; öncesinde yemek ve ikramlar hazırlanır. Erkekler mevlidi cami içinde, kadınlar ise dışarıdan dinler. Evde yapılan mevlitlerde kadın ve erkekler genellikle kapı önünde kurulan masalarda bir arada oturur. İmam veya mevlidi okuyan kişi mevlide “besmele” ile başlar, ardından dualar ve ayetler okur. Mevlit okunmaya Yasin Suresi ile başlanır, ardından “Allah Adın Bahri (Sabâ Makamında), Amine Hatun Bahri (Hicaz Makamı,

Rast Makamı) ve Miraç Bahri (Hicaz Makamı, Uşşak Makamı ve Rast Makamı), Velâdet Bahri (Rast Makamı) ve Tevhid Bahrî (Sabâ Makamı)” olacak şekilde mevlitten bölümler okunur. Son bölüm olarak da “*Münacat Bahri*” yani dua bölümü okunur. Burada evlenen çift için dualar edilir, iyi dileklerde bulunulur (KK 2, KK 4, KK 5). Ayrıyeten nikah kıyılırken okunan nikah duası, düğün mevlidinden sonra Türkçe olarak okunur (KK 4). Nikah Törenin ardından pilav, yoğurt ve tatlı ikram edilir. Bu yemek hem paylaşımın hem de hayır duasının sembolüdür. Mevlit sonunda ekonomik duruma göre düğün yemeği hazırlanır, bazen keşkek bazen pilav pişirilir ve köylüye dağıtılır. Akşam düğün eğlencesi için köy meydanında hazırlıklar yapılır. Gelin alıcı denilen adet ile damat ve damadın arkadaşları, süslettiklerin gelin arabası ile gelini evinden alır. Arabaların aynalarına takılan havlu veya süslü bir mendille düğün konvoyu oluşturulur ve gelin, damat evine getirilir. Bu sırada arabadan inmeyen geline adet gereği altın veya değerli bir şey verilir, böylece gelin arabadan iner. Düğün meydanına gidince kadın erkek bir arada oynar, eğlenir. Takı merasimi yapıldığında gelin ve damat yan yana durur, davetliler takılarını çiftin boynuna takılan kurdeleye takar. En sonunda gece eğlencesiyle son bulur (KK 1, KK 3, KK 6, KK 7, KK 8). Böylece, kına, mevlit ve keşkek gibi aşamalarla tamamlanan Çanakkale düğünleri hem dini hem de kültürel unsurları iç içe yaşatan, toplumsal hafızanın canlı kaldığı birer tören olarak varlığını sürdürmektedir.

5. Ölüm

Biyolojik varlığın son bulması anlamına gelen ölüm, geçiş dönemlerinin son evresi olarak karşımıza çıkmaktadır. Aça ve Özgen (2021: 204), “ölümün insan ruhu ve yaşamında yaratmış olduğu acı ve yıkımın şiddeti ideal ölümlerde, kötü ölümlere göre daha az olmaktadır. Teselli kaynağını ise; sırası gelen gitti, düşüncesi oluşturmaktadır” diyerek, toplumun ölüm olgusuna yaklaşımında gerçekçi bir denge arayışını ortaya koyar. İnsanlar, ölümün kaçınılmaz doğasını kabullenebilmek için onu kaderin bir parçası olarak görmeyi kabullenmiştir. Bu anlayış da yas sürecinde duygusal yıkımı azaltarak hem bireysel hem de toplumsal dayanıklılığı güçlendirmektedir.

Ölüm olayı gerçekleştiğinde “Ölüyü gömme için gerek dini gerekse geleneksel bakımdan hazırlıklar yapılır. Bu hazırlık üç önemli işlemden oluşur, 1) Yıkama 2) Kefenleme 3) Cenaze namazı. Her üç işlemin çevresinde dinsel olayların yanı sıra geleneksel âdet ve inanmalar da kümelenmekte

bunlar çoğu zaman da ön plana geçmektedir.” (Artun, 1998: 21) diyen Erman Artun, din ve geleneğin birleşiminden toplumsal değer yargıların oluşmaya başladığı yargısını yansıtmaktadır. Kişi vefat ettiğinde düz bir şekilde yere yatırılır. Çenesi bağlanır, üstü örtülür. Cenazenin üstüne, ölünün bedeni şişmesin diye genellikle bıçak ya da makas gibi demir eşyalar konur. Ölüm gece gerçekleşmişse odadaki ışıklar gece boyu açık bırakılır. Özellikle sıcak yaz aylarında cenazenin bozulmaması için oda havalandırılır, vantilatör veya klima çalıştırılır. Eskiden klima olmadığından cenaze serin, depo tarzı yerlerde tutulurdu (KK 6, KK 7).

Bir kişi vefat ettiğinde sabah ilk iş olarak imama haber verilir ve sala okunur. Ardından imam, köy halkına cenazenin kim olduğunu ve hangi namazdan sonra defnedileceğini duyurur. Genellikle cenazeler öğle ya da ikinci namazından sonra kaldırılır. Yakınları uzaktaysa bir gün kadar bekletilebilir ama genelde geciktirilmez. Defin için sabah yapılması gereken diğer işlerden biri de mezarın kazılmasıdır. Eskiden insanlar kazma kürekle kendileri karardı mezarı, günümüzde ise artık kepçeyle kazılır. Sala okunduktan sonra cenaze yıkanır. Ölen kişi erkekse genelde camide erkek tarafından yıkanır, kadın ise evde, bahçede kadın tarafından yıkanır. Yıkama bitince cenaze kefenlenir, tabuta yerleştirilir. Öğle veya ikinci namazından sonra cemaat toplanır, imam dua eder ve üç kez helallik alınır. Ardından tabut omuzlarda mezarlığa götürülür, kıbleye dönük şekilde mezara yerleştirilir. Erkek yakınları mezara girerek cenazeyi koyar, tahtalarla destekler.

Definden sonra imam Yasin okur, dua eder. Ardından cenaze sahipleri misafirlere pilav, yoğurt, helva gibi ikramlarda bulunur. Akşamları komşular cenaze evine yemek getirir. Kadınlar altı gün yasin suresi okur, yedinci gece az kişinin bulunduğu bir mevlit yapılır. 40. günde tekrar mevlit yapılır, bu defa büyük bir mevlit olur ve hoca tarafından camide okunur. Tavuklu pilav, yoğurt ve tulumba tatlısı ikram edilir. 52. günde yapılan mevlitte, ölen kişi için burnunun düştüğü söylenir ve ruhunun ıstırap çekmemesi için de helva yapıp dağıtılır. Daha sonra 1 yılın sonunda tekrar gelir verilir ve bu her yıl bu şekilde devam eder (KK 1, KK 3, KK 6, KK 7, KK 8). Ölüm mevlidinde de Mevlit genellikle Yasin Suresi ile başlar; ardından “Velâdet Bahri” rast makamında, “Tevhid Bahri” ise sabâ makamında olacak şekilde mevlitten iki bölüm okunur (KK 2, KK 5). Mevlit yapan aile-

nin isteğine bağlı olarak mevlidin tüm bölümleri de okutabilir. Fakat genellikle mevlidin tamamı okunmaz, Yasin Suresi ile başlanır, ardından “Allah Adın Bahri (Sabâ Makamı), Amine Hatun Bahri (Hicaz Makamı, Rast Makamı) ve Miraç Bahri (Hicaz Makamı, Uşşak Makamı ve Rast Makamı) ve “Münacat Bahri” bölümü okunur. Mevhit bittikten sonra ölen kişinin ardından dualar okunur, ölen kişinin ahiret hayatının güzel olması, cennete kavuşması, cehennem azabından kurtulması, kabir azabı çekmemesi için dua edilir ve ölen kişinin ailesine sabır yönünde dua edilir (KK 4). Böylece mevhit bitmiş olur. Mevhit töreni hem ölenin anısını yaşatma hem de aileye teselli olma işlevi görür. Çanakkale köylerinde ölüm mevhitlerinin özellikle kalabalık olduğu ve köy halkının dayanışma için bir araya geldiği gözlemlenmiştir.

Sonuç

Bu çalışma, Çanakkale yöresinde gerçekleştirilen mevhit törenlerinin doğum, evlilik, sünnet, askerlik ve ölüm gibi geçiş dönemleri bağlamındaki işlevlerini inceleyerek, mevlidin hem dini hem de toplumsal bir ritüel olarak taşıdığı anlamı ortaya koymuştur. Araştırma bulguları, mevlidin yalnızca bir ibadet biçimi değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmayı, kültürel sürekliliği güçlendiren bir uygulama olduğunu göstermektedir. Doğum mevhitleri, yeni bir yaşamın topluma kabulünü; sünnet mevhitleri, erinleşen erkek çocuğun topluma tanıtılmasını; asker mevhitleri toplumsal dayanışmayı, vatani görevin sorumluluğunu; düğün mevhitleri, aile kurumunun kutsanmasını ve toplumsal değerlerle bütünleşmesini sağlar. Ölüm mevhitleri ise hem ölenin ruhuna dua edilmesi hem de geride kalanlara manevi destek sunulması bakımından önemli bir işleve sahiptir.

Çanakkale merkez ve köylerinde yapılan mevhitlerin, katılımcılar arasında yardımlaşma duygusunu pekiştirirken aynı zamanda dini ve toplumsal bir iletişim ortamı oluşturduğu gözlemlenmiştir. Mevlidin okunmasında tercih edilen makamlar, dualar ve ilahiler, törenin duygusal derinliğini arttırmakta ve katılımcılarda manevi bir huzur ortamı yaratmaktadır. Ayrıca mevhit sonrasında yapılan ikramlar ve hediyeler dayanışma kültürünün bir parçası olarak varlığını sürdürmektedir. Geçmişte, sade bir biçimlerde icra edilen mevhitlerin günümüzde yerini gösterişli organizasyonlara bırakması, yaşam şartları ve ekonomik koşulların değişmesiyle olmuştur. Bununla birlikte, özünde yer alan manevi anlamın korunması, mevlidin toplumsal hafızadaki yerini sürdürmesini sağlamaktadır. Sonuç olarak

mevrit, Çanakkale halkı için sadece bir dua geleneği değil; aynı zamanda doğumdan ölüme kadar yaşamın her evresinde insanları bir araya getiren, toplumsal bağları güçlendiren, kültürel değerleri yaşatan ve nesilden nesile aktarımı sağlayan bir kültürel miras unsuru olarak varlığını sürdürmektedir.

Kaynakça

- Aça, Mehmet ve Özgen, Mutlu (2021). "Geçiş Dönemleri, Kutlamalar, Bayramlar/Törenler ve Çocuk". *O Piti Piti Karamelâ Sepeti: Çocuk Folkloru Kitabı*. Ed. Nursel Uyaniker ve Berna Ayaz. Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları, 183-207.
- Artun, Erman (1998). "Tekirdağ Halk Kültüründe Geçiş Dönemleri: Doğum-Evlenme-Ölüm". *Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi*, 9-(10): 85-107.
- Dinç, Mustafa (2019). "Kadın Merkezli Bir Ritüel Olarak "Hatim Kınası": Çanakkale Örneği". *Toplumsal Cinsiyet Ve Kadın Folkloru Yazıları*, Ed. Mehmet Ali Yolcu. Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları, 169-179.
- Köksal, M. Fatih (2021). "Mevlid Türünün Son Örneklerinden: Rüşdî'nin Mevlidü'n-Nebî'si". *KÜLTÜRK Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, 4: 71-108.
- Şişman, Bekir. (2001). Samsun Yöresinde Geçiş Dönemleriyle (Doğum, Sünnet, Evlilik ve Ölümle) İlgili Yaşayan Halk İnançları ve Bunlara Ait Uygulamalar". *Erdem*, 13(39): 445-470.
- Yeşil, Yılmaz. (2014). "Türk Dünyasında Geçiş Dönemi Ritüelleri Üzerine Tespitler". *21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Dergisi*, 3(8): 117-128.
- Yolcu, Mehmet Ali ve Dinç, Mustafa (2018). *Çanakkale Yöresi Halk Kültürü*. Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları.
- Yolcu, Mehmet Ali. (2014). *Türk Kültüründe Evliliğe Bağlı Tabu ve Kaçınmalar*. Konya: Kömen Yayınları.
- Yolcu, Mehmet Ali. (Ed.). (2019). *Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Folkloru Yazıları*. Paradigma Akademi. Çanakkale.

Sözlü Kaynaklar

- KK 1: Ahmet Ateş, 1962, Lise, Memur, Çanakkale-Gökçalı Köyü.
- KK 2: Bünyamin Çakıcı, 1999, Lisans, İmam, Çanakkale-Merkez.
- KK 3: Gülten Güray, 1965, Lisans, Emekli, Çanakkale-Merkez.
- KK 4: Göksel Şahin, 1989, Önlisans, İmam, Çanakkale-Yenice.
- KK 5: Ramazan Dağlı, 1992, Lisans, İmam, Çanakkale-Kemel Köyü.

KK 6: Selma Bayrak, 1983, Ortaokul, Temizlik Görevlisi, Çanakkale–Akçalı Köyü.

KK 7: Şennur Adıgüzel, 1980, Yüksekokul, Aşçı, Çanakkale–Merkez.

KK 8: Zeynep Yalçın, 1957, İlkokul, Aşçı, Çanakkale–Kemal Köyü.

Ekler

Görsel 1-2. Sünnnet çocuğunun takı merasimi için köy meydanında hazırlanan yatakta oturması. Gelinin, kına gecesinde giydiği gecelik.

Görsel 3. Sünnnet sonrası yapılan düğünden bir kare

Görsel 4. Düğün günü gelin almaya giderken çekilen bir fotoğraf.

Görsel 5. Bebeğın altı ay kınasından bir kare.

Halk Bilimi ve Mikro Giriřimcilik: Geleneksel Bilginin Ekonomik Deęeri Üzerine Bir İnceleme

Folklore and Micro-Entrepreneurship: A Study on the Economic Value of
Traditional Knowledge

*Bekir Bora Karakas**

Öz

Bu alıřma, halk bilimi (folklor) ve mikro giriřimcilik arasındaki iliřkiyi incelemektedir. Geleneksel bilgiyi, kültürel mirası ve toplumsal pratikleri konu edinen halk biliminin, küçük ölekli ekonomik giriřimler için nasıl bir kaynak teşkil ettiđini analiz etmektedir. alıřma, özellikle geleneksel el sanatları, yöresel mutfak kültürü ve ritüellerin, giriřimcilik bağlamında sürdürülebilir bir ekonomik değere nasıl dönüřtürülebileceđini örneklerle tartıřmaktadır. Geleneksel ekonomi teorileri, ekonomik faaliyetleri rasyonel ve sayısal veriler üzerinden açıklarken, ađdař yaklaşımlar ekonomik davranıřların sosyal ve kültürel bağlamını daha fazla önemsemektedir. Bu bağlamda, bir toplumun kültürel belleđini ve kolektif bilgisini içeren halk bilimi, ekonomik kalkınma süreçleri için önemli bir veri kaynađı sunmaktadır. Özellikle mikro giriřimcilik, geleneksel bilgi ve becerilerin modern pazarlarda ürün ve hizmetlere dönüřtürülmesi için dinamik bir alan sağlamaktadır. Bu alıřma, halk biliminin somut ve soyut unsurlarının, mikro ölekli iřletmeler aracılıđıyla nasıl ekonomik bir değere dönüřtürüldüđünü tematik literatür sentez yöntemini benimseyerek incelemektedir. Bunun yanında kültürel mirasın korunması ile ekonomik kalkınma arasında kurulan bu köprünün, yerel ekonomilerin güçlenmesine ve kültürel kimliđin korunmasına katkı sağladığı savunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: halk bilimi, mikro giriřimcilik, kültürel miras, sürdürülebilir kalkınma, yöresel ürünler.

Abstract

This study examines the relationship between folklore and micro-entrepreneurship. It analyzes how folklore, which explores traditional knowledge, cultural heritage, and social practices, serves as a resource for small-scale economic enterprises. The study provides examples of how traditional crafts, local culinary culture, and rituals can be transformed into sustainable economic value within the context of entrepreneurship. While traditional economic theories explain economic activities

* Doktora Öğrencisi, Niřantaşı Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Finans ve Bankacılık Anabilim Dalı, İstanbul-Türkiye. E-posta: bora.karakas@ktb.gov.tr. ORCID: 0000-0002-2414-1735. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17918632>

through rational and numerical data, contemporary approaches prioritize the social and cultural context of economic behavior. In this context, folklore, which encompasses a society's cultural memory and collective knowledge, offers a crucial data source for economic development processes. Micro-entrepreneurship, in particular, provides a dynamic platform for transforming traditional knowledge and skills into products and services in modern markets. This study examines how the tangible and intangible elements of folklore are transformed into economic value through micro-scale enterprises by adopting the thematic literature synthesis. Furthermore, it argues that this bridge between cultural heritage preservation and economic development contributes to the strengthening of local economies and the preservation of cultural identity.

Keywords: folklore, micro entrepreneurship, cultural heritage, sustainable development, local products.

Giriş

Kültür kavramı en temel şekilde insanlığın doğaya katkıları olarak tanımlanabilir. Bu durumda ekonomik unsurlar ve faaliyetler de birer kültür olarak ele alınabilir ve kültürel açıdan araştırılabilir. Kültürel gelenekler ve faaliyetler de iktisadi süreçleri içerdiği için ekonomi bilim dalının inceleme alanına girmektedir. Ancak ekonomik araştırmaların kültürel yanı yapılan çalışmalarda genellikle zayıf kalmış ve kısıtlı bir biçimde değerlendirilmiştir (Özdemir, 2012: 29). Bu nedenle bu çalışmada kültürel unsurlar ile ekonomik faaliyetler arasındaki ilişki ele alınmak istenmiştir. Geleneksel iktisadi yaklaşımlar ekonomik faaliyetleri sayısal veriler üzerinden değerlendirmek ve iktisadi sonuçlara ulaşma eğilimindedir. Ancak çağdaş yaklaşımlar analizlerine psikolojik, sosyal ve kültürel bileşenleri de dahil etmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde toplumun sahip olduğu kültürel birikimler ve bir bütün olarak halk bilimi özellikle ekonomik kalkınma süreçlerinde önemli bir veri kaynağı oluşturmaktadır. Girişimcilik özellikle günümüz ekonomilerinin gelişiminde adeta bir motor görevi görmektedir. Mikro girişimcilik geleneksel nitelik taşıyan bilgi ve becerilerin güncel pazarlarda mal ve hizmetlere dönüşümünde önemli bir rol oynamaktadır.

Bu çalışma geleneksel bilgi ve becerilerin mikro girişim yoluyla özellikle turizm kanalı üzerinden bölgesel ve ulusal düzeyde ekonomiye katkılarını ortaya koymak amacıyla halk biliminin somut ve soyut nitelikteki unsurlarını incelemektedir. Geleneksel bilgi ve becerilerin bölgesel ve ulusal düzeyde ekonomiye katkılarını ortaya koymak amacıyla sahip oldukları

potansiyel ile öne çıkan el sanatları ve gastronomi alanındaki uygulamalar incelenmiştir. Bu çalışmada, tematik literatür sentez yöntemi kullanılarak Türkçe ve İngilizce dillerindeki bilimsel yayınlar taranmıştır. Taramada, öncelikli olarak <https://scholar.google.com/> veri tabanı kullanılmış ve doğrudan ekonomik etkiyi ölçen ya da değerlendiren araştırma ve derleme makalesi şeklindeki çalışmaların dahil edilmesine özen gösterilmiştir. Literatürde bu alanlarda yapılan çalışmalar incelenerek bir sentez gerçekleştirilmiştir. Çalışmada faydalanılan tüm kaynaklara uygun biçimde atıfta bulunulmuştur. Somut bir biçimde ekonomik etkiyi ölçen veya değerlendiren çalışmalar seçilmiştir. İncelenen literatür örneklerinde geleneksel bilgi ve ekonomik değer arasında bağlantı sağlayan ve öne çıkan faydalı faaliyetler ve uygulamalar ortaya konulmak istenmiştir.

1. Kuramsal Çerçeve: Kültürel Ekonomi ve Kültürel Sermaye

Kültürel ekonomi yaklaşımı, ekonomik davranışların yalnızca rasyonel tercihlerle değil, aynı zamanda kültürel değerler, normlar ve geleneklerle şekillendiğini savunur. Bu bakış açısına göre, kültürel üretim ekonomik üretimden ayrı değildir. Pierre Bourdieu'nun kültürel sermaye kavramı, bireylerin veya toplulukların sahip oldukları bilgi, beceri ve sembolik değerlerin ekonomik avantajlara dönüştürülebileceğini açıklar. Bu çerçevede halk bilimi, kültürel sermayenin taşıyıcısı olarak mikro girişimcilik faaliyetlerinin hem kaynağı hem de biçimlendiricisi konumundadır. Kültürel sermaye ya da sosyal sermayeye sahip olduğunuzda ekonomik olarak rekabet gücünüz artmaktadır. Bu iki sermayeden biri eksik olduğunda rekabet gücünüz önemli ölçüde azalmaktadır. Kültürel sermaye bedenselleşmiş, nesnelleşmiş ve kurumsallaşmış olmak üzere üç şekilde bulunmaktadır. Bu sermaye toplumların sosyal konumlarını belirlemektedir. Ekonomik ve kültürel sermayeye sahip olanlar ile olmayanlar dikey şekilde sıralanmaktadır (Tan, 2021: 2016-2025).

Geleneksel ekonomik kalkınma modellerinin aksine, çağdaş yaklaşımlar ekonomik faaliyetlerin çok boyutlu etkilerini dikkate almaktadır. Bu dönüşüm, mikro girişimcilik bağlamında Sürdürülebilir Kalkınma Üçlüsü (*Triple Bottom Line*: Ekonomi, Toplum, Çevre) olarak bilinen bir çerçeve ile en iyi şekilde değerlendirilebilir. Bu çerçeve, bir faaliyetin başarısını yalnızca finansal kâr ile değil, aynı zamanda toplumsal ve çevresel etkileriyle de ölçmeyi amaçlar. Halk bilimi ve mikro girişimcilik kesişimindeki faaliyetler bu üç boyutta eleştirel bir analize tabi tutulmalıdır:

Ekonomik Boyut: Geleneksel bilgi ve becerilerin, özellikle turizm kanalıyla ve yöresel ürünler aracılığıyla gelir getirici mal ve hizmetlere dönüştürülmesi, yerel ekonomik döngüleri güçlendirir. Coğrafi işaretler ve markalaşma bu ürünlerin pazarlama olanaklarını artırır ve üreticilere kolektif bir tekel hakkı sağlayarak ekonomik gelir sunar.

Sosyal ve Kültürel Boyut: Geleneksel el sanatlarının yaşatılmasına katkıda bulunulması, kültürel kimliğin pekiştirilmesi ve kırsal alanlardan kentlere doğru gerçekleşen göçün engellenmesi gibi etkiler, bu faaliyetlerin toplumsal faydasını oluşturur. Bu boyut aynı zamanda kültürel mirasın korunması misyonunu da yerine getirir.

Çevresel Boyut: Yöresel mutfak kültürü ve geleneksel el sanatları üretiminde yerel hammaddelerin kullanılması, doğal yaşamın korunması ve sürdürülebilir üretim pratiklerinin teşvik edilmesi, çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlar.

Bu üçlü çerçeve, çalışmamızın temel sorularını yönlendirecek ve gastronomi festivalleri, el sanatları kooperatifleri, altyapı ihtiyaçları gibi elde edilen literatür bulgularının sadece ekonomik değil, aynı zamanda kültürel ve toplumsal kalkınma açısından da yorumlanmasına olanak tanıyacaktır.

2. Halk Bilimi ve Ekonomik Dönüşümün Temelleri

Sedat Veyis Örnek'in yaptığı tanıma göre; Halkbilim, bir ülke ya da belirli bir bölge halkına ilişkin maddi ve manevi alandaki kültürel ürünleri konu edinen, bunları kendine özgü yöntemleriyle derleyen, sınıflandıran, çözümleyen, yorumlayan bir bilimdir. Halk Bilimi içerisinde gündelik hayatın pratikleri, bilgi ve becerileri, gelenekleri, inançları, ritüelleri, hikayeleri gibi birçok somut ve soyut unsur yer almaktadır. Bu unsurların ekonomik sistemler içerisinde değer yaratma potansiyeli bulunmaktadır.

İlkçağlardan itibaren insanlar tarım, hayvancılık, avcılık gibi birçok üretim faaliyeti gerçekleştirmişlerdir. Bu üretim faaliyetlerinin neticesinde girişimcilik kavramı ortaya çıkmıştır. Yerleşik hayata geçiş sonrasında daha fazla üretim yapma arzusu el becerilerindeki artışı beraberinde getirmiştir. Zaman içerisinde tüm dünyada görülen nüfus artışı ile birlikte günümüzde görülen ticari koşullar ortaya çıkmıştır. Girişim olgusu ekonomik hayatın öğeleri arasında yer alan önemli bir üretim faktörüdür. Ekonomik kalkınmanın sağlanmasında temel bir etkidir. Üretim faaliyetleri bir girişimle başlamakta bu açıdan zorunlu bir unsur olarak göze çarpmaktadır (Şentu-

ran ve Şentürk, 2016: 813). Girişim türleri büyüklük açısından sınıflandırıldığında mikro, orta ve büyük ölçekli girişimcilik olarak sayılabilir. Birçok kurumsal tanıma göre mikro girişimler 10 kişiden az kişinin çalıştığı ve cirosu nispeten düşük olan girişimlerden oluşmaktadır. Halk bilimi ile girişimcilik kesişiminde öne çıkan el sanatları, gastronomi ve yerel mutfak, esnaf tarzı ticari işler, küçük tarımsal faaliyetler gibi alanlarda ortaya çıkan ekonomik birimler bulunmaktadır (Sirkeci, 2013: 54-61). Bu ekonomik birimlerin büyük çoğunluğu mikro ölçekli girişimler şeklindedir.

2.1. El Sanatları

El Sanatları özelliklerini geçmişten alan ve ait olduğu toplumun sahip olduğu duyguları ve kültürel birikimlerini yansıtan unsurlardır. Çeşitli uygarlıkların özelliklerini birleştirmesi yönüyle önemli birer kültürel sentez durumundadır. Geleneksel Türk el sanatlarını; kumaş dokumacılığı, taş işçiliği, çinicilik, ahşap işçiliği, altın ve gümüş işçiliği, halı ve kilimcilik, bakırcılık, demircilik vb. sayabiliriz. Halı, kilim, seramik, bakır işlemciliği ve geleneksel nakış gibi el sanatları, nesiller boyu aktarılan karmaşık bilgi ve estetik birikimin ürünüdür. Bu sanatlar, sadece kültürel objeler değil, aynı zamanda mikro girişimlerin temelini oluşturan ekonomik varlıklardır. Mikro girişimcinin kişisel yeteneği, ustalık becerileri sonucu ortaya çıkan el sanatlarının bedenselleşmiş ve nesnelleşmiş sermaye niteliği bulunmaktadır. Zanaatkârlar, atölye veya ev bazlı işletmeler kurarak, geleneksel teknikleri modern tasarımlarla harmanlayabilir ve küresel pazarlara erişebilirler. Bu süreç, sadece ekonomik gelir sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kaybolmaya yüz tutmuş zanaatların yaşatılmasına da katkıda bulunur.

Ekonomik yönden ele alındığında özellikle el sanatları ile turizm arasında önemli bir etkileşim bulunmaktadır. Bu açıdan sosyal bilimciler arasında bir çalışma alanı oluşturmaktadır. Turistler ziyaret ettikleri yöreye ait olan el sanatı ürünlerini birer ziyaret anısı olarak satın almaktadır ve bu durum çok yaygın bir alışkanlıktır (Bayazit vd., 2012: 901). Mardin' de bir turist telkâri ile yapılmış bir kolye satın alabilir ya da Bodrum' da bir Milâs halısı satın alabilir. Bu şekilde ülke genelinde ve birçok ülkede fazlasıyla örnek bulunmaktadır. Bu yönüyle turizm yörelerinde pazarlanan el sanatı ürünleri ekonomik yönden hem bu ürünleri üretenleri hem de yerel unsurları olumlu şekilde etkilemektedir. El sanatlarının ait olduğu yörenin istihdam koşullarına da önemli katkısı olmaktadır. Kırsal alanlardan kentlere

doğru gerçekleşen göçün de engellenmesi ve bu sayede daha dengeli bir bölgesel kalkınmanın sağlanması açısından da önemlidir.

Görsel 1-2. Bayat Türkmen Kilimi; Eskişehir Lüle Taşı Pipo.

Dünyadaki bazı örnekler incelendiğinde; 1990' lı yıllarda Hong Kong' un turizm gelirlerinin yarısı hediyelik eşyaların satışından elde edilmiştir. Bu durum kültürel unsurların turizm kanalı ile ekonomiye olan potansiyel etkisini ortaya koymaktadır (Öter, 2010: 180). Japonya' da aynı şekilde oluşturduğu politikalarda bu konuya önem vermiş ve 1970' li yıllarda bazı yasal düzenlemeler yaparak üretimin geleneksel metotlarla yapılmasını sağlamış ve yerel hammadde kullanımına önem vermiştir. Bu doğrultuda bazı finansal destekleri de uygulamaya almıştır. Japonya' nın dünyada el sanatları ihracatında yaklaşık %3 düzeyinde bir payı bulunmaktadır (Oka, 2012: 260). Orman ürünlerine dayalı ev endüstrilerinde girişimcilik, kırsal sanayileşme yoluyla kırsal geçim kaynaklarını çeşitlendirmesi nedeniyle, özellikle gelişmekte olan ülkelerde sosyoekonomik kalkınma ve yoksulluğun azaltılmasında önemli bir araç haline gelmiştir. Bu nedenle, hükümet politikaları ve yönetim müdahaleleri, küçük ölçekli orman ürünlerine dayalı mikro ölçekli endüstrilerde girişimciliğin geliştirilmesinden sanayileşmeye ve sürdürülebilir geçim kaynaklarına kadar Hindistan' da önemli bir rol oynamaktadır (İslam vd., 2020: 139). Ülkemizde el sanatları alanında başarılı çalışmalar yapan kurum ve kuruluşlar bulunmaktadır. Bunlar arasında; Ankara Olgunlaşma Enstitüsü, Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel El Sanatları Satış Mağazaları (GES), Türk Kültür Vakfı ve Geleneksel Türk El Sanatları Vakfı (GESAV) başlıcaları olarak sayılabilir (Can, 2013: 264).

2.2. Gastronomi ve Mutfak Kültürü

Dünyanın her yerinde ülkelerin kendine has özellikleri olan mutfak kültürü bulunmaktadır. Bu kültürel öğeler nesnelleşmiş bir sermaye türüne örnektir. Özellikle yerleşik hayatın benimsenmesinden sonra daha farklı

türlerde sebze, meyve yetiştirilmiş değişik kültürlerin etkisiyle mutfakları önemli şekilde değiştirmiştir. Günümüzde gastronomi alanında turizm oldukça gelişmiş bunun sonucu olarak yerel nitelikli ürünler korunmaya başlamıştır. Gastronomi turizmi yerel ürünlerin tüketilmesine olanak sağlamakta ve bölge ekonomisine katkı sunmaktadır. Bu açıdan ekonomik etkileri bulunmaktadır. Yerli üreticilerin desteklenmesine ve kaliteli ürünlerin pazarlanmasına da olanak sağlamaktadır. Bunun yanı sıra gastronomi turizminde yerel halk ve turistler arasında duygusal bir bağ oluşmakta yerel kimliği pekiştirerek ekonomik girişimleri teşvik etmektedir (Akkaya ve Özcan, 2019: 252).

Mutfak kültürünün de bölgesel açıdan ekonomik değer yaratma potansiyeli bulunmaktadır. Yöresel yemek tarifleri, geleneksel üretim metotları, bitki bilgisi yerel pazarlarda önemli bir yere sahiptir. Aile işletmeleri tarzında küçük girişimler için sürdürülebilir nitelikte gelir kaynakları oluşturmaktadır. Aynı zamanda “yerel lezzetler” gibi küresel trendlerle de uyum sağlama potansiyeline sahiptir. Yerel lezzetler turizm destinasyonları açısından markalaşma ve tanıtım imkânı sağlamaktadır. Tarımsal gıda ürünleri ile bunların mutfak dönüşümleri, ait olan yörenin sofrası kültürü üzerine inşa edilmiş olan imgeler sistemidir. Bu nedenle çok güçlü birer kimlik belirteci olarak kültürel mirasın şekillenmesinin yanında turizmin de gelişimine katkı sağlamaktadır (Bellini vd., 2019: 13).

Halk pazarları, festivaller ve kutlamalar ekonomik değer yaratılması sürecinde önemli bir yer tutmaktadır. Otantik deneyimler ve yerel ürünler, turistlerin ilgisini çekerek onları yerel bölgeye ve günlük sosyal uygulamalara yaklaştırabilmektedir. Bu amaçla düzenlenecek tadım turlarının faydalı etkileri bulunmaktadır (Sjölander-Lindqvist vd., 2021: 193).

Yerel nitelikli ürünlerin korunması, tanıtımı ve gelecek nesillere aktarımı gibi hususlarda coğrafi işaret kavramı öne çıkmaktadır. Türk Patent Enstitüsü coğrafi işaret kavramını; “Coğrafi işaret, tüketiciler için ürünün kaynağını, karakteristik özelliklerini ve ürünün söz konusu karakteristik özellikleri ile coğrafi alan arasındaki bağlantıyı gösteren ve garanti eden kalite işaretidir.” şeklinde tanımlar. Coğrafi işaret tescili ile kalitesi, gelecekselliği, yöreden elde edilen hammaddesi ile yerel niteliklere bağlı olarak belli bir üne kavuşmuş ürünlerin korunması sağlanır (Türk Patent Enstitüsü, 2025). Ürünlerin coğrafi işaret ile korunmasının sağlayacağı faydalar şu şekildedir: 1) Üreticilere koruma sağlaması. 2) Pazarlama olanaklarının

arttırılması. 3) Ekonomik gelir sağlaması ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi.

Coğrafi işaretler iktisadi açıdan değerlendirildiğinde üreticilere kolektif nitelikte bir tür tekel hakkı sağlar ve piyasaya girişleri engeller. Aynı zamanda ürünlerde belirli bir kaliteye ulaşılması sağlanır. Pazarlama açısından değerlendirildiğinde tüketici nezdinde güven duygusu yaratır ve ürünün tekrar satın alınma olasılığını arttırır. Ürünün bir kimlik kazanması farklılaşmasını sağlayarak tüketicinin talebini de ürün lehine etkilemektedir (Gökovalı, 2007: 142-150).

3. Yöntem

Bu çalışma tematik literatür sentez yöntemiyle yürütülmüştür. 2010–2025 yılları arasında Türkçe ve İngilizce dillerinde yayımlanan 30'a yakın akademik çalışma Google Akademi ve Dergipark veri tabanlarından taranmıştır. Çalışmalar, halk bilimi, mikro girişimcilik ve kültürel ekonomi ilişkisini doğrudan ele alıp almadıklarına göre seçilmiştir. Elde edilen veriler tematik olarak sınıflandırılmış ve kültürel ekonomi ile mikro girişimcilik bağlamında yorumlanmıştır.

4. Literatür İncelemesi

Türkiye başta olmak üzere bazı ülkelerde gerçekleştirilen gastronomi ve el sanatları alanlarında ekonomik etkileri içeren ve geleneksel bilgi ile ekonomik değer ilişkisi kuran literatür örnekleri incelenmiştir. Bu örnekler üzerinden ekonomik değeri arttıran ve öne çıkan faaliyetler belirlenmeye çalışılmıştır.

Uçar vd. (2012), Fethiye'nin kırsal turizm olanaklarının sosyo-ekonomik etkileri araştırmıştır. Kırsal alanlarda yerel halkın üretmiş olduğu el sanatlarına ve yöresel ürünlerin pazarlama faaliyetlerine ağırlık verilmelidir. İçme suyu, kanalizasyon, yol yapımı gibi altyapı yatırımlarına ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir. Eğitim ve kurs faaliyetlerinin uygulanması önerilmektedir. Ballı (2013), çalışmasında gastronomi turizmi açısından Adana mutfak kültürünü incelemiş ve gastronomi turizm ürünü haline getirilen kültürün sosyal ve ekonomik yararlar sağlaması amacıyla çeşitli öneriler sunmuştur. Çalışmanın sonucunda, girişimci olan bölge halkının gastronomi turizmi sayesinde gelirlerini arttırdıklarına, konaklama ve yiyecek işletmelerinin Adana yemeklerini menülerine koymaları gerektiğine değinilmiştir. Ateş (2014), Çanakkale'nin yöresel yemek kültürünün turizm ka-

nalı ile bölgesel etkileri incelenmiştir. Çalışmada Çanakkale' ye özgü ürünlerin etkili bir biçimde pazarlanması ve etkinlik ile festivallerin düzenlenmesi ile birlikte bölgeye hem kültürel hem de ekonomik olarak katkı sağlayacağı belirtilmektedir.

Cömert ve Çetin (2017), Gastronomi alanında gerçekleştirilen festivallerin ekonomik açıdan önemli bir fonksiyonu olduğunu belirtmektedir. Örnek olarak ABD'de düzenlenen Charleston Sarap ve Yemek Festivali, 2011 yılında yerel ekonomiye 7,3 milyon \$ tutarında bir ekonomik katkı sağlamıştır. Akın (2018), Gaziantep' e özgü farklı el sanatı ürünleri ile ilgili yapmış olduğu çalışmasında bu yörede farklı ve çok sayıda alternatifin bulunduğunu turizmin gelişiminde tüm yıla yayılan faaliyetlerin yapılması gerektiğini belirtmektedir. Ancak bu alanda üretim gerçekleştirenler arasında gelir getiren bir faaliyet olarak görülmemesi nedeniyle el sanatı ürünlerinin çok önemli bir bölümünün unutulmaya başladığını ifade etmektedir.

Çelik ve Toprak (2018), Şırnak' ta bulunan baston, kilim, şal-şepik ve fistan gibi el sanatlarının turistik ürün olma özellikleri üzerinden ekonomik etkilerini incelemiştir. Çalışmada bu sanatların sürdürülebilmesinin ekonomik döngünün sağlanmasını gerektirdiği vurgulanmakta ve bu faaliyetler ile ekonomik değer bağlantısının turizm kanalı ile gerçekleştirilebileceği belirtilmektedir. Fuarlarda ve turistik merkezlerde tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ihtiyaç duyulduğu belirtilerek kamu kurumlarının bu sanatlara yönelik kurslar açmasının olumlu etkileyeceği ve markalaşma desteğinin önemi üzerinde durulmaktadır.

Korkmaz ve Yavaş (2020), Çanakkale ili, Eceabat ilçesi ve köylerinde kırsal turizmin gelişimi üzerine yapmış olduğu çalışmasında bölgenin turizm faaliyetlerinin kamu, yerel halk ve özel sektör ortaklığında desteklenmesinin ekonomik refah yönünden gelişimine destek sağlayacağını belirtmektedir. Bu doğrultuda bölgede faaliyet gösteren Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı' nın uyguladığı "Alçıtepe köyünde Lavanta yetiştiriciliği" projesi kapsamında Alçıtepe köyündeki kamu arazisine lavanta çiçekleri dikilmiştir. Bu projenin kozmetik, ilaç sanayisinde olduğu kadar fotoğrafçılık gibi sanatlara da katkısının olabileceği çalışmada belirtilmektedir. Üretimin yaygınlaşması ile birlikte bölgede bulunan farklı girişimler üzerinden bölgesel kalkınmaya olumlu etkilerinin olabileceği vurgulanmaktadır. Bu yönüyle kamunun ekonomi üzerindeki özendirici etkisinden bahsedilebilir.

Abisuga-Oyekunle ve Muchie (2020), çalışmada belirtildiği üzere Güney Afrika'da zanaatkarların çoğu, ürünlerini satmak için seyahat etmektedir ve bu da ekonomiye geniş kapsamlı faydalar sağlamaktadır. Zanaatkarlar festivallerde ve gösterilerde birbirleriyle buluşmakta, mal takası gerçekleştirmekte ve fikir alışverişinde bulunmaktadır. Maddi gücü olanlar, diğer perakende satış noktalarında yeniden satmak üzere diğer zanaatkarların ürünlerini satın almaktadır. Yerel ekonomide kazandıkları parayı, yiyecek, konaklama, benzin/ulaşım, eğlence vb. harcamalarda kullanarak ekonomiye katkı sağlamaktadır. Çalışmada STK'lar, il yönetimi ve özel kuruluşlarca temel destek ve altyapı sağlama konusunda girişimlerin olması gerektiği vurgulanmaktadır.

İslam vd. (2020), Hindistan'ın Kaşmir bölgesinde hasır el sanatları özelinde çalışma gerçekleştirmiştir. Girişimcilerin sosyoekonomik yönden kalkınmasını sağlamak, yoksulluğun azaltılmasını ve geçim güvenliğini uyumlu hale getirmek için kırsal kalkınma ve sanayi politikalarının geliştirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Bölgede hasır el sanatları girişimciliğinin önemli bir payı olmasına karşın, el sanatları pazarını genişletmek için herhangi bir reklam veya tanıtım faaliyeti bulunmamaktadır. Bu nedenle, tüccarları yöreye çekmek ve büyük ölçekli endüstrilerle rekabeti azaltmak için hasır el sanatlarının markalaştırılması ve sertifikalandırılması ile kooperatifler ve e-ticaret aracılığıyla pazarlanmasına gereken önem verilmelidir.

Eren ve Bayram (2021), Sinop'un öne çıkan el sanatları ile ilgili girişim faktörleri ile ilgisini de içeren bir çalışma gerçekleştirmiştir. Pazar olarak genellikle yurtiçi belirlenmiştir. Çalışmada özellikle pandemi döneminde satışların azaldığı belirtilmekte, sosyal medya ve internet üzerinden de satışların gerçekleştiği vurgulanmaktadır. Gelen turist sayısı ile satış hacimlerinin doğru orantılı olduğu çalışmada belirtilmektedir. Akçakale ve Somçağ (2022), Ankara, İstanbul, Gaziantep, Kahramanmaraş, Nevşehir il merkezleri, Aydın ili Didim ilçesi ile Antalya iline bağlı Side ilçesinde hediyelik eşya niteliğindeki yerel özelliklere sahip ayakkabı piyasasını kültürel ve ekonomik açıdan incelemiştir. Araştırma sonuçlarında bu lokasyonlarda pazarlanan ürünlerin birbirine benzer nitelikte olduğu belirtilmektedir. Bu ürünlerin yöresel yöntemler, motifler, desenler ve yöreye ait hammadde kullanımı ile üretilmesi sonucunda hem kültürel hem de ekonomik değerinin arttırılabileceği savunulmaktadır. Bu sonuca bazı yurtdışı örnekler

ile karşılaştırarak ulaşımlardır. Çalışmada ayrıca Dünya Turizm Örgütü tarafından düzenlenen kongrelerde tanıtım yapılmasını faydalı olabileceği vurgulanmaktadır. Yeni tasarımlar yoluyla ürünlerin çeşitliliğinin artırılmasının da ülke ekonomisine fayda sağlayacağı bunun yanı sıra sürdürülebilirliğe ve istihdama katkıda bulunacağı savunulmaktadır.

Durmuş vd. (2022), Fransa'nın Bourge-en-Bresse bölgesinde yetiştirilen ve coğrafi işarete sahip olan Bresse tavuğu, benzer nitelikteki tavuklara oranla yaklaşık 6 kat daha yüksek fiyatlara satılmakta olduğunu belirterek coğrafi işaretin ekonomik etkisine değinmektedir. Yine aynı çalışmada Bozcaada çavuş üzümünün Bağbozumu Festivalinde coğrafi işaret tesciline sahip olduğunun vurgulanmasının turizm ile entegrasyonu sağlayacağı, girişimlere katkı sunacağı ve ekonomik değer yaratacağı belirtilmektedir. Arslan (2022), çalışmasında 24 adet Büyükşehir Belediyesinin faaliyetlerini incelemiştir. Gastronomi alanında sıklıkla festival gibi tanıtım faaliyetlerinin düzenlendiği, coğrafi işaret tescilinin gerçekleştirildiği ve genel olarak turizm gelirlerinde artış sağlandığı belirtilmektedir. Ercik (2024), Mersin mutfağına özgü coğrafi işaretli ürünler arasında bulunan Mersin Tantunisi, Anamur Muzu, Erdemli Lamas Limonu, Mersin Cezeryesi, Mut Kayısı, Silifke Yoğurdu ve Tarsus Beyazı Üzüm gibi ürünlerin tanıtımında coğrafi işaretin önemini araştırmıştır. Bu ürünlerin geleneklere uygun ve etkili şekilde tanıtılması durumunda ziyaretçilerin bölgeyi tekrar ziyaret edebileceğini ve bu durumun girişimleri bütün olarak olumlu etkileyeceğini belirtmektedir.

Çanakale Ayvacak ilçesinde halı kilim, bıçakçılık, el nakışları gibi süregelen el sanatları bulunmaktadır. Bölgede 1982 yılında Süleymanköy ve Çevre köyleri Kalkındırma Kooperatifi ile Marmara Üniversitesi arasında DOBAG projesi gerçekleştirilmiştir. Yine bu dönemde Ayvacak Kaymaklığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İşletmesi kurulmuştur. Bu süreçte halı- kilim üretiminde doğal boyamacılık desteklenmiş ve olumlu sonuçlar alınmıştır. Ancak bu iki kooperatif 2000'li yıllarda kapanmış ve bu durum 34 köyde gerçekleştirilen bu üretimin 5 köye düşmesine neden olmuştur (Aksoy ve Özkan, 2025: 296). Sonuç olarak dış piyasalar yerine daha sınırlı miktarlarda iç piyasalara yönelik üretim sonucunu beraberinde getirmiştir. Bu durum kooperatiflerin el sanatlarına dayalı ürünlerin üretim süreçlerindeki önemini ortaya koymaktadır.

Görsel 3: Çanakkale Ayvacak Halı Kilim Dokuma Örnekleri (Aksoy ve Özkan, 2025: 8).

Dobay ve Apetroaie (2024), çalışmalarında yerel gastronomi noktalarını Romanya'da kırsal toplulukların yeniden canlandırılması için bir fırsat olarak değerlendirmiştir. Nispeten yeni olan çalışmanın sonuçları şunu göstermiştir: Lezzet, kalite, sağlıklı oluşu, fiyat, duygusal değer ve prestij özellikleri turistlerin yerel yemeklere karşı tutumunu önemli ölçüde etkilemektedir. Çalışmada yasal düzenlemeler, mali destekler, tamamlayıcı projelerin varlığı, geniş katımlı etkinliklerde tanıtım, iş birliği, doğrudan pazarlama gibi unsurların etkili olabileceği vurgulanmaktadır.

Sonuç

Bu çalışma, halk biliminin salt kültürel bir alan olmanın ötesinde, özellikle mikro girişimcilik yoluyla ekonomik kalkınma için potansiyel bir araç olduğunu göstermektedir. Geleneksel bilginin ürün ve hizmetlere dönüştürülmesi, yerel ekonomik döngüleri güçlendirirken, aynı zamanda kültürel kimliği koruma ve sürdürme misyonunu da yerine getirir. Özellikle 20. yüzyılın sonlarından itibaren belirginleşen bilgi teknolojilerine, sanal ve dijital teknolojilere dayalı dördüncü sanayi devrimiyle birlikte geleneksel bilgi ve deneyim belleğine de önem verilmeye başlanmıştır. Daha önceki dönemlerdeki sanayi temelli kalkınma modellerinin etkisiyle geleneksel bilgi belleği ötelenmiştir. Çevrecilik, doğal yaşamın korunması, organik veya doğal beslenme gibi eğilimlerle birlikte gelenek kültürü, dolayısıyla geleneksel bilgi ve deneyim belleği özellikle kentliler tarafından keşfedilmektedir. Dolayısıyla da gelenek kültürünün özünü oluşturan geleneksel bilgi ve deneyimlerin önemi ve değeri ortaya çıkmaya başlamıştır. Ancak bu dönüşüm sürecinde bazı zorluklar bulunmaktadır. Geleneksel ürünlerin standardizasyonu, pazar erişimi ve pazarlama stratejileri gibi konular, girişimcilerin aşması gereken engellerdir. Bu noktada, yerel yönetimlerin, sivil

toplum kuruluşlarının ve akademik çevrelerin iş birliği, halk bilimi tabanlı mikro girişimlerin desteklenmesi ve geliştirilmesi için hayati önem taşımaktadır. Kültürel mirasın ekonomik yansımalarının bilimsel olarak incelenmesi, geleneksel bilginin modern dünyada nasıl bir katma değer yaratabileceğine dair önemli bir perspektif sunmaktadır.

Düzenlenen festivallerin turizm kanalı ile bölgesel ve ulusal ölçekte ekonomiler üzerinde olumlu etkisi vardır. Turizm sektörünün ekonomi üzerinde gelir getirici ve istihdam yaratıcı etkileri bulunmaktadır. Ayrıca bölgesel gelişim, alt ve üst yapı yatırımlarını da arttırmaktadır. Turizm gelirlerinin ülkelerin dış ticaret bilançoları üzerindeki olumlu etkileri göz önüne alındığında yerelden genele doğru bir gelir aktarım mekanizmasının varlığından söz edilebilir. Bu çalışmanın bulguları, Bourdieu'nun kültürel sermaye kavramının mikro girişimcilik bağlamında nasıl somutlaştırıldığını açıkça göstermektedir. Halk biliminin nesnelleşmiş ve bedenselleşmiş şekilleri olan geleneksel el sanatları ve yöresel gastronomi ürünleri, coğrafi işaretlerle veya markalaşma çabalarıyla koruma altına alındığında, kolektif bir kurumsallaşmış kültürel sermayeye dönüşmektedir. Örneğin, festivaller ve kooperatifleşme hareketleri, yerel halkın sahip olduğu bedenselleşmiş kültürel bilgiyi, beceriyi ekonomik bir değere çevirerek pazar ortamına taşımakta ve yerel ekonomilerin güçlenmesine olanak sağlamaktadır. Elde edilen sonuçlar, halk bilimi tabanlı mikro girişimciliğin, yalnızca geleneksel ekonomik mantıkla değil, aynı zamanda benimsenen Sürdürülebilir Kalkınma Üçlüsü (*Triple Bottom Line*) çerçevesinin üç boyutu olan ekonomik, sosyal ve kültürel ile çevresel boyutta anlamlı katkılar sağladığını kanıtlamaktadır.

Bir bütün olarak değerlendirildiğinde; el sanatlarının özellikle festival gibi geniş katılımlı etkinlikler ile tanıtım ve pazarlamasının yapılmasının, kooperatifleşme gibi kümelenme şekillerinin yaygınlaşmasının üretim süreçlerinde ve tanıtımda etkili olduğu yönünde bulgular mevcuttur. Gastronomi alanında coğrafi işaretlerin kullanımının, festival gibi etkinlikler ile tanıtım ve pazarlamasının yapılmasının ve kamu kurumlarının bu alanlardaki özendirici faaliyetleri ile desteklerinin mikro ölçekteki girişimlerin üretim hacminde ve ürünlerin tanıtımında potansiyel olumlu etkileri bulunmaktadır. Coğrafi işaret kullanımı kurumsallaşmış bir kültürel sermaye unsuru olarak göze çarpmaktadır. Bölgesel kalkınmayı ve ekonomik refahı

sağlamak için kamu, yerel halk ve özel sektör ortaklığında girişimler desteklenmelidir. Kırsal turizm olanaklarının sosyo-ekonomik etkilerini artırmak için içme suyu, kanalizasyon ve yol yapımı gibi temel altyapı yatırımlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu çalışma, halk biliminin somut ve soyut unsurlarının mikro girişimcilik yoluyla ekonomik kalkınma için potansiyel bir araç olduğunu göstermektedir. Ancak bu potansiyelin tam olarak gerçekleşebilmesi ve uzun vadede sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için, faaliyetlerin ekonomik, sosyal/kültürel ve çevresel boyutlarda eleştirel bir değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir. Literatür bulguları, bu üç boyutun birbirini desteklediği ve aynı zamanda birbirini kısıtladığı alanları ortaya koymaktadır. Bu alanlardaki mikro girişimlerin turizm kanalıyla hem yerel ve bölgesel ölçekte hem de yerelden bütüne ekonominin genelinde olumlu etkilerinin olduğu çalışmalarda vurgulanmaktadır. 2023 Yılı TÜİK istatistiklerine göre ülkemizde kültürel alanda 743.000 kişinin istihdam edildiği ve kültürel istihdamda olanların %38,5'ini el sanatları çalışanlarının oluşturduğu, el sanatlarının 222,1 milyar TL tutarında ihracat rakamına sahip olduğu göz önüne alınırsa özellikle bu sektörün önemli ölçüde ekonomik değere sahip olduğu anlaşılmaktadır. Gastronomi alanının ise en temel tüketim unsurlarını içermesi ve son yıllarda artan popülaritesi nedeniyle ekonomik yönden katma değer yarattığı hem yerel hem de ulusal ölçekte istihdam yaratması ve gelir transferi özellikleriyle üretim ve tüketim yönünden fayda sağladığı düşünülmektedir.

Kaynakça

- Abisuga-Oyekunle, Oluwayemisi. Adebola ve Muchie, Mammo (2020). "Handicraft Small Enterprises as an Instrument for Rural Economic Growth and Poverty Eradication". *Problems and Perspectives in Management*, 18(4): 25-36.
- Akçakale, Nürettin ve Somçağ, Hatice (2022). "Türkiye'de Turistik Hediyelik Eşya Kapsamında Ayakkabı Biçimindeki Objelerin Yeri ve Önemi". *Turizm Çalışmaları Dergisi*, 4(2): 45-60.
- Akın, Aliye (2018). "El Sanatlarının Turizme Etkisi: Gaziantep Örneği". *Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 18(3): 241-263.
- Akkaya, Ayşenur ve Özcan, Ceyhan Can (2019). "Türkiye'de Gastronomi Turizminin Ekonomik Etkilerinin İndeks Değerlendirmesi". *International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR)*, 6(32): 251-267.

- Aksoy, Aslı ve Özkan, Çiğdem (2025). "Ayvacık İlçesi El Sanatı Üretimlerinin Sürdürülebilirliğinin Sağlanmasına Yönelik Öneriler". *Uluslararası Ekonomi Siyaset İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi*, 8(3): 1-17.
- Arslan, Meryem (2022). "Türkiye'de Belediyelerde Örnek Gastronomi ve El Sanatları Turizmi Faaliyetleri". *Türk Kamu Yönetimi Dergisi*, 3(1): 14-31.
- Ballı, Erdiñç (2013). "Gastronomi Turizmi ve Adana Mutfak Kültürü". *II. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu 19 Nisan 2013*. Ed. Murat İsmet Haseki. Adana: T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar VII. Bölge Müdürlüğü, 206-218.
- Bayazit, Murat; Ceylan, Uğur ve Saylan, Uğur (2012). "Geleneksel El Sanatlarının Bölge Turizmine Etkisi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi". *Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi*, 1(1): 899-908.
- Bellini, Nicola; Clergeau, Cecile ve Etcheverria, Olivier (Eds.) (2019). *Gastronomy and Local Development*. Routledge.
- Can, Mine (2013). "Geleneksel Türk El Sanatlarının Turizme ve Ekonomiye Katkısı". *Sosyal ve Beşerî Bilimler Dergisi*, 5(2): 259-266.
- Cömert, Menekşe ve Çetin, Kadir (2017). "Gastronomi Temalı Yerel Festivaller Üzerine Bir Değerlendirme". *Journal of International Social Research*, 10(54): 1092-1101.
- Çelik, Sedat ve Toprak, Lütfullah Sadi (2018). "Şırnak Geleneksel El Sanatlarının Turistik Ürün Olarak Değerlendirilmesi". *Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 6(5): 687-692.
- Dobay, Krisztina Melinda ve Apetroaie, Camelia (2024). "Sustainable Rural Development Through Local Gastronomic Points". *Agriculture Economics and Rural Development*, 21: 23-39.
- Durmuş, Eylem; Yüceer, Sema Ezgi ve Tan, Sibel (2022). "Coğrafi İşaret Tescilinin Yaratacağı Sosyo-Ekonomik Etkilerin İncelenmesi: Bozcaada Çavuş Üzümü Örneği". *Tarım Ekonomisi Dergisi*, 28(1): 21-29.
- Ercik, Cevat (2024). "Gastronomi Turizmi Kapsamında Coğrafi İşaretli Ürünlerin İncelenmesi: Mersin Örneği". *Review of Tourism Administration Journal*, 5 (1): 1-15.
- Eren, Aslı Sultan ve Erkol Bayram, Gül (2021). "El Sanatlarının Turizme Katkısı, Mevcut Durumu Sorunları ve Çözüm Önerileri Üzerinde Sinop Örneğinde Bir Araştırma". *Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Dergisi*, 4(5): 387-400.
- Gökovalı, Ummuhan (2007). "Coğrafi İşaretler ve Ekonomik Etkileri: Türkiye Örneği". *Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*, 21(2): 141-160.
- Güven, Bülent ve Kaygın, Erdoğan (2015). *Girişimcilik: Temel Kavramlar, Girişimcilik Türleri, Girişimcilikte Güncel Konular*. İstanbul: Siyahinci Akademi.

- Islam, M. A., Wani, A. A., Bhat, G. M., Gattoo, A. A., Murtaza, S., Atta, U., & Shah, S. S. G. (2020). "Economic Contribution and Inequality Mitigation of Wicker Handicraft Entrepreneurship in Rural Kashmir, India". *Current Journal of Applied Science and Technology*, 39(18): 138-149.
- Korkmaz, Halil ve Yavaş, Barış (2020). "Çanakale İli Eceabat İlçesinin Ekoturizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi". *Journal of Global Tourism and Technology Research*, 1(1): 12-33.
- OKA (2012). *Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı- Yeşilirmak Havzası El Sanatları*.
- Öter, Zafer (2010). "Türk El Sanatlarının Kültür Turizmi Bağlamında Değerlendirilmesi". *Millî Folklor Dergisi*, 86: 174-185.
- Sirkeci, Osman (2013). "Sürdürülebilir Kalkınma Mali Teşvikler ve Mikron Girişimcilik". *Kent Akademisi*, 6(15): 54-62.
- Sjölander-Lindqvist, A., de Jong, A., Puig, R. G., Romeo, G., & Skoglund, W. (2021). "Gastronomy and Creative Entrepreneurship in Rural Tourism: Encouraging Sustainable Community Development". *A Research Agenda for Heritage Planning*. Edward Elgar Publishing, 187-197.
- Şenturan, Şermin ve Şentürk, Nesibe (2016). "Girişimciliğin Gelişimi ve Mikrofinans Uygulamalarının Önemi". *Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi*, 12(12): 812-822.
- Tan, Mehmet (2021). "Kültürel Sermayenin Kişilerarası İlişkilere Etkisi: Bourdieucu Bir Yaklaşım". *İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi*, 10(3): 2016-2037.
- Uçar, Metin; Uçar, Hatice; Kurnaz, Alper ve Akyurt Kurnaz, Hande (2012). "Kırsal Turizmin Sosyo-Ekonomik Yapıya Etkisi ve Fethiye Örneği". *Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi*, 2012(1): 75-82.
- URL 1: "Kültür Ekonomisi ve Kültürel İstihdam İstatistikleri 2023". <https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Kultur-Ekonomisi-ve-Kulturel-Istihdam-Istatistikleri-2023-53653> (Erişim: 01.09.2025).

Anadolu Folklorunda Çocuğun Nazardan Korunması: Seydişehir Örneği*

Protecting Children from The Evil Eye in Anatolian Folklore:
The Seydişehir Example

*Durmuş Taşdelen**

Öz

Nazar, Anadolu halk kültüründe bireylerin, özellikle de çocukların maruz kaldığı en yaygın inanışlardan biridir. Doğum öncesinden itibaren uygulanmaya başlanan ritüeller, kullanılan objeler ve sözlü ifadeler; toplumun hem koruyucu hem de birleştirici pratiklerini görünür kılmakta ve çocukluk etrafında şekillenen kültürel dünyayı anlamada temel bir referans noktası oluşturmaktadır. Bu bağlamda nazar, yalnızca bireysel bir tehdit ya da fiziksel zarar verme potansiyeliyle sınırlı olmayıp sosyal ilişkileri düzenleyen, dikkat ve kıskançlık duygularını dengeleyen ve toplumsal normları pekiştiren işlevsel bir kültür mekanizması olarak da dikkat çekmektedir. Bu çalışmada, Seydişehir’den derlenen veriler ve gözlem notları, tematik içerik analiziyle değerlendirilmiştir. Bulgular, nazarın özellikle çocuk gelişiminin eşik anlarında yoğunlaştığını; koruyucu nesne ve ritüellerin hem pratik hem pedagojik hem de aidiyet kurucu işlevler içerdiğini ortaya koymaktadır. Seydişehir’de nazar repertuarı; kundaktan köstek kesmeye, diş buğdayından ad verme ritüellerine kadar geniş ve geleneksel süreçle yaşatılmakta, modern bağlamda nazar boncuğu emoji ve çevrimiçi paylaşımlarla da dijital düzleme taşınmaktadır. Bununla birlikte, kurşun dökme gibi bazı uygulamalarda sağlık ve yanlış yönlendirme riski dolayısıyla “nazarıcı” etiketlemelerinde toplumsal dışlayıcılık olasılığı gözlemlenmiştir.

Anahtar Sözcükler: Seydişehir, nazar, çocuk, folklor, ritüel.

Abstract

The evil eye is one of the most widespread beliefs in Anatolian folk culture experienced by individuals, particularly children. Rituals initiated from the prenatal period, the objects used, and verbal expressions render visible the society's protective

* Bu bildiri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen 202019A113 kodlu proje verilerinden üretilmiştir. Tez danışmanım Prof. Dr. Aslı Büyükokutan Töret’e ve çalışmayı destekleyen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine teşekkür ederim.

*Bağımsız araştırmacı, Konya-Türkiye. E-posta: durmustasdelen1@gmail.com. ORCID: 0000-0002-8764-3927. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17918664>

and cohesive practices, establishing a fundamental reference point for understanding the cultural world shaped around childhood. In this context, nazar is not merely limited to being an individual threat or a potential for physical harm; it also draws attention as a functional cultural mechanism that regulates social relations, balances feelings of attention and envy, and reinforces societal norms. In this study, data and observation notes collected from Seydiřehir were evaluated using thematic content analysis. The findings indicate that nazar intensifies particularly at threshold moments of child development, and that protective objects and rituals possess practical, pedagogical, and belonging-forming functions. The nazar repertoire in Seydiřehir is preserved through a comprehensive and traditional process ranging from swaddling to köstek kesme (a ritual for children who start walking), and from diř buđdayı (first tooth ceremony) to naming rituals. In the modern context, it is also carried into the digital sphere through the use of the evil eye bead emoji and online sharing. Furthermore, in certain practices like kurřun dökme (lead pouring), health and misinformation risks have been observed, along with the possibility of social exclusion in the labeling of individuals as "nazarcı" (one who casts the evil eye).

Keywords: Seydiřehir, evil eye, child, folklore, ritual.

Giriř

İnsanlık tarihi boyunca meydana gelen olaylar ve olgular sonucunda deđiřen, dönüřen dinamik bir kültürel yapı geliřmiştir. Bu yapı içerisinde insanın dünya üzerinde yařadığı birtakım olumsuzluklar karşısında sebep arama ve sergilediđi tavırlar sonucu çeřitli inanıř ve uygulamalar ortaya çıkmıřtır. Özellikle sađlık sorunları bařta olmak üzere insanın başına gelebilecek her türlü olumsuz olay ve durum, zaman zaman büyüsel nedenlere bađlanmıřtır. Bazı insanların, özellikle de renkli gözlü kiřilerin bakıřlarından kaynaklandığı iddia edilen nazar inanıřının temeli de buradan çıkmıřtır. Bu bađlamda, nazar inancının, özellikle çocuklara yönelik korkuların ve tehditlerin ifadesi olarak toplumun bilinçaltında derin kökler salmıř bir motif olduđu kabul edilir. Çocukların nazardan korunması, bireysel bir uygulamanın ötesinde kuřaktan kuřađa aktarılan geleneksel bilgilerin ve sembolik pratiklerin temelini oluřturur.

Nazar kavramı, dünya kültürlerinin büyük kısmında ortak bir inanç sistemi olarak yer almakla birlikte, kökenine dair açıklamalar kültürel antropolojiden psikolojiye, dinler tarihinden halk bilimine kadar farklı disiplinlerin katkılarıyla çeřitlenmektedir. Varlığı Babil ve Mısır gibi çok eski

medeniyetlere dayanan nazar inancına, günümüzde Avrupa, Balkanlar, Orta-Doğu ve Asya ülkelerinin çoğunda rastlanmaktadır (Yılmaz, 2008: 419-420). Bu inanç, Türk dünyası için de köklü bir kültürel olgudur; nitekim Azerbaycan, Karakalpak, Nogay, Kabartay, Karay, Ahıska, Bulgar, Gagauz, Başkurt, Çuvaş, Altay, Tatar ve daha birçok bölgede nazar inancının güçlü bir şekilde var olduğu bilinmektedir (Kalafat, 2002: 3-345).

Nazara Türk toplumunda göz değme de denilmektedir. İnsanlara, hayvanlara ve eşyalara nazar değer. Nazar değmesi için, gözü keskin birisinin muhababına dikkatle bakması veya kötü niyetli bir kimsenin bir başkası hakkında güzel sözler söylemesi lâzımdır (Acıpayamlı, 1962: 1). Bunun dışında insanların doğa ve farklı güçler karşısında ne kadar güçsüz olduklarını ve bu güçsüzlüklerini de çeşitli hayvan ve bitkileri kullanarak gidermeye çalıştıkları da aktarılmaktadır (Roux, 2005: 91). Nazar kavramının kökeni, eski inançlara ve dualara dayanan sözlü aktarım geleneklerine bağlıdır. Eski toplumlarda doğaüstü güçlere karşı yapılan dinî ve kültürel pratikler, nazar inancını pekiştirmiştir. Ayrıca, çeşitli eski toplumlarda, kiskançlık ve güzelin tehdit edilmesi korkusu, nazar inancını şekillendiren temel unsurlardan biri olmuştur. Bu inançlar, sözlü kültür aracılığıyla nesilden nesile aktarılmış, insanların hayatında önemli bir yer edinmiştir. Özellikle çocuklar ve bebekler için nazarın kötü etkilerine karşı kullanılan nazarlıklar ve tılsımlar, bu kültürel aktarımın somut göstergelerindedir.

Toplumda devamlılık ve geleceği temsil eden çocukların, nazara karşı savunmasız olduklarına dair derin bir endişe mevcuttur. Dolayısıyla çocuklar, nazar inancının merkezine oturan savunmasız varlıklar olarak karşımıza çıkmaktadır. İşte bu savunmasızlık algısı, kültür içinde kuşaktan kuşağa aktarılan geleneksel koruma ve korunma pratiklerinin temelini oluşturur (Örnek, 2015: 215-216). Bu nedenle, çocukların nazardan korunması, sadece bireysel bir uygulama olmanın ötesine geçerek toplumsal bir zorunluluk ve kolektif bir kaygı durumu haline gelmiştir. Özellikle çocuklar ve bebekler için nazarın kötü etkilerine karşı kullanılan nazarlıklar ve tılsımlar, bu kültürel aktarımın somut göstergelerindedir. Bu inançlar ve pratikler, kişinin kendisini ve sevdiklerini doğaüstü güçlere karşı güvence altına alma arayışının en somut yansımasıdır. Bu çalışmada Seydişehir bölgesinde çocuk etrafında oluşan nazar inancı ve nazardan korunma yöntemleri bölgede yapılan alan araştırması sonucu elde edilen veriler ve gözlem notlarından hareketle tematik içerik analiziyle değerlendirilecektir.

Anadolu Folklorunda Nazar

En yaygın görüşe göre nazar, insanın değer atfettiği, kıymetli bulduğu veya güzelliğiyle dikkat çeken şeylere karşı duyulan kıskançlık, haset, gıpta gibi duyguların dışı vurumu sonucu ortaya çıkan olumsuz bir etkiyi ifade eder. Bu anlayış, toplumların duygusal tepkilerin fiziksel bir güce dönüşebileceğine dair eski inanışlarının izlerini taşır. Pertev Naili Boratav'ın (1984: 103-104) klasik tanımlamasına göre "nazar", bakışlarında zararlı bir güç bulunduğuna inanılan kişilerin bir canlıya ya da nesneye yönelttikleri dikkatle birlikte o varlık üzerinde hastalık, sakatlanma, bereketsizlik ya da ölüm gibi olumsuz sonuçlara yol açan gizemli bir etkileme biçimidir. Boratav'ın tanımı, nazarı hem psikolojik bir yönelmenin hem de fiziksel sonuçlar doğurduğuna inanılan metafizik bir enerjinin kesişim noktası olarak konumlandırır.

Yaşar Kalafat (2010: 203) ise nazarı Türk halk inanç sistemi içinde daha geniş bir çerçevede değerlendirir ve onu "kara iyelerden" biri olarak sınıflandırır. Kalafat'a göre nazar yalnızca göz aracılığıyla gerçekleşen bir etki değildir; insanın iştme, tatma gibi duyularının yanı sıra zihinsel tasavvurları, yani hayal gücü de nazara sebebiyet verebilir. Böylece nazar, sadece fiziksel bir bakışla sınırlı olmayan, insanın iç dünyasından kaynaklanan çok boyutlu bir etki alanı olarak tanımlanır. Bu yaklaşım, nazarın hem iradi hem de irade dışı bir güç olarak anlaşılabileceğini, bireyin istemeden de olsa başkasına zarar verebileceğine dair halk inanışını ortaya koymaktadır.

Bilinçli ya da bilinçsiz olarak ortaya çıkabilen nazar, zaman zaman büyü (sihir) kavramı ile karıştırılmaktadır. Oysa nazar, büyü gibi kasıtlı ve maksatlı faaliyetlerden temel bir farkla ayrılır. Arap tarihçi İbn-i Haldun'dan doğrudan alıntı yapan halk bilimci Alan Dundes bu ayrımı şu şekilde netleştirir (1992: 259-261): Büyü, karşıdaki obje veya canlıya zarar verme amacı güdülerek kasıtlı olarak icra edilirken nazar, farkında olmadan ortaya çıkan ve gelişen bir eylemdir. Nazar değmiş kişinin durumu, büyüde olduğu gibi ölümle dahi sonuçlanabilse de, aradaki en kritik ayrım niyettir. Büyüde kasıtlı bir teknik ve zarar verme iradesi varken, nazar değdiren kişi, eyleminin bu tür ölümcül sonuçlara yol açabileceğinin genellikle farkında değildir. Dolayısıyla nazar, niyetin yokluğu ve istem dışı gerçekleşme özelliğiyle, büyü gibi manipülatif ve kasıtlı faaliyetlerden tamamen farklı bir inanç olgusu olarak ele alınmalıdır (Gür ve Soykan, 2013: 98-99).

Türk toplum yapısında, fiziksel açıdan bakıldığında sarı saçlı mavi gözlü kişilerin bakışlarından daha çok nazar değdiği inancı vardır. Acıpayamalı (1962: 16), neden sarı saçlı mavi gözlü olanların daha çok nazar değdireceğine inancını açıklamaktadır: “Cemiyetimiz, esas olarak, siyah ve kestane saçlı, beyaz ve esmer tenli fertlerden meydana gelmiştir. Böyle bir topluluk, düşman olarak çok defa mavi gözlü ve sarı saçlılarla karşılaşmıştır. Halk arasında gezenler mavi göz ile sarı saçın pek tutulmadığını görmüşlerdir. Bu his, geçmiş zamanlarda daha da köklü idi. Bu sebeple halk, öldürücü kudrete sarı saçlılık ve mavi gözlülük sıfatlarını vermekte gecikmemiştir.” Bu açıklama, fiziksel farklılığın yalnızca biyolojik bir ayırt edici özellik değil, aynı zamanda tarih boyunca yaşanan karşılaşmalar, savaşlar ve kültürel etkileşimler sonucunda toplumsal bellekte bir tehdit, “yabancı” veya “öteki” figürüyle özdeşleştiğini göstermektedir.

Türk kültüründe ve inançlarında nesiller boyu devam eden nazar inancı ve ondan korunma yöntemleri bazılarına göre hurafe, batıl veya akıl dışı kabul edilse dahi en az 5 bin yıldır sürdürülen önemli bir kültürel olgudur. Öyle ki Türk halkı 21. yüzyılda sosyal medyada ilişkilerine, bebeklerine, çocuklarına, sevdiklerine nazar değmesin diye fotoğrafların altına nazar boncuğu resmi dahi etiketlemektedirler (Baturlar ve Yaylagül, 2019: 684).

Çocuğu Nazardan Koruma

Kökene itibariyle nazar kavramı hem dinî hem de folklorik unsurlar içerir. Folklorik öğelere yansıyan nazar motifleri, toplumsal bilinç ve semboller aracılığıyla, kültürel kimliğin ve değerlerin şekillenmesinde temel unsurlar arasında yer alır. Türk toplumunda nazar; özellikle çocuğu korumak ve kollamak üzerine şekillenmiş, aile sisteminin önemli parçalarından olan çocuğun yaşamı ve mutluluğu üzerinden soyun devamlılığı sağlanmak istenmiştir. Çocuk etrafında gelişen her türlü inanış ve uygulamalar çocuk folklorunun konusu oluşturur. Nazar inanışı da daha çok çocukların korunması gereken bir durum olarak görülmesi dolayısıyla çocuk folkloru konusu içerisinde de incelenmektedir.

Nazardan korunması gereken varlıkların en başında bebekler ve çocuklar gelmektedir. Çocuklar büyüme aşamasında olduklarından dışarıdan gelecek her türlü olumsuz duruma karşı daha dayanıksız, güçsüz ve korunaksızdır. Ailelerin ve toplumun ortak inanç ve uygulamalarıyla bi-

çimlenen çeşitli pratikler, çocukların doğrudan etkileşim kurdukları ve öğrenme süreçlerine katıldıkları yaşam alanlarında kendiliğinden gelişir (Kızıldağ ve Kızıldağ, 2018: 288-289). Gündelik davranışlar içinde yer alan nazar önleme temaları, çocukların güvenlik ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra, toplumsal dayanışmayı ve kültürel kimliği pekiştiren unsurlardır. Bu amaçla Anadolu ve Azerbaycan'da en sık başvurulan yöntem, çocuğun omuzuna, yatağına veya odasına "göz muncuğu" (mavi boncuk), muska, "maşallah" yazısı, dağdağan (hackberry) takıları, iğne, bıçak, sarımsak kabuğu, şap veya çörek otu gibi koruyucu gücüne inanılan nesnelere takmak ya da koymaktır (Örnek, 2015: 215-217). Bazı bölgelerde (Adana, Bilecik, Edirne, vb.) çocuğun alınına veya kulağının arkasına, Nahçıvan yöresinde olduğu gibi, kömür veya yanmış pamuk karası sürülmesi de (Memmedova, 2023: 267-268) yaygın koruma yöntemleri arasında yer alır.

Çocuğun nazara uğradığına inanıldığında ise bu durumu ortadan kaldırmaya yönelik sağıltıcı ritüeller devreye girer. Metinde, Eskişehir'in de aralarında bulunduğu pek çok ilde (Afyon, Elazığ, Kayseri, vb.) nazar değmiş çocuğun "okutulduğu" (dua okunarak tedavi edilmeye çalışıldığı) belirtilmektedir (Örnek, 2015: 216). "Okutma" dışında Anadolu ve Azerbaycan coğrafyasında en bilinen sağıltıcı pratikler "kurşun dökme" ve "tütsü yapma"dır. Kocaeli, Konya ve Nahçıvan gibi bölgelerde üzerlik otu, tuz veya soğan kabuğu gibi maddeler mangalda yakılır ve dumanı "Üzerliksen, havasın / Her dertlere devasın" (Örnek, 2016: 232) benzeri deyişler eşliğinde çocuğun etrafında gezdirilir.

Nazarın her çeşit canlı cansız varlıklar üzerinde ciddi etkileri olduğuna inanıldığı gibi özellikle insanın geçiş dönemlerinde de ayrı bir önem taşıdığı bilinmektedir. Bilhassa geçiş dönemlerinin ilki olan doğum evresinde bebeklerin büyük tehlike altında olduğu düşünüldüğünden anne ve babalar bebeklerini korumak için birçok yola başvururlar. Bebeklere göz boncukları ve maşallahların takılması, bebeğin kırkık çıkana kadar dışarı çıkarılmaması, özellikle bu dönemde misafirden çekinilmesi, bebeği severken güzel ifadeler yerine "çirkin" gibi yakıştırmalar yapılması, okunup üflenmesi, kırklama merasimini yapılması gibi birçok uygulamanın yapıldığı görülmektedir (Öcalan, 2010: 13-14).

Nazarın, sağlıklı ve gülbüz çocuklara; güzellikleri ve hünerleriyle dik-kati çekenlere, akıllı, zeki olup derslerini başarıyla veren öğrencilere, mesleğinde başarılı olanlara, yeni ev, araba alanlara, kısmeti açık olanlara,

mutlu çiftlere vb. kişilere ayrıca iyi ürün veren tarla, bağ ya da bahçeye, güzel görümlü, hoş kokulu bitki ve çiçeklere, iyi süt veren ineklere, herkes tarafından beğenilen bir ev eşyasına vb. varlıklara daha çok değdiğine inanılır. Bu tür özelliklere sahip canlı ya da cansız varlıklara karşı, herhangi bir kimsenin kıskançlık dolu gözlerle bakması, nazarın meydana gelmesine neden olur (Çıplak, 2004: 2).

Çok eski zamanlardan günümüze kadar devam eden nazar inancı birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu coğrafyasında kendine özgü inanış ve uygulamalarla varlığını sürdürmüştür. Bu inanış ve uygulamalar Anadolu geneline bakıldığında her ne kadar benzerlikler gösterse de bölgesel olarak incelendiğinde zaman zaman farklı inanış ve uygulamalarda ortaya çıkmaktadır. Bu yönde eski bir yerleşim yeri olan ve zengin bir kültürel birikime sahip olan Seydişehir merkezinde ve kırsal mahallelerinde çocukluk dönemi üzerinde görülen nazar inancının önemli bir yeri olup bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır.

Seydişehir’de Çocuğu Nazardan Korumak İçin Alınan Önlemler

Seydişehir çocuk folklorunda nazar motifleri, çocukların günlük yaşamlarında ve oyunlarında sıklıkla karşılaşılan semboller aracılığıyla kendini gösterir. Bu motifler genellikle çeşitli sembolik nesnelere, oymalar ve figürlerle ifade edilir. Örneğin bölgede çocukları nazardan korumak için çocukların kıyafetlerinin üzerine onları nazardan koruduğuna inanılan nazarlık adı verilen birtakım objeler takılmaktadır.

Halk inanç sistemlerinde nazarlıklar, kişiyi büyü, hastalık ve çeşitli kötücül etkilerden koruyan güçlü bir tılsım niteliği taşır. Nazarlığın koruyucu işlevi, hem görünmeyen metafizik tehlikelere karşı bir kalkan oluşturması hem de bireyin içinde bulunduğu olumsuz durumdan kurtulmasına aracılık etmesiyle açıklanır. Toplumlarda kullanılan nazarlık türleri oldukça çeşitlidir; koruyucu özellik atfedilen taşlar ve ağaçlar, belirli madenlerden yapılan objeler ve üzerlerine dua veya ayet yazılı parşömenler en yaygın biçimler arasında yer alır (Büyükokutan, 2011: 298-299; Koşay, 1956:86). Bu nesnelere birer süs eşyası olmakla birlikte inanç ve gelenek doğrultusunda taşıyıcıya yönelen zararlı güçleri etkisiz kıldığına inanılan sembolik araçlardır.

Anadolu coğrafyasında kullanılan nazarlıklar arasında en çok mavi boncuk, yedi delikli boncuk, kendiliğinden delinmiş taş, eski süpürge, sarımsak, kartal pençesi, hurma çekirdeği, sarı kehribar, yumurta kabuğu,

kurban gözü, geyik boynuzu, öküz boynuzu, at kafası, çörek otu, günlük, kuru karanfil ve üzerliği sayabiliriz. Sayılan bu nazarlıkların bir kısmı evlere asılmakta, bir kısmı üstte taşınmakta, bazıları da bağ, bahçe ve tarlalarda bulundurulmaktadır. Çörek otu, günlük, kuru karanfil ve üzerlik ise nazara karşı yapılan tütsüde kullanılmaktadır. Ayrıca, üzerlikten yapılan nazarlıklar evlere de asılmaktadır. (Akalin, 1993: 247).

Genellikle gürbüz ve gelişmiş çocuklara nazar değmemesi için çeşitli koruyucu uygulamalara başvurulmaktadır. Bu amaçla, dışarıdan görülecek şekilde ya da elbisenin içine mavi boncuk, iğde dalı, şeker veya leblebi dalı gibi nazarlıklar asılmaktadır (Kahraman, 1979: 81). Nazarın etkisini gidermek ve kişiyi kötülüklerden korumak için kurşun dökülür, iğde delinir ve nazar boncuğu takılır. Bir gök boncukla bir iğde dalı aynı ipe dizilerek vücuda takılır ve bu takı genellikle koltuk altından geçirilip omuz üzerinden yan bir şekilde taşınmaktadır. Bu uygulama hem bedeni hem de ruhu koruma amacı taşır. Halk inancına göre iğdeler zamanla ıslanır, bozulur veya etkisini yitirirdi; bu durumda yenileri delinip tekrar yapılır. Seydişehir’de de çocukların nazardan korunması için iğde kullanılmaktadır. İğdeler iğneyle ipe dizilir, ayrıca koruyuculuğu artırmak için muska takılır ve “isabet muskası” yazdırılır (KK-1). Böylece nazara, kötü göze ve görünmeyen tehlikelere karşı hem fiziksel hem de manevi bir koruma sağlandığına inanılmaktadır.

Bölgede özellikle iğde ağacından yapılan nazarlıklar büyük ilgi görmekte, hatta halk arasında iğdenin nazara karşı etkisinin diğer nazarlıklardan çok daha güçlü olduğuna inanılmaktadır (KK-3). İğde; uzun yıllar yaşayabilen, en kurak bölgelerde dahi yetişebilen, bazı türleri yaz kış yeşil kalabilen hem sıcağa hem de soğuğa dayanıklı, boyu 8 metreye kadar uzayabilen bir ağaç türüdür. Bu özellikleriyle iğde, doğada dayanıklılığı ve direnciyle öne çıkar; işte tam da bu nedenle halk inancında iğde ağacının nazarla ilişkilendirilmesi, onun sağlam ve dayanıklı yapısının büyüsel anlamda “nazarın yıkıcı etkisine karşı koyabileceği” düşüncesine dayanmaktadır. Ayrıca Anadolu’nun pek çok yerinde kolayca yetişmesi ve ulaşılabilir bir bitki olması da iğdenin nazara karşı koruyucu bir unsur olarak yaygın biçimde kullanılmasını sağlamıştır. Bu yönüyle iğde, hem doğanın gücünü hem de halkın manevi inançlarını yansıtan güçlü bir sembol hâline gelmiştir.

Çocukları nazardan korumak için kullanılan diğer önemli bir nazarlık Seydişehir’de gök boncuk, mavi boncuk ya da göz boncuğu diye adlandırılan nazar boncuğudur. Nazar boncukları mavi renkte olduğu için genelde gök ya da mavi boncuk diye adlandırılmıştır. Mavi rengin kutsallık, ululuk gibi sembolik anlamlar taşıdığına inanılmaktadır (Büyükokutan, 2017: 342-343). Eski Türk inancı olan Gök Tanrı inancının bir sonucu olarak gök rengi olan mavi tanrıyla özdeşleşmiş tanrıyı temsil eder hâle gelerek kutsallaşmıştır. Kutsalın koruyuculuğu göz değmesine karşı rengi üzerinden bir boncuğa aktarılmış göz şeklinde mavi boncuklar ortaya çıkmıştır (Irmak, 2022: 1378-1379).

Nazarlıkların temel anlamı koruma ve korunmaya yönelik olup bu objelerin sadece biçimleri değil, yapıldıkları malzemeler ve renkleri de önemlidir. Çünkü bu malzemelerin özünde gizli kuvvet taşıyan niteliklerin olması gerekmektedir. Tabiatdaki objelerin parlaklık, zenginlik, kuvvet gibi nitelikleri karşısında şaşırın ve korkan insan, felaketlerin ve mutluluğun bu objelerin içinde olduğunu sanarak bu objelerle barışık olmak istemiş ve onları kendi hizmetinde kullanmayı düşünmüştür (Üçer, 1997: 165).

Seydişehir’de yerel halk, bazı kişilerin bakışlarının uğursuzluk getirdiğine, onların “nazarlı” olduğuna inanmaktadır. Böyle kişilerin bir canlıya dikkatlice bakmasıyla o canlının ya hastalanacağına ya da öleceğine dair yaygın bir kanaat vardır. Bu durum, “Şöyle bir baktı mı, orada ya mal öldü ya adam öldü” şeklindeki ifadeyle anlatılır (KK-2). Nazarın etkisinden korunmak için halk arasında çeşitli uygulamalar geliştirilmiştir. Eğer bir kimsenin nazarlı olduğu düşünülüyorsa onun nazarının etkisini ortadan kaldırmak amacıyla Fatıha, İhlas ve Felak sureleri okunur ve bu dualar nazarın değdiği kişinin ya da eşyanın üzerine üflenir. Böylece manevi bir koruma sağlanacağına inanılmaktadır. Özellikle çocukların nazardan etkilenmemesi için iğde dalı takmak oldukça yaygın bir uygulamadır. Halk inancına göre iğde nazarı keser, kötülükleri uzaklaştırır. Bu nedenle birçok kişi, iğdenin koruyuculuğuna boncuktan daha fazla inanır ve “Boncuğun pek faydası olmaz, asıl iğde nazarı önler” diyerek bu inancı dile getirir (KK-2). Bu anlayış, mahallelinin yaşamında hem dinî hem de geleneksel unsurların iç içe geçtiği güçlü bir halk inancının yansımasıdır.

Seydişehir’de bazı kimselerin çok fazla nazarı değdiğine ve nazarın değdiği kişinin veya hayvanın öleceğine inanılmaktadır. O kimselere “na-

zarcı” gibi yaftalamalara gidilerek toplumsal dışlayıcılık söz konusu olabilmektedir. Bu kimselerle çocuğun karşılaşması durumunda çocuk o kimse- den uzaklaştırılmakta, çocuğu görmüş ise çeşitli dualar okunarak üzerine üflenmekte ya da içinden “maşallah” kelimesi tekrarlanarak “elemtere fiş kem gözlere şiş” gibi şeyler söylenmektedir (KK-7).

Çocukların nazardan korunması için mahallede çeşitli ritüeller uygulanır: muska hazırlanır, iğde ağacından bir dal kesilip delinerek ipe geçirilir ve mavi boncuk takılır. Dua pratikleri de ritüelin bir parçasıdır; Nas, Felak, İhlas ve Fatıha sureleri okunur, üzerine üflenir; zira nazarın etkisinden kurtulmak çok nadir görülür. Hatta bölgede geçmişte nazardan dolayı ölümler yaşandığı söylenmektedir. Nazara karşı alınan önlemler sadece nazarlık takmakla da sınırlı değildir: nazarı olduğuna inanılan kişinin bastığı toprağı üzerine doğru atmak ya da toprağı sulandırmak gibi eylemlerle o etkinin yayılması engellenmeye çalışılmaktadır (KK-2, KK-5). Daha teknik bir yöntem olarak kurşun dökme törenleri yapılır; kurşun eritilir, eritilen kurşun suya döküldüğünde katlaşıp dağılır ve çıkan şekillere bakılarak kimin nazarı değiştiği yorumlanır. Bu uygulamada, kurşunun şekline bakılarak “Mustafa’nın, Ahmet’in” gibi isimler telaffuz edilmez; daha çok “şu adama benziyor” gibi dolaylı atıflarla nazarcı tespit edilir (KK-3).

Seydişehir’de çocuğun yeni doğum döneminde özellikle ilk kırk gün içerisinde al basmasından korunması için de hem dinî hem de geleneksel koruma yöntemleri birlikte uygulanmaktadır. Türk kültüründe “al” kelimesi bir renkten önce bir ruhu ifade etmektedir. Halk inancında çoğunlukla kara iye olarak bilinen bu ruh, lohusa kadınlara ve bebeklerine zarar vermesiyle tanınmaktadır (Acıpayamlı, 1961:166). Al ruhunun kökeninin çok eski devirlere uzandığını göstermektedir. Zamanla kültürel bir boyut kazanan bu inanç yapısında al ruhu dişil bir varlık olarak şekillenmiş; lohusa kadınları yalnız kaldıklarında bastığı düşünülen bu ruh “alkız”, “alkarısı”, “albastı” gibi adlarla anılmıştır (Büyükokutan Töret & Özdemir, 2022: 680-681). Halk hekimliğinde “albastı” olarak tanımlanan rahatsızlık, modern tıpta doğum sonrası depresyon karşılığına sahiptir. Modern tıp, bu durumun tüm fizyolojik ve psikolojik yönlerini açıklasa da günümüzde hâlâ bazı topluluklarda bu rahatsızlığa dişil bir cin veya şeytanın sebep olduğuna inanılmaktadır. Seydişehir’de Albastıdan korunmak amacıyla gök boncuk, göz boncuğu ve iğde dalı gibi koruyucu nesnelere çocuğa takılır. Bunun yanı sıra, hocalardan alınan muskalar da önemli bir yer tutar. Bu

muskalar genellikle dualar yazılarak hazırlanır, koruyucu etkisinin uzun süre devam etmesi için üzerine muşamba sarılır, ardından da dış kısmı mavi renkli bir kumaş olan “gök yama” ile kaplanır. Son olarak dikkatlice dikilerek çocuğun boynuna veya giysisine takılır. Halk inancına göre bu şekilde hazırlanan muska hem ilahi korumayı hem de maddi nesnelere sembolik gücünü bir araya getirir, böylece çocuğu nazardan, hastalıklardan ve kötü bakışlardan korur (KK-4).

Nazar için yazılan muskalar çocukları nazardan korumak için omuzlarına, hayvanların boyun ya da boynuzlarına, kadın, erkek ya da çocukların kollarına ve boyunlarına, arabaların iç aynalarının yanına asılmaktadır (KK-6, KK-7). Nazara karşı etkili olduğuna inanılan dualar kâğıda yazılarak deri, gümüş veya altın gibi madenlerden yapılan kapların içine konulmaktadır. Anadolu’nun farklı yerlerinde bu pratikler hâlen devam etmektedir. Nazar muskaları din hocaları ve yörede bilinen yaşlı kişilere yazdırılmaktadır. Bunun için tercih edilen muskalar genellikle evde kullanılmış renkli bezlerden genelde mavi, yeşil, kırmızı renkli beze sarılarak katlanılır ve dikilir. Göz boncuğu, kurt dişi, yılan kemiği, iğde dalı ve hurma çekirdeği muskaya ilave edilir. Bebeklerin görünen yere iğnelenir. Büyükler ise görünmeyen yerlerine takarlar (Begiç, 2020: 173). Seydişehir ve çevresinde nazara “isabet” de denmekte olup isabet değen çocuk huzursuz olur, durmadan ağlar (KK-5). Sıkıntı yaşayan çocuğa bilen birisi dualar okur, bilen yoksa hocalara okutmaya götürülür.

Çocuğa isabet (nazar) olduğunda bu genellikle hemen kendini belli eder; çocukta aniden bir huzursuzluk, iştahsızlık, uyku bozukluğu ya da başka bir sıkıntı baş gösterir ve aileler bunun üzerine hemen korunma yollarına başvurur. Kimi kendi bildik dualarını okuyup üfleyerek müdahale eder, okumayı bilmezse veya durum devam ederse hocalara ya da bu konuda deneyimli, bilen birine götürerek yardım isterler; böylece hem dinî hem de geleneksel yöntemlerle çocuğun üzerindeki olumsuz etkinin giderilmesi amaçlanır (KK-5). Uygulamalarda yalnızca dualarla yetinilmez; daha somut ritüeller de uygulanır, örneğin isabet olduğuna inanılan kişiye kurşun dökülür eritilen kurşunun suya dökülmesiyle oluşan şekiller yorumlanır ve bu sayede nazarın kaynağına işaret edildiği kabul edilir (KK-6). Bu bütünlüklü yaklaşım, toplumun hem manevi hem de pratik yollarla çocuğu koruma çabasını göstermektedir.

Seydişehir bölgesinde nazara uğradığına inanılan çocuklar için en fazla gerçekleştirilen uygulama kurşun dökürmedir (KK-1, KK-4, KK-5). Sıcak suya dökülen kurşunun aldığı şekle göre nazar olup olmadığı ve kimin nazarının değdiği nazarı değen kişinin ismi söylenmeden tasvir edilerek söylenir. Nazar değmemesi için mahalle halkı çocuklar üzerinde hem dinî hem de geleneksel uygulamalara başvurur. Çocuklar, kötü gözlerden korunmaları için önce okutulur, ardından koruyucu eşyalarla donatılırlar. En yaygın uygulamalardan biri, çocuğa gök boncuk takmak ve koltuğunun altına iğde dalı iliştmektir; çünkü halk arasında bu nesnelere nazarın etkisini kırıldığına inanılmaktadır (KK-7). Bunun dışında nazar boncuğu takmak veya iğde dalını özel bir biçimde hazırlayıp çocuğa takmak da oldukça yaygındır (KK-8). Bazı durumlarda ise daha karmaşık ritüeller uygulanır: Örneğin, iğne koymak bunlardan biriydi. “Mehmet” ismini taşıyan yedi farklı evden iğne toplanır, bu iğneler dualarla okunur, üzerine üflenir. Ardından iğneler su dolu bir kaba bastırılır, bir süre bekletilir. Hangisi daha fazla küflendiyse o iğnenin ait olduğu evin ocağı nazarın kaynağı olarak kabul edilir ve oraya gidilip okutma yapılır (KK-7). Bu uygulama; halkın, nazarın izini sürme ve onu bertaraf etme yönündeki inançlarını, dinî ve büyüsel öğelerin iç içe geçtiği bir halk kültürü anlayışı içinde somut biçimde yansıtmaktadır.

Ağlama krizine giren çocuğun zaman zaman nefesinin kesilmesi, morması gibi durumlarda ortaya çıkan duruma uğunma denilmektedir (KK-1, KK-6). Modern tıpta ise “katılma” olarak adlandırılmaktadır. Çocuğun uğunması durumunda nazar değdiğine inanılarak çeşitli uygulamalara gidilmektedir. Çocuk uğunmasının nazar değmesinden olduğuna inanılır. Nazarı değdiği sanılan kişinin evinin giriş kapısından gizlice bir parça alınır. Bu parça bir teneke üzerinde yakılarak çocuğa dumanı tütürülür (Kahraman, 1979: 79). Yine uğunan çocuklara kurşun dökürüldüğü görülmektedir.

Seydişehir merkezinde ve kırsal mahallelerinde hâli hazırda nazar inancının, özellikle çocuklar üzerinde kötü sonuçlara yol açan bir inanış olarak varlığını devam ettirdiği görülmektedir. Çocuğun doğumundan itibaren üzerinde oluşan birçok olumsuz durum, nazar inancına bağlanarak çeşitli inanış ve uygulama ile birlikte nazara karşı korunmak için muskalar yazdırma, çeşitli nazarlıklar takma, dinî bilgisi olan kişilere ve hocalara okutma gibi durumlar söz konusu olmaktadır. Bu yöntemler, nazar ve kötü

enerjilerin olumsuz etkilerinden korunma amacını taşıyarak çocukların güven ve moral duygusunu pekiştirmektedir (Keskin, 2008: 194-195). Nazarlıklar, genellikle sembolik nesnelere ve görsel temsiller aracılığıyla koruyucu güçlerin devreye girmesi inancını ifade eder; nazar boncukları veya çeşitli figürsel nesnelere, göz değmesine karşı birer tılsım görevi görmektedir. Bu nesnelere kullanımı hem kültürel kodların bir yansıması hem de çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığını koruma yönteminin temel yapıtaşını oluşturmaktadır. Ayrıca, dualar ve sözlü aktarımlar, nazar ve kötülükleri uzaklaştırmaya yönelik geleneksel pratikler arasında yer almaktadır. Bu sözlü ifadeler, çocukların ruh sağlığını güçlendirmeyi ve olası olumsuzluklara karşı kendilerini korumalarını sağlamaktadır.

Seydişehir çocuk folklorunda nazar ve korunma yöntemlerinin kültürel kimliğin şekillenmesinde önemli bir yeri vardır. Bu pratikler, toplumun değerlerine ve inanç yapısına bağlı olarak nesilden nesile aktarılırken kültürel kimliğin sürekliliğini sağlayan temel unsurlardan biri olmuştur. Çocukların nazar ve koruma yöntemleriyle ilgili gelenekleri, bölgenin tarihsel ve sosyal yapısıyla iç içe geçmiş olup özgünlüklerini koruyarak kuşaktan kuşağa taşınmıştır. Ayrıca, eğitim ortamlarında ve aile içerisinde kazandırılan bu bilgilerin yaygınlığı, çocukların inançlarını pekiştirmelerine ve kolektif kültürel kimliklerinin şekillenmesine katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda, nazar ve korunma pratikleri, sadece bireysel koruma amaçlı değil, aynı zamanda toplum bütünlüğünü ve ortak değerleri pekiştiren kültürel araçlar olarak görülmektedir.

Sonuç

Nazardan korunması gereken varlıkların en başında, büyüme dönemlerinde olumsuz dış etkilere karşı daha hassas ve korunaksız olduğundan bebekler ve çocuklar gelmektedir. Özellikle çocukların güzelliği, başarısı ve sağlığı kem gözlerin hedefi olduğu düşünüldüğünde endişe duyulur. Bu nedenle nazarla ilgili inanış ve uygulamalar daha fazla çocukluk döneminde ortaya çıkmaktadır.

Seydişehir’de yapılan derleme ve incelemeler sonucu hâli hazırda nazar inanışı özellikle çocuklar üzerinde kötü sonuçlara yol açan bir inanış olarak varlığını devam ettirdiği görülmektedir. Nazar inancının bölge halkının kültürel dünyasında hâlâ güçlü, etkili ve canlı bir unsur olarak yer aldığını açık biçimde göstermektedir. Çocukların büyüme, gelişme ve top-

lumsal hayata dahil olma süreçlerinde en korunaksız grup olarak görülmesi, onları nazarın ilk hedefi hâline getirmekte ve bu nedenle koruyucu pratiklerin büyük bölümü çocuk merkezli şekillenmektedir. Bebeklerin ve küçük çocukların fiziksel zayıflığı, gelişim süreçlerindeki kırılğanlıkları ve toplum nazarında “temiz”, “savunmasız” ve “masum” olarak algılanmaları, onların kem gözlere daha kolay maruz kalacağı düşüncesini pekiştirmektedir. Bu nedenle nazar korkusu yalnızca bir inanış olmanın ötesinde, ebeveynlerin gündelik yaşam pratiklerini yönlendiren, çocuk yetiştirme sürecine yön veren bir davranış biçimi hâline gelmiştir.

Korunma yöntemleri üzerinde yapılan değerlendirmeler, sembolik nesnelere kullanımı, sözlü aktarımlar ve ritüel pratikler gibi farklı kategorilerde toplanabilir. Bu çeşitlilik, koruma süreçlerinin kültürel ve toplumsal bağlamda nasıl şekillendiğine ışık tutmaktadır. Ayrıca, aile ve toplum yapısının korunma mekanizmalarında rolü incelenmiş, bu süreçlerin cinsiyet, yaş ve sosyal yapı gibi faktörlerle nasıl etkileşimde bulunduğu ortaya konmuştur. Modernleşmenin ve kültürel dönüşümün etkisi ise, geleneksel pratiklerin sürekliliği ve değişimi açısından önemli bir tartışma konusu olmuştur. Seydişehir’de nazar repertuarı; kundaktan köstek kesmeye, diğ buğdayından ad verme ritüellerine kadar geniş ve geleneksel süreçle yaşatılmakta, modern bağlamda nazar boncuğu emojisi ve çevrimiçi paylaşımlarla da dijital düzleme taşınmaktadır. Bulgular, koruma yöntemlerinin yalnızca bireysel değil, aynı zamanda toplumsal ve kültürel bir bütünlük içinde şekillendiğine işaret etmektedir. Bu durum, kimlik ve eğitim bağlamında geleneksel pratiklerin yaşatılması ve yeniden yorumlanması açısından da anlam taşımaktadır.

Nazar inancının yörede etkin bir güç olarak görüldüğü ve ona göre önlemler alınması yönünde inanış ve uygulamaların geliştiği görülür. En başta nazar boncuğu olmak üzere iğde, şeker, leblebi nazara karşı kullanılan nesnelere yine nazardan korunmak içinde Fatıha, İhlas, Nas, Felak gibi sureler okunur. Nazara uğrayan çocuğa ise yapılan en önemli uygulama ise kurşun döktürmedir.

Sonuç olarak, Seydişehir’de çocuk folkloru çerçevesinde tespit edilen nazar ve korunma uygulamaları, toplumun sosyo-kültürel yapısını anlamada önemli bir anahtar işlevi görmektedir. Nazar, hem geçmişle bağ kurarak hem de günümüz sosyal pratiklerini şekillendiren dinamik bir kültürel

unsurdur. Çocuk merkezli korunma yöntemleri aracılığıyla toplumsal kimlik pekiştirilmekte, kültürel süreklilik sağlanmakta ve yerel inanışlar modern dünyada yeni biçimlere bürünerek yaşamaya devam etmektedir. Bu çalışma, nazarın yalnızca bir halk inancı değil, aynı zamanda toplumsal ilişkiler, kimlik oluşumu, duyu yönetimi ve kültürel bellek açısından çok katmanlı bir olgu olduğunu ortaya koymuş; geleneksel pratiklerin modern koşullar altında nasıl yeniden yorumlandığına dair önemli bir perspektif sunmuştur. Bu bağlamda yapılan inceleme, geleneksel pratiklerin sosyo-kültürel yapıdaki yerinin ve öneminin derinlemesine anlaşılmasına katkı sağlamaktadır.

Kaynakça

- Acıpayamlı, Orhan (1961). "Türk Halk Edebiyatında Al ve Al Kadını Üzerine Araştırmalar". *Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi*, 19 (3-4): 165-176.
- Acıpayamlı, Orhan (1962). "Anadolu'da Nazarla İlgili Bazı Adet ve İnanmalar". *Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi*, XX: 1-2.
- Akalın, Şükrü Haluk (1993). "Üzerlik". *I. Uluslararası Karacaoğlan ve Çukurova Halk Kültürü Sempozyumu*, Adana: Çukurova Üniversitesi.
- Baturlar, Şebnem Soygüder ve Yaylagül, Levent (2019). "Kültürel Süreklilik Bağlamında Türk Halk Kültüründe Mavi/Turkuaz Mavisi ve Nazar Boncuğu". *Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi*, 31: 665-688.
- Begić, Hacer Nurgül (2022). "Anadolu Nazar İnancı ve Nazarlıklar". *Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi*, 5(Özel Sayı 3): 170-187.
- Boratav, Pertev Naili (1984). *Türk Halk Bilimi 2, 100 Soruda Türk Halk Folkloru*. İstanbul: Gerçek Yayınevi.
- Büyükokutan, Aslı (2011). *Muğla Yöresi Kadın Merkezli Geleneksel Uygulamalarla Bu Uygulamalara Bağlı Sözlü Ürünlerin İşlemleri Üzerine Bir Araştırma*, Doktora Tezi. Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Büyükokutan, Aslı (2017). *Muğla Alevi Türkmen Kültürü*. Konya: Kömen Yayınları.
- Büyükokutan Töret, Aslı ve Özdemir, Tuğçe (2022). "Eskişehir'de Bir Sağaltma Ocağı: Albastı". *Motif Akademi Halkbilimi Dergisi*, 15(39): 677-690.
- Çıblak, Nilgün (2004). "Halk Kültüründe Nazar, Nazarlık İnancı ve Bunlara Bağlı Uygulamalar". *Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi*, 15: 103-125.
- Dundes, Alan (1992). "Wet and Dry, the Evil Eye: An Essay in Indo-European and Semitic Worldview". *The Evil Eye*. England-London: A Case Book, 257-313.

- Gür, Durmuş ve Soykan, Nazlı (2013). "Anadolu Kültüründe Nazar ve Nazarlıklar: Safranbolu Örneği". *Karabük Üniversitesi Tarih ve Kültür Araştırmaları Dergisi*, 2(3): 115-158.
- Irmak, Yılmaz (2022). "Cam Sanatından Bir Folklorik Objeye: Nazar Boncuğu". *Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 19(3): 1377-1384.
- Kahraman, Durmuş (1979). *Gökçehüyük Köyü (Seydişehir-Konya) Folklorundan Örnekler*. Lisans Tezi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi.
- Kalafat, Yaşar. (2002). *Balkanlar'dan Uluğ Türkistana Türk Halk İnançları-I-(Hazara, Karakalpak, Karapapağ, Dağıstan, Nogay, Kabartay, Karaçay, Karay, Ahıska, Bulgar, Gagauz, Başkurt, Çuvaş, Altay, Kazak, Tatar, Türkleri)*. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
- Kalafat, Yaşar (2010). *Doğu Anadolu'da Eski Türk İnançlarının İzleri*. Ankara: Berikan Yayınevi.
- Keskin, Yahya Mustafa (2008). "Türk Toplumunda Nazar Olgusu ve Buna Karşı Geliştirilen Korunma ve Kurtulma Pratikleri Elazığ Örneği". *Dinî Araştırmalar*, 11(32): 191-214.
- Kızıldağ, Hasan ve Kızıldağ, Feride (2018). "Şaman'dan Ocaklı'ya Nazar Tedavi Geleneği". *Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 6(73): 287-294.
- Koşay, Hamit Zübeyr (1956). "Etnografya Müzesindeki Nazarlık, Muska ve Hamailler". *Türk Etnografya Dergisi*, 52: 86-90.
- Memmedova, Meleyke (2023). "Azerbaycan ve Anadolu Folklorunda Çocuğu Nazar, Hal ve Çileden Korumak için Yapılan Yöntem ve Ritüeller". *10. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu Bildiriler Kitabı*. Ankara: Gazi Üniversitesi Yayınları, 259-270.
- Öcalan, Fatma Zeynep (2010). *Günümüzde Nazarlık: Formları, Kullanım Alanları ve İşlevleri*. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Örnek, Sedat Veyis (2015). *Geleneksel Kültürümüzde Çocuk*. Ankara: Bilgesu yayıncılık.
- Örnek, Sedat Veyis (2016). *Türk Halk Bilimi*. Ankara: BilgeSu Yayıncılık.
- Roux, J. Paul. (2005). *Orta Asya'da Kutsal Bitkiler ve Hayvanlar*. İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
- Üçer, Müjgan (1997). "Sivas Yöresinde Nazarlıklar ve Nazarla İlgili İnançlar". *V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri*, 164-179.
- Yılmaz, M. Ali. (2008). "Kazaklarda Batıl İnanışlar". *Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*. 17(3): 417-430.

Sözlü Kaynaklar

- KK-1: Kübra Bařal, 1948 doğumlu, Okuryazar Deęil, Ev Hanımı, Karabulak.
KK-2: Mehmet Aydoędu, 1941 doğumlu, Okuryazar, Emekli, Kavak.
KK-3: Kadir Yılmaz, 1946 doğumlu, Lisans, Emekli Öğretmen, Bostandere.
KK-4: Hüseyin Akyıldız, 1932 doğumlu, Okuryazar Deęil, Emekli, Tepecik.
KK-5: Sabriye Yıldırım, 1956 doğumlu, İlkokul, Ev Hanımı, Susuz.
KK-6: Sadi Erdoğan, 1955 doğumlu, Ortaokul, Emekli, Tepecik.
KK-7: Döndü Girgin, 1960 doğumlu, İlkokul, Ev hanımı, Susuz.
KK-8: Muammer Öksüz, 1964 doğumlu, Ortaokul, Emekli, İncesu.

Evlenme Törenlerinde Arnavut Göçmeni Gelinlerinin Gelinlik Giyme Kültürü

The Wedding Dress-Wearing Culture of Albanian Immigrant Brides in
Their Ceremonies

*Eslem Bölükbaşı**

Öz

Arnavut göçmenlerinin evlenme törenlerinde kullanılan giysi ve ritüeller, diğere toplumlardan farklılaşan özgün geleneklere sahiptir. Kadınlar ve erkeklerin ayrı alanlarda gerçekleřtirdiđi törenlerde, kadınların katıldıđı etkinlikler günümüzde kına gecesi olarak bilinirken, geçmişte bu tür eğlenceler düğün olarak adlandırılmıştır. Gelinlik giymek yalnızca evlenen kadına deđil, evlilik süresi kısa olan yeni gelinlere de ait bir gelenek olmuştur. Toplumsal statü ve saygı göstergesi olarak önem taşımaktadır. Bu gelenekler, aile ve toplum içinde önemli bir yere sahiptir ve kuşaktan kuşađa aktarılırken günümüz gelinlik anlayışıyla farklılıklar gösterir.

Anahtar Sözcükler: Evlilik, gelin, gelinlik, Arnavut kültürü.

Abstract

The clothing and rituals used in the wedding ceremonies of Albanian immigrants possess unique traditions that distinguish them from other communities. In ceremonies held separately for women and men, the events attended by women are known today as henna nights, but in the past, these celebrations were referred to as weddings. Wearing a wedding dress has been a tradition not only for the bride but also for newly married women whose marriage duration is short. It holds great importance as a symbol of social status and respect. These traditions occupy a significant place within the family and society. While being passed down from generation to generation, they show differences compared to the modern understanding of the wedding dress.

Keywords: Marriage, bride, wedding dress, Albanian culture.

* Yüksek Lisans Öğrencisi, Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Kocaeli-Türkiye. E-posta: bolukbasieslem02@gmail.com. ORCID: 0009-0006-2880-0503. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17921296>

Giriş: Geçiş Dönemi Olarak Evlenme ve Geleneksel Ritüeller

İnsanların yaşamları boyunca geçirdiği çeşitli dönemler vardır. Halkbiliminde bu dönemler "geçiş dönemleri" olarak adlandırılır ve üç ana başlık altında incelenir: doğum, evlenme ve ölüm. Doğum, evlenme ve ölüm. Her birinin kendi bünyesi içerisinde birtakım alt bölümlere ayrılır. Bu üç önemli aşamanın çevresinde birçok inanç, adet, töre, dinsel büyüsel işlem kümelenerek söz konusu geçişleri bağlı buldukları kültürün beklentilerine ve kalıplarına uygun bir biçimde yönetmektedirler. Evlenme, insanların yaşamları boyunca ailenin toplumsal yapısının temeli olarak görülmüştür. Evlenme, bireylerin kendilerini topluma kabul ettirdikleri önemli bir geçiş dönemidir. Bu süreçte bireyler belirli bir olgunluğa ulaşır ve kendi hayatlarını kurmak amacıyla evlenirler. Kızın ve erkeğin sosyalleşme sürecinin önemli bir aşamasını oluşturmaktadır. Aileler arasında kurulan dayanışmayı ve ekonomik ilişkiyi belirlemesi bakımından toplumun her kesiminde ve döneminde önemli bir olay olarak kabul edilir. Bu dönem, toplumların ekonomik yapılarını, üretim ilişkilerini ve sosyal yaşamlarını düzenleyen önemli bir olaydır. Evlenme, yalnızca bireyler arasındaki bir ilişkiyi değil, aynı zamanda toplumsal düzeni şekillendiren, belirli bir törenle gerçekleştirilen önemli bir süreçtir.

Geçiş dönemi olarak kabul edilen evlenmenin tören ve ritüelleri arasında kına geceleri ve düğünler önemli bir yer tutmaktadır. Kına gecesi, düğünden bir gün önce kadınlar arasında düzenlenen, geleneksel kına yakma töreninin yapıldığı ve eğlencelerle süslenen kültürel bir etkinliktir. (Örnek, 2000: 194) Düğün, geçiş dönemi olan evlenmenin en belirgin özelliğidir. Düğünün geleneksel değerlere göre yapılmasına özen gösterilmektedir (Örnek, 2000: 196).

Gelinliğin Zaman İçinde Değişimi

Evlilik törenlerinin önemli unsurlarından olan kına geceleri ve düğünlerde, geleneklere uygun özel kıyafetler giyilir; bu törenlerin en dikkat çekici parçası ise gelinin giydiği gelinliktir. Gelinlik, yıllar içinde insanların yaşam tarzlarına, toplumsal beklentilerine, ekonomik koşullara ve estetik zevklere bağlı olarak değişim göstermiştir. Her dönemin ve kültürün kendine özgü değerleri, gelinliğin tasarımını ve tercih edilen renkleri etkilemiş, bu da gelinliğin sadece bir kıyafet olmanın ötesinde, bireylerin ve toplumların tarihsel ve kültürel yansımalarını da taşımasını sağlamıştır (Malek, 2019).

Gelinliğin tarihini 4 bin yıl öncesine Mısır'a kadar dayanmaktadır. Coğrafyanın etkisinden dolayı da kumaşın keten ve renginin beyaz olmasında tesadüfi değildir. Antik Yunan kültüründe ise gelinler gelinliklerini beyaz kumaşlardan tercih etmişlerdir. Kültürlerinde bu renk mutluluğu ve kutlamayı temsil etmiştir. Zaman ilerledikçe gelinliklerde değişimler olmuştur. Roma'da gelinler sarı rengini tercih etmişlerdir. Gelinliğin yanında süs eşyası ise bekar ve evli kadınların ayırt edilebilmesini sağlayan sarı peçelerdir.

Osmanlı döneminde gelinlik olarak bindallı kıyafeti görülmektedir. Saray çevresinde giyilen kıyafettir. Bindallı, ipek kumaştan tercih edilir. Gümüş ve altın rengi tel işlemlere sahiptir ve genellikle rengi kırmızıdır. Osmanlı'da bindallı, sosyal statüyü belirlemiştir. Geleneksel Türk gelinliğidir. Gelinlik işlevi gören kırmızı renkte olan bindallı toplumun Batı'dan etkilenmesi ve beyaz gelinliğin yaygınlaşmasıyla işlevini yitirmiştir.

Beyaz gelinliğin simgesel anlamını ve zarafetini vurgulayarak, zamanla tüm dünyada düğünlerde tercih edilen beyaz gelinlik anlayışını oluşturmuştur. 19. yüzyılın sonlarına doğru, Batı'dan etkilenen gelinlikler beyaz renkte tercih edilmeye başlanmış ve zamanla daha süslü ve gösterişli hale gelmiştir. 1898 yılında Naime Sultan, Osmanlı'da giyilen ilk beyaz gelinlikle Kemalettin Paşa ile evlenmiştir. Bu gelinlik modası, önce İstanbul'daki şehrli gelinler arasında yayılmaya başlamış, 1950'lere kadar ise Türkiye'nin kırsal bölgelerinde geleneksel gelinlikler tercih edilirken, beyaz gelinlik Batılı modelle tüm ülkeye yayılmıştır (Malek, 2019). 10 Şubat 1840'ta Prens Albert ile evlenen Kraliçe Victoria, kraliyet düğünlerinde geleneksel olarak giyilen gümüş renkli gelinlik yerine saten beyaz kumaştan yapılmış, uzun bir kuyruklu bir gelinlik tercih etmiştir.

Türk kültüründe Reşat Ekrem Koçu gelinliği "gelinlik veya gelin entarisi olarak" isimlendirir. Kadının ömründe giydiği en süslü, en pahalı bir kıyafettir. Üzerinde olan işlemler altın, gümüş ve inci detaylarıyla oldukça gösterişlidir. 19. yüzyıl İstanbul gelinliğinin eteği uzun, belinde elmas tokasıyla ipek sırmalı kemeri, başında duvağı ve saçlarının üstünde elmaslarla kaplı tacı bulunur. Günümüzde geçerliğini korumakta olan gelinliğin rengi o dönemde beyazdır. (Koçu, 1969: 122). Beyaz gelinlik ilk olarak saraylarda tercih edilmiştir. Kayıtlara geçen ilk beyaz gelinlik ise 1499 yılında İngiltere'de Anne'nin 12. Lois ile evlenirken giydiği gelinliktir. Gelinliğin renginin beyaz olması sembolik açıdan saflığı ve temizliği simgelemiştir.

Arnavut Göçmenlerinin Giyim Kuşamlarının Yansımaları

Osmanlı İmparatorluğu döneminde Balkanlar, uzun süre Türklerin hakimiyetin yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı'nın Balkanlar'daki toprak kayıplarıyla birlikte bölgede yaşayan Türkler, kitlesel göçlerle Anadolu'ya dönmeye başlamıştır. Göçler, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi), Balkan Savaşları, 1923 Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi ve 1950-1989 yılları arasında gerçekleşen Bulgaristan göçleridir. Bu göçmenler, Türkiye'nin Marmara, Trakya, Ege ve İç Anadolu bölgelerine yerleşmişlerdir.

Balkanlardan gelen Türkler, beraberlerinde yemek kültürlerini, müziklerini, yaşam biçimlerini, geleneksel kıyafetlerini ve diğer kültürel unsurlarını da getirmişlerdir. Türkiye, coğrafi konumu nedeniyle komşu ülkelerle tarih boyunca kültürel etkileşim içinde olmuş, göçler de bu etkileşimi daha da derinleştirmiştir. Bu etkileşimden en çok etkilenen kültürlerden biri Balkan kültürüdür. Zamanla Türk ve Balkan kültürleri arasında belirgin bir kültürel harman oluşmuştur. Bu kültürel kaynaşmanın en güzel örneklerinden biri ise giyim kuşamda gözlemlenmektedir. Türkiye'ye çeşitli dönemlerde göç ederek yerleşen Balkan kökenli Türklerin ve Arnavutların özel günlerde giydiği geleneksel kıyafetlerde bu etkiler açıkça görülmektedir. Göçmenlerinin özel gün giysileri gelinlikten önce şalvardır. Zamanla şalvar yerini gelinliğe bırakmıştır. Kadınların giydiği şalvarlar, kültürel etkileşimi göstermektedir.

Bu şalvarların alt giyimleri, saten ya da ipekten yapılmış, 5 ila 10 metre uzunluğunda kumaşların kullanıldığı giysilerdir. Kumaş belde büzülerek bir ipe sıkıca bağlanır. Ayak bileklerinden tutulan kumaş, belin içine sokularak önde bir pile oluşturulmaktadır. Üst giyimde ise genellikle v yakalı gömlek ve kısa göğüs hizasında biten yelekler kullanılmaktadır. Gömleğin kolları bol kesimlidir ve iğne oyası ya da tığ işiyle süslenmiştir. Açık renk, özellikle de beyaz tercih edilir. Beyaz renk, saflığı simgelediği için gelinliklerde sıkça kullanılır; bu, gelinlerin saf ve temiz olması gerektiği yönündeki yaygın inançla ilişkilidir. Üst giyimden parçalarından biri olan yelekler ise göğsün hemen altında biten kısa giysilerdir. Yeleklerin üstlerinde altın sarısı motiflerle tel kırma ya da sim işi süslemeler bulunmaktadır. Ön kısmı açık olan yelekler bazen kopçalarla kapatılır. Aksesuar olarak kıyafetle uyumlu renkte mendiller tercih edilmektedir (Eroğlu ve Köktan, 2008: 131).

Göçmen Toplumlarda Gelinlik Giyme Ritüelleri ve Sosyal Anlamı

Göçmenlerin özel giysileri diğer toplumlardan ayrılmaktadır. Eski zamanlarda kadınların ve erkeklerin ayrı olarak katıldığı düğün olarak isimlendiren eğlenceler vardır. Sadece kadınların katıldığı düğün şimdinin kınası olarak görülmektedir. Fakat göçmenlerde bu kavram karışmıştır. O zamanlarda bu eğlence biçimine düğün denilmiş ve gelin gelinlikle katılmıştır. Erkeklerin eğlencesi ise sadece erkeklerden oluşan damadın damatlığıyla katıldığı eğlence yeridir. Arnavut göçmenlerinde keskin bir şekilde kadın erkek eğlence yerleri ayrılmıştır. Geçmişte yaşanan eğlencelerden bahsedildiğinde düğünün kelime kavramı farklılık göstermektedir.

Evlenecek kişi “nuse” ve daha önceden evlenmiş olanlara ise “yeni nuse” denilmektedir. Arnavut göçmenlerinde bu kişiler için kullanılan “nuse” kelimesi, gelin anlamına gelmektedir. Gelin evlenmek üzere olan ya da yeni evlenmiş kızlara denilmektedir. Aileye evlilik yoluyla katılan kadınlara bu ad verilmektedir. Gelinlikten önce, geleneksel kıyafet olarak şalvar tercih edilmektedir. Şalvar, yalnızca gelinler ve yeni gelinler tarafından topluca eğlencelerde giyilmektedir. Şalvarda görülen ritüeller gelinlikte de devam etmektedir. Gelinlerin dışında başka kadınlar da gelinlik giymektedir. Gelin ve yeni gelinlerinde gelinlik giymesi oldukça sıra dışı ve gariptir. Gelinlik giyen diğer kadınlara ise “yeni nuseler” denilmektedir. Bu kişiler, evleneli henüz bir yılı doldurmamış kadınlardır. Ancak evlilik süresi bir yılı geçmiş olsa bile, o aileye ondan sonra başka bir gelin gelmemişse, bu durum onun hâlâ “yeni gelin” sayılmasına neden olmaktadır.

“Düğünlerde, bayramlarda gelinliği giydim. Şimdiki gibi gelinliği bir kere giymiyor, hakkını veriyorduk. Ama çok zahmetliydi. Ona göre saçını yaptı ve gelinliği taşı. Düğüne başka kıyafetle giderdik, belli bir süre sonra gelinliği giyerdim. Ben başkalarının düğününde giydiğimde tacımı, duvağımı takmadım ve çiçeğimi de almamıştım. Tabii bunlara dikkat etmek istemeyen nuseler çoktu. Benim düğünümde tacını takmış bir gelin vardı. Biz bu gelinlikleri kocalarımızın taraflarında giyerdik, kendi insanımıza değil. Gelinlik giymezen saygısız bir nusesindir. Yıllardır gelen bu geleneği devam ettirmezsen ayıplarlar. Gelinliği giydikten sonra yaş fark etmeden temenna alır ve el öperdik, çocukların bile elini öpmüştüm.” (KK-1).

Gelinin diğer gelinlikli kimselerden ayıran özelliklerinin; saçında olan tacı, teli, duvağı ve elinde olan çiçeğidir.

“Gelinliği başkalarının düğünlerinde giymek bize farklı gelmiyordu. Çünkü bizden öncekiler de yapıyordu. Çocukluğumuzdan beri düğünlerde birden fazla gelinlik görmeye alıştık. Kendi düğünümden sonra gelinliğimi giymek istemedim. Ama kaynanamın sözü geçiyordu o zamanlar giyeceksin dedi istemeyerek de olsa mecbur giydim. Yeni gelinisin çünkü eğer giymezen “burnu havada” derlerdi. O günü hiç unutamıyorum. Gelinliğimi salona girmeden önce giymiştim. Salona girdiğimde herkes alkışladı, gelin sanmışlardı o gün çok utanmışım. Ve belkide kaynanama hayatımda ilk defa bunu bir daha giymeyeceğim diyerek karşı çıkmışım” (KK-2).

“Gelinliğimi giydikten sonra ilk olarak gider kaynanama temanne aldım ve elini öperdim. Tabi bu devam ederdi orada yaşlı, benden büyük kim varsa yapardım. Kıyafet değiştirip selamliyorduk yani. Artık yok, gelinlerde daha rahat. Benim düğünümde de başkaları giydi. Giymelerinin nedeni de yeni gelin olmalarıydı, benden farkları da duvak takmak. Ve gelin gezmelerinde, başka düğünlerde, bayramlarda da giydim. Çocuğum olana kadar ki 10 yıl sonra çocuğum olmuştu, yani çok da yeni gelin sayılmazdım. Ama o ailenin tek gelini olduğum için gelinlik giyip çok el öptüm. Saygı olduğunu söylediler de yaptık. Kaynanam tamam, yeter dedi de öyle bıraktım. Yoksa mecbur edecektim.” (KK-3).

Gelinlik giymek sadece bir kıyafet seçimi değil, aynı zamanda toplumsal bir statü ve saygı göstergesi olarak algılanmaktadır. Yeni gelinlerin gelinlik giymesi, aile içinde ve toplumda saygınlık kazanmanın, aidiyet hissetmenin önemli bir parçası haline gelmiştir.

“Benim nişanım da başkası da giydi. Ben hiç giyemedim, kimsenin düğününde giyemem de asla. Yeni gelinler giyiyordu yeni gelin olduğu anlaşılсын diye muhtemelen. Duvak ve taç olmaz o sahte gelinlerde. Ayrıca nişanlarda, kınalarda giyilmesi benim zamanım için bile anormaldi. Ama düğünümde giymediler, Allah’tan. Ben nişanımda gelinliği giyeni o heyecanla fark etmemişim bile; arkadaşım salonları karıştırıp yanlış düğüne geldiğini sanmıştı ondan sonra ilgimi çekmişti.” (KK-4).

Evlenme tarihi çok eski olmayan bir kişi, bu durumu mantıksız bulmuştur. Günümüzde düğünde yalnızca bir gelin olması ve gelinlik giyme ritüelinin bozulmamasına özen gösterilerek, kendi nişanın da başkasının gelinlik giydiği görülmektedir.

“Ben gördüğümde şok olmuşum çünkü ben de Arnavut göçmeniyim, fakat daha önce görmedim. Bunun sebebinin, daha sonradan erkek olduğumdan dolayı olduğunu anladım. Kadınların eğlencesine asla erkek girmez; o gün belki de damat olduğum için fark etmişim. Daha sonra ise

oğlumun sünnetinde tekrardan gelinlikli kişileri gördüm. Bu sefer yadırgamadım.” (KK-5).

Erkeklerin ve kadınların sosyal ve eğlence alanlarının ayrı olmasından kaynaklı olarak bu gelenek ilk kez gözlemlenmiştir. Zamanla, kişinin kendi çocuğunun sünnet töreninde aynı geleneği tekrar görmesi, geleneklere alıştığını göstermektedir.

Sonuç

Düğünlerde, bayramlarda, yeni gelin gezmelerinde, nişan törenlerinde ve sünnet törenlerinde gelinlik giyildiği görülmektedir. Gelinlerin diğer gelinlerden ayrıştığı çiçek, duvak, taç gibi giyim-kuşam unsurları vardır. Günümüzde gelinlik, bir kişinin giydiği özel giysi olarak bilinmektedir. Düğünlerde gelin gelinlik giydiği için beyaz kıyafet giymek sakıncalı ve ayıp olarak görülmektedir. Ancak Arnavut ve Balkan göçmenlerinde bu durum farklılık göstermektedir. Yeni gelinler, katıldıkları düğünlerde gelinliklerini giymediklerinde saygısızlık olarak kabul edilmekte ve toplum tarafından ayıplanmaktadır. Yeni gelinlerden beklenen bu saygı ritüeli, toplumdaki kopmamak amacıyla sürdürülmüştür. Geleneklere bağlılık için bu uygulama devam ettirilmiştir. Arnavut göçmeni kadınların gelinlik giymesi hem kültürel kimliğin korunması hem de toplumsal normların devam ettirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu gelenekler, kuşaklar arasında aktarılan ve kadınların sosyal statüsünü belirleyen güçlü semboller olarak varlığını sürdürmektedir. Zamanla geleneğin yorumu ve uygulanış biçimleri değişse de temel anlamını koruduğu görülmektedir. Bu durum, kültürel mirasın esnek ancak kalıcı yapısını göstermektedir.

Kaynakça

- Eroğlu, Erol ve Köktan, Yavuz (2008). “Sakarya’da Yaşayan Bosna – Hersek Göçmenlerinde (Boşnaklar) Kadın Kıyafetleri”. *Halk Kültüründe Giyim-Kuşam ve Süslenme Uluslar Arası Sempozyumu Bildirileri*. Ed. M. Tekin Koçkar. Eskişehir: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayınları, 129-135.
- Koçu, Reşat Ekrem (1969). *Türk Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü*. Ankara: Sümerbank Kültür Yayınları.
- Malek, Sanam (2019). *Gelinlik Tasarım ve Üretim Sürecinin İncelenmesi ve Örnek Koleksiyon Sunumu*. Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü.
- Örnek, Sedat Veyis (2000). *Türk Halkbilimi*. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

Sözlü Kaynaklar

KK-1: Emel Bölükbaşı, 1980, ilkokul, ev hanımı, Bursa. (Görüşme: 19.03.2025).

KK-2: Esmâ Korkmaz, 1982, ilkokul, ev hanımı, Bursa (Görüşme: 21.03.2025).

KK-3: Emine Kibar, 1977, lise, servis elemanı, Bursa. (Görüşme: 15. 03.2025).

KK-4: Gülnur Duman, 1985, üniversite, kimyager, Bursa. (Görüşme: 21.03.2025).

KK-5: Nimetullah Bölükbaşı, 1968, lise, muhasebeci, Bursa. (Görüşme: 19.03.2025).

Ekler

Görsel 1-2. 2017 yılında düzenlenen Arnavut Göçmenleri kinasından bir fotoğraf. Ortadaki kişi gelin diğerleri düğüne katılan genç kızlar. Gelinlikleriyle düğüne misafir olarak gelenler ve düğün sahibi gelin bir arada.

Görsel 3. 1998 yılında düzenlenen bir düğün töreninde Arnavut göçmeni bir gelinin diğer misafirlerle görüntüsü. Yanda kendinden başka gelinlik giyen kişinin elleri görünmektedir.

Dede Korkut'taki Tepegöz Tipinin Menşei Üzerine Bir İnceleme

A Study on the Origin of the Cyclops Type in Dede Qorqut
*Göksel Gökçe**

Öz

Bu çalışmada Yunanların *Odisey Destanı*'nda yer alan Polifem anlatısıyla Türklerin *Dede Korkut Kitabı*'nda yer alan Basat'ın Tepegöz'ü Öldürdüğü Boy anlatısının benzerliği üzerindeki tartışmalar ele alınmış ve bu probleme dair bir hususa dikkat çekilmiştir. Türkler ve Yunanlar, Göktürklerin ilk devirlerinden itibaren münasebette olan ve MS ikinci bin yılda bu münasebeti en yoğun seviyeye çıkarmış iki millettir. Kimi zaman dostluk çoğu zamansa düşmanlık ilişkileri üzerinden şekillenen bu temas, birçok sahada olduğu gibi edebiyatta da çeşitli alışverişlere zemin hazırlamıştır. Bu bağlamda dikkat çekici metinlerden biri olan Dede Korkut Kitabı'ndaki Tepegöz anlatısında, Basat'ın Tepegöz'ü öldürmek için seçtiği yol, Dede Korkut evreninin erlik töresine uygun düşmemektedir. Evrenin genel kaideleriyle tezat oluşturan bu husus, Tepegöz anlatısının 14-15. yüzyıllarda Trabzon Rumlarından Akkoyunlu Türkmenlerine geçerek *Dede Korkut Kitabı*'na dâhil edilmiş olabileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Sözcükler: Dede Korkut, Odisey Destanı, Tepegöz, Polifem, epik anlatı.

Abstract

This study examines the debates concerning the similarities between the story of Polyphemus in the Greek Odyssey and the tale of "Basat Slays Tepegöz" in the Turkic Book of Dede Qorqut, drawing attention to a particular aspect of this issue. The Turks and the Greeks have been in contact since the earliest periods of the Göktürks and reached the peak of this interaction in the second millennium AD. This relationship -often characterized by enmity but occasionally by friendship- paved the way for various exchanges in many domains, including literature. In this context, one of the most remarkable works is the Book of Dede Qorqut. In the Tepegöz narrative within this corpus, the method Basat employs to slay Tepegöz does not conform to the heroic code of the Dede Qorqut universe. This inconsistency with the general principles of the work suggests that the Tepegöz narrative might have been incorporated into the Book of Dede Qorqut during the 14th-15th centuries, transmitted from the Greeks of Trebizond to the Aq Qoyunlu Turkmens.

* Öğr. Gör. Dr., Ostim Teknik Üniversitesi, Ortak Dersler Bölüm Başkanlığı, Ankara-Türkiye. E-posta: goksel.gokce@ostimteknik.edu.tr. ORCID: 0000-0002-8943-634X.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17922311>

Keywords: The Book of Dede Qorqut, Odyssey, Tepegöz, Polyphemus, epic narrative.

Giriř

Metinlerarasılık olgusu, insanlıđın ilk söz söylediđi andan itibaren var olagelmıřtir; en sık görüldüđü sahalardan biri de halk anlatılarıdır. Halk anlatılarında farklı etnisite ve milletlerin ortak unsurları bulunması, bu unsurların aidiyetleri üzerinden tartıřmalara sebep olmuřtur. Odisey'in (Odysseia) Polifem'i (Polyphemos) ve Dede Korkut'un Tepegöz'ü uzun yıllardır bu tartıřmanın odađı olan iki anlatı tipidir. Odisey'de tanrıların gazabına uğradıđı için tayfasıyla birlikte maceralarla dolu bir deniz yolcuđuna atılan Odiseus, merakı sebebiyle Kiklop (Cyclops) adı verilen tek gözlü devlerin yařadıđı adaya ve tanışmak için onlardan biri olan Polifem'in mađarasına gider. Polifem, mađarasına döndüđünde hiç de Odiseus'un beklediđi misafirperverlikte deđildir ve Odiseus'la adamlarına saldırır. Adamlarından bazıları Polifem'e yem olan Odiseus, kalan tayfasıyla yemek olmak üzere tutsak edilir. Odiseus ve adamları, Polifem uyuduđu esnada onun gözünü kör ettikten sonra türlü akıl oyunları sayesinde Polifem'in elinden kaçıp kurtulurlar (Homer, 2024: 148-163). Dede Korkut'taysa, Ođuzlardan bir çobanın iřlediđi tecavüz suçu sonucu mađdur olan peri kızı, çobandan olan tek gözlü çocuđunu Ođuz boyunun üstüne bir tanrı laneti olarak gönderir. Ođuzlar bu çocuđa "Tepegöz" adını verirler ve onu aralarına alırlar ancak Tepegöz, sıradan bir insan deđil bir devdir ve halkın başına bela olur. Ardından Ođuzlar tarafından dıřlanır ve sürgün edilir; bunun üzerine peri annesinin de teřvikiyle Ođuzlara savař açar. Ođuzların en önde gelen savařçıları dahi Tepegöz'e karřı koyamaz ve "Tepegöz elinde zebun olurlar". Nihayet Ođuzlardan olup çocukken kaybolduđu için aslanlar tarafından yetiřtirilen Basat ortaya çıkar ve Tepegöz'e saldırır. Bařarısız olan Basat, Tepegöz'e esir düřer; bu esnada Tepegöz'ün uyumasını fırsat bilen Basat, onu kör eder ve sonrasında türlü akıl oyunları ile Tepegöz'ü alt edip öldürür.

Her iki anlatıya bakıldıđında tek gözlü dev tipi ve kahramanların onu alt ederken kullandıkları yol ve yöntemler, dikkat çekici derecede benzerdir. Bu benzerlik, son iki yüz yıldır birçok arařtırmacı tarafından tartıřma konusu olmuřtur. Arařtırmacıların bir kısmı anlatının Yunanlardan Türk-

lere geçtiğini iddia ederken, diğer kısmı tam aksi yönde kanaat bildirmişlerdir. Bu bağlamda “Basat’ın Tepegöz’ü Öldürmesi” anlatısında, kahramanın devi öldürme şekli üzerinden bir çözümlemeyle bu tartışmaya yeni bir katkı sunulacaktır.

1. Tepegöz’ün Menşei Üzerine Tartışmalar

Dünyada Dede Korkut’la ilgili ilk akademik metni yayımlayan H. F. von Diez, Polifem ve Tepegöz benzerliğine dikkat çekerek iki anlatıyı masaya yatırmıştır. Von Diez, on maddelik bir çözümlemenin neticesinde anlatının Türklerden Yunanlara geçtiğini iddia etmiştir (2019: 192-201). Von Diez’in iddiasının temeli iki hususa dayanmaktadır: Ona göre öncelikle Doğu ülkeleri hiçbir zaman Yunan mitolojisinden haberdar olmamışlardır (2019: 198), Asyalı Türklerin de Homer metinleriyle karşılaşmış olmaları mümkün değildir. Buna mukabil çok gezdiği bilinen Homer, Asya gezileri esnasında Tepegöz anlatılarını öğrenmiş olabilir (2019: 200); ikincisi, Dede Korkut’un Tepegöz’ü doğumundan ölümüne kadar ayrıntılı şekilde anlatılmasına rağmen Odisey’in Polifem’i sadece Odiseus’la karşılaştığında anlatıda yer almıştır. Kısacası Tepegöz, Polifem’e göre çok daha ayrıntılı işlenmiştir (2019: 199). Von Diez’e göre bu hususlar, anlatının Türk kökenli olduğunun delilidir.

Wilhelm Grimm, von Diez’in anlatının Türklerden Yunanlara geçtiği iddiasına karşı çıkmış ve Polifem’in bir halk masalı olduğunu, benzer motifin geçtiği dokuz masal bulunduğunu dile getirmiştir. Ancak masalın Odisey’e sonradan eklendiği konusunda von Diez’e katılmıştır (Akt., Mundy, 1956: 279). Grimm’ler daha sonra bunun “Doğu menşeli” bir masal olduğunu tespit ettikleri için onu, Alman masalları arasından çıkarmışlardır (Akt., Gökyay, 2007: 1270). O. Hackman, Grimm’i destekler nitelikte bir derlemeyle, tek gözlü devi öldürme anlatısının İskoçya’dan Türkistan bozkırlarına kadar yüz yirmi farklı metinde geçtiğini tespit etmiştir (Akt., Mundy, 1956: 280). A. Van Gennep bu görüşleri eleştirerek Orta Çağ halk masallarının Homer öncesinde bulunduğu iddiasını reddetmiş ve Odisey’i bütün varyantların ana kaynağı olarak göstermiştir (Akt., Mundy, 1956: 280). W. Ruben, Dede Korkut’taki çobanın peri kızına tecavüz edip onu hamile bırakması anlatısının çok eski bir Hint şiirinde yer aldığını tespit etmiş ancak her iki metnin zaman ve yer bakımından ilişkisinin olamayacağını dile getirerek, bunların bir başka ortak ana kaynağa dayandığını iddia etmiştir (Akt., Gökyay, 2007: 1270). W. Ruben ayrıca, von Diez’in ayrıntıları

bakımından oldukça kusursuz bulduğu Dede Korkut versiyonunu konu bakımından yer yer tutarsız ve kopuk bulmuştur (Akt., Mundy, 1956: 282)

Polifem ve Tepegöz ilişkisini ayrıntılı şekilde inceleyen C. S. Mundy, öncelikle “tepegöz” kelimesi üzerinde durmuş ve bunun Yunanca “kırk arşın” manasına gelen, “sarandápihos” kelimesinin bozulmuş hâli olan “dápihos”tan gelebileceğini iddia etmiştir (Mundy, 1956: 287). İddiasını kesin olarak kanıtlayamayacağını açıkça yazsa da Tepegöz’ün hikâyede bu tip devleri ifade eden bir cins isim olabileceği ihtimali üzerinde de durmuştur. Bununla beraber, “sarandápihos”un Yunan folklorunda devleri ifade ettiğini; iki Yunan anlatısından birinde bahsi geçen isimde on beş dev ailesi, diğerinde bütün bir ordu olduğunu dile getirmiştir (Mundy, 1956: 287-288). Gökayay bunun varsayım dahi olamayacağını dile getirmiştir (2007: 1264). Mundy’nin dikkat çektiği bir diğer dil hususu da Basat’ın Tepegöz’ün gözünü kör ederken kullandığı âletin adıyla ilgilidir. Dede Korkut metninin çeşitli yayımcıları bunu “sünülük, süglik, süglü” olarak vermişlerdir ancak Mundy’nin çözümlemesine göre bu “süğleki” olarak okunmalıdır ve Yunanca “et pişirmede kullanılan şiş” manasında olan “suvla” kelimesinden gelip Osmanlı Türkçesinde “suğlı” şekliyle de yer almaktadır (Mundy, 1956: 285). S. Tezcan kelime üzerine daha ayrıntılı bir çözümlemesinde Mundy’yle aynı sonuca varmıştır (2018: 311). Ancak belirtmek gerekir ki Mundy bunun Yunancadan Türkçeye geçen ve devrinde yaygın kullanılan bir kelime olup anlatının Yunanlardan Türklere geçtiğine dair bir gösterge olamayacağı notunu düşmüştür.

Mundy, hikâyenin içeriğinde özellikle Tepegöz’ün yüzüğüyle ilgili kısmı tutarsız, gereksiz ve mantıksız bulmuştur. Öncelikle bütün vücudu koruyan yüzüğün gözü neden korumadığı muammadır. Normalde bu tarz motiflerde kahramanın ölümüne sebebiyet verebilecek istisnâ nesnenin veya bölgenin önceden bahsi geçmesi gereklidir ancak Tepegöz hikâyesinde böyle bir durumdan önceden bahsedilmemiştir (1956: 289-290). Mundy, Odisey’de Polifem’in kör edilmesini, mağara kapısındaki kayayla mantıklı bir sebebe bağlı bulurken Tepegöz’deki kör etme bağlantısını zayıf bulmuştur (1956: 290). Mundy, Tepegöz’ün vücuduna silah işlememesini sağlayan yüzüğü Basat’a vermesini son derece mantıksız bulmuştur. Yüzük Basat’ın parmağındaiken Tepegöz’ün saldırısı sonucu yüzüğün birdenbire Tepegöz’ün ayağının altından çıkmasını alakasız, kopuk bir kısım

olarak değerlendirmiştir (1956: 290). Mundy, Basat'ın Tepegöz'ün hamlelerinden kaçış silsilesini kopuk ve halk anlatılarına göre alışılmıştan çok daha uzun bulmuştur (1956: 290-291). Mundy, içerikle ilgili tespitlerine binaen, Odisey'in Polifem bölümünün Dede Korkut'ta zaten var olan bir hikâyeye dâhil edildiğini iddia etmiştir. Ona göre hikâyenin olması gereken akışında Tepegöz, Basat'ı esir alıp uyuduğunda Basat'ın öncelikle Tepegöz'ün parmağındaki yüzüğü alıp kendi parmağına takması, sonra ikili arasındaki mücadelede yüzüğün Basat'ın parmağından çıkıp Basat'ın kümbete kaçıp sığınması gerekmektedir (1956: 292). Buna bağlı bir dizi ihtimali değerlendiren Mundy, Polifem anlatısının sihirli yüzükle ilgili bir başka anlatıya eklendiğini iddia etmiştir (2007: 295). Mundy, tahlilinin devamında Basat'a ad konulma şeklinin Oğuz geleneğine uymadığını dile getirmiştir. Dede Korkut evreninde kahramanlara on beş yaşlarına geldiklerinde mühim bir kahramanlık gösterdikleri takdirde Dede Korkut tarafından ad konulur. Bu hikâyedeysen Basat, topluma uyum sağlayamayıp vahşi özelliklerinden dolayı azarlanmasının ardından adını almıştır; bu durum Oğuz töresine aykırıdır (1956: 302). Gökyay da Mundy'nin bu son tespitine katılmış ve bunun geleneklere uymayan bir nokta olduğunu dile getirmiştir (2007: 1271).

Jimunskiy, Mundy'nin genel iddiasına katılmamaktadır; ona göre bütün eskiliği ve popülerliğine rağmen Homer'in Odisey'ini başta Dede Korkut'taki Tepegöz olmak üzere benzer varyantların ana kaynağı saymak için bir dayanak yoktur. Ancak Odisey'in eldeki kaydı, anlatının MÖ birinci bin yılının ortalarında, "Doğu Akdeniz" de var olduğunun kesin göstergesidir. (2020: 267) Jirmunskiy, anlatının Kuzey Kafkasya'nın Oset, Kabardin, Çeçen, Abhaz ve diğer halklarının Nart Destanlarına ait olduğu üzerinde durmuştur (2020: 268). Anlatı, Nart Destanı'ndaki tek gözlü dev Uaig'le Nart kahramanları sürekli mücadele hâlinindedir ve bu anlatılar, o bölgeden defalarca derlenmiştir. Yazar daha sonra anlatının Türkistan'daki yaygınlığını vurgulamıştır ve anlatının Oğuzların henüz Anadolu'ya gelmeden Türkistan'da yaşadıkları dönemde oluştuğunu iddia etmiştir (2020: 273).

Gökyay, Jirmunskiy'in ifadelerini neredeyse aynen tekrar etmiştir (2007: 1270). Ona göre, anlatının çıkış kaynağını kesin olarak belirlemeye çalışmak sonuçsuz kalacaktır ancak "ilk kaynakların" Türkler arasında bulunduğu iddia edilebilir. Gökyay iddiasının delili olarak bütün Türk coğrafyalarından Tepegöz varyantlarının özetlerini vermiştir (2007: 1281). W.

Ruben, anlatıda Basat'ı yetiştirenin dişi kurt yerine dişi aslan olmasını, anlatının Türklere sonradan geçtiğiyle ilişkilendirmiştir. Kurt, coğrafi olarak Orta Asya'da baskın figürken, aslan Ön Asya'da baskındır. (Akt., Gökyay, 2007: 1271). Jirmunskiy bu fikre karşı çıkıp *Divanu Lugati't-Türk*'te aslanın geçtiği halk edebiyatı ürünlerini, Dede Korkut'ta Salur Kazan'ın aslan ve kaplan olarak anıldığı ifadeleri, Ebulgazi Bahadır Han'ın *Şecere-i Terakime*'sinden aslan adlı Oğuz beylerini ve Selçuklu sultanlarının isimlerini örnek vermiştir (2020: 274). Gökyay da Jirmunskiy'i desteklemektedir. Jirmunskiy nihayet anlatının doğuş değilse de yayılma bölgesinin Türkistan olduğunu iddia etmiştir (2020: 275).

Tahir Alangu'ya göre Tepegöz anlatısı "halis Oğuz malı"dır. Anlatı, MÖ 13 ve 8. yüzyıllar arasında, Oğuzların da sonradan yerleştikleri Kafkasya üzerinden denizci kavimler tarafından Ege'ye götürülmüştür (1954: 542). Haluk Köroğlu da benzer görüşü dile getirmiş ve bunu Heredot'un, tek gözlü dev motifinin Yunanlara Kafkasya'dan, Kafkaslar'a da İskitlerden geldiği tahmini üzerine ortaya atmıştır (1998: 39). Köroğlu bunun yanında Türklere ait birçok dev anlatısını mukayese ederek, bunun Türk halkları arasında devamlılığa sahip bir anlatı olduğunu iddia etmiştir (1998: 45). Çinli halk bilimi araştırmacısı Bi Xun da benzer görüştedir; anlatının Çin'deki Altay dil ailesine mensup toplumlardan çıkıp Avrasya'yı aşarak Yunanlara gittiğini iddia etmiştir (2000: 474-475). Avelbek Konratbayev ise benzer görüşü Sibiryaya üzerinden dile getirmiştir (2000: 163). Naciye Yıldız, Türk destanlarındaki devlere dair bir araştırmasında Türk edebiyatındaki dev tipi yelpazesinin oldukça geniş olduğunu ortaya koymuştur (2010: 41-50). J. P. Roux meseleye farklı bir boyut katarak anlatının kökenini Slavlara bağlamış ve Peri Kızı'nın çobandan çocuğu olmasını Kuğu Gölü efsanesinin varyantı olarak değerlendirmiştir. Ona göre bu anlatı Türkler arasında geç bir tarihte ortaya çıkmıştır, bu da efsanenin Slavlardan alındığını göstermektedir (2005: 334-335).

Kamal Abdulla, *Gizli Dede Korkut* adlı çalışmasında, başta Polifem ve Tepegöz olmak üzere, neredeyse bütün Dede Korkut anlatılarındaki olay ve şahıslarla Yunan mit ve destanları arasında benzerlikler tespit etmiştir. Ancak Abdulla bir "ilk kaynak" iddiasından kaçınmış ve anlatıları "kardeş varyantlar" (2019: 261) olarak ifade etmiştir. Tepegöz üzerine kapsamlı bir çalışma hazırlayan Ahmet Özgür Güvenç, Mundy ve Roux'nun iddialarına karşı çıkmıştır. Ona göre Mundy'nin çözümlemesi tek taraflıdır ve Tepegöz

anlatısına gerçekçi bir gözle bakmıştır. Mundy her anlatının kendi içerisinde bir mantığı olduğu fikrini görmezden gelip onu olduğu gibi kabul etmeyerek, nasıl olması gerektiğine dair öneriler sunup bunlar üzerinden Tepegöz anlatısının Odisey’den geldiğini iddia etmiştir. Güvenç’e göre bu durum, Sinbad’ın halısının neden uçtuğunu sorgulamak kadar garip bir tutumdur (2019: 91). Öte yandan Roux, Tepegöz metnini kendi iddiasına göre değişikliğe uğratarak, peri kızını “kız-kuş” olarak yazmıştır; Güvenç, Roux’un haklı çıkma maksadıyla giriştiği bu tavrı tenkit etmiştir (2019: 103).

İki anlatı üzerine oldukça fazla yorum vardır, ki hepsini buraya taşımak ve ayrıntılarıyla ele almak bildirinin hacmini aşacaktır, bundan dolayı özellikle aidiyet konusunu ele alan görüşler üzerinde durulmuştur. Von Diez’in görüşüne bakıldığında, bunların öznel ve yanlışlanabilir olduğunu söylemek mümkündür. Yunanların ve Yunan mitolojisinin Doğu ülkeleriyle hiç temas etmediğine dair iddiası, doğrudan kendisinin Homer’in Asya’yı gezdiğini ifade ettiği satırlarla çelişmektedir. Bunun dışında Yunanların başta İranlılar olmak üzere Asyalılarla siyaset, ticaret, savaş vb. konularda temas kurdukları genel geçer bir bilgidir. Doğrudan Türklerin, Göktürk Kağanlığında henüz İstemi Kağan ve ardıllarının devrinde Roma’yla siyasî, askerî ve ticarî ilişkiler kurdukları bilinmektedir. Roma ve Göktürk elçilerinin ziyaretleri bunu açıkça göstermektedir (Ahmetbeyoğlu, 2009: 11-25). Von Diez’in üzerinde durduğu ikinci ana sebep olan Tepegöz’ün Polifem’den daha ayrıntılı olmasının onun orijinalliğine kanıt olduğu iddiası da yine özeldir. Hem edebî metinlerde olsun hem hayatımızın her yönünü saran temel ve teknolojik aletlerde olsun, ilk versiyonun oldukça basit veya kaba, sonraki versiyonlarınsa gayet ayrıntılı olduğu örneklere sıklıkla rastlamak mümkündür.

Mundy’nin iddialarındaysa haklılık payı vardır; zira Mundy, Roux gibi haklı çıkmak için anlatıyı tahrif etmemiştir, Güvenç’in iddia ettiği üzere anlatıya “gerçekçilik” üzerinden de bakmamıştır; o, anlatıdaki mantık hataları ve kopuklukları tespit etmiştir. Aksi hâlde Mundy, tek taraflı olsa şiş manasına gelen “suvlu” kelimesini de anlatının Yunanlardan Türklerle geçtiğine yorabilirdi yahut doğrudan perilerin gerçekte olmadığını söyleyebilirdi. Bu bakımdan Güvenç’in Mundy’ye dönük tenkidi biraz çarpıtma içermektedir. Bunun dışında Mundy’nin “Tepegöz-Dápihos” analogisi çözümlemesi oldukça zorlamadır ki kendisi de bunu kanıtlayamayacağını dile getirmiştir.

Tartışmalar bağlamında benim tek gözlü dev tipine dair ortaya çıkış coğrafyası tahminim daha çok Kafkasya üzerinedir. Kafkasya oldukça dağlık bir bölge olup genel dev anlatılarında, onların yaşadığı mekânların hep dağlar olması bu düşüncemde etkilidir ancak bu, elde bulunan anlatılar üzerinden kesinleştirilebilecek bir iddia değildir. Bunu söyledikten sonra Polifem ve Tepegöz üzerinde esas durmak istediğim konuya geçiyorum.

2. Oğuzlar ve Trabzon Rumları

Türklerin Yunanlarla ilişkisi, sanılanın aksine Türklerin Anadolu'ya gelmesiyle değil, çok daha öncesinde Göktürklerin ilk devirlerinde başlamıştır. Batı Göktürklerle başlayan bu ilişkiyi Hazarlar devam ettirmiş ve çok daha sıkı şekilde ilerletmişlerdir (Özcan, 2019).¹ Doğu Roma ve Hazar Kağanlığı, daha çok Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Kafkasya üzerinde komşuluk hukukuna sahiplerdir. Bu bölgeler, Dede Korkut evreni coğrafyasında mühim yer tutmaktadırlar.

Nihayet 1071 sonrasında Rumlarla Türkler arasındaki ilişki, hat safhaya ulaşmıştır. Selçukluların fetih hareketi ve İran'da genellikle problem yaşayan Oğuzları Anadolu'ya sürmeleriyle iki millet, büyük ölçüde iç içe yaşamaya başlamıştır. Kabaca Türklerin Rumlarla münasebet kurdukları 6. yüzyıldan itibaren bu münasebetin zirveye ulaştığı 11. yüzyıl sonrasında, iki milletin birbirlerinden siyasî, askerî, dinî, içtimaî, iktisadî, kültürel vb. yönlerden etkilenmediklerini düşünmek abesle iştigaldir.

Dede Korkut'un tarihî katmanlarını ikiye ayıran Gökyay, ilk tabakayı Oğuzların Hazar Denizi'nin kuzey doğusunda buldukları 9 ve 10. yüzyıllar, ikinci tabakayı ise Akkoyunlular (1340-1514) devri olarak ifade etmiştir (2007: 725). Bu bağlamda Akkoyunlular ile Trabzon Rum İmparatorluğu hâkimi Komnenoslar arasındaki münasebet, araştırmacıların özellikle Dede Korkut'taki bazı hikâyelerin menşei konusunda dikkatini çekmiştir. Bartold ve Jirmunskiy'e göre Dede Korkut'un Dresden nüshasında beş ve altıncı anlatılar olarak art arda gelen Deli Dumrul ve Kan Turalı hikâyeleri, Dede Korkut evrenine bu ikinci tabakada dâhil olmuşlardır. İki hikâyede

¹ Altay Tayfun Özcan, iki devlet arasındaki siyasî ve askerî ilişkileri ayrıntılarıyla ortaya koymuştur. Yakınlaşmanın boyutu, Doğu Roma İmparatoru 3. Leo'nun talebiyle oğlu Constantin ve Hazar Kağanı'nın kızı Çiçek Hatun'un evlenmesinden de anlaşılabilir (2019: 172-175).

anlatı evreninden başka kahramanların adlarının geçmemesi ve bu iki kahramanın diğer Dede Korkut metinlerinde adlarının geçmemesi sebeplerine binaen bu sonuca varmışlardır (Jirmunskiy, 2020: 249). Jirmunskiy devamında, Kan Turalı'nın Trabzon Tekfuru'nun kızı Selcan Hatun'u türlü mücadeleler neticesinde aldığı hikâyenin Trabzon civarındaki benzerlerini sıralamış ve bunlara tarihî deliller getirmiştir. Buna göre anlatı, Orta Çağ şövalye hikâyeleriyle Akkoyunlu Turalı Bey'in Trabzon prensesini istemesinin birleşiminden doğmaktadır (2020: 251). Trabzon-Akkoyunlu ilişkisi, Uzun Hasan'ın (1452-1478) Trabzon'a damatlığı ve 1461'de Trabzon'un Osmanlılar tarafından fethine dek sürmüştür. Başta Akkoyunlularla kurulan bu ilişkinin benzeri, Karakoyunlular ve Moğollarla da zaman zaman görülmüştür.

Deli Dumrul ise Kan Turalı gibi tarihî bir sebepten değil, doğrudan doğruya Yunan destanı Digenis ve yine Yunan tragedyası Alkestis'ten esinlenilerek ortaya çıkmış, sonrasında Dede Korkut evrenine dâhil olmuş bir metindir (Jimunskiy, 2020: 255). Hikâye içeriklerinin büyük ölçüde benzerliği bir tarafa, Deli Dumrul'un babası olarak geçen Duha/Duka adı, Digenis'in anne soyu olan Duka Hanedanıyla aynıdır (Jirmunskiy, 2020: 255). Gökyay da bunlara ek olarak Digenis'in mezarının Trabzon civarında bulunduğuna dair efsanelerden söz ederek, hikâyenin Trabzon menşeli olduğu fikrine katılmıştır (Gökyay, 2007: 735) Pertev Naili Boratav da Akkoyunlular ve Trabzon ilişkisi hakkında Bartold ve Jirmunskiy'le benzer görüşlere sahiptir, o bunlara ek olarak Dirse Han Oğlu Boğaç Han anlatısını da Dede Korkut evrenine bu dönemde sonradan dâhil olanlardan biri olarak değerlendirmiştir (1958: 50-57).

Gökyay'ın da belirttiği üzere, Akkoyunlu resmî tarihi "Kitab-ı Diyarbekriyye"de Akkoyunluların otuz dokuzuncu göbek atası olarak sayılan "Bisut Han"ın hikâyesiyle Dede Korkut'un Basat'ının hikâyesi arasında dikkat çekici benzerlikler vardır. Buna göre annesi Bisut Han'a hamileyken düşman saldırısına uğrarlar ve düşmandan kaçtıkları esnada doğum gerçekleşir; annesi onu geride bırakır, bebeği yaşlı bir kadın bulup inek sütüyle besler. Daha sonra hâkimiyetini kuran babası bebeği bulup alır ve adını "Bisut" koyar (Tihranî, 2014: 28). Bu kadim anlatı, Basat'ın Tepegöz'ü Öldürdüğü Boy'un üç ana zemininden biridir.

Irene Melikoff, Türkmenler, Gürcüler ve Trabzon Rumlarının 11 ile 16. yüzyıllar arasındaki gelgitli münasebetini ele aldığı yazısında Dede Korkut

Kitabı'nı, "Bu karmaşık olayların ve karışık toplumların doğurduğu özel ortamın Oğuz Türklerin destan edebiyatına yansması" olarak nitelendirmiştir (Melikoff, 2025: 18). Dede Korkut'ta Oğuzların başında Bayındır Han bulunmaktadır, Akkoyunlular da kendilerini Oğuzların Bayındır boyuna bağlarlar. Onlar aynı zamanda bu adla anılmaktadırlar ve Bayındır boyu damgasını kullanırlar (Melikoff, 2025: 18). Melikoff bunun dışında Bartold, Jirmunskiy ve Gökyay'ın iddia ve tespitlerini tekrar etmiştir.

Görüldüğü üzere konunun önde gelen uzmanları Trabzon Rumlarından Dede Korkut'a geçmiş birtakım anlatılar üzerinde durmuşlar ve bunu tarihî zemine oturtmuşlardır. Tepegöz anlatısı da Dede Korkut evrenine, araştırmacıların dikkat çektikleri bu dönemde Trabzon üzerinden girmiş olmalıdır. Zira anlatının Dede Korkut evreniyle çelişen ciddi bir noktası bulunmaktadır. Bu husus, aşağıda ayrıca ele alınmıştır.

3. Dede Korkut Evreninde Uyku Motifi ve Tepegöz Anlatısındaki Önemi

Uyku ve buna bağlı rüya motifi, halk anlatılarında mühim yer tutmaktadır. Anlatılardaki düğümler genellikle uykuda atılır ve çözülür. Türk kahramanlık destanlarında baş kahraman, genellikle derin uykuda gördüğü bir rüya esnasında Hz. Muhammed, Hz. Ali veya Hz. Hamza gibi din büyüklerinden veya Battal Gazi gibi kahramanlardan el alarak mücadeleye girer. Saz şairleri de genellikle buna benzer bir rüyada dolu içip saz âşığı olurlar. Uyku bu bakımdan anlatılarda dönüm noktası meydana getirmektedir. Dede Korkut evrenindeyse kalın Oğuz beyleri, av veya toy gibi bir vesileyle eğlendikten sonra yorulup derin uykuya dalarlar, bu esnada düşmanlar bunu fırsat bilerek onlara saldırırlar ve böylece anlatının düğümü meydana çıkar. Oğuz yiğitlerinin ekseriyetle esir düşmesine sebep olan bu uyku türüne "Oğuz uykusu" denilmiştir (Boratav, 1999: 28). Oğuz uykusunun yarattığı tehlike, doğrudan Dede Korkut Kitabı'nda Kanlı Koca Oğlu Kan Turalı Boyu'nda "O zamanda Oğuz yiğitlerine ne kaza gelse uykudan gelirdi," (Tezcan ve Boeschoten, 2018: 133) sözleriyle ifade edilmiştir.

Hikâyelerde değişmez bir denklem olarak uykuya dalan Oğuzlar, uyku esnasında saldıran düşmanlardır; Dede Korkut evreninin "erlik/yiğitlik töresi" namına vurgulanan kaidelerinden biri budur. Uyku esnasında birine saldırmak, "kâfir düşman" a atfedilen bir fiildir; Oğuz beyleri ve erlerinden asla böyle bir hareket beklenemez, zira bu, erlik töresini yıkmak olacaktır. Dede Korkut'un on üçüncü anlatısında Salur Kazan, öldürmek

üzere yanına vardığı ejderhayı uyur vaziyette bulur ancak ona saldırmaz, “Yatan eri öldürmek mertlik olmaz,” (Ekici, 2019:139) diye düşünür ve okunu yalnızca ejderhayı uyandırmak üzere atar. Burada, uyuyan düşman sıradan bir insan değil de ejderha gibi olağanüstü bir varlık olduğunda bile çiğnenmeyen, oldukça katı bir yiğitlik töresi kaidesi ve Türk destan anlatısı motifi vardır.

Dede Korkut’taki Tepegöz anlatısında Basat’ın Tepegöz’ü öldürüş tarzıysa bu katı yiğitlik töresine uymamaktadır. Basat, Tepegöz’ün bulunduğu Salahana Kayası’na geldiğinde onu yatar hâlde bulur ve öldürmek için Tepegöz’ün “sırtına” ok atar (Ağca, 2025: 369)². Tepegöz ölmez ve Basat’ı daha sonra yemek üzere esir alır. Basat’ın Tepegöz’e ikinci saldırısı da Tepegöz’ün uyuduğu esnada olur; Tepegöz uyurken Basat onun gözünü dağlayarak kör eder. Basat’ın Tepegöz’ü bu şekilde öldürmesi, çok açık bir şekilde uykudaki düşmana saldırmama töresine terstir. Ancak, diğer anlatılarda kâfire atfedilen bu fiil, Tepegöz anlatısında bir Oğuz olan Basat tarafından uygulanmasına rağmen hiç mesele edilmemiştir.

Basat, Tepegöz’ü öldürdüğünde olay yerinde bulunan Yünlü Koca ve Yapağılı Koca adlı iki yaşlı Oğuz, Basat’ın uyuyan düşmana saldırmasını hiç umursamazlar. Sonrasında Tepegöz’ün ölümünü haber alıp Salahana Kayası’na gelen kalın Oğuz beyleri ve Dede Korkut, Basat’ı kutlarlar; Dede Korkut, Basat’a “Erlikle kardeşinin kanını aldın, kalın Oğuz beylerini bundan kurtardın, Kadir Allah yüzünü ak etsin,” (Tezcan ve Boeschoten, 2018: 155) şeklinde dua eder. Duaya göre Basat’ın Tepegöz’ü öldürmesi “erlik” olarak nitelendirilmiştir, ona uyuduğu esnada saldırması ve tek gözünü uykuda kör etmesi hiçbir problem teşkil etmemiştir. Öyleyse Salur Kazan, kimsenin görmediği bir ortamda ejderhaya uykusunda saldırmayı neden erlik dışı değerlendirmiştir? Bu bağlamda Tepegöz’ün ölüm şekli, Dede Korkut evreninin iç mantığıyla açık bir çelişki yaratmaktadır. Bu çelişki, Tepegöz anlatısının bu evrene sonradan dâhil olup Basat’ın Tepegöz’ü öldürüş şeklinin töreye aykırılığının gözden kaçtığıyla izah edilebilir.

² Dresden nüshasında yattığı açıkça yazmamaktadır, “Tepegöz güne karşı arkasını vermiş yalnız,” (Tezcan ve Boeschoten, 2018: 151) yazmaktadır. Yeni keşif olan Bursa nüshasıdaysa “Güne karşı arkasını vermiş yatar,” yazmaktadır. Bu ifade, cümlenin akışına ve anlatının devamına daha uygundur. Zira her iki nüshada da oku fark eden Tepegöz’ün yerinden “sıçradığı” ifade edilmiştir. Bu onun yattığını gösteren bir ifadedir.

Sonuç

Türkler Kafkasya'ya ve sonrasında Doğu Anadolu'ya geldiklerinde, Rumlarla kurdukları yoğun münasebet neticesinde karşılıklı alışverişte bulunmuşlar, bunlardan biri de edebî anlatılar olmuştur. Özellikle Trabzon Rum İmparatorluğu ile Akkoyunluların kurduğu ittifak, bu alışverişin doruk noktasıdır; bu esnada Dede Korkut evrenine yeni olay, kişi, zaman ve mekân unsurları dâhil olmuştur. Deli Dumrul, neredeyse bütün araştırmacıların hemfikir olduğu üzere, Trabzon Rum menşeli bir anlatıdır. Diğer hikâyelerdeki geçişler, bu kadar hacimli olmasa da varlığını irili ufaklı göstermektedir.

Basat'ın Tepegöz'ü alt etme şeklinde, kesin olarak Dede Korkut evreninin erlik töresine aykırı bir fiille ortaya konmuştur. Zira uyuyan düşmana saldırmak, açıkça "kâfir düşman" a has bir harekettir ve böyle hareket eden kişi, er sayılmaz. Bu noktada Basat'ın davranışı yalnızca bir etik problem değil, anlatının kökenine dair ipucu niteliğindedir. Bu hâliyle Polifem anlatısından alınan çekirdek, birçok millette kadim bir anlatı olan "bebekken kaybolup bşkası tarafından yetiştirilerek düşmandan intikam alan baş kahraman" motifine eklenmiş olmalıdır. Aksi hâlde anlatıyı bu hâliyle Türk/Oğuz kökenli saymak, Dede Korkut Kitabı'nın erlik töresi söylemini darmadağın edecektir.

Kaynakça

- Abdulla, Kamal (2019). *Gizli Dede Korkut*. Çev. Ali Duymaz. İstanbul: Ötüken Neşriyat.
- Ağca, Ferruh (2025). *Dede Korkut Kitabı -Bursa Yazması- (Metin-Dizin)*. Bursa: Bursa Kültür Sanat Ürünleri ve Turizm Tic. A.Ş.
- Ahmetbeyoğlu, Ali (2009). "Bizans Tarihçisi Menandros'un Türkler (Gök-Türkler) Hakkında Verdiği Bilgiler". *Tarih Dergisi*, 50: 11-25.
- Alangu, Tahir (1954). "Türk Masallarında Yunan Etkileri ve Dede Korkut Masalları Üzerine". *Türk Dili*, 111(33): 540-544.
- Bi Xun (2000). "Dede Korkut Kitabı'nın Şamanlık Temeli". Çev. Alimcan İneyet. *Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi*, 10: 465-481.
- Boratav, Pertev Naili (1958). "Dede Korkut Hikâyelerindeki Tarihî Olaylar ve Kitabın Telif Tarihi". *Türkiyat Mecmuası*, 13: 31-62.
- Boratav, Pertev Naili (1994). *100 Soruda Türk Folkloru*. İstanbul: Gerçek Yayınevi.

- Ebu Bekr-i Tihranî (2014). *Kitab-ı Diyarbekriyye*. Çev. Mürsel Öztürk. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
- Ekici, Metin (2019). *Salur Kazan'ın Yedi Başlı Ejderhayı Öldürmesi*. İstanbul: Ötüken Neşriyat.
- Gökyay, Orhan Şaik (2007). *Dedem Korkudun Kitabı*. İstanbul: Kabalıcı Yayınevi.
- Güvenç, Ahmet Özgür (2019). *Halk Anlatılarının Yeniden Yazımı Sürecinde Tepegöz*. İstanbul: Ötüken Neşriyat.
- Hmeros (2024). *Odysseia*. Çev. Azra Erhat ve A. Kadir. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
- Jirmunskiy, V.M. (2020). *Türk Kahramanlık Destanları III-IV. Bölüm*. Çev. Mehmet İsmail vd. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
- Konıratbayev, Avelbek (2000). "Korkut Ata Hakkında". *Kazakistan'da Dede Korkut*. Ed.: Abdimalik Nisanbayev. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, 147-182.
- Köroğlu, Haluk (1998). "Depegöz ve Polifem". *Millî Folklor*, 37: 39-46.
- Melikoff, Irene (2025). "Gürcüler, Türkmenler ve Trabzon: Dede Korkut Kitabı Hakkında". *Destandan Masala Türkoloji Yolculuklarım*. Çev. Selen Okumuş. İstanbul: Monografi Yayınları, 12-22.
- Mundy, C.S. (1956). "Polyphemus and Tepegöz". *Bulletin of the School of Oriental and African Studies*, 18(2): 279-302.
- Özcan, Altay Tayfun (2019). *Hazar Kağanlığı ve Etrafındaki Dünya*. İstanbul: Ötüken Neşriyat.
- Roux, Jean-Paul (2005). *Orta Asya'da Kutsal Bitkiler ve Hayvanlar*. Çev. Aykut Kazancıgil ve Lale Arslan. İstanbul: Kabalıcı Yayınevi.
- Tezcan, Semih ve Boeschoten, Hendrik (2018). *Dede Korkut Oğuznameleri*. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
- Von Diez, Heinrich Friedrich (2019). *Oğuz Tepegözü*. Çev. Hasan Güneş. İstanbul: Ötüken Neşriyat.
- Yıldız, Naciye (2010). "Türk Destanlarında Kötü Huylu Devler". *Millî Folklor*, 87: 41-51.

Stoker'da Dracula, Anadolu'da Hortlak: Hortlak İnancının Büyük Oluklu Köyü Anlatısı Bağlamında Psikanalitik ve Antropolojik/Kültürel Analizi

Dracula in Stoker, Undead in Anatolia: A Psychoanalytic and Anthropological/Cultural Analysis of Undead Belief in the Context of the Büyük Oluklu Village Narrative

*Gözde Aydemir**

Öz

Halk anlatıları içerisinde yer alan korku figürlerinden biri olan hortlak figürü, bu çalışmanın temel konusunu oluşturmaktadır. Ölen bir kişinin dirilmesi ve yaşayan kişilerin bu duruma tanıklık etmesi hortlak anlatılarının genel olay örgüsüdür. Anadolu halk kültüründe korku unsuru olarak yer alan cin, alkarısı, karabasan vb. varlıkların yanında neden hortlak figürüne de ihtiyaç duyulduğu ise merak konusudur. Bu konu makalenin temel sorusudur ve çalışma bu soru üzerine şekillenmiştir. Hortlak figürü yalnızca bir korku unsuru olarak anlatılarda var olmamıştır. Bu figür aynı zamanda toplumsal bellekte bastırılmış olan vicdanın ve ölüye karşı yerine getirilmemiş olan sorumlulukların da sembolik bir temsilidir. Kars'ın Selim ilçesine bağlı Büyük Oluklu köyünde derlenmiş olan bir hortlak anlatısından yola çıkılarak hazırlanan bu çalışmada tam anlamıyla gerçekleşmemiş olan bir ölümün toplumsal hafızada nasıl bir korku oluşturduğu ve bu korkunun çeşitli kuramlarla incelenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada hortlak figürünün hem Türk kültüründeki yerine değinilmiş hem de farklı kültürlerdeki ölü bedeninin dirilmesi ve huzura kavuşturulması durumu ile karşılaştırması yapılmıştır. Çalışmada temel alınan anlatı ve hortlak figürünün bir korku unsuru olarak anlatılara yansımaları çeşitli kuramlar ile ilişkilendirilerek incelenmiştir. Freud'un "tekensizlik" kuramı, Mary Douglas'ın "kirlilik ve sınır" kuramı, Julia Kristeva'nın "abject" (tiksinçlik/ tiksinti) kuramı ve Cohen'in "ahlaki panik" kuramı çalışmanın kuramsal çerçevesini oluşturmaktadır.

Anahtar Sözcükler: hortlak, ölü, korku, Kars, Büyük Oluklu.

Abstract

The figure of the undead, one of the fear figures in folk narratives, constitutes the main subject of this study. The resurrection of a dead person and the witnessing of this event by living people is the general plot of undead narratives. It is a matter of

* Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni, MEB, Kocaeli-Türkiye. E-posta: gozdeaydemir06@outlook.com. ORCID: 0009-0009-1206-5219. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17922527>

curiosity why there is a need for the undead figure alongside creatures such as jinn, alkarısı, incubus, etc., which are elements of fear in Anatolian folk culture. This issue is the main question of the article and the study has been shaped on this question. The figure of the undead has not only existed as an element of fear in narratives. This figure is also a symbolic representation of the repressed conscience in social memory and the unfulfilled responsibilities towards the dead. In this study, which has been prepared based on an undead narrative compiled in the village of Büyük Oluklu in the Selim district of Kars, it has been aimed to examine how a death that has not fully occurred creates a fear in the social memory and to examine this fear with various theories. In this study, the place of the undead figure in Turkish culture has been mentioned and a comparison has been made with the situation of resurrection and pacification of the dead body in different cultures. The narrative on which the study is based and the reflection of the undead figure as an element of fear in the narratives has been examined in relation to various theories. Freud's "uncanny" theory, Mary Douglas's "purity and danger" theory, Julia Kristeva's "abject" (disgust/revulsion) theory and Cohen's "moral panic" theory constitute the theoretical framework of the study.

Keywords: Undead, dead, fear, Kars, Büyük Oluklu.

Giriş

Türk halk inanışları içerisinde belirgin bir yeri olan doğaüstü varlıklar, özellikle halk anlatılarında göze çarpmaktadır. Doğaüstü varlıkların görülmesi, bu varlıklarla iletişime geçilmesine dayalı olan memoratlar da sözlü anlatı türleri içerisinde yer almaktadır. Memoratlar içerisinde yer alan cin, alkarısı, karabasan, hortlak anlatılarının sözlü kültür aracılığı ile kuşaklar arasında aktarımı sağlanmıştır. Doğaüstü varlıklar içerisinde diğerlerine kıyasla en az ele alınan varlık hortlaktır. Hortlaklık/ hortlama eylemi, ölen bir kişinin mezarından çıkarak etrafta dolaşması durumudur. Mezarından çıkarak etrafta dolaşan ve tanıdığı insanlara görünen kişiye ise hortlak adı verilir (Yaltrıık, 2013: 200). Hortlak kelimesi Türkçede hortlama fiilinden türemiştir. Kâmûs-i Türkî'de "Yaban hayvanı, hort hort edüb seslenmek, avam zannınca günahkâr adam mezarda cadı olup hort hort etmek, mezar azabı çekmek" anlamına gelmektedir (Sami, 2006: 591). Orhan Hançerlioğlu, hortlak kavramı için "geceleri mezardan çıkıp dolaşan ölü" tanımını yapmıştır (Hançerlioğlu, 1975: 249).

Ölen kişilerin hortlamasının çeşitli sebepleri bulunmaktadır. Bunlardan ilki kişinin kötü bir insan olması, başka insanlara kötülük yaparak ve

onların beddualarını alarak ölmüş olmasıdır. Bu durumda ceza mekanizması devreye girer ve özellikle araştırma sahasındaki kargışlardan olan “Mezarında dik oturasın.” “Mezar sana dar gele.” “Hortlayasınca.” gibi kargışların gerçekleştiği düşünülür. Araştırma sahasındaki inanışa göre bu dünyada kötülük yapmış ve beddua almış olan kişiler öteki dünyada da huzur bulamazlar, bedenleri çekip gitse bile ruhları acı çeker. Hortlama eylemine sebep olan bir diğer durum ise kişinin gözünün arkada kalmasıdır. Ölen kişinin gömülme işlemi esnasında yerine getirilmesi gereken pratikler tam olarak gerçekleştirilmediği takdirde hortlama eylemi gerçekleşir. Hortlama, ölünün ruhunun huzur bulamamasından kaynaklanmaktadır. Ölünün huzuru sağlandıktan ve diğer tarafa geçişi gerçekleştikten sonra hortlaması mümkün değildir. Bu değerlendirmelere bakıldığı zaman hortlak inancının hem iyi bir insan olunmasını hem de ölüm ritüellerinin tamamıyla gerçekleştirilmesini teşvik ettiği görülmektedir. Halk inanışlarının toplumsal bir denetim ve fayda mekanizması olarak işleyişi bu örneklerde görülmektedir.

Halk inanışlarının eğitici, şifahi ve düzen sağlayıcı yönü doğaüstü varlıklarla ilgili anlatılarda kendisini göstermektedir. Örneğin alkarısı anlatılarına bakıldığı zaman alkarısının lohusa kadınlara, yeni doğmuş bebeklere ve atlara musallat olduğu görülür. Aynı ruh, erkeklerin olduğu odaya girmez. Bu anlatılarda halk inancının koruyucu yanı net bir şekilde görülmektedir. Alkarısı figürünün korkutuculuğu sayesinde lohusa kadın ve yeni doğmuş bebek yalnız bırakılmaz; kadının yanında kalan erkek eşini ve bebeğini en ihtiyaç duydukları anlardan biri olan doğum sonrası zamanda yalnız bırakmamış olur. Alkarısı atlara musallat olup onları ahırdan çalar, koşturur, nefes nefese bırakır. Eski zamanlarda atın oldukça kıymetli olduğu çağlarda bir evin atının kaybolması ya da zarar görmesi oldukça problemleri bir durumdur. Bu durumu önlemek ve ev sahiplerinin atlarına göz kulak olmalarını sağlamak alkarısı inancının faydalı bir diğer işlevi olarak görülebilir. Benzer durumlar diğer doğaüstü varlıklarla ilgili olan anlatılarda da görülür. Çalışmanın ana konusu olan hortlak inancında da halk inanışlarının toplumun yaşayışıyla iç içe olma durumu gözlemlenmektedir. Hortlak inanışı eksik kalmış olan ritüelin tamamlanması ve ölümden sonra uygulanacak olan pratiklerin sağlıklı bir şekilde devamını sağlamıştır (Aydemir, 2023: 73-74). Bunun dışında ardından beddua edilen kötü ve zalim kişilerin hortlayabileceği inancı da özellikle köy gibi herkesin birbirini tanı-

dığı kırsal bölgelerde adil davranma, iyi insan olma mecburiyetlerini beraberinde getirmiştir. Pek çok bölgede hortlayan kişiler sıradan insanlar değil, hakkı yenen ve suçsuz yere öldürülen ya da beddua alan kötü kimse-lerdir. Bu yönüyle hortlak inancının toplumda belli davranış kalıplarını sürdürmeye yarayan bir doğaüstü varlık yarattığını söylemek mümkündür.

Türk halk anlatıları içerisinde karşımıza çıkan doğaüstü varlıklar içerisinde hortlak figürü ayrı bir önem arz etmektedir. Çalışmada ön plana çıkan soru ise insan zihninin korku hissini tetikleyecek cin, peri, karabasan gibi farklı doğaüstü varlıkların yanında neden ölen bir insanın bedeninin de korku nesnesi olarak görülmeye ihtiyaç duyulduğudur. Bu çalışmada Büyük Oluklu köyünde derlenmiş olan bir hortlak anlatısından yola çıkılarak bu soruya bir cevap aranacaktır. Üç bölümden oluşan bu çalışmanın ilk bölümünde hortlak kavramının Türk kültüründeki yerine ve dünya kültürlerinde hortlak gibi ölümden sonra tekrar dirildiğine inanılan benzer figür-lere değinilecektir. Hortlak ile benzer özellikler taşıyan cadı, zombi, vampir vb. varlıkların ayırım noktalarından kısaca bahsedilerek Anadolu halk kültürüne özgü olan bu inanışın tam anlamıyla açıklanması sağlanacaktır. Çalışmanın ikinci bölümünde araştırma sahasında derlenen anlatı incelenerek bu metnin sembolik okuması yapılacaktır. Bu noktada anlatı içerisinde yer alan başı bedenden ayırma uygulamasının farklı kültürlerdeki yansımaların ve uygulamanın amacından bahsedilerek çalışmanın asıl sorusuna geçiş yapılacaktır. Çalışmanın üçüncü bölümünde hortlak figürüne neden ihtiyaç duyulduğu sorusu Freud, Douglas, Kristeva ve Cohen'in kuramları çerçevesinde açıklanarak çalışmanın asıl sorusu bir zemine oturtulmuş olacaktır.

1. Türk Mitolojisinde ve Dünya Mitolojilerinde Hortlak/ Dirilen Ölü Figürü

Türk mitolojisinde var olan ruh inancı, doğada yer alan her şeyin bir ruhu/iyesi olduğu temeline dayanmaktadır. Kut, tin, can, süne, sür, öz, yula gibi kelimeler ruh kavramını karşılamakta ve birbirinin yerine kullanılmaktadır (Roux 1994: 133-134). Ruh kavramı kendi içerisinde iyi- kötü, eril-dişil ruhlar gibi çeşitli şekillerde ayrılmaktadır. Çalışmanın konusu olan hortlak figürü bağlamında iyi ve kötü ruhlara değinmek yeterli olacaktır. Korumacı/iyi ruhlar mutluluk, iyilik, temizlik ve sağlık gibi kavramlarla karşımıza çıkar. Bu ruhlar yerin üstünde yaşar, yaşadıkları yeri kötü ruhlardan

korur ve insanların özel hayatlarına karışmaz. Kara/kötü ruhlar ise yeraltında yaşar, insanlara ve hayvanlara zarar verir, kurban gibi beklentileri vardır (İnan, 1986: 176). Bu bağlamda hortlak figürü iyi-kötü ruh çerçevesinde değerlendirildiğinde hortlakların kötücül bir ruh olduğu fikri oluşabilmektedir. Hortlakların yer altından çıkıyor olması, zarar verme ve intikam hissiyle bu çıkışı gerçekleştirdiklerini düşünmek mümkündür. Fakat hortlakların kötü ruhlar olarak değil huzursuz ruhlar olarak düşünülmesi gerekmektedir. Bu durumun en önemli sebebi hortlama eyleminin gerçekleşme nedenidir. Çalışmanın giriş bölümünde de belirtildiği üzere halk inanışlarına göre hortlama eylemi temelde iki sebepten dolayı gerçekleşir. Bunlardan ilki ölen kişinin dünyada kötü, zalimce bir hayat sürmesi ve diğer insanların beddualarını almış olmasıdır. Bir diğer sebep ise ölen kişinin bu dünyadan “gözü arkada” gitmiş olmasıdır. Bir kişinin adaletsizliğe uğrayarak ölmesi hatta yapılan adaletsizlik nedeniyle öldürülmesi, haksız bir şekilde iftira ile ölmesi, çocuklarına doyamamış olması ve buna benzer yarım kalmışlıklar gözü arkada gitme sebepleridir. Kişinin doğru ve düzgün bir şekilde defnedilmemesi de bu yarım kalmışlıklar arasındadır. Tüm bu durumlar bir arada değerlendirildiği zaman hortlayan kişinin zarar verme ya da intikam alma amaçlı değil, huzursuzluk nedeniyle geri döndüğü görülmektedir. Bu nedenle hortlak figürünün kötü bir ruh olarak değil halk anlatılarında yer alan bir korku unsuru olarak ele alınması gerekmektedir. Hortlak figürü huzur bulamamış bir ruhun sembolik bir temsili olarak karşımıza çıkmaktadır ve Eski Türklerdeki ruhun ölümsüzlüğü ve geri dönmesi inancına dayanmaktadır (Beydili, 2002: 243). Hortlak benzeri ölü iken dirilen varlıklara hem Türk mitolojisinde hem de dünya mitolojilerinde rastlanmaktadır. Bu varlıkların özellikleri incelendiğinde hortlak figürünün Anadolu halk anlatılarında bir korku unsuru olarak varlığını sürdürdüğü ve diğer varlıklarla farklı yönleri net bir şekilde görülmektedir.

Türk mitolojisine bakıldığı zaman hortlağa en yakın olan kavramın “obur” olduğu görülür. Obur kelimesi günümüz Türkçesinde “gereğinden çok yemek yiyen, doymak bilmeyen kimse” anlamına gelmektedir (URL-1). Sloven asıllı filolog Franc Miklosich bu kelimenin vampir kelimesinin kökeni olan “uber” kelimesinin zamanla değişerek “ubır” ya da “obur” olarak kullanıldığını söylemiştir (Frayling, 2009: 325). Obur, Türk halklarının birçoğunda adına rastlanan bir varlıktır (Yaltrık, 2013: 196). Çuvaş Tatarları bu varlığa “vupar”, Özbekler “upır”, Kazan ve Sibiryâ Tatarları ise

“ubır” adını vermiştir. Kırgızlar, Kazaklar ve Özbekler obur kelimesini günümüz Türkçesindeki anlamı ile yemeye doyamayan insanlar için de kullanmaktadır (Çetin, 2007: 19). Obur ile hortlak arasındaki ilişkiye bakıldığı zaman bu ilişkiyi birkaç farklı açıdan değerlendirmek mümkündür.

Oburun Anadolu halk anlatılarındaki hortlak figürüne göre daha zararlı ve yıkıcı bir figür olarak karşımıza çıktığı görülmektedir. Gagavuz Türklerine göre günahkâr bir kişi öldüğü zaman mezarında da huzur bulamaz ve yaşayan bir hayvana dönüşür. Bu varlık obur, hobur şeklinde isimlendirilir. Obur, geceleri mezarından çıkarak insanları rahatsız eder, eline geçen her şeyi yiyip yutar; aynı zamanda hiç kimseden korkusu yoktur ve insanlara bulaşıcı hastalıklar yayacak kadar zarar verebilir. Ölen bir kişinin obur olduğu anlaşıldığı zaman bu kişinin hortlayıp mezarından çıkmaması için mezarı açılarak üzerine çivi çakılır. Bu bilgiler ışığında hortlak kavramı incelendiği zaman obur ile olan farklılıkları da göze çarpmaktadır. Gagavuz Türklerinin inancına göre bir kişinin obur oluşu önceden anlaşılabilir. Oburdan hortlağa dönüşmemesi için mezarı açmak ve çivi çakmak gibi çeşitli önlemler alınmaktadır. Fakat Anadolu’daki halk anlatılarına bakıldığı zaman bir kişinin hortlayacağını önceden sezme mümkün değildir. Ölen kişinin bedeni farklı kişiler tarafından görüldüğü zaman hortladığı düşünülür ve önlemler hortlamaması için değil hortlaklık durumunun ortadan kalkması için alınır. Gagavuz Türklerindeki obur inancının Anadolu sahasında hortlak ve Azerbaycan sahasında hortdan olarak benzer bir şekilde varlığını sürdürdüğü görülmektedir (Yaltırık, 2013: 196).

Obur, bazı inanışlarda insanın içine giren kötü bir ruh olarak da kendisini göstermektedir. Kazan Tatarları, obur/ubırın insanın içinde yaşayan kötücül bir varlık olduğuna inanırlar. İçine obur giren kişi zamanla ona benzemeye başlar, çok fazla yemek yer fakat hiç doymaz. Yemek yiyen kişiler kilo da almazlar çünkü yediklerini onlar değil ubır yemektedir. Hortlak inanışında ise böyle bir durum söz konusu değildir. Hortlak, bir kişinin içine girecek kötü bir ruh özelliği taşımaz, mezarından kalkan huzursuz bir ruhtur. Bunun dışında bir kişinin obur olmaması için farklı inanışlarda farklı önlemler alınmaktadır fakat bir kişinin hortlak olmaması için yapılan ana uygulama düzgün bir defindir. Defin işlemi esnasında ölüme dair tüm pratikleri eksiksiz bir şekilde yerine getirmek, kişinin tanıdıklarından helallik almak, ölüm sonrasında belirli günlerde yapılması gereken eylemleri gerçekleştirmek kişinin ruhunu huzura kavuşturmaktadır. Oburun hortlak

inancı ile olan en önemli benzerliği obur taşıyan kişinin de hortlak olan kişinin de mezarından kalkmasıdır (Yaltırık, 2013:196-198). Bunun dışında obur, insanın içine giren kötücül bir ruh olarak inanışlarda yerini almışken hortlak için böyle bir durum söz konusu değildir.

Oburdan kurtulmak için gerçekleştirilen uygulamalar ile hortlaktan kurtulmak için gerçekleştirilen uygulamalar arasında hem benzerlikler hem de farklılıklar bulunmaktadır. Türk mitolojisine göre obur ruh olarak adlandırılan bu ruhlar, ölen kişinin bedenini ele geçirerek onları Erlik'in huzuruna çıkarmaktadır. Yeraltına gitmiş olan bu ruhlar öldükten sonra yeraltından geri çıkarlar ve tanıdıklarına, akrabalarına kötülük yapmayı amaç edinerek dönerler. Oburdan kurtulmak için Erlik'e kurban sunulması gerekir ve bu eylem için şamanlardan yardım istenir. Şamanlar yeraltına inebilme ve orada gezebilme gibi özelliklere sahip olduğu için herhangi bir hayvanın kılığına girerek yanlarına yardımcı bir ruh alırlar ve yeraltındaki kötü ruhlarla mücadele ederek kişiyi kurtarırlar (Küçük, 2017: 48). Bazı Türk topluluklarında ise cenazeyi ateşin altından geçirme, obur olan mezarın deliğini bularak bu deliği at gübresiyle kapatıp üzerine meşe ya da kavak ağacından yapılmış bir kazık çakma gibi ritüeller uygulanmaktadır (Yaltırık, 2013: 196-198). Bazı durumlarda obur olan kişinin de mezarı açılarak mezara kazık çakılabilmektedir. Anadolu halk inanışlarında da hortlaktan kurtulmak için ölünün ruhunu huzura kavuşturmak ve ölünün ruhunun memnun olması için yapılan eylemler yeterli gelmediyse mezarını açarak başını bedeninden ayırmak gerekmektedir. Kötücül bir ruh olan obur ile huzursuz bir ruh olan hortlak, belli noktalarda birbirine benzemekte belli noktalarda da birbirinden ayrılmaktadır. Bu bağlamda obur inancının günümüzde Anadolu sahasında hortlak inancı olarak kendisini gösterdiği söylenebilir (Güngör vd. 1991: 41-42, Dinç 2004: 93; Kalafat 2015: 222) Ayrıca Anadolu sahasında ölümden sonra dirilen varlıklar kategorisinde yer alan cadılar da hortlak olarak nitelendirilir. Genellikle büyücü, yaşlı kadın olarak bilinen cadılar hortlak anlamına da gelmektedir (Duvarcı, 2005: 130). Pertev Naili Boratav da cadıların halk inanışlarındaki hortlayan ölümler olduğunu ve batı kültüründeki vampir kavramını karşıladığından bahsetmiştir (Scognamillo, 2006: 27-28).

Dünyadaki diğer kültürlere bakıldığı zaman hortlak inancına benzer varlıkların olduğu görülmektedir. Vampir, revenant, draugr, yūrei, zombi,

wight gibi varlıklar hortlak benzeri varlıklar olarak sıralanabilir.¹Revenant kelimesi Latince “geri dönen” anlamına gelen “reveniens” kelimesinden türetilmiştir. Revenant, yaşayanları rahatsız etmek için ölü iken dirildiği düşünülen bir ruh ya da canlanmış bir cesettir. Orta Çağ’da anlatılan huzursuz ölü temalı anlatılarda revenantlardan bahsedilmektedir (Lindahl vd. 2000, Caciola, 2003). Draugr veya draug ise İskandinav mitolojisinde yer alan ölümden sonra canlanmış olan ruhtur. İskandinav ülkelerinin sagalarında ve halk hikayelerinde yer alan bu ruh, modern dünyada da Skyrim ve God of War gibi oyunlarda da varlığını sürdürmektedir (URL-2). Wight ve strigoi de farklı kültürlerde hortlak figürüne yakın olarak görülebilecek varlıklardır. Wightlar İngiliz folklorunun mezardan kalkan ölüsüdür. Tıpkı hortlak gibi kendi iradeleriyle dirilirler fakat başkaları tarafından çağrılarak mezardan kaldırıldıklarına dair nadir anlatılar da bulunmaktadır. (Simpson ve Roud, 2000). Tolkien de Lord of the Rings’te “barrow-wight” isimli mezardan çıkmış olan varlıklardan bahsetmektedir. Barrow, bu varlıkların yaşadıkları mezar höyüklerini ifade ederken wight ise yaratık, canlı varlık anlamına gelir (URL-4). Tolkien’in eserlerinde bu varlıklar mezar höyüklerinde ya da çevrelerinde yaşarlar. Barrow- wightların İskandinav mitolojisinden esinlendiği çeşitli araştırmacılar tarafından belirtilmektedir. Özellikle Angantýr’ın Uyanışı (*The Awakening of Angantýr*), Grettis Destanı (*Grettir’s Saga*), Hrómundar saga Gripssonar Tolkien’in barrow- wight isimli varlıkları oluşturmasının esin kaynağıdır. İngiliz kültüründeki wight ile İskandinav kültüründeki draugrın harmanlanması ile barrow- wightlar Tolkien tarafından yaratılmıştır (Shippey, 2000: 89-90; Dickersen ve Evans, 2006: 45).

Yürei de hortlağa benzer bir varlık türüdür. Japon kültüründe diğer dünyadan gelmiş, menedilmiş ruhlar olarak görülür. Şintoizm’e göre var olan tüm insanların reikon adı verilen bir ruhu bulunmaktadır. Bir kişi öldüğü zaman reikon o kişinin bedenini terk eder. Bu terk ediş, reikonun atalarına katılabilmek için uygun bir cenaze töreni ve cenaze sonrası gerçekleştirilmesi gereken ritüelleri beklediği bir tür araftır. Eğer tüm bu eylemler doğru şekilde gerçekleştirilirse reikon huzur bulur, atalarına kavuşur (Davison, 2014: 81-85). Ayrıca huzura kavuşmuş bir reikon ailenin yaşayan

¹ Bunların dışında Yunan kültüründe yer alan vrykolakas, Slovakya kültüründe yer alan nelapsi, Rumen kültüründe yer alan moroi, Arnavutluk kültüründe yer alan kukuthi de hortlak ile benzer özellikler taşımaktadır. (Scognamillo vd.,2011: 22-28, 30-31).

diğer üyelerinin koruyucusu olur ve her sene Ağustos ayında düzenlenen Obon Festivali esnasında şükran almak için geri döner (Davisson, 2014: 139-140). Fakat ölen kişi cinayet, intihar gibi sebeplerden dolayı ölmüşse ya da ölümünden sonra ritüeller yerine getirilmemişse reikon fiziksel dünyaya geri dönebilen bir yūreiye dönüşür (Davisson, 2014: 81). Yüreinin kendi dünyasına dönmesi için ya eksik ritüellerin gerçekleştirilmesi ya da onu fiziksel dünyaya bağlayan duygusal çatışmaların çözülmesi gerekir. Aksi takdirde yūrei ortalıkta dolaşmaya devam eder (Foster, 2009: 149). Yüreinin hortlak ile pek çok benzerliği bulunmaktadır. Yūrei de hortlak da mezarından kalkan ve tanıdığı kişilere görünen huzursuz ruhlardır. Bu ruhların huzursuz olma sebepleri de aynıdır: tamamlanmamış ölüm- ölüm sonrası ritüelleri ve haksız, kötü bir ölüm. Her iki varlık da toplumun yerine getirmediği ölüm sonrası ritüellerin sonucunda huzursuz olduğu ve huzursuzluk yarattığı için toplum için bir korku unsurudur. Yūrei de hortlak da toplumsal vicdanın bir sembolü olarak karşımıza çıkar.

Görsel 1. Bakemono Zukushi ²Yūrei çizimi (URL-3).

Hortlağa benzer varlıkların içerisinde en popüler olanları vampir ve zombidir. Hortlak inancı ile vampir inancı arasında çeşitli benzerlikler bulunmaktadır. Hortlak, mezarından çıkıp dolaştığına inanılan ölü tasavvurudur ve ölümden sonra yaşam inancını destekler niteliktedir (Hançerlioğlu, 1975: 249). Vampir, genel olarak bir yarasa türü olarak bilinse de hem

² Bakemono Zukushi, canavarlar kitabı anlamında kullanılan bir terimdir. Özellikle Edo dönemi Japonya'sında canavarların, hayaletlerin, doğüstü varlıkların illüstrasyonlarının resimlendiği sanat eserlerine bu isim verilmiştir. 18-19. yüzyılın canavar parşömenleri olarak düşünülebilir (URL-3).

halk inanışlarında hem de popüler kültürde gece olduğunda mezardan kalkarak kanla beslendiğine inanılan hayali bir varlıktır. Vampir inancı dünyanın farklı yerlerinde görülmekle beraber yaygın olarak görüldüğü yerler Romanya, Karadağ, Sırbistan, Macaristan, Bohemya ve Rusya'dır (Crow, 2002: 280- 281).³ Özellikle edebiyat ve sinemanın etkisiyle vampir kavramı Doğu Avrupa ile özdeşleşmiştir. Bu durumda Bram Stoker'ın Dracula romanının büyük bir etkisi vardır. Dracula, yalnızca edebiyat dünyasıyla sınırlı kalmamış; tiyatro, sinema, bilgisayar oyunları gibi popüler kültür öğelerinde de yayılım göstererek bir vampir prototipi oluşturmuştur (Scognamillo, 1998). Stoker'ın Batı edebiyatı korku türünün temel taşlarından olan bu romanını yazarken ünlü Türkolog Vambery'den faydalanması ve Mary Shelly'nin Frankenstein romanını yazarken Türklerin ölümden sonra mezarda sürdürülen yaşamla ilgili inancından bahsettiği konuşmaları da ölümden sonra mezarından çıkan varlık imgelemine Türk kültürü ile diğer kültürler arasındaki ortak bir nokta olduğunu göstermektedir (Frayling: 37, Stoker, 1998: 52, Florescu, McNally, 2000: 265). Vampir hikayelerinin artması ve toplumsal bir histeriye dönüşmesi sonucunda ise vampirlerden kurtulmak adına vampir olduğu söylenen kişilerin mezarları açılıp kalplerine kazık çakılarak yakılmıştır.⁴ Bunun dışında yine vampir olduğu söylenen kişilerin mezarlarının açılıp kafalarının kesilerek bacaklarının arasına koyulduğu bilinmektedir. Bu sayede mezarından kalkan kişi, başını bulamayacağı için bedenini tamamlayıp dışarı çıkamayacaktır. Bu sembol, çalışmanın sonraki bölümünde daha detaylı incelenecektir.

Vampir gibi popüler bir "dirilen" öge ise zombidir. Zombiler de özellikle sinema ve fantastik edebiyat alanında varlık göstererek dikkat çekmektedir. Fakat zombiler ile hortlak figürü karşılaştırıldığı zaman benzer noktaların oldukça az olduğu görülmektedir. Zombiler Haiti kültüründe yer alan ve bir cesedin canlandırılmasıyla oluşan varlıklardır. Zombide bir

³ Vampirlerle ilgili detaylı bilgi için bk. (Yaltrık, 2013).

⁴ Avusturya hükümetinin 1975 senesinde vampirlerle ilgili görevlendirdiği bir müfettişin yazdığı rapor bu noktada önem taşımaktadır. Rapora göre ölü bir kişi olan Peter Plogojowitz sekiz kişiye saldırmakla suçlanmıştır ve bu yüzden mezarı açılmıştır. Mezar açıldığı zaman Peter'in saç ve tırnaklarının hala uzamaya devam ettiği görülmüş ve kalbine kazık çakılarak cesedi yakılmıştır. Bu anlatı mezarından kalktığı düşünülen kişilerin mezarına kazık çakma durumunun önemli bir örneği olarak görülür (Yaltrık, 2013: 193).

canlandırılma, edilgenlik durumu söz konusudur. Karayip/ Afrika folklorunda genellikle büyü ile diriltmiş olan yaşayan ölülerdir ve iradeleri ellerinden alınmıştır. Fakat hortlaklar dış müdahaleden bağımsız olarak canlanırlar. Ölümleri acı verici, üzücü ya da kendi cezalarıdır. Eksik defin işlemleri ya da adil olmayan bir ölüm nedeniyle acı çeken ruhlardır. Zombiler ise hortlaklar gibi bireysel bir nedenle geri dönüş sağlamazlar, salgın ve hastalık gibi durumlarda görülen yaşayan ölülerdir (Christie, Lauro, 2011: 169).

2. Büyük Oluklu Köyü Hortlak Anlatısı Bağlamında Ölüm Sonrası Ritüeller

Çalışmanın bu bölümünde Büyük Oluklu köyünde derlenmiş olan bir hortlak anlatısı çerçevesinde köydeki inanişaya göre hortlama olayı incelenecektir. Günümüze bakıldığı zaman köyde hortlak inancının devam etmediği görülmektedir fakat çok eski zamanlarda anlatılan hikâyeye şu şekildedir:

“O zamanlar ilkokula gidiyordum, köyde yaşlı bir kadın vardı. Kadın öldükten sonra defnettiler, yağmurlu bir gündü. Defin esnasında gömmek için kazılan mezarlardan yılan çıktığı söyleniyordu. Bir kez kazılmış yılan çıkmış, ikinci kez kazılmış, üçüncü kez kazılmış derken sonunda gömmüşler. Aradan birkaç gün geçmeden köyde bir söylenti dolanmaya başladı. Gencin birisi kahveden gelirken görmüş, artık arkasından koşmuş mu kovalamış mı ne olduysa çocuk onu görünce düşmüş bayılmış. Gören tek kişi de o değilmiş zaten. Sonra mezarını açtılar kadının. Mezarda yine yılan varmış açıldığında. Köyün meşhur hocası Sakallı Hoca çağırılmış. Kafasını belle (kürek) koparmışlar, sonra tekrar gömmüşler” (KK-1, KK-2).

Bu anlatı çerçevesinde hortlak inanişinin yansımaları incelenirken ölünün ruhunun rahat etmesi, huzur bulması için araştırma sahasında ölüm anında ve ölümden sonra gerçekleştirilen ritüellerin de bilinmesi önemlidir. Çünkü bu ritüeller eksik gerçekleştiği takdirde hortlama olayına zemin hazırlanmış olacaktır.

Ölümden sonra gerçekleştirilmesi gereken ritüeller, ölünün ruhunun huzura kavuşması için oldukça önemlidir. Bu işlemler aynı zamanda ölüden korunmaya yönelik olarak da düşünülebilir. Ölen kişinin geri dönmelerini önlemek ve döndüğü durumda da ondan korunmaya yönelik olarak gerçekleştirilen bu pratiklerde birtakım dinî geleneklerin sürdürülmesi ve çeşitli hijyenik endişeler de göz önünde bulundurulmaktadır (Örnek, 2000:

214). Araştırma sahasında ölüm sonrası pratiklerine bakıldığı zaman çok sayıda pratik göze çarpmaktadır fakat bu çalışmada yalnızca ölünün ruhunun geri dönmemesi için yapılan pratiklerden bahsedilerek çerçeve daraltılacaktır. Bu bağlamda ölümden sonra yapılan ilk işin ölünün gözlerini kapatmak olduğu görülmektedir. İnanışa göre ölen kişinin gözleri açık kalırsa diğer tarafa gözü açık gider. Gözü açık gitme durumu, hortlama eylemine neden olabilecek durumlardan birisidir. Eğer kişinin gözü açık gidecek bir sebebi olduğu biliniyorsa -kavuşmadığı bir evladı, hasret kaldığı bir kişi- bu duruma özellikle özen gösterilir. Çocuklarına kavuşmadığı bilinen biri varsa sağ el gözünden aşağı süzülerek gözleri kapatılır ve bu işlem esnasında çocuklarının ismi söylenerek "Bu oğlunun eli, bu kızının eli." denir ve onların da cenazeye geldiği ölüye hissettirilerek içi rahat ettirilir (Aydemir, 2024: 150). Ölünün gömülmeye hazırlanması işlemi yıkama, kefenleme ve cenaze namazı olmak üzere üç aşamadan oluşur (Örnek, 2000: 215). Bu pratikler gerçekleştirilirken de ölünün ruhunun rahat etmesi için tüm işlemler eksiksiz yapılmalıdır. Yıkama ve kefenleme aşamalarına uyulması, gerekli duaların okunması, cenaze namazının kılınması ölüyü rahat ettirir. Yıkama esnasında ölen kişiye bakan çocukları, gelinleri varsa onların da elinin bu suya değmesi gerekmektedir. Ölünün sevenlerinin yıkama işlemine katılması da kişinin ruhunu rahatlatır. İçerisinden ölü çıkan evin camları açılır, evdeki ölüm ağırlığının gitmesi sağlanır. Köydeki eski geleneklerde evin kireçle temizlendiği de görülmektedir (Aydemir, 2024: 149). Kireçle temizleme durumunun hem hijyenik hem de sembolik bir yönü bulunmaktadır. Eskiden köylerde temizlik malzemelerinin yeterli olmayışı, ölü çıkan evdeki ağır kokunun giderilmesi gibi durumlar için evler kireçle badanalanmıştır. Kişi evinde ve yatağında öldüyse özellikle o oda için bu işlem uygulanmıştır. Bulaşıcı bir hastalık nedeniyle ölen kişiler için de evin duvarları, zemini vb. yerleri kireçle sıvanmış ve mikropların yayılması önlenmiştir (URL-5). Kirecin sembolik kullanımı ise beyaz renkli oluşu ile aydınlığı, temizliği, arınma ve ölüm sonrası yeniden başlama olarak kendisini gösterir. Ölümün gerçekleştiği mekânın yalnızca fiziksel olarak değil manevi olarak da kirlenmiş olması evin gerek kireçle gerek başka şekilde temizlenmesi zorunluğunu beraberinde getirmektedir.

Ölen kişilerin çok fazla bekletilmemesi, sonraki vakit namazına müteakip gömülmesi gerekir. Araştırma sahasında morg bulunmadığı için ölünün hızlıca defnedildiği görülmektedir. Şişen, kokan, kötü görünen bir ölü

bedene sebep olan kişiler de ölüyü huzursuz etmiş olurlar. Ölüyü bekletmenin cenazeye saygısızlık ve kişiye eziyet olduğuna inanılır, ölen kişi bir an önce toprakla buluşturulmalıdır. Ölünün sevenlerinin tabutunu taşıması, mezarına toprak atması, özellikle gömülmek istediği bir yer varsa oraya gömülmesi gibi eylemler de ölünün ruhunu rahatlatır (KK-2, KK-3, KK-4). Mezarın bakımlı ve temiz olması, üzerine çeşitli bitkiler dikilmesi, ölünün ayak ucuna kuşların su içebileceği bir su oluşu yapılması köyde mezar taşı ve mezar yaptırılırken dikkat edilen hususlardır. İnanışa göre mezarın üzerine dikilen bitkiler rüzgâr estikçe sallanır ve zikir çekerler; ne kadar çok yeşillik, bitki varsa ölen kişinin sevabı da o kadar artar. Bunun dışında mezarların ayak ucuna yapılan su olukları sayesinde kuşlar buradan su içer ve ölüye dua ederler. Şamanizm kökenli olan bu geleneğin şekil değiştirerek sürdürüldüğü görülmektedir. Ruhların susadıkları zaman kalıp su içebilmeleri inanışına dayalı olarak yapılan bu oyuklar, aynı zamanda Şamanizm’de yardımcı iyelerin kuş şeklinde tasvir edilmesi ile de bağlantılıdır. Bu iyeler, Şamanların göğe yapacakları yolculuklarda onlara yardımcı olurlar. Günümüzde de köyde kuşların su içerek dua etmesi inancı bu inancın şekil değiştirmiş hali olarak karşımıza çıkmaktadır. Her iki durumda da amaç ölünün ruhunun huzurlu olmasıdır (Aydemir, 2024: 157- 158).

Cenaze gömüldükten sonra 3, 7, 40, 52 ve ölen kişinin senesi gibi belirli günlerde mevlit okutulması ve yemek verilmesi gerekir. Köydeki komşulara verilen bu hayır yemeklerinin ölünün ruhuna gittiği düşünülür. Bu gelenek sayesinde edilen dualar ölünün mezarda rahat etmesini sağlar. Bu inanışta da Orta Asya Türk topluluklarının yansması görülmektedir. Şamanizm’e göre bir insan öldüğünde onda bulunan kut, yaşam enerjisini yitirerek süneye dönüşür. Süne, kişi öldükten sonra kırk gün boyunca yeryüzünde dolaşır, kırkıncı günün sonunda ise süne için bir ayin düzenlenir. Bu ayinde Şaman önderliğinde kurban kesilir ve kesilen bu kurban insanlara dağıtılarak sünenin yeryüzünü terk etmesi sağlanır. Ölen kişinin ruhu, bazı durumlarda geri dönmeyebilir ve insanlara rahatsızlık verebilir. Bunu engellemek için kırkıncı günde yemek verilir ve süne yeryüzünü terk ederek gerçek bir ölü olan “üzüt’e dönüşür. Üzütlerin mezardan çıkarak geri dönme ve insanlara rahatsızlık vermesi durumunda şamandan yardım istenir (Çirkin, 2022: 416).Bu bağlamda Eski Türklerde ölünün ruhunu teskin etmek ve ondan gelebilecek olan kötülüklerden korunmak amacı ile verilen

bu yemeğin Anadolu'da ölüye sevap olması amacıyla verilmeye devam ettiği söylenebilir (Güngör, 2007: 4).

Ayrıca dini bayramlarda ve özel günlerde mezar ziyareti yapılmalıdır. Ölünün geri dönmesini önlemenin yollarından birisi de onu unutmamaktır. Ölünün bu dünya ile arasındaki bağlantı nesnelere olan kıyafetler de özenli bir şekilde seçilip dağıtılmalıdır. Kişinin öldüğü evdeki kıyafetleri ihtiyaç sahiplerine verilir ya da yakılır. İhtiyaç sahipleri bu eşyaları kullandıkça yapılan hayır ölünün ruhuna gider. Dağıtılamayacak kadar eski kıyafetler ise ateşin arındırıcı özelliğinden yararlanılarak yakılır. Ayrıca ölen kişinin kıyafetlerinin yakılması eylemi ölümün etki alanının genişliği ile de açıklanabilir. Ölüm yalnızca ölen kişiyi değil kişinin ailesini, çevresini ve tanıdıklarını hatta eşyalarını da etkilemektedir. Bu etkiden tam anlamıyla kurtulmak için ateşin arındırıcı, temizleyici özelliğinden yararlanılır (Roux, 1998: 179). Ölen kişilerin eşyaları o kişi ile bu dünya arasında bağlantı nesnesi olarak da görülebilir. Bu nedenle hatıra olarak kalabilecek kişisel eşyalar dışında kıyafetlerin dağıtılması gerekir. Ev temizlenir, havalandırılır. Ölünün geri dönmesi için bir sebep kalmamasına gayret edilir (Aydemir, 2024: 156).

Hortlak görüldüğü zaman ondan korunmak ve kurtulmak için de çeşitli eylemler gerçekleştirilmektedir. Yaşar Kalafat, Türk dünyasının genelinde hortlak, vampir, alkarısı, nazar ve büyü için sarımsağın bir nazarlık gibi kullanıldığını belirtmiştir (Kalafat, 2001: 85-91). Araştırma sahasında da sarımsağın doğaüstü güçlere karşı bir koruma unsuru olarak kullanıldığı görülmektedir. Hortlak için özellikle kapılara sarımsak asma işlemi gerçekleştirilmez fakat sarımsak Kalafat'ın da belirttiği üzere bir nazarlık görevi görmektedir. Hortlaktan korunmak için asıl yapılması gerekenler ise yukarıda bahsedilen ölüm sonrası ritüelleri eksiksiz bir şekilde gerçekleştirmektir. Ruh huzur bulan kişi, hortlak olarak geri dönmez. Cenaze namazında hakların helal edilmesi, ölünün dünya hayatı ile bir ilişkisinin kalmaması, ona yapılan bir haksızlık varsa bunun için yemekler dağıtılması, mezarında helallik istenmesi gibi eylemler de ölünün hortlamasını engeller. Ölünün ara bozucu, kötü, dedikoducu ve zalim birisi olması nedeniyle hortlaması durumunda ise yine hakkına girdiği kişilerin haklarını helal etmesi gerekir. Araştırma sahasında gerçekleştiği söylenen bir olay kapsamında hortlaktan korunmak değil kurtulmanın gerektiği durumlar da bu-

lunmaktadır. Anlatı incelendiği zaman hortlak görülmeden önce mezarda bir yılan bulunduğu söylenmektedir. Birkaç kez farklı yerler kazılmasına rağmen yine de gömülecek yerde yılan görülmesi aslında bir uyarı niteliğindedir. Köylülere göre mezarda görülen yılan kabir azabını simgeler. Anadolu halk inanışlarında ise yılanlar ölünün koruyucusu, mezar bekçisi olarak kabul edilirler. Genellikle olumsuz bir figür olarak anlatılara yansımış olan yılanın buradaki işlevi ruhun huzursuzluğunu önceden bildirmiş olmasıdır. Ölünün gömülmesi için farklı yerler denendiğinde dahi sürekli yılanla karşılaşmış olması huzursuz bir ruhun, eksik gerçekleştirilmiş ölüm ritüellerinin habercisi olarak görülebilir. Yılanın farklı kültürlerdeki yansımalarına bakıldığında da benzer inanışlar görmek mümkündür. Jung'a göre ourobos, sonsuz bir döngünün, yenilenmenin, yaşam-ölüm-yeniden doğuş döngüsünün sembolüdür (Mack, 1999: 359). Yunan mitolojisinde yılan figürü Hades ile birlikte anılır ve yeraltı dünyasıyla bağlantıyı simgelemektedir. Anlatı mitolojik bağlamda incelendiğinde ölen kişi ile yeraltı arasındaki kapının tam kapanmadığının sembolü olduğu söylenebilir (URL-6). Anlatıya geri dönüldüğünde yılanın uyarıcı işlevinin yok sayıldığını ve kazılan yerde yılan bulunmayan bir noktaya ölünün gömüldüğü görülmektedir. Fakat aradan birkaç gün geçmeden ölen kişinin görüldüğü söylenmiş, yaşlı kadının hortladığı söylentileri hızlıca yayılmıştır. Bunun üzerine kadının mezarı açılmıştır -mezar açıldığında orada yine bir yılanın görülmesi de bir önceki uyarının dikkate alınmaması yönünden önemlidir ve başı bir bel (kürek) ile kesilerek bedeninden ayrılarak ölü tekrar gömülmüştür. Bu noktada başı bedenden ayırma ve tekrar gömme uygulamalarının incelenmesi önemlidir. 16. yüzyılda ünlü Osmanlı şeyhülislamlarından biri olan Mehmed Ebussuud Efendi, hortlak olayları ile ilgili bir fetva vermiştir. Fetvanın günümüz Türkçesine çevrilmiş olan şeklinde kendisine bu olayların doğru olup olmadığı sorulmuş, o da Allah'ın hikmetinden sual olunmayacağını söylemiştir. Ne yapılması gerektiği sorulduğunda ise şu cevabı vermiştir:

“Bu takım işlerin hikmet ve illetini açıklamada dil aciz ve zihinler kusurludur ve araştırmada ehil olanların uzun uzadıya açıklamalarına uygun değildir. Ortadan kaldırılmasına çare şudur: Olayın olduğu gün mezara gidip önce çıplak bir sopayla [uğurlu sayarak] kalbine ulaşacak şekilde yere çaksınlar, beklenendir ki [hortlak/ölü] defedilsin. Eğer olmazsa, benzinde kızıllaşma olursa [yani tenine kandan kırmızılaşmışsa] başını kesip

ayağının olduğu yere atınırlar. Eğer bozulmayı bırakmışsa [yani ceset çürümemiş ise] başını kesip ölünün ayağının ucuna koysunlar). Olduğu kadar bu aşamalarla ortadan kaldırılamamışsa, cesedi çıkarıp ateşte yaksınlar. Selef-i sâlihın zamanlarında [yani İslam'ın ilk yüzyılında yaşayan Müslümanların döneminde] ateşte yakmak pek çok kez olmuştur" (Düzdağ, 1972: 197-198).

Bu bilgiden yola çıkılarak Osmanlı zamanında hortlak olduğuna inanılan kişilerin tıpkı Avrupa'daki vampirlerde olduğu gibi kalbine kazık çakılarak defnedilmesi, başının kesilmesi söz konusu olmuştur. Peki hortlağın kafasının kesilmesi eylemi ne anlam ifade etmektedir? Büyük Oluklu köyündeki bu durum yalnızca Anadolu'daki hortlak anlatılarında ya da yerel halk inanışında görülen bir durum değildir. Dünyanın farklı kültürlerinde mezarından kalkmış olan ölülerin, zararlı varlıkların başının kesilmesi ile ilgili benzer inanışlar bulunmaktadır. Bu inanışlar içerisinde en belirginleri Slav mitolojisinde vampirlerin başlarının kesilmesidir. Avrupa folklorunda vampirlerin mezardan tekrar kalkmalarını önlemek için başlarının kesildiği veya ayak ucuna ya da ayrı bir yere gömüldüğü bilinmektedir (URL-7). Yunan mitolojisinde ise Perseus, Medusa'nın başını keserek onu etkisiz hale getirmiştir. Medusa'nın kendisine bakını taşla çevirme özelliği ancak başının kesilmesi ile kaybolmuştur. Tehlikenin başta olduğu, orada toplandığı ve başın kesilmesi durumunda tehlikenin de ortadan kalkacağı inancı Yunan mitolojisinde de yer edinmiş bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır (Graves, 2017: 246-248). Benzer bir durum Japon yürei inancında da görülmektedir. Beden-baş ritüeli olarak adlandırılabilir bu durum, cenaze törenlerinde başın bedenle bütünlük içinde olmasını sağlamaya yöneliktir. Aksi bir durumda ölen kişinin ruhu bedeninden ayrılır ve yürei olarak dünyada dolaşmaya başlar (Foster, 2008; Reider, 2009). Afrika Yoruba inancında da baş- beden ilişkisi ölünün ruhunun huzur bulması ile ilişkilendirilmiştir: "Yoruba inancında, beden bütünlüğü, özellikle başın korunması, ruhun huzurlu bir geçiş yapması için esastır. Baş, yaşamın ve kaderin merkezi olarak görülür ve başın bedenden ayrılması ya da zarar görmesi, ruhun huzursuzca dolaşmasına ve huzura ermesini engellemesine neden olur" (Abimbola, 1976: 134). Kelt inanışlarında da baş gücün kaynağı olarak görülür. Öldürülen düşmanların başlarını kesip toplamak onların ruhlarını ele geçirmek ve etkisiz hale getirmek anlamına gelmiştir. Tıpkı Kelt folklorunda olduğu gibi Polinezya ve Melanezya kültürlerinde de öl-

dürülen düşmanların başlarını kesmek ve saklamak onların ruhunu ele geçirmek anlamına gelmektedir (Candaş, 2017: 219). Antik Mısır'da mumyalama esnasında kişinin beden bütünlüğünün bozulmaması özellikle de başın korunması önemli görülmüştür çünkü kişinin başının zarar görmesi durumunda ruhu huzursuz olarak dünyada kalmak isteyebilir (Taylor, 2001: 88). Çin inanışında Jiangshi adı verilen ve sıçrayan vampir olarak da bilinen yaşayan ölü figürü de hortlak ve vampir gibi başının gövdesinden ayrılması ile durdurulmakta idi (URL-8). Endonezya Müslümanlarının Pocong adını verdiği varlık da Anadolu kültüründeki hortlak gibi mezardan çıkan bir ruh imgesidir ve pocongtan kurtulmak için son çare olarak baş kesme işlemi uygulanır (Bane, 2016: 102). İslam inancında ise defin esnasında vücut bütünlüğüne dikkat edilir, baş-beden ilişkisi korunur fakat ölünün başını kesmek gibi uygulamalar batıl kabul edilir. Hortlak inancı, İslami çerçevede kendisine yer bulamamış ve halk anlatılarında süregelen bir öge olarak kalmıştır. İslam inancına göre ölümden sonra tekrar dirilme durumu yalnızca Kıyamet Günü'nde gerçekleşecektir (Yılmaz Polat, 2021: 1647).

Dünyanın farklı yerlerinde görülen mezarından çıkan ölü figürü, ölümden sonra dirilmeye karşı duyulan bir korkunun yansımasıdır; kolektif bir kültürel kaygıdır. Mezarından çıkmış olan varlığın başını keserek onu yok etme eylemi, baş kesmenin yalnızca fiziksel değil aynı zamanda sembolik bir yok etme şeklidir. Baş kesme eyleminin dirilen ölü, vampir vb. figürlerden kurtulmak için tercih edilen bir yol olmasıyla ilgili olarak baş kesmenin tarihsel kökenine bakılması gerekir. İnsan başı, tarihin çok eski çağlarından beri insan vücudunun en önemli kısmı olarak görülmüştür. Bu durumun sebebi başın yönetme, emretme, düşünme yetilerinden sorumlu olmasıdır. İnsan başıyla ilgili oluşan inanışlarda başın bu görevleri oldukça önemlidir. İnsan başı "en iptidai kültür ve dinlere mensup insanlardan, en gelişmiş kültür ve din çevrelerine mensup toplumlara kadar vücudun en muteber ve şerefli azası" olarak kabul görmüştür (Ocak, 2013: 71). Anadolu'da eski çağlardan beri var olan çeşitli tarımsal törenlerde insanların kurban edildiği ve bu kurban etme eyleminin başın vücuttan ayrılması ile gerçekleştirildiği bilinmektedir. Bu durum Anadolu folklorunda kesik baş motifini karşımıza çıkarmış ve huzursuz bir ruh olan hortlak anlatılarının aynı zamanda birer kesik baş anlatısına dönüşmesine neden olmuştur (Ocak, 2013: 87).

3. Hortlak Anlatılarının Psikanalitik ve Antropolojik/ Kültürel Bağlamda Analizi

Korku, insan zihnini diri tutan bir duygudur ve korku temelli anlatıların da nesilden nesile aktarılmasının sebeplerinden birisi bu durumdur. Özellikle memorat kategorisine giren korku anlatıları, temelde iki nedenle kuşaklar arasında aktarılır. Memoratların koruyucu bir özelliğinin olması aktarılma nedenlerinden ilkidir. Alkarısından, karabasandan ve buna benzer diğer varlıklardan korunmak için yapılması gerekenler memoratlar aracılığıyla aktarılmaktadır. Bunun dışında insanların korku kaynaklı bir haz duyuyor olmaları da memoratların aktarım sebeplerinden birisidir. Korku anlatıları, insanların merak duygularının perçinlenmesini sağlar, anlatıyı dinleyen kişilere korkuyla karışık bir haz yaşatır. Güzel olanla, normal olanla sürekli karşı karşıya kalmaktan doğan bir duygu olan pozitif haz; korku anlatıları sayesinde kırılmaktadır (Özkaracalar, 2005: 15).

Hortlak anlatılarında temel korku figürünün dirilen ölü olduğu görülmektedir. Çalışmanın giriş bölümünde belirtildiği üzere burada “Cin, alkarrısı, karabasan vb. korku unsurları varken neden bir de hortlak korkusuna ihtiyaç duyulmuştur?” sorusu devreye girmektedir. Doğaüstü varlıklarla ilgili anlatılar oldukça çeşitli iken bu anlatılara dirilen ölü figürünün eklenmesinin çeşitli sebepleri bulunmaktadır. Bu sebepler hem kuramlarla hem de halkın yaşayışının düzenlenmesi ile ilgilidir. Anadolu’da belli bölgelerde yaygın bir şekilde görülen bu inanış, temelde ölüm anındaki ve ölüm sonrasındaki ritüellerin eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesini sağlamaktadır. Ölüünün gözünün dünyada kalmaması için herkesin hakkını helal etmesi, sevdiklerinin cenazesine gelmesi gibi durumlara önem verilir. Özetle, hortlak inanışının ortaya çıkış sebeplerinden birisi Anadolu halkının çeşitli ritüellerin devamlılığını halk inanışları aracılığıyla sürdürmek istemesidir. Hortlak figürünün ortaya çıkma sebeplerine kuramsal olarak bakıldığında ise bu durumu hem psikanalitik hem de antropolojik/kültürel açıdan incelemek mümkündür.

3.1. Sigmund Freud - Tekinsizlik (Unheimlich) Kuramı

Psikanaliz, bilinçdışına yoğunlaşarak onu anlamaya ve anlamlandırılmaya çalışan bir kuramdır. Bu kurama göre insanın korkularının ve kaygılarının esas kaynağı bilinçdışıdır. Psikanalizin “tekinsiz” kavramı ile insan zihnindeki bilinmeyen alan anlamlandırılmaya çalışılmıştır. Almanca bir sözcük olan “heimlich”, “eve ait, tanıdık, yakın” gibi anlamlara gelirken

“unheimlich” ise “gizemli, korkutucu, güvenilmez” gibi anlamlar taşımaktadır (Kara, 2021: 1144-1145).

Hortlak figürü, korku oluşturan diğer figürlerden farklıdır çünkü hortlağın oluşumu diğer varlıklar gibi doğaüstü bir nedene bağlı değildir ve “biz”den biri olması durumu önemlidir. Hatta bu durum Freud’un “tekinsizlik” (unheimlich) kuramı ile doğrudan ilişkilidir. Hortlağın diğer korku unsurlarından daha farklı oluşu da bu noktada devreye girmektedir. Freud’un kuramına göre hortlak, tanıdık olanın korkunç bir hale gelmesi yönüyle etkileyicidir.

Tekinsizlik kavramı, bastırılmış olanın beklenmedik bir zamanda genellikle şekil değiştirerek ortaya çıkması durumu ile belirginleşen huzursuzluk, rahatsızlık ve ürküntü duygusu olarak tanımlanmaktadır. Freud, 1919 senesinde yazmış olduğu Tekinsiz isimli makalesinde tekinsizlik yaratan beş ana motiften bahsetmektedir. Freud’a göre bu motifler insan yaşamının önceki evreleri ile de bağlantılıdır ve çeşitli bastırılmış inanç ve duyguların yansımasıdır. Bu beş motif şu şekilde sıralanabilir: canlı – cansız varlıklar arasındaki ayrımın bulanıklaşması, tesadüflerin açıklanamayan örüntüler oluşturması, öte dünya varlıkları ile karşılaşmalar, beden bütünlüğünün bozulmasına veya bir uzvun kaybına yönelik korkular (iğdiş edilme korkusu) ve tüm derece ve biçimleriyle ikizlik durumu (Tınaz, 2024: 1-2). Hortlak anlatılarını destekleyen motifler ise canlı- cansız varlıklar arasındaki ayrımın bulanıklaşması ve öte dünya varlıkları ile karşılaşmalardır. Freud, tekinsizlik duygusunun karşılaşılan şeyin yabancı, bilinmez ve yeni olmasıyla değil aksine tanıdık olması ile ilişkili olduğunu söylemektedir. Tekinsiz olarak tanımlanmış olan her şey aslında kişinin geçmiş yaşantısının bir parçası olarak ve insan gelişiminin geçmiş evreleri ile bağlantılı olarak görülmelidir (Freud, 2021). Bu durumun sebebi tekinsizlik yaratan durumların insanların dünyayı daha gizemli bir yer olarak düşündüğü, sihirle, büyüyle ve öte dünya varlıkları ile ilişki kurmayı normal olarak gördüğü animist dönemden kalma inançları hatırlatıyor olmasıdır. Freud’a göre tekinsiz hissettiren her şey animist ⁵dönemden kalma geçerliliğini kaybetmiş inançların yansımaları ve dışa vurumlarıdır (Freud, 2021). “Tekinsiz

⁵ Latince “animus”tan gelen animizm kavramı ruh sözcüğünün karşılığıdır ve kısaca ruhlara inanmak anlamına gelir. İlkel insanlar ateşli hastalıklar, uyku, rüya, cinnet, ölüm gibi çeşitli yaşantılar ile ruh kavramına varmıştır ve ruhun bedenden ayrı canlı bir varlık olduğuna inanmışlardır (Örnek, 1962).

bir deneyim, ya bastırılmış bir çocukluk kompleksi herhangi bir etkiyle yeniden canlandığında ya da aşıldı sanılan ilkel inançlar yeniden doğrulanmış gibi görüldüğünde ortaya çıkar” (Kara, 2021: 1145). Burada bahsedilen ilkel inançlar kısmı hortlak anlatıları için önemlidir. Animist dönemde ruha yüklenen çeşitli özellikler, modern insanın dünyasında kendisine hortlak inancı ile yer bulmuştur. Özellikle bu çalışmada hortlak inancı ile bağlantılı olarak incelenecek olan öte dünya varlıkları ile karşılaşma motifi Freud’un en çok üzerinde durduğu motif olmuştur. Freud’a göre insanlar ölümün bilinmezliği karşısında çeşitli öte dünya fantezileri geliştirmişlerdir. İnsanlar ölümün salt bir bitiş olduğu fikrinden kaçarak yaşamın bir şekilde devam edeceğine, süreceğine inanarak öte dünya varlıkları fikrini oluşturmuşlardır. Fakat ölü bedeninin fiziksel bir değişim geçirmesi, ölen kişinin bir daha görülemeyeceği gerçeği ölen kişiler ile yaşayanlar arasında bir sınır gözetilmesini gerektirmektedir. Bu sınırın aşılması korkutucudur çünkü dünya hayatındaki hesaplarını kapatmadan ölmüş olan kişilerin ruhları öfkeli olabilir ve yaşayanları da kendi sınırlarına çekmek isteyebilirler (Freud, 2021) Hortlak inancı da tam olarak bu noktada devreye girmektedir. Hortlak, insanın var gücüyle baskılamış olduğu bir gerçeği yani ölümü hatırlatarak tekinsizlik hissine sebep olmaktadır. Freud’a göre öte dünya varlıklarıyla ilgili inanışlar yalnızca animist dönemde kalmamış, pek çok dini inanışta da bu varlıklara ve ölümden sonraki yaşama ilişkin inanç sürdürülmüştür (Freud, 2021). Tekinsizlik hissini tetikleyen bir diğer motif ise canlı- cansız arasındaki ayrımın bulanıklaşmasıdır. Doğadaki her şeyin bir ruhu olduğuna inanılan animist dönemde bu ayrıma gerek duyulmasa da modern insan canlı cansız ayrımını yapabilmektedir (Örnek, 1962). Fakat canlı cansız ayrımının yapılamadığı durumlarda tekinsizlik hissi devreye girmektedir. Hortlak inancı bir kişinin ne canlı ne de cansız şeklinde sınıflandırılmamasına neden olur. Bu durum insan zihninde bir bilinmezliğe yol açarak korku hissini uyandırır.

Hortlak anlatıları için en önemli durumlardan biri ise tanıdık olanın yabancılaşmasıdır. “Bastırılanın geri dönmesi ile ortaya çıkan şey, bildik özelliklerinden saparak aşına fakat yabancı bir şekle bürünür.” (Kara, 2021: 1144). Özetle; tekinsiz, yeni ya da bilinmeyen bir şey olarak görünmemektedir. Tam tersi, bilinen bir duygunun ya da nesnenin zihinde bastırılarak saklanması ve unutulmasının sonucu olarak bastırılanın yabancılaşarak korku uyandırmasıdır (Kara, 2021: 1144). Hortlak anlatılarında kişiler hiçbir zaman yabancı değildir. Hortlağı gören kişi onu mutlaka tanımaktadır. “Bir

nesne veya edim ne kadar tanıdık veya sıradan olursa, dehşet uyandırma kapasitesi de o kadar büyük olur.” (Žižek, 2012: 152). Bu bağlamda hortlak gören kişilerin zihinlerinde ya ölüme dair duydukları korkuyu ya da o kişiyle olan anılarını, yaşanmışlıklarını bastırdıkları söylenebilir. Zihinde bastırılan her duygunun açığa çıkışı farklı şekillerde olmaktadır. Ölüm korkusunun ya da ölen kişiye karşı yerine getirilmemiş/ getirilememiş sorumlulukların ölen kişinin bedenine bürünerek yürüyen bir vicdan şeklinde karşımızda durması hortlağın psikolojik yönünü açıklar niteliktedir. Hortlayan aslında ölen kişi değil bilinçaltında bastırılmıştır. Ölen kişiyle ilgili bastırılan hisler, duygular, olaylar ve düşünceler zihinden tamamen silinmemiş olduğu için kişiyle ilgili herhangi bir konu açıldığında ya da zihinde onu çağrıştıracak başka etkenler olduğunda kişi tekrar canlanır. Bu şekilde tanıdık bir iz tekinsiz bir imge olarak ortaya çıkmış olur (Kara, 2021:1150). Hortlaklıkla ilgili bir diğer durum da yarım kalmış ya da eksik gerçekleştirilmiş ritüeller nedeniyle kişinin kendi dünyasından fiziksel dünyaya dönüşüdür. Hortlak, bu yarım kalmışlıkları ve eksiklikleri tamamlamak amacıyla fiziksel dünyaya dönüş sağlar. Bu durumda tekinsizliğin kaynağı ölümle beraber sonlanması gereken sürecin sonlanmaması ve tanıdık olanın beklenmedik bir biçimde geri dönüşü olmaktadır. “Tekinsiz aslında yeni ya da yabancı bir şey değil, ancak zihinde bastırılarak uzaklaştırılan, saklı kalması gerektiği hâlde ortaya çıkan tanıdık, eski bir şey”dir (Rilkin ve Ryon, 1998: 154-167). Zihinde beliren tanıdık olma ve tanıdık olmama ikilemi belirsizliği, endişeyi, tedirginliği ve bunun sonucunda korku ve tekinsizliği beraberinde getirmiştir. Hortlağın tekinsizliği, geçmişteki tanıdık bir şeyin bugüne musallat olması şeklinde de değerlendirilebilir (Kara, 2021: 1154).

3.2. Mary Douglas - Sınır ve Kirlilik Kuramı

İngiliz antropolog Mary Douglas, Sıfırlık ve Tehlike adlı kitabında sınır ve kirlilik kavramlarından bahsetmiştir. Douglas’a göre kir, yerinde olmayan maddedir ve ritüeller sayesinde dönüştürülebilir (Zaloom,1966:416). Kitapta bahsedilen temel görüş ise kirlilik kavramının yalnızca fiziksel bir kirlilikle ilgili olmadığı, hijyen ve sağlık dışında toplumsal düzeni koruma amacı da taşıyor olduğudur. Douglas, kirlilik kavramı ile sınıflandırılmayan, sınır ihlali yapan ya da arada kalmış olan (liminal) varlıklardan bahseder. Kirlilik bir sınır ihlalidir, düzeni tehdit eder ve bu ihlal nedeniyle tehlike oluşur. (Kesgin, 2022:125). Hortlak da kirlilik oluşturan bir figürdür

çünkü ait olması gereken yerde değildir, düzeni tehdit eder ve sınır ihlali oluşturur.

Araştırma sahasındaki hortlak anlatısına bakıldığında zaman bu anlatının sınır ve kirlilik kuramı çerçevesinde değerlendirilebileceği görülmektedir. Hortlağın ölüm ile yaşam arasındaki sınırı ihlal eden bir unsur olduğunu söylemek mümkündür. Ne tam olarak yaşayan ne de tam olarak ölü olan hortlak, arada kalmış (liminal) bir varlık olduğu için kirlilikle ilişkilidir ve tehlikelidir. Ölüm ve yaşam arasında oluşması gereken doğal sınırı ihlal eden bir tehdit unsuru olan hortlak, toplum tarafından bu yönüyle korkutucu bulunur. Hortlağın kirlilikle bir diğer ilişkisi ise hortlama eyleminin gerçekleşmemesi için toplumun eksiksiz gerçekleştirdiği ritüellerdir. Eksik gerçekleştirilen ritüeller “kirlilik” oluşturur ve bu kirlilik durumu hortlama eyleminin gerçekleşmesine neden olur. Ritüel gerçekleştirilirken cenazenin yıkanması, ölüye hakların helal edilmesi, cenazenin toprağa verilmesi gibi eylemler ölümün oluşturduğu kirliliğin ortadan kaldırılmasını sağlar. Bu durum da Douglas’ın “kirliliğin düzeni tehdit etmesi” görüşü ile örtüşmektedir. Toplumsal normlara uyulmasını bir zorunluluk haline getiren bu tarz inançlar aynı zamanda kültürel bir denetim mekanizması işlevi görmektedir (Douglas, 2005: 145-160).

Douglas’a göre belirsizlik (muğlaklık) sınır kavramının ihlal edilmesine neden olmaktadır. Bu nedenle her kültür belirsizlik barındıran ya da normal dışı olarak görülebilecek olayların üstesinden gelebilmek için çeşitli önlemler barındırmaktadır. Öncelikle belirsizlik yaratan durum yorumlanarak işe başlanmalıdır. Mesela ucube bir bebek doğduğu zaman insanlarla hayvanlar arasındaki sınır tehlikeye düşer. Nuerler bu şekilde doğan bebekleri yanlışlıkla insan olarak doğmuş su aygırları olarak görürler ve bu durumdan kurtulmak için aldıkları önlem ise bebekleri ait oldukları ırmağa bırakmaktır (Evans- Pritchard, 1956: 84 ve Douglas,2005: 63). Bebeklerin ırmağa bırakılması normal dışı olanın ait olduğu yere gönderilmesi ve bu sayede kirlilik oluşturan varlığın ihlal ettiği sınırın yeniden çizilmesi anlamına gelir. Normal dışılığın varlığını fiziksel açıdan da ortadan kaldırmak mümkündür. Örneğin bazı Batı Afrika kabileleri aynı anda aynı rahimden iki insanın çıkamayacağına inanır ve bu durumu normal dışı olarak gördükleri için ikizleri doğdukları an öldürürler. Toplumsal bir normal dışılığı ortadan kaldırmaya yönelik olan bu eylem hortlağın başını kesme durumunda da görülmektedir. (Douglas,2005: 63) Bu bağlamda kirliliğin düzeni

bozduğu düşünülduğünde bir örüntünün korunması için ona kirlilik dahil edilmemelidir. Ölen kişi gömülür ve fiziksel dünyadaki yaşam onun için son bulur. Fakat ölümden sonraki bu örüntü ölünün geri dönmesi ile bozulur ve bu örüntünün korunması için hortlak bu sınıra dahil edilmemelidir (Douglas, 2005: 64). Düzeni yeniden sağlamak ve tehlike unsurunu ortadan kaldırmak için hortlağı yok edecek önlemler alınmalıdır. Kirliliğin ortadan kaldırılması için gerçekleştirilen ritüeller oldukça önemlidir. Sosyal bir hayvan olan insan, ritüel bir hayvandır. Bu nedenle bir toplum açısından ritüeller, kelimelerin düşünce açısından arz ettiği önemden daha büyük bir öneme sahiptir. Bu sembolik eylemler olmadan güçlü bir toplumsal ilişkiden bahsetmek de mümkün değildir (Douglas, 2005: 87) Ölüm sonrası gerçekleştirilen ritüeller, kişinin diğer dünyaya geçişini sağlamaya yöneliktir ve geçişin sağlanamaması çeşitli problemlere yol açar. Van Gennep, toplumu içinde pek çok oda olan ve bu odalardan bir diğerine geçişin tehlike arz ettiği bir ev olarak görmektedir. Buradaki tehlikenin kaynağı, geçiş durumlarıdır. Geçişler belli bir durumu ifade etmezler, arada kalmışlığın ve belirsizliğin simgesidir. Bir durumdan diğerine geçmesi gereken kişi kendisi tehlike durumunda olduğu gibi çevresine de tehlike saçmaktadır. Tehlike, kişiyi eskiden bulunduğu konumdan tam anlamıyla çıkararak bir süreliğine farklılaştıran sonrasında ise yeni konumunu topluluk içerisinde açıkça ilan eden bir ritüel ile kontrol altına alınır. Tehlikeli olan yalnızca geçişin kendisi değildir, kişiyi bu geçişten ayırmak için yapılan törenler de tehlikeli kabul edilir (Douglas, 2005: 124).

Büyük Oluklu köyündeki hortlak anlatisının sonundaki hortlağın kafasının kesilmesi durumu da sınır kirlilik kuramı içinde incelenebilir. Anlatıda köy halkı hortlağın oluşturduğu kirliliği ve sınır ihlalini başını keserek ortadan kaldırmıştır. Bir kişinin toplumsal sistemde herhangi bir yeri yoksa yani marjinal bir varlıksa bu kişinin yaratacağı tehlikeler karşısında alınması gereken önlemlerin sorumluluğu o topluma aittir. İçinde bulunduğu aykırı durumdan çıkmak o kişinin elinde olmamaktadır (Douglas, 2005: 125). Hortlak, sınırı ihlal etmiştir ve tehlike arz eden bir figürdür. Bu nedenle tehlikeden, kirlilikten kurtulmak için sınırın tekrar çizilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Sınırın tekrar çizilmesi ise hortlağın kendi dünyasına dönüşü ile sağlanmıştır. Köyün hocası, toplumsal düzeni sağlamak adına hortlağın kafasını kesmiş ve sınır ihlalini ortadan kaldırmıştır. Bu sayede hem hortlağın kendi dünyasında kalması sağlanmış hem de yaşayanlar açısından tehlike unsuru ortadan kalkmıştır. Sınırın ihlal edilmesinden doğan

tehlike, ritüelin temizleyici etkisi sayesinde yok edilmiştir. Bu anlatı, sınır ve kirlilik kuramının somut bir örneği olarak görülebilir.

Douglas, toplumsal kirliliği dörde ayırmaktadır: Bunlardan ilki dış sınırlara baskı yapan tehlike, ikincisi iç çizgilerin aşılmasından doğan tehlike, üçüncüsü çizgilerin uçlarındaki tehlike, dördüncüsü ise sistemin kendi içerisinde çelişmesinden doğan tehlikedir (Douglas, 2005:154) Bu tehlikeler hortlak anlatısı bağlamında incelendiği zaman ilk toplumsal kirlilik olan dış sınırlara baskı yapan tehlikenin hortlağın tehlikeli oluşunun temelini oluşturduğu söylenebilir. Çünkü hortlak, ölüm ile yaşam arasındaki sınıra uymayan ve bu sınırın dışında kalan bir figürdür. Normal bir durumda ölen kişinin kendi dünyasında kalması gerekir fakat hortlak bu sınırı ihlal etmektedir. Bu durumda hortlak, dış sınırlara baskı yapan tehlike haline gelir. Kendi dünyasından ayrılarak yaşayanların alanına girer ve düzeni bozarak bir kirlilik yaratır. İkinci tehlike türü olan iç çizgilerin aşılmasından doğan tehlike, topluluğun cenaze sonrasında gerçekleştirmiş olduğu ritüellerle ilgilidir. Ölünün yıkanması, kefenlenmesi, gömülmesi ve kişilerin haklarını helal etmesi gibi durumlar ölen kişi ile yaşayanlar arasındaki iç çizgiyi belirler. Bu ritüeller doğru şekilde gerçekleşmediğinde hortlama durumu ortaya çıkar. Üçüncü durum olan çizgilerin uçlarındaki tehlike durumu, çizginin iki ucunu yani yaşam ve ölüm kavramlarını ifade eder. Hortlak ne tam ölüdür ne de tam canlıdır. Ölü ve canlı olarak iki uçta yer alır. Dördüncü durum ise iç çelişkiden doğan tehlikedir. Buradaki iç çelişki ölümün bir son olması ile ilgilidir. Ölüm, geçiş dönemlerinin sonuncusudur ve düzenin bir parçasıdır. Fakat hortlak figürü bu düzeni bozarak toplumsal bir çelişkiye neden olur. Kısacası hortlak Douglas'ın sınır kirlilik kuramındaki "kirli" ve "sınırı ihlal eden" bir figür olarak karşımıza çıkmaktadır. Sınır ihlali yapması, eksik ritüeller sonucunda ortaya çıkması, ölüm ve yaşam arasında kalmış liminal bir varlık olması ve toplumsal düzenin ölüm konusundaki kabullerine ters düşerek çelişkiye neden olması onun toplumsal kirliliğin dört başlığında da yer bulmasını sağlamıştır. Bu bağlamda hortlak inancını bir halk anlatısının konusu olarak görmekle birlikte onun Douglas'ın kuramında belirtilmiş olan tehdit unsurlarını somutlaştıran kültürel bir figür oluşunu da önemsemek gerekmektedir.

3.3. Julia Kristeva - Abject (Tiksinti) Kuramı

Kristeva, 1982 tarihinde ortaya koymuş olduğu “Powers of Horror: An Essay on Abjection” isimli çalışması ile klasik psikanalizin ötesinde ve kültürel yapılarla iç içe geçmiş olan bir özne teorisi sunmuştur. Bu teoriye göre “abject” kavramı ne tamamen özneye ait ne de bütünüyle nesne konumuna indirgenebilir olan bir ara varlık halini tanımlamaktadır. Dışlanmış olan fakat geri dönen, bastırılmış olan fakat yüzeye çıkan bu varlığın en önemli özelliği ise öznenin sınırlarını, benliğin bütünlüğünü ve kültürel düzenin iç-dış ayrımlarını sarsmasıdır (URL-9).

Freud’un bastırılmış olanın aslında bilinçdışına atıldığı ve bir gün geri döneceği ile ilgili fikrinin benzerini Kristeva’da da görmek mümkündür. Nasıl ki bastırılan şeyin geri dönüşü insanın bilinçdışına bir musallat durumu oluşturuyorsa Kristeva’da da abject olan şey kişinin benliğine musallat olan “kirli sınır”dır. Kirlilik ve sınır kavramları ele alındığında Douglas’ın çalışması göz önünde bulundurulmalıdır. Kristeva, abject kuramını oluştururken Douglas’ın Sıfık ve Tehlike çalışmasından yararlanmıştır. Douglas’a göre kirli olan şey; direkt olarak pislik, hastalık vb. unsurlar değildir. Sınır ihlali yapan ve kültürel düzenin işleyişini tehdit eden şey kirliliktir. Bu noktada Kristeva’nın abject kavramının hem Freud’un tekinsizlik kuramından hem de Douglas’ın sınır kirlilik kuramından etkilendiği söylenebilir: “Hem tanıdık hem yabancı, hem kendinden bir parça hem de tehdit unsuru.” Örnek vermek gerekirse ölü bir beden hem tanıdıktır hem de yabancıdır hem topluluktan bir parçadır hem de geri dönmesi durumunda tehdit unsurudur. Ölü bedenin “abject” olarak nitelendirilme sebebi artık canlı olmaması fakat hâlâ insana ait olmasıdır. Kristeva, abject kavramını en yoğun biçimde beden üzerinden işlemektedir. Bu nedenle abjectin merkezinde bedensel sınırların kaybedilmesi, bedenin iç ve dış ayrımında bir bozulma meydana gelmesi yer alır. Kristeva’ya göre öznenin oluşumu bir “ben” inşası değil aynı zamanda “ben olmayanın dışlanması” şeklindedir. Bu nedenle ölü beden de canlı bedenin tanımlanmış sınırlarının dışında kaldığı için abject olarak sınıflandırılır. Kan, dışkı, kusmuk da yine abject sınırında yer alır çünkü bunların tamamı kişinin bedeninden çıkıp ona ait olan şeylerdir fakat aynı zamanda kişiyi tehdit eden, canlı bir beden imgesinin bütünlüğünü bozan unsurlardır. Ölü beden de abject’in en saf formu olarak karşımıza çıkar. Yaşamla özdeşleştirilmiş olan insan bedeninin artık canlı olmaması fakat hala insana benziyor oluşu insanın bedeniyle arasındaki

travmatik bir kopuştur. Ölüm sonrası ritüelleri farklı şekillerde gerçekleştiren toplumlarda ortak olan ana konu ise ölüünün yıkanması, gömülmesi, mumyalanması, yakılması gibi durumlarla onun abject potansiyelini denetim altına almaktır (URL-9).

Hortlak durumuna bakıldığında ise öldükten sonra fiziksel dünyaya geri dönen bedenin abject olduğu söylenebilir. Çünkü Kristeva'nın abject kavramı yalnızca tiksiniç olanla değil sınırı aşan durumlarla da ilgilenmektedir. Abject olan özne/durum karşısında hissedilen tiksinti sadece duyuusal bir tiksinti değildir; aynı zamanda varoluşsal bir tehdit hissidir (URL-9). Araştırma sahasında derlenmiş olan anlatıda ve Anadolu'nun farklı yerlerinde anlatılan hortlak anlatılarına bakıldığı zaman hortlak figürünün yalnızca ölüm sonrası ritüelleri düzenleyici, ahlaki normların taşıyıcısı olmadığı ve tüm bu durumların yanı sıra sınır ihlali korkusunun da temsilcisi olduğu görülmektedir. Kristeva'nın abject kuramı hortlak ve benzeri figürleri yalnızca bir canavar formu olarak görmez, bu figürler aynı zamanda bastırılmış olanın geri dönüşüdür. Özetle, abject yalnızca iğrenç, tiksiniç olan değildir. Öznenin ve toplumun varlık sınırlarını da belirleyen bir kavramdır. Abject ile karşılaşmak sadece tiksinti tepkisi değildir aynı zamanda bedenin ve kültürün dayanmış olduğu saflık mitinin de kırılması demektir (URL-9). Araştırma sahasındaki anlatıda hortlaktan kurtulmak için başının bedeninden ayrıldığı görülmüştür. Bu durum da abject çerçevesinde değerlendirilebilir çünkü vücut bütünlüğünde meydana gelen durum bir tiksiniçlik yaratmıştır.

Özetle abject, ne tamamıyla özneye (benlik) ne de tamamıyla nesneye (dış dünya) ait olan fakat ikisini de tehdit eden şeydir. Bu arada kalmışlık nedeniyle abject olan durum, varlık benliğinin sınırlarını ihlal ederek düzeni bozar ve kişide tiksinti, iğrenme uyandırır (İmşir, 2012: 2). Abject olan şeyler genellikle sınırı ihlal etmektedir. Kan, kusmuk, ceset vb. şeyler hem bedenin bir parçasıdır hem de artık bedenden ayrılmıştır ve sınırı ihlal ederler. Büyük Oluklu köyündeki hortlak anlatısına bakıldığı zaman ceset başlı başına bir abject figürdür. Ölen kişinin bedeni hem bizden hem de bizden farklıdır. Bu durum arada kalmışlık ve beraberinde sınır ihlalini getirir. Ölen kişinin hortlaması durumu da yine sınır aşımıdır. Hortlayan bir kişi toplumun düzenini bozar ve toplum yeniden düzeni sağlayabilmek için abject olanı dışlayarak kendini korur. Bu durumda hortlaktan kurtulmak gerekmektedir. Ölü bedenin başının bedeninden ayrılması eylemi ile abject

olandan korunma gerçekleşmiştir. Anlatının Kristeva'nın kuramı bağlamında incelenmesi sonucunda ne tam ölü ne de tam diri bir varlık olan hortlağın bir abject figür olduğu ve sınır ihlali yaratarak toplumsal düzeni tehdit eden bu unsurun topluluk tarafından abject olandan kurtulmak/ abjecti kontrol altına almak amacıyla ritüellerle yok edildiği görülmektedir.

3.4. Cohen - Ahlaki Panik Kuramı

Ahlak, toplumsal zorunluluk olarak görülen bir kavramdır ve toplumsal yapının istikrarını sağlayan temel unsurlardan biridir. Toplumsal düzenin sağlanması, toplumsal normlar ile mümkün olmaktadır. Kısacası ahlak hem toplumsal normlarla düzeni sağlar hem de toplumsal düzenin korunması adına bir denetim mekanizması olarak karşımıza çıkar. (Göktürk, 2023:356). Ahlaki panik kavramı da toplumdaki düzenin bozulması noktasında duyulan abartılı endişeyi yansıtmaktadır. Stanley Cohen tarafından ortaya atılmış olan ahlaki panik kuramı, 1972 yılında Cohen'in "Halk Şeytanları ve Ahlaki Panikler" (Folk Devils and Moral Panics The creation of the Mods and Rockers) adlı eserinde temellendirilmiştir. Cohen, ahlaki paniği sosyoloji temelinde ve bir alt kültür çatışması olarak ele almaktadır. Bu kavramın ortaya çıkışı da İngiltere'de bir sahil kasabası olan Clacton'da 'mod' ve rocker' isimli genç grupların çıkardıkları bir çatışmanın medya tarafından abartılı bir şekilde sunulması ile olmuştur. Genellikle işçi sınıfı ve gençlik kültürünü temel alan bir yaklaşım olan ahlaki panik, toplumsal düzeni bozduğu düşünülen çeşitli olaylarda da ortaya çıkan bir kavramdır. (Göktürk, 2023: 357). Çünkü ahlaki panik aynı zamanda "bir toplumun değerlerini tehdit ederek toplumsal kontrole yol açan mantıksız bir korku"dur (URL-9).

Çalışmada incelenen Büyük Oluklu köyü hortlak anlatısında da benzer bir durum görülmektedir. Ölen bir kişinin canlanarak mezarından çıktığının ve ortalıkta dolaşmaya başladığının söylenmesi toplumda ahlaki bir paniğe yol açmıştır. Anlatıdaki olay örgüsünü ahlaki panik kuramı çerçevesinde incelemek mümkündür. Ahlaki paniğin beş aşaması bulunmaktadır. Bu aşamalar şu şekilde sıralanabilir: İlk olarak bir şey ya da biri toplum tarafından tehdit olarak algılanır. İkinci olarak bu durum kitleler ya da toplum üyeleri tarafından fark edilir. Üçüncü olarak fark edilen bu tehlikeli durumun sembolik bir şekilde tasvir edilmesi durumu gerçekleşir ve bu aşama toplumun yaygın bir şekilde endişe yaşamasına neden olur. Dör-

düncü aşamada tehlike oluşturan duruma karşı önlemler alınır. Bu önlemler Cohen'e göre yeni yasalar ve politikalar fakat anlatıda halkın bir otoriteden yardım alması olarak gerçekleşmiştir. Son aşamada ise tehlike oluşturan ve ahlaki paniğe yol açan durum toplumsal bir değişimi de beraberinde getirir. Tüm bu aşamalar Büyük Oluklu köyü anlatısı bağlamında incelendiğinde ilk aşamada toplum tarafından tehdit olarak algılanan ölü bedeninin ikinci aşamada köylüler tarafından fark edilmesi, üçüncü aşamada hortlayan kişinin kim olduğundan emin olunması ve topluluk üyelerinin endişelenmesi, dördüncü aşamada otorite figürü olarak görülen Sakallı Hoca'nın bir yasa koyucu gibi davranarak sorunu ortadan kaldırması durumu görülmektedir. Son aşamada ise toplumsal bir değişim meydana gelmiş ve tehdit unsuru olan hortlağın ortadan kalkması hem köylülerin rahatlamasını sağlamış hem de ritüellerin devamlılığı açısından faydalı olmuştur. Bu anlatının ahlaki panik kuramı çerçevesinde incelenmesi noktasında Cohen'in bakış açısına yer vermek de önemlidir. Cohen'e göre "Toplumlar zaman zaman ahlaki panik dönemleri yaşarlar. Bir durum, olay, kişi ya da grup, toplumsal değerlere ve çıkarlara tehdit olarak tanımlanmaya başlar; söz konusu öznenin doğası medya tarafından stereotipleştirilerek belirli bir tarzda sunulur; ahlaki barikatlar gazeteciler, din adamları, politikacılar ve diğer sağ görüşlü kişilerle tahkim edilir; toplumda itibar sahibi uzmanlar teşhislerini ve çözüm önerilerini dile getirir; yavaş yavaş olayla başa çıkma yolları geliştirilir ve hatta doğrudan bu yollara başvurulur; devamında ise olay ya silikleşerek gözden kaybolur ya da kötüye giderek daha görünür bir hal alır. Paniğin konusu kimi zaman oldukça yenidir; kimi zamansa uzun süredir var olmasına karşın yeni günışığına çıkmıştır. Bazı durumlarda panik geçer, folklor ve kolektif hafıza dışında unutulur. Diğer durumdaysa paniğin daha ciddi ve uzun vadeli etkileri olur; hukuki ve toplumsal politikalarda ve hatta toplumun kendi algılayış biçiminde büyük değişikliklere yol açabilir." (Cohen, 2019: 65). Cohen'in bu ifadelerine bakıldığı zaman hortlak inanışının ve hortlak figürünün toplumdaki yerine getirilmemiş sorumluluklardan kaynaklanan bir ahlaki panik oluşturduğunu söylemek mümkündür. Anlatıda bahsedilen hortlağın toplumsal çıkarlara bir tehdit olarak görülmesi sonrasında toplulukta itibar sahibi olan bir kişi tarafından yaşanan durumla başa çıkma yolları geliştirilmiş ve olay silikleşerek unutulmuştur. Cohen'in de belirttiği üzere bazı

durumlarda panik geçer, folklor ve kolektif hafıza dışında unutulur. Anlatının günümüze dek gelmiş olması folklorun nesilden nesle ürün aktarıcılığı ve kolektif hafızanın işlevselliği sayesinde mümkün olmuştur.

Sonuç

Türk halk kültüründe doğaüstü varlıklara dair olan inanışlar önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada da doğaüstü varlıklar arasında yer alan hortlak figüründen bahsedilmiştir. Kars'ın Selim ilçesine bağlı olan Büyük Oluklu köyünde derlenmiş olan bir hortlak anlatısı temel alınarak hazırlanan bu çalışmada, hortlak figürü çeşitli yönleriyle incelenmiştir. Bu bağlamda literatürdeki diğer çalışmalara ek olarak hortlak figürünün mitolojik, psikanalitik, antropolojik/sosyokültürel yönden incelemeleri yapılarak bu doğaüstü varlığa farklı bir bakış açısıyla yaklaşmıştır. Bunun yanı sıra bu çalışmada hortlak figürü çeşitli yönleriyle incelenmekle kalmamış ayrıca hortlak figürünün, benzeri diğer doğaüstü varlıklardan ayrılan yönlerine de değinilmiştir ve bu durum makalenin temel sorusuna cevap olmuştur.

Çalışmanın mitolojik incelemesinin yer aldığı bölümde Türk mitolojisindeki hortlak inancının yanı sıra dünya mitolojilerindeki hortlak benzeri ölümden sonra tekrar dirildiğine inanılan varlıklar konu edinilmiştir. Türk mitolojisinde ve dünya mitolojilerinde ortak bir kültürel korku figürü olarak ortaya çıkan bu huzursuz ruhların kolektif bir kaygıya neden olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca bu ruhların huzursuzluk, tamamlanmamış/ eksik kalmış ritüeller nedeni ile geri dönmesi durumu da yine dünyanın farklı yerlerinde ölüme ve ölüm sonrası ritüellere yüklenen ortak bir anlamı göstermektedir. Çalışmanın devamında araştırma sahasında derlenmiş olan bir hortlak anlatısına yer verilerek bu anlatı dört farklı kuram ışığında incelenmiştir. Çalışmanın psikanalitik, antropolojik/sosyokültürel açıdan incelendiği bu bölümde farklı kuramcıların görüşlerinden yararlanılmıştır.

Halk inanışlarında cin, alkarısı, karabasan gibi çeşitli korku unsurları mevcut iken hortlak yani ölü bir bedenın tekrar dirilmesi ile ilgili bir korkuya neden ihtiyaç duyulduğu konusu çalışmanın temel sorusudur. Bu soru, çalışma içerisinde dört kuramla cevaplanmıştır. Bu kuramlardan Freud'un tekinsizlik kuramına göre hortlak korkusuna ihtiyaç duyulmasının nedeni hortlağın bizden biri olmasıdır. Diğer varlıklar zaten "öteki"dir, hiçbir zaman bizden biri olmamışlardır. Cin de alkarısı da karabasan da

öteki dünyaya ait varlıklardır fakat hortlak bizden biri olması yönüyle korkutucudur. Tanıdık olanın yabancılaşması ise tekinsizlik yaratır. Bizden olan-ev içi olan- diğer varlıklara göre daha fazla tekinsizliğe sebep olur.

Douglas'ın sınır-kirlilik kuramı ise hortlak korkusunun işlevini düzeni korumak olarak görür. Hortlak, ölümlerin dünyasında kalması gerekirken dirilerin arasına sızarak düzeni ihlal eder, kategorileri karıştırır. Freud'daki gibi bizden biri olduğu için değil sistemin saflığını bozduğu için korku yaratır. Hortlağın cin ve alkarısı gibi varlıklardan farkı bizim içimizden çıkarak bu sınır ihlalini gerçekleştirmesidir. Cin, alkarısı gibi varlıklar "öteki" oldukları için yalnızca tehlikeli olarak görülürler. Fakat bizden birinin bu ihlali gerçekleştirmesi daha korkutucudur. Kristeva'nın abject kuramına göre hortlak ne tam ölü ne de tam diri olması yönüyle korkutucudur. Sınırları belli olmayan bu varlık hem sınır ihlali yaratması ile hem de arada kalmış bir varlık olması nedeniyle abject bulunur. Cin, alkarısı gibi varlıkların arada kalma gibi bir durumları yoktur, onlar zaten "öteki" dir.

Son olarak Cohen'in ahlaki panik kuramına göre hortlak; toplumsal normlara uymayan, ölümden sonra bile huzur bulamayanların simgesidir. Toplum tarafından insanlara şu mesaj verilir: "Eğer kurallara uymazsan, iyi bir insan olarak yaşamazsan, başkalarının hakkını gasp edersen, günahkâr yaşarsan hortlak olursun ya da ölen birisinin ardından gerekli ritüelleri gerçekleştirmezsen, ölüye saygısızlık edersen o kişi hortlağa dönüşür." Kıscası hortlak; günahkarların ve ritüelleri bozan, toplumsal normlara uymayan kişilerin cezası olarak görülür ve topluluk üyelerini kurallara uymaya zorlar. Bu yönüyle diğer varlıklardan farklıdır çünkü diğer varlıklar bireysel bir korku yaratırken hortlak kolektif bir korku yaratmaktadır. Toplumsal değerleri korumak amacıyla yaratılan bu ahlaki panik figürü, hortlağın sosyolojik yönden incelenmesini de sağlamaktadır.

Sonuç olarak bu çalışmada derlenmiş olan hortlak anlatısı, hem tekinsiz olanın geri dönmesi (Freud), hem sınırların korunması (Douglas) hem sınır ihlali gerçekleştiren varlığın tiksiniçliğı (Kristeva), hem de folklorik bir korkunun kolektif bir panik sürecine dönüşmesi (Cohen) bağlamında okunabilir. Bu çok katmanlı yaklaşım, anlatının yalnızca halk inancı ile sınırlı kalmadığını, aynı zamanda toplumsal düzenin ve kültürel sınırların nasıl inşa edildiğini gösteren bir metin olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bağlamda hortlak figürünün yalnızca bir korku unsuru olarak anlatılarda var

olmadığı, toplumsal vicdanın bir yansıması olarak da karşımıza çıktığı görülmektedir. Toplumsal bellekte bastırılmış olan vicdan ve ölüye karşı yerine getirilmemiş sorumluluklar, sembolik bir şekilde “yaşayan bir ölü” olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu değerlendirmelere bakıldığı zaman hortlak inancının hem iyi bir insan olunmasını hem de ölüm ritüellerinin tamamıyla gerçekleştirilmesini teşvik ettiği görülmektedir. Bu yönüyle hortlak inancının toplumda belli davranış kalıplarını sürdürmeye yarayan bir doğüstü varlık yarattığını söylemek mümkündür.

Kaynakça

- Abimbola, Wande (1976). *Ifa: An Exposition of Ifa Literary Corpus*. Oxford: Oxford University Press.
- Aydemir, Gözde (2023). “Büyük Oluklu Köyü Alkarısı İnanışlarının Psikolojik ve Mitolojik Kökenine Dair Bir İnceleme”. *V. Uluslararası Toplum ve Kültür Araştırmaları Sempozyumu (12-14 Ekim 2023) Tam Metin Bildiriler Kitabı*. Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları, 59-66.
- Aydemir, Gözde (2024). *Büyük Oluklu Köyü Monografisi*. Yüksek Lisans Tezi. Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Bane, Theresa (2016). *Dünya Mitolojisinde Ruhlar ve Hayaletler Ansiklopedisi*. McFarland.
- Beydili, Celal (2002). *Eski Türklerde Gizli Tabiat Kuvvetlerine İnanma (İye İnanıcı)*. Ankara: Yeni Türkiye Yayınları.
- Caciola, Nancy (2003). *Discerning Spirits: Divine and Demonic Possession in the Middle Ages*. New York: Cornell University Press.
- Candaş, Utku (2017). “Anadolu'da Kesik Baş Motifli Efsaneler Üzerine.” *Journal of Turkish Studies*, 12(22): 215-232.
- Christie, Deborah ve Lauro, Sarah Juliet (2011). *Better Off Dead: The Evolution of the Zombie as Post-Human*. New York: Fordham University Press.
- Cohen, Stanley (2019). *Halk Düşmanları ve Ahlaki Panikler*. Ankara: Heretik Yayınları.
- Crow, William Bernard (2002). *Büyünün Cadılığın ve Okültizmin Tarihi*. Çev. Fulya Yavuz. İstanbul: Dharma Yayınları.
- Çetin, Çulpan Zaripova (2007). “Tatar Türklerinde Mitolojik Varlıklarla İlgili Mitler ve İnanışlar”. *Bilgi*, 43: 1-32.
- Çirkin, Sergen (2022). *Güney Sibirya Arkeolojisi ve Şamanizm*. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

- Davisson, Zack (2014). *Yürei The Japanese Ghost*. Chin Music Press.
- Dickerson, Matthew ve Evans, Jonathan (2006). *Ents, Elves, and Eriador: The Environmental Vision of J.R.R. Tolkien*. Lexington: University Press of Kentucky.
- Diñç, Abdulkerim (2004). "Gagavuz Folklorunda Ölüm". *Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi*, 25: 89-106.
- Duvarcı, Ayşe (2005). "Türklerde Tabiatüstü Varlıklar ve Bunlarla İlgili Kabuller, İnanmalar, Uygulamalar". *Bilig*, 32: 130.
- Düzdağ, Mehmet Ertuğrul (1972). *Şeyhülislâm Ebussuud Efendi Fetvaları Işığında 16. Asır Türk Hayatı*. İstanbul: Enderun Kitabevi.
- Florescu, Radu R. Ve McNally Raymond T. (2000). *Drakula ya da Kazıklı Voyvoda*. Çev. Ali Cevat Akkoyunlu. İstanbul: Doğan Kitap.
- Foster, Michael Dylan (2008). *Pandemonium and Parade: Japanese Monsters and The Culture of Yōkai*. California: University of California Press.
- Foster, Michael Dylan (2009). *Pandemonium and Parade Japanese Demonology and the Culture of Yōkai*. Berkeley: University of California Press.
- Frayling, Christopher (2009). *Vampirizm*. Çev. Elif Ersavcı, İstanbul: Varlık Yayınları.
- Freud, Sigmund (1998). "The Uncanny". *Literary Theory: An Anthology*. Ed. Julie Rivkin & Michael Ryan. Oxford: Blackwell Publishing, 154-167.
- Freud, Sigmund (2021). *Yas ve Melankoli: Tekinsiz*. İstanbul: Cem Yayınevi.
- Göktürk, Işıl (2023). "Kültürel Alanın Bir Formu Olarak Ahlaki Panik". *Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 75: 355-372.
- Göngör, Harun (2007). "Geleneksel Türk Dininden Anadolu'ya Taşınanlar". *Yaşayan Eski Türk İnançları Bilgi Şöleni (Ankara, 16-17 Nisan)*. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 1-6.
- Graves, Robert (2017). *The Greek Myths*. London: Penguin Books.
- Güngör, Harun ve Argunşah Mustafa (1991). *Gagavuz Türkleri: Tarih-Dil- Folklor ve Halk Edebiyatı*. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
- Hançerlioğlu, Orhan (1975). *İnanç Sözlüğü*. İstanbul: Remzi Yayınları.
- İmşir, Şima Begüm (2012) *Aslı Erdoğan'ın Roman ve Öykülerinin Julia Kristeva Teorileri Çerçevesinde İncelenmesi*. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- İnan, Abdülkadir (1986). *Tarihte ve Bugün Şamanizm*. Ankara: TTK.
- İnan, Abdülkadir (1986). *Tarihte ve Bugün Şamanizm Materyaller ve Araştırmalar*. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.

- Kalafat, Yaşar (2001). "Türkmen Halk İnançlarında Sarımsak ve Soğanla İlgili Hususlar", *Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar*. Ankara, 85-91.
- Kalafat, Yaşar (2015). *Anadolu Halk Kültürü Monografisinden Mitolojik Şifreler-I*. Ankara: Berikan Yayınevi.
- Kara, Alper (2021). "Tekinsizin Geri Dönüşü". *Motif Akademi Halkbilimi Dergisi*, 14(35): 1144-1160.
- Kesgin, Gözde Nur (2022). "Viewing Ancient Greek Tragedies in Light of Transformative Pollution: Antigone, Oedipus Tyrannus, Hippolytus". *Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü Dergisi*, 35: 121-144.
- Küçük, Mehmet Alparslan (2017). "Geleneksel Türk Dini İnanışlarından Mitolojiye: "Ölüm/Obur Ruhlar". *Gazi Türkiyat Dergisi*, 20: 25-53.
- Lindahl, Carl ve McNamara, John vd. (2000). *Medieval Folklore: A Guide to Myths, Legends, Tales, Beliefs, and Customs*. Oxford: Oxford University Press.
- Mack, Arien (1999). *İnsanlar ve Diğer Hayvanlar*. Ohio: Ohio State University Press.
- Ocak, Ahmet Yaşar (2013). *Türk Folklorunda Kesik Baş*. İstanbul: Dergâh Yayınları.
- Örnek, Sedat Veyis (1962). "İlkelerde Dinsel Temel Kavramlara Genel Bir Bakış". *Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi*, 20(3-4): 255-261.
- Örnek, Sedat Veyis (2000). *Türk Halkbilimi*. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
- Özkaracalar, Kaya (2005). *Gotik*. İstanbul: L&M Yayıncılık.
- Reider, Noriko T. (2009). *Japanese Demon Lore: Oni from Ancient Times to the Present*. University Press of Colorado.
- Roux, Jean Paul (1998). *Türklerin ve Moğolların Eski Dini*. Çev. Aykut Kazancıgil. İstanbul: İşaret Yayınları.
- Roux, Jean Paul (2011). *Eski Türk Mitolojisi*. Çev. Musa Yaşar Sağlam. Ankara: BilgeSu Yayınevi.
- Scognamillo, Giovanni (2006). *İstanbul Gizemleri*. İstanbul: Bilge Karınca Yayınları.
- Scognamillo, Giovanni vd. (2011). *Vampir Manifestoları*. İstanbul: Laika Yayınları.
- Scognamillo, Giovanni. (1998). *Dehşetin Kapıları: Korku Sineması Üzerine Notlar*. İstanbul: Kabalıcı Yayınevi.
- Shippey, Tom (2000). *J.R.R. Tolkien: Author of the Century*. Harper Colins.
- Simpson, Jacqueline ve Roud, Steve (2000). *A Dictionary of English Folklore*. Oxford: Oxford University Press.
- Stoker, Bram (1998). *Dracula*. Çev. Zeynep Akkuş. İstanbul: Kamer Yayınları.
- Şemseddin Sami (2006). *Kâmûs-i Türkî*. İstanbul: Çağrı Yayınları.
- Taylor, John H. (2001). *Death and the Afterlife in Ancient Egypt*. Chicago: University of Chicago Press.

- Tınaz, Pınar (2024). "Sigmund Freud'e Göre Tekinsizlik Yaratan Beş Temel Motifin Korku Filmlerinde Kullanımı: Conjuring Üzerine Bir İçerik Çözümlemesi". *Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi*, 9(1): 1-16.
- Yaltırık, Mehmet Berk (2013). "Türk Kültüründe Hortlak-Cadı İnanışları". *Tarih Okulu Dergisi*, 6(16): 187-232.
- Yılmaz Polat, Leyla (2021). "Ardahan Merkez Köyleri Örneğinde Bir Korku Kültü: Hortlak". *VI. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi (İstanbul, 13-16 Haziran)*. İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 1647-1655.
- Zaloom, Caitlin (2020). "Mary Douglas, Purity and Danger (1966)". *Public Culture*, 32: 415-422.
- Žižek, Slavoj (2012). *Lacan Hakkında Bilmeyi Hep İsteddiğiniz ama Hitchcock'a Sormaya Korktuğunuz Her Şey*. Çev.Burcu Erdoğan. İstanbul: Agora Kitaplığı.

İnternet Kaynakları

- URL-1: "TDK Sözlük" . <https://sozluk.gov.tr/> (Erişim: 15.08. 2025)
- URL-2: "Dirilişlerin Kalıntıları: Orta Çağ İzlandasında Korkunç Draugr'un Rolü". https://www.medievalists.net/2011/12/remnants-of-revenants-the-role-of-the-dreaded-draugr-in-medieval-iceland/?utm_source=chatgpt.com (Erişim: 20.08.2025)
- URL-3: "Bakemono Zukushi "Canavar" Parşömeni" . <https://publicdomainreview.org/collection/the-bakemono-zukushi-monster-scroll-18th-19th-century/> (Erişim: 20. 08. 2025).
- URL-4: "Online Etimoloji Sözlüğü". <https://www.etymonline.com/search?q=wight> (Erişim: 21. 08. 2025).
- URL-5: "Beyaz Renk". https://www.e-flux.com/architecture/sick-architecture/360099/chronic-whiteness?utm_source (Erişim: 21.08.2025)
- URL-6: "Mitolojik Olarak Yılan". <https://medium.com/%40nyxshadowhawk/every-greek-gods-sacred-animals-d902c1aad8aa9> (Erişim: 12.08.2025).
- URL-7: "Vampirler". <https://archeologiakozero.wordpress.com/tag/pochowki-antywampiryczne/> (Erişim:10.08.2025).
- URL-8: "Jiangshi". <https://www.maayot.com/blog/jiangshi-the-incredible-chinese-zombie/> (Erişim: 15. 08. 2025).
- URL-9: "Abject". <https://www.filomythos.com/abject-julia-kristevada-tiksinti-beden-ve-sinirin-politikasi/> (Erişim: 20. 08. 2025).

Sözlü Kaynaklar

- KK-1: Meryem Aydemir, 1976 doğumlu, lise mezunu, ev hanımı, Ankara. (Görüşme: 07.07.2025)

- KK-2: Beysafa Özdemir, 1954 doğumlu, ilkokul mezunu, emekli, Kars. (Görüşme: 08. 07.2025)
- KK-3: Güldeste Özdemir, 1955 doğumlu, ilkokul mezunu, ev hanımı, Kars. (Görüşme: 10.07.2025)
- KK-4: Fuat Hayri Aydemir, 1967 doğumlu, ön lisans mezunu, teknisyen, Ankara. (Görüşme: 07.07. 2025).

Looking at Folk Biology from the Perspective of Cognitive Folklore

Bilişsel Folklor Penceresinden Halk Biyolojisine Bakmak

*Mehmet Ali Yolcu**

Abstract

This study focuses on the relationship between folk biology and folklore through the emerging framework of cognitive folklore. While folk biology examines how humans intuitively classify and reason about living species, cognitive folklore reveals how these cognitive processes are expressed, transmitted, and transformed through traditional narratives, beliefs, and rituals. Drawing on examples from folklore such as animal symbolism, sacred plants, and metamorphosis myths, this article argues that folklore serves a cognitive function, both reflecting and organizing human understanding of the natural world. Integrating insights from cognitive anthropology, psychology, and folklore studies, this study demonstrates that traditional representations of nature are cognitively grounded models of biological knowledge. Consequently, cognitive folklore offers a powerful interdisciplinary perspective for understanding how humans think, feel, and remember the living world.

Keywords: cognitive folklore, folk biology, ecology, culture, intuition.

Öz

Bu çalışma, bilişsel folklorun ortaya çıkan çerçevesi aracılığıyla halk biyolojisi ve folklor arasındaki ilişkiye odaklanmıştır. Halk biyolojisi, insanların canlı türlerini sezgisel olarak nasıl sınıflandırdığını ve akıl yürüttüğünü incelerken, bilişsel folklor bu bilişsel süreçlerin geleneksel anlatılar, inançlar ve ritüeller aracılığıyla nasıl ifade edildiğini, aktarıldığını ve dönüştürüldüğünü ortaya koymaktadır. Hayvan sembolizmi, kutsal bitkiler ve metamorfoz efsaneleri gibi folklordan örneklere yer veren bu makale, folklorun hem insanın doğal dünyayı anlamasını yansıtan hem de düzenleyen bilişsel bir işlev gördüğünü savunmaktadır. Bilişsel antropoloji, psikoloji ve folklor çalışmalarından elde edilen içgörülerini bütünleştiren bu çalışma, doğanın geleneksel temsillerinin biyolojik bilginin bilişsel olarak temellendirilmiş

* Prof. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Turkish Language and Literature, Çanakkale-Türkiye. E-mail: mehmetali-yolcu@comu.edu.tr. ORCID: 0000-0001-7688-287X.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17922580>

modelleri olduđunu göstermektedir. Sonuç olarak, bilişsel folklor, insanların canlılar dünyasını nasıl düşündüğünü, hissettiğini ve hatırladığını anlamak için güçlü bir disiplinlerarası bakış açısı sunmaktadır.

Anahtar Sözcükler: bilişsel folklor, halk biyolojisi, ekoloji, kültür, sezgi.

Introduction

The natural world has always held a central place in the human imagination. Within their cultural contexts, people have developed complex systems of knowledge about plants, animals, and ecological processes, and modern science has only recently begun to study these systems. In this context, in recent years, the dialogue between cognitive sciences and folklore studies has revealed new perspectives on how traditional knowledge is structured, transmitted, and remembered. Among these, the relationship between folk biology – a concept emerging from cognitive anthropology – and the cognitive dimensions of folklore offers a particularly fertile ground for interdisciplinary research. Folk biology concerns how people from different cultures perceive, classify, and reason about living beings in their natural environments (Atran, 1998: 548-49). This discipline examines the ways in which people form intuitive classifications about plants and animals and the mental templates that underpin these classifications. Cognitive folklore aims to uncover the mental mechanisms and cultural logics that shape the formation and continuity of folkloric forms such as myths, proverbs, riddles, folktales, and folk poetry. Examining folk biology from a cognitive folklore perspective allows us to explore how culturally transmitted knowledge about the world of living beings is organized in the human mind and expressed through symbolic forms.

The origins of folk biology as an analytical framework trace back to the work of Scott Atran (1990) and Brent Berlin (1992), who demonstrated that local biological classification systems are neither arbitrary nor purely linguistic structures but are instead based on universal cognitive principles. According to their findings, people tend to divide living beings into hierarchically structured groups (genera, species, life forms, etc.) based on perceptual and functional salience. However, this cognitive taxonomy is shaped by cultural contexts. Cultural elements imbue biological categories with moral and spiritual meanings. Thus, while the human mind possesses

innate tendencies to classify nature, folklore provides a symbolic medium that lends narrative and sensory depth to these classifications.

Cognitive approaches to folklore, influenced by researchers such as Dan Ben-Amos (1971), Alan Dundes (1965), Pascal Boyer (1994), and Jesper Sørensen (2007), have emphasized that folkloric traditions are not merely cultural residues but are adapted expressions of cognitive patterns. Folklore encodes mnemonic structures—such as stories, analogies, and metaphors—that help communities preserve and transmit knowledge about their environment. Proverbs about animal behavior, myths explaining the origins of plants, or rituals and taboos related to specific species can be interpreted as cognitive tools for organizing and stabilizing ecological knowledge. Looking at folk biology through the lens of cognitive folklore allows for an understanding of how biological knowledge is embodied within a community’s collective imagination. Cognitive mechanisms such as categorization, memory, and schema theory help explain oral tradition. As Pascal Boyer (1994: 62-64) noted, traditional narratives serve as a cognitive map and mnemonic function at the intersection of biological knowledge and symbolic imagination.

Theoretical Framework

Understanding folklore as a cognitive phenomenon based on universal mental mechanisms, representational formats, and memory processes, rather than merely a social and aesthetic one, is likely a more accurate approach from the perspective of contemporary understandings of folklore. The concept we refer to as “cognitive folklore” assumes that traditional narratives, rituals, and belief systems are shaped by the mental principles governing everyday reasoning and memory. Therefore, it provides a useful framework for investigating how the human mind organizes and transmits cultural knowledge, including knowledge of the natural world that lies at the heart of folk biology (Siikala, 1990; Dégh, 1995; D’Andrade, 1995).

Folk biology emerged from cognitive anthropology in the 1970s and 1980s, primarily through the work of Brent Berlin and Scott Atran. Their studies revealed that indigenous societies classify plants and animals according to a set of cognitive regularities that are strikingly consistent across cultures. Berlin’s ethnobiological classification (1992) demonstrated that people use a limited number of hierarchical taxonomic levels (life form, ge-

nus, and species) based on perceptual salience and utility. Atran (1990) expanded this model by proposing that these systems stem from intuitive biology—a universal cognitive domain specialized for reasoning about living beings.

Cognitive approaches to folklore developed as a response to the limitations of purely structural or contextual models. Dan Ben-Amos's (1971) emphasis on the "contextual" aspects of folklore was later developed by researchers who highlighted the cognitive foundations of context itself—that is, how people perceive, process, and remember cultural forms. For example, Alan Dundes's (1965) concept of the "motif" can be seen as a mental template organizing narrative content. More recently, researchers like Pascal Boyer (1994) and Jesper Sørensen (2007) have applied cognitive and evolutionary theories to explain why certain types of stories, symbols, and rituals persist across cultures. These scholars argue that folklore endures because it fits the structure of the human mind. Cognitive constraints shape what is memorable, attention-grabbing, and culturally transmissible. Within his concept of minimal counter-intuitiveness, Boyer proposed that anomalous representations (e.g., talking animals, divine beings, etc.) are generated due to their function of being more easily remembered (1994).

Cognitive processes such as perception, classification, schema formation, and memory operate at the intersection of mental structures and cultural features. For instance, folk tales about animals often reflect folk biological taxonomies: predators are portrayed as cunning, while herbivores are depicted as naive or innocent, demonstrating intuitive reasoning about species' behaviors. Proverbs and folk beliefs encode ecological regularities, such as the connection between seasonal changes and animal habits, and preserve experiential observations in memorable form. While the human ability to classify other living beings appears to be a universal feature of human cognition, its manifestations are, in fact, culturally specific.

Folk Biology and Folklore

Proverbs are among the richest sources of folk biological knowledge. They distill ecological observations spanning generations into concise, memorable phrases that are cognitively easy to learn and transmit. In agrarian societies where daily life depends on close attention to animal and plant behaviors, proverbs often serve as reminders of seasonal and environmental cycles. Traditional weather lore is also related to this. Cognitive folklore

interprets these proverbs and folk knowledge as evidence of the human mind's tendency to attribute social meanings to biological regularities.

Myths and legends transport themes such as human-animal relationships, plant growth, and the changing of seasons into the realm of imagination through anthropomorphism and personification. Motifs like talking animals, supernatural beings, and shape-shifting humans are cognitively compelling because they combine minimal counter-intuitive behavior with biological expectations. As Pascal Boyer argued, such minimally counter-intuitive entities are more likely to be remembered and transmitted because they slightly violate the mind's intuitive ontologies while still largely interacting with them. Similarly, myths of sacred trees are based on the cognitive salience of trees as vertically structured life forms connecting the earth and the sky. These symbolic elaborations reveal how human cognition extends folk biological categories into cosmological domains. Thus, folklore becomes a cognitive phenomenon where biological perception, symbolic imagination, and cultural identity converge.

Ritual practices also illustrate the interaction between cognitive universals and cultural specifics within folk biology. Taboos related to killing or consuming certain species — such as sacred plants, totemic animals, or birds associated with ancestors — reflect the mental distinction between ordinary and special categories of beings. From a cognitive perspective, these taboos reveal a dual ontological status attributed to an organism, encompassing both the natural and the social. In Turkish Shamanism, for example, the bear and the eagle have often been viewed as spiritual intermediaries between the human and non-human realms. Their status corresponds to their perceptual and behavioral distinctiveness, all of which has rendered them cognitively marked.

The continuity of folk biological motifs across generations can be explained by cognitive mechanisms like memory and schema formation. People more easily recall narratives and proverbs that fit into pre-existing mental schemas than those that do not. Since all humans share an intuitive biological understanding, such as recognizing species, behaviors, and ecological roles, folkloric materials based on these domains are transmitted from generation to generation. Ancestral myths explaining why the crow is black or why the fox is cunning endure because they are cognitively anchored in observable biological realities.

Viewed from this perspective, folklore and folk biology exist in a dynamic interplay between perception, classification, memory, and imagination. Folklore transforms human experience with living species into a symbolic order; it enables biological facts to become metaphors, ecological observations to become narratives, and daily interactions with nature to become expressions of identity and worldview. Thus, the question becomes not only how people think about nature, but how they think through it.

The binary oppositions inherent in the human mind (good-evil, cunning-naive, black-white, etc.) are manifested through linguistic structures (Rosch, 1978) and they persist within folkloric products as well. When a wolf appears in a narrative, listeners immediately activate cognitive schemas associated with danger, wilderness, and predatory animals. There are, for example, no prototypical schemas like “cute, friendly, companion” for this animal. This allows the narrative to be built upon deeply ingrained mental models without requiring explicit explanation. This kind of prototypical thinking also explains why certain animals are dominant in oral traditions. Similarly, the tree, as a symbol of life or the world axis, holds a cognitive position as a metaphor for cosmic order and the continuity of lineage.

In the Turkish belief system, trees such as the pomegranate, willow, plane, poplar, cypress, and beech are also grasped through a cognitive prototype. Social meanings related to human life—such as death, eternity, fertility, and rebirth—become prominent in relation to them. Knowledge about entities that evoke strong emotional or perceptual responses through such symbolic associations is remembered and transmitted. Folklore subsequently reinforces these associations through ritual and narrative repetition.

In addition, it is necessary to mention another recurring motif in world folklore: metamorphosis narratives dealing with the transformation between human and non-human forms. Motifs involving transformation from human to animal, stone, tree, or plant, by slightly violating intuitive expectations about biological boundaries, make them more memorable and striking. Cognitive theory explains their appeal through the concept of minimal counter-intuitiveness.

Conclusion

Folk taxonomies—the local classifications of living species—demonstrate the interaction between cognition and culture. Ethnobiological studies in Anatolia show that local communities often organize species into hierarchies similar to scientific taxonomy, but according to perceptual and utilitarian criteria (For instance, domesticated and utilized animals are classified as “*mal*” [property], while others are called “*hayvan*” [animal]). Terms like herb, tree, or bird function as generic-level categories roughly equivalent to scientific genera. Within these categories, more detailed distinctions can be made based on habitat, color, or use.

Folklore is a representational system that both reflects and regulates humanity’s interaction with the natural world; it stabilizes intuitive biological concepts, transforms them into symbolic narratives, and transmits them in socially meaningful ways. Cognitive folklore uncovers the mental map underlying these processes, allowing us to see how people think about and through nature. Folk biology provides the empirical foundation for this cognitive system. Here, traditional knowledge about living beings is revealed as a manifestation of cognitive structures that show how the natural world is perceived, categorized, and remembered. It is at this juncture that cognitive folklore emerges as a candidate for being a form of ecological reasoning—one that merges the boundaries between mind, culture, and nature within a symbolic order.

References

- Atran, Scott (1990). *Cognitive Foundations of Natural History: Towards an Anthropology of Science*. Cambridge University Press.
- Atran, Scott (1998). “Folk Biology and the Anthropology of Science: Cognitive Universals and Cultural Particulars”. *Behavioral and Brain Sciences*, 21(4): 547–609.
- Ben-Amos, Dan (1971). “Toward a Definition of Folklore in Context”. *Journal of American Folklore*, 84 (331): 3–15.
- Berlin, Brent (1992). *Ethnobiological Classification: Principles of Categorization of Plants and Animals in Traditional Societies*. Princeton University Press.
- Boyer, Pascal (1994). *The Naturalness of Religious Ideas: A Cognitive Theory of Religion*. University of California Press.
- D’Andrade, Roy G. (1995). *The Development of Cognitive Anthropology*. Cambridge University Press.

- Dégh, Linda (1995). *Narratives in Society: A Performer-Centered Study of Narrative*. Indiana University Press.
- Dundes, Alan (1965). *The Study of Folklore*. Prentice Hall.
- Siikala, Anna-Lena (1990). *Interpreting Oral Narrative*. Suomalainen Tiedeakatemia.
- Sørensen, Jesper (2007). *A Cognitive Theory of Magic*. Alta Mira Press.

Additional Information

Author's Note: This article is the English translation of the paper with the same title presented in Turkish at the "7th International Social and Cultural Studies Symposium" organized by the Society and Cultural Research Association in Çanakkale-Türkiye, on 10-12 October 2025.

Havran'da Gelincik Hastalığına Yönelik Çivit Uygulaması: Halk Tıbbı, Dinsel ve Büyüsel İşlevler*

The Use of Indigo in the Treatment of Gelincik Disease in Havran: Medi-
cal, Religious and Magical Functions

*Rabia Deniz**

Öz

Anadolu kültüründe çivit mavisi, yalnızca estetik bir renk değil; yüzyıllar boyunca dinsel, büyüsel ve halk tıbbına özgü anlamlarla yüklenmiş çok katmanlı bir sembol olmuştur. Antik Çağ'dan Orta Çağ'a farklı coğrafyalarda kutsallık, koruyuculuk ve statü göstergesi olarak kullanılan bu renk, halk inanışlarında şifa verici bir unsur olarak da yer edinmiştir. Günümüzde de çivitin bu çok yönlü işlevselliği, yerel pratikler aracılığıyla yaşamaya devam etmektedir. Balıkesir'in Havran ilçesinde yalnızca bebeklerde görülen ve halk arasında "gelincik" adı verilen hastalık, yedi farklı türü bulunmasına rağmen tek bir yöntemle, yani çivit uygulamasıyla tedavi edilmektedir. Geçmişte zahmetli işlemlerle çivit otundan elde edilen bu mavi toz, günümüzde hazır formlar üzerinden kullanılmaktadır. Halk inanışına göre çivit, yalnızca "gelinciğin" izlerini silmekle kalmaz; aynı zamanda kötülüğü defeden, nazarı uzaklaştıran ve çocuğu görünmez tehlikelere karşı koruyan sembolik bir güce sahiptir. Bu nedenle uygulama, dualar, niyetler ve ritüeller eşliğinde gerçekleştirilerek dinsel ve büyüsel bir nitelik kazanır. Havran'da gelincik hastalığına yönelik çivit uygulamasını halk bilimi perspektifinden incelemek ve bu uygulamanın halk tıbbı, dinsel ritüeller ve büyüsel pratikler arasındaki ilişkilerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Alan araştırması, sözlü aktarımlar ve literatür incelemesine dayanan çalışma, halk tıbbının günümüzde de kültürel sürekliliğini koruyan önemli bir örneğini analiz etmektedir.

Anahtar Sözcükler: Havran, halk tıbbı, gelincik hastalığı, çivit, dinsel ve büyüsel işlevler.

Abstract

In Anatolian culture, indigo is not merely an aesthetic color; it has been a multi-layered symbol imbued with religious, magical, and folk medicine meanings for

* Bu bildiri, yazarın Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nda Prof. Dr. Mustafa Sever danışmanlığında hazırlamakta olduğu *Balıkesir Havran'da Geleneksel Sağlık: Halk Tıbbı, Din ve Büyü Ekseninde İnsan, Hayvan ve Bitkisel Tedavi Uygulamaları* başlıklı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

* Yüksek Lisans Öğrencisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Çanakkale-Türkiye. E-posta: rabiakahya77@gmail.com. ORCID: 0009-0006-4954-0712. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17922630>

centuries. Used as a symbol of sanctity, protection, and status in various regions from antiquity to the Middle Ages, this color has also taken a place as a healing element in folk beliefs. Today, this multifaceted functionality of indigo continues to be experienced through local practices. In the Havran district of Balıkesir, the disease commonly known as “weasel” a condition seen only in infants is treated with a single method, the application of indigo, despite its seven different types. This blue powder, once obtained from woad through laborious processes, is now used in ready-made forms. According to folk belief, indigo not only erases the traces of the weasel but also possesses the symbolic power of warding off evil, warding off the evil eye, and protecting children from invisible dangers. Therefore, the practice, accompanied by prayers, intentions, and rituals, acquires a religious and magical quality. This study aims to examine the application of indigo to treat poppy disease in Havran from a folklore perspective and to reveal its relationship with folk medicine, religious rituals, and magical practices. Based on field research, oral traditions, and literature review, the study analyzes a significant example of folk medicine that maintains its cultural continuity today.

Keywords: Havran, folk medicine, Gelincik disease, indigo, religious and magical functions.

Giriş

İnsanların sağlık ve hastalık anlayışı, yalnızca kişisel gözlem ve deneyimlere dayanmaz; içinde buldukları toplumun kültürel, tarihsel ve çevresel dokusuyla birlikte şekillenir. Bu bağlamda Türk halk tıbbı ve halk hekimliğinin, değişik kültürel kaynaklardan beslenerek günümüze kadar gelmiş zengin bir yapıya sahip olduğunu söylememiz mümkündür. İslâmiyet öncesindeki dönemde hastalıkların sebebini ak ve kara iyelere, ruhlarla aralarının bozulmasına, onları gücendirmelerine veya kızdırmalarına dayandırmaktaydılar. Böylesi bir inanç ortamında maddî sebeplerle meydana gelen hastalıklar, genel olarak yöredeki bitki, maden ve hayvanlardan elde edilen ürünlerden veya bunların terkihiyle meydana getirilen ilaçlarla tedavi edilmekteydi. Diğer yandan gözle görülemeyen ve sebebi ruhlara, iyelere bağlanan rahatsızlıklarda ise, kamlar tedaviyi üstlenmekteydi. Uyguladıkları çeşitli sihir ve büyülerle rahatsızlıkları tedavi etmekteydiler (Sever, 2015:181). Bu açıklama, Türk halk tıbbının iki ana kültürel kaynaktan beslendiğini ve bu kaynakların günümüzdeki halk hekimliği pratiklerinin zeminini oluşturduğunu göstermektedir. Günümüze gelindikçe görülen temel durum, bu iki kaynağın İslami motiflerle harmanlanarak bir bütünlük oluşturmasıdır. Halk tıbbı, aynı zamanda “yerel tıp” (ethnomedicine) veya

“halk tababeti/sağaltmacılığı” (folk medicine) olarak da adlandırılmakta; sağlık ve hastalığa ilişkin bilgi ve uygulamaların kuşaktan kuşağa aktarılmasıyla oluşan, her aktarımıyla birlikte “yeniden üretilen” sözlü sağlık bilgisini nitelemektedir (Kaplan, 2011: 151).

“Geleneksel ve tamamlayıcı tıp”, T.C. Sağlık Bakanlığı’nın “Geleneksel, Tamamlayıcı ve Fonksiyonel Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı” tarafından; Fiziksel ve ruhsal hastalıklardan korunma, tanı koyma, iyileştirme veya tedavi etmenin yanı sıra sağlığın iyi sürdürülmesinde de kullanılan, farklı kültürlerle özgü teori, inanç ve tecrübelerle dayalı, izahı yapılabilen veya yapılamayan bilgi, beceri ve uygulamaların toplamı olarak tanımlanmaktadır (URL-1).

Don Yoder’e göre “halk tıbbı”, halk arasında görülen hastalıklara karşı uygulanan iyileştirme metodlarının tümü ile hastalıklar üzerine olan geleneksel görüşlerin bütünüdür. Yazar, halk tıbbının “doğal halk tıbbı” ve “dinsel-büyüsel uygulamalar” olmak üzere iki çeşidi olduğunu vurgulamaktadır (Yoder, 1975: 25-27). Don Yoder’in halk tıbbını “doğal” ve “dinsel-büyüsel” olarak ikili bir tasnife ayırması, halk hekimliği çalışmalarında analitik bir başlangıç noktası sağlasa da halk tıbbının katmanlı yapısını tam anlamıyla karşılamaktan uzaktır. Yoder’in önerdiği ayırım, özellikle Batı tıp geleneğinin uzun süreli rasyonel/irrasyonel ikiliğine yaslandığı için, halk tıbbının birçok kültürde iç içe geçmiş pratiklerini keskin sınırlarla ayırma eğilimi taşır. Oysa halk tıbbı, uygulayıcıların dünyasında çoğunlukla eş zamanlı ve bütüncül bir biçimde işler; bitkisel bir tedavi yöntemi büyüsel bir söylemle desteklenebilir, bir ritüel ise fiziksel bir müdahale ile birlikte gerçekleştirilebilir. Dolayısıyla halk tıbbını iki ayrı kategoriye ayırmak, günümüzde sahadaki pratiklerin dinamik yapısını basitleştirme riski taşır. Daha kapsayıcı bir yaklaşım, halk tıbbını sabit kategorilerden ziyade kültürlere göre şekillenen, tıbbî, dinsel ve ritüel unsurların bir arada bulunduğu kurulu bir sistem olarak ele almayı gerektirir. Yoder’in sınıflaması açıklayıcı olmakla birlikte, halk tıbbının günümüzdeki çerçevesine bakıldığında çok katmanlı doğasını ancak kısmen yansıtmaktadır.

Modern tıp ile halk tıbbı arasındaki etkileşim, insanın hastalığı anlama ve tedavi etme biçimlerinin tarihsel ve kültürel gelişimiyle yakından ilişkilidir. Modern tıp, 19. yüzyıldan itibaren bilimsel devrimle birlikte anatomi, mikrobiyoloji ve farmakoloji gibi alanların gelişmesiyle sistematik ve deneysel bir nitelik kazanmıştır. Halk tıbbı ise, toplumların geleneksel bilgi

birikiminden, dini inançlarından, doğayla kurdukları ilişkiden ve kuşaktan kuşağa aktarılan uygulamalardan beslenir. Aralarındaki temel fark, bilgi üretim süreçlerindedir.

Halk tıbbı, yalnızca bitkisel ilaçlar ve doğal yöntemlerle sınırlı olmayan; aynı zamanda inanç sistemleri, ritüeller ve sembolik uygulamalarla da iç içe geçmiş bir yapıya sahiptir. Bu yönüyle halk tıbbının anlaşılabilmesi, onu besleyen dini ve büyüsel temellerin çözümlenmesini gerektirir. Çünkü halk tıbbında şifa arayışı, çoğu zaman hem manevi bir teslimiyet hem de doğaüstü güçleri etkileme çabasını birlikte barındırır. Bu noktada halk tıbbının din ve büyü ile olan ilişkisini incelemek, onun kültürel işlevini ve toplumsal temellerini anlamada önemli bir adım oluşturmaktadır.

Halk Tıbbı, Büyü ve Din İlişkisi

Din ve büyü, halk tıbbının kökeninde yer alan ve birbirinden keskin çizgilerle ayrılması mümkün olmayan iki temel unsurdur. Her ikisi de doğaüstü alana ait olup, mitolojik geleneğe dayanan, çeşitli tabu ve kurullarla çevrili uygulama alanlarıdır. Din, genellikle büyüü ve büyüsel işlemleri reddederken; büyü, amacına ulaşmak için gerektiğinde dine, kutsal kitaba, peygamberlere ve azizlere başvurarak yardım ister (Örnek, 1995: 137-138). Halk tıbbı uygulamaları da tarih boyunca bu iki alanın etkileşiminde şekillenmiş hem toplumsal hem bireysel sağlık pratiklerinde din ile büyü arasındaki sınırların iç içe geçtiği bir alan olarak varlık göstermiştir.

Bu bağlamda büyü ve din ilişkisini inceleyen klasik antropolojik yaklaşımlar, halk tıbbının anlaşılmasında önemli bir temel sunar. James George Frazer, 1890'da vahşi dünyanın zihin yapısını yansıtmak üzere "Büyü", "folklor", ve din'i konu edinen *The Golden Bough* (*Altın Dal*) adlı eserinde bütün dinlerin kaynağını büyüde arar. İnsanların doğayı kontrol etme çabasında büyüünün yetersiz kaldığını fark ettiklerinde, bu kontrolü doğaüstü varlıklara atfeden dinin ortaya çıktığını ileri sürer. Böylece büyü doğa yasalarına müdahaleyi, din ise doğaüstü güçler karşısında teslimiyeti ifade eder. Yağmur büyüü, yağmuru veya yağmur getiren bulutları veya fırtınaları taklit ederek, değiş yerindeyse "yağmuru oynayarak" gerçekleştirilir. Frazer, bu büyü türünü "taklit" veya "homoeopathic" olarak tanımlamaktadır. Yağmur yağmasını istiyorsam, yağmur gibi gözükün veya yağmuru hatırlatan bir şey yapmam yeterlidir. Uygarlığın daha sonraki bir evresinde bu yağmur büyüü yerine, bir tapmağa gidilecek ve orada yaşayan

tanrıya yağmur için dua edilecektir. Son olarak, bu dini teknik de terk edilecek ve bunun yerine atmosferde yağmura yol açacak etkiler yaratmaya yönelik çabalar gündeme gelecektir (Frazer, 2004: 51-81). Frazer'ın bu örneğine bakıldığında halk tıbbı, büyüden dine geçişin ara durağıdır; hem etkili olduğuna inanılan sembolik uygulamaları hem de Tanrı'nın iradesine bağlanan kutsal niyeti bir arada barındırır. Bilim öncesi dönemde bu alan, halkın doğa ve kutsal karşısındaki deneyimsel bilgeliğini yansıtır.

Sigmund Freud'un *Dinin Kökenleri* adlı eserinde dinin var oluşunu sadece psikolojik yönüyle ele aldığı görülmektedir. Freud'a göre insanın tanrı tasavvurunun kökeni, çocuklukta babayla kurulan ilişkiye dayanır. Çocuk, babasını hem otorite hem de güven kaynağı olarak görür; ondan çekinir ama aynı zamanda ona sığınır. Tarihin erken dönemlerinde insan, bu koruyucu nitelikleri doğaya yansıtmış, doğayı hem korkulan hem de korunulan bir güç olarak kişileştirmiştir. Ancak doğanın denetlenemediğinin anlaşılmasıyla birlikte bu duygusal gereksinim, daha aşkın bir varlığa aktarılmıştır. Böylece Tanrı, insanın çaresizlik ve güven arayışı içinde şekillenen hem korkuyu yatıştıran hem de düzen ve adalet sağlayan bir varlık hâline gelir. Freud, bu sürecin temelinde çocuklukta baba figürüne duyulan bağlılığın bulunduğunu ve dinin, insanlığın tarihsel gelişiminden taşınan psikolojik kalıntıların ürünü olduğunu belirtir (Freud, 1999: 213-214). Eleştirel bir perspektif sunsa da bu bakış açısı, halk tıbbının din ve büyüyle olan ilişkisini anlamada açıklayıcıdır. Çünkü halk tıbbı da tıpkı din gibi insanın korku ve güven arasındaki geriliminden doğmuştur. Hastalık, ölüm veya bilinmeyen bir durum karşısında duyulan korku, bireyi doğaüstü güçlerle ilişki kurmaya yönlendirirken; tedaviye yönelik ritüeller, dualar ve büyüsel işlemler bu korkuyu kontrol altına alma çabasının ifadesi hâline gelir. Dolayısıyla halk tıbbı, yalnızca bedensel iyileşmeye yönelik bir bilgi alanı değil, aynı zamanda insanın güven ve kontrol arayışının kültürel bir yansımasıdır. Freud'un bireysel düzlemde baba figürüyle açıkladığı psikolojik dinamığın, halk tıbbında toplumsal düzlemde "koruyucu kültürel sistemler" (din, büyü, ritüel) şeklinde yeniden üretildiği söylenebilir.

Bronislaw Malinowski *Büyü, Bilim ve Din* adlı eserinde büyü ve din arasındaki benzerlikleri ve temel farkları açıklamaktadır. Her ikisi de insanların büyük zorluklar ve kriz anlarında (ölüm, başarısızlık, büyük korkular) doğaüstü bir yardım arayışından ortaya çıkmıştır. Ancak ayrıldıkları nokta

şudur: Büyü, basitçe, belirli bir amaca ulaşmak için (örneğin, yağmur yağdırmak) bir uzmanın (büyücünün) belli ritüeller ve araçlar kullandığı pratik bir yöntemdir; inanç burada insanın o ritüelle bir sonuç alabileceği güvencesidir. Buna karşılık Din ise, kendisi başlı başına bir amaçtır; ruhlar, tanrılar ve öteki dünya gibi çok daha karmaşık ve zengin bir inanç dünyasına dayanır ve ilkel topluluklarda herkesin eşit olarak katıldığı bir dizi eylemden oluşur (Malinowski:1990:76-79). Tartışmaya toplumsal ve işlevsel açıdan değerlendirerek katılmaktadır. Ona göre, gelenekler, mitler ve tabularla çevrili manevi alanın bir parçasını oluştururlar. Bu bakış açısı, halk tıbbındaki dini ritüeller ile büyüsel tekniklerin birlikte kullanımını açıklamada oldukça işlevseldir.

Sonuç olarak, halk tıbbı, din ve büyüünün iç içe geçtiği bir kültürel alan olarak, insanın korku, korunma ve güven arayışını somutlaştırır. Büyü, belirli amaçlara yönelik pratik bir yöntem olarak bireysel ve uzman uygulamalarla işlerken din, toplumsal ve kolektif boyutta anlam kazanır. Halk tıbbı, bu iki alanın etkileşiminde, sembolik uygulamaları ve kutsal inançları bir arada sunarak, hem bireyin hem de toplumun sağlık ve güven ihtiyacını karşılayan ara bir köprü işlevi görür.

Çivit Otu

Çivit Otu (*Isatis tinctoria* L.) Çivit Otu bitkisi ilk yılda yalnızca yaprakları oluşan ikinci yılda ise yaklaşık bir metre yükseklikte sap geliştiren, iki yıllık bir bitkidir. Gövdeyi saran ok biçimli yaprakları mavimsi yeşil, çiçekleri ise sarı renktedir. *Isatis* Eski Yunancada bir boya bitkisine (muhtemelen çivitotu) verilen isim olan *isátis* kelimesinden türetilmiştir. *Tinctoria*: Latince “boyamak, boyamak için kullanılan” anlamına gelen *tingo* kelimesinden türetilmiştir; türün boya yapımında kullanılabildiğini işaret etmektedir. Orta Asya'dan Doğu Sibiryaya ve Batı Asya'ya kadar olan bozkır ve çöl bölgelerine özgüdür. Asya ve Avrupa'da yaygın olarak tarımı yapılmıştır. Çivit otunun 30'a kadar türü Türkiye'de doğal olarak yetişmektedir. Mavi boya ve tıbbi bitki olarak kullanıldığı belgelenmiştir (URL-2). Çivit otunun değerini azaltan tek olumsuz tarafı, istilacı yapısı sebebiyle yetiştiği bölgedeki tarım arazilerini verimsiz hale getirmesidir.

Görsel 1-2. Isatis tinctoria (Çivit Otu). Isatis tinctoria'nın meyveleri (URL-2).

Finlay de kitabında vücutlarını maviye boyayan toplumlardan söz eder: MÖ 55 yılında Roma İmparatoru Julius Ceasar Britanya topraklarını işgale hazırlanırken düşman ordusunda ilginç bir şey fark eder. Bedenlerini mavi renge boyamış savaşçılar. Ondan sonra Romalılar için barışın, huzurun rengi artık barbarlığın ve korkutucu düşmanın simgesiydi. Savaşçıların çivit otu ile kendilerini boyamalarının en olası sebebi bu otun olağanüstü derecede kanamayı durdurması ve antiseptik etkiye sahip olmasıdır. Onu sürmek ve savaş sonrası hazır tutmak ilkel bir çöl hastanesini önceden hazırlamak gibi bir şeydir (Finlay, 2007: 289). Mavi, Avrupalılarca barbarların rengi olarak görüldüğünden Batılılar bu renge rağbet etmemişlerdir. 12. yüzyıldan sonra mavi, Meryem Ana'yı temsil eden renk olmuştur. Meryem'in mavi örtüsü altında insanlık korunur, mavi ise barbarlığın değil, kutsallığın rengine dönüşür.

Görsel 3. Tiziano Vecellio- Çobanlı Kutsal Aile Sanatçı, çivit mavisini "Meryem Ana" tasviri üzerinde kullanmıştır (URL-3).

Çivitin mavi renkli olması, Türk kültüründe "nazar", "musibet" ve "kötü enerji"ye karşı koruyucu bir özelliğin simgesi olarak görülmüştür. Türk kültüründe mavi renk çoğunlukla "gök" rengi anlamında kullanılmış;

bu yönüyle kutsallık, yücelik ve Tanrı ile ilişkilendirilmiştir. Kutsal kabul edilen mavi, suyu ve göğü temsil ederken aynı zamanda arınma, temizlik ve koruma düşüncelerini de çağrıştırmaktadır. Bu nedenle mavi renkli çivitin, göğün kutsallığını ve suyun arındırıcı gücünü simgelemesi, onun nazarlık olarak kullanılmasının sembolik temelini oluşturmuştur. Nitekim mavi renk, Türk inanç sisteminde kötü enerjilerden ve nazardan korunma düşüncesinin bir uzantısı olarak, günümüzde de nazar boncuğunda kendini göstermektedir. Anadolu kültüründe çivit mavisi, yalnızca bir boya rengi değil; tıbbî, dinsel ve büyüsel anlamlar taşıyan çok katmanlı bir semboldür. Antik dönemlerden Orta Çağ'a uzanan süreçte kutsal ve koruyucu bir unsur olarak kullanılan bu renk, halk hekimliğinde de şifa verici bir işlev üstlenmiş; günümüzde ise çeşitli yerel uygulamalar içinde varlığını sürdürmüştür.

Gelincik Hastalığına Yönelik “Çivit Uygulaması” Halk Tıbbı, Dinsel ve Büyüsel İşlevler

Balıkesir'in Havran ilçesinde Gelincik hastalığının modern tıptaki hastalık tanımlarından farklı anlamlarının olduğu gözlenmiştir. Gelincik hastalığı sadece bebeklerde görülen ve deriyle ilgili rahatsızlıkların genel adı olarak karşımıza çıkar. Yedi farklı türü olan bir hastalıktır. Bunlar; *Sulu Gelincik*: Bebeğin vücudunda oluşan kabarıkların sulanması, *Kırmızı Gelincik*: Bebeğin vücudunda kırmızı kabarıkların oluşması, *Bağırgan Gelincik*: Bebeğin sebepsiz yere devamlı bağırması, ağlaması, *Kuru Gelincik*: Bebeğin yaşitlarına göre güçsüz, çelimsiz olması, *Konuklu Gelincik*: Bebeğin başında oluşan pullanmalar, kızarıklıklar, *Deri-Döküntü Gelincik*: Bebeğin derisinde kırmızı döküntülerin kaşımak suretiyle derinin tahriş edilmesi, *Saç-Kıran Gelincik*: bebeğin saç diplerinde oluşan kırmızı açılmalar şeklindedir (KK-1). Bu yedi farklı çeşidi sadece bir yöntemle tedavi edilmektedir o da çivit uygulamasıdır.

Halk Tıbbı - Çivit Uygulaması

Balıkesir'in Havran ilçesinde uygulanan geleneksel bir tedavi yöntemi, uzun yıllardır aileden aileye aktarılmış ve halen kayınvalidesinden el alarak kırk senedir uygulayan bir kadın tarafından sürdürülmektedir. Kayınvalidesinden el alırken uygulanan adımlar ise; “El alanda el verende kibleye karşı durur. 3 kulfu 1 elham okunarak ben senden el aldım deyip el veren kişinin elini yalar. Böylece el geçmiş olur” (KK-1). Uygulamada temel

malzemeler yumurta ve geçmişte çivit otundan elde edilen ancak günümüzde zahmetli üretim süreci ve düşük verim nedeniyle kimyasal olarak üretilmiş hali kullanılan mavi çivit tozudur. Çivit tozu, mavi rengi ile nazardan ve kötü enerjiden koruyucu etkisi olduğuna inanılan bir malzemedir; modern perspektifle bakıldığında ise bazı antioksidan ve cilt sağlığı katkılarıyla dolaylı bir koruma sağlar. Halk tıbbi açısından yumurta hem doğal bir tedavi unsuru hem de manevi bir şifa aracı olarak büyük bir öneme sahiptir. Halk inançlarında aynı zamanda kötü enerjiyi, nazarı ve hastalık getiren ruhsal etkenleri uzaklaştırma gücüne sahip olduğuna inanılır. İçeriğindeki yüksek besin değeri, protein ve mineraller sayesinde bedeni güçlendiren ve iyileşmeyi hızlandıran bir madde olarak karşımıza çıkar. Uygulama sırasında iki yumurta çivit tavaına kırılır, esiran adı verilen spatulaya benzer bir alet ile dağıtılır ve başında 3 kulflu 1 elham okunur. Pişme sürecinde yumurtaların kabarması gözlemlenir. Pişen yumurtalar soğutulup dört eşit parçaya ayrılır ve üzerlerine çivit tozu serpilir ve bezlere yerleştirilir. Bu bez parçaları, bebeğin göbük deliğı, popo, baş ve ense bölgelerine uygulanır ve sarılır.

Görsel 4-5. Çivit tavaı ve esiran.

Görsel 6-7. Yumurtaların pişirilerek alınması ve Çivit Tozu.

Sarılrken “Bu benim elim değil, Fatma anamızın eli” denir. İşlem üç ardışık cumartesi günü öğle vaktinde tekrarlanarak toplam 21 gün sürer; bu süre boyunca bebek yıkanmaz, yalnızca silinir.

Görsel 8-9-10-11. Uygulamanın diğer safhaları.

Dinsel İşlevler

Dinsel işlev, bir uygulamanın ya da ritüelin kutsal olanla ilişki kurma, ilahi güce yönelme ve toplumsal inanç sistemini güçlendirme amacını taşımaktadır. Ayrıca ritüelin kutsal güçlerle bağ kurarak toplumsal inancı ve manevi güveni pekiştirme yönüdür. Çivit uygulaması, halk tıbbı çerçevesinde aynı zamanda güçlü bir dini ritüel işlevi taşır.

Dua Yoluyla Manevi Şifa Arayışı: Uygulamanın başında ve sürecinde okunan “üç Kulhu bir Elham” gibi dualar, şifanın Allah’tan geldiği inancını vurgular. Bu yönüyle çivit uygulaması, tedavi eylemini ilahi iradeye bağlayan bir ibadet temelli şifa arayışı niteliği taşır.

Kutsal Aracılık ve Manevi Temsil İnancı: “Bu benim elim değil, Fatma anamızın eli” sözü, uygulayıcının şifayı kendi gücüyle değil, kutsal bir figürün (Hz. Fatma) aracılığıyla gerçekleştirdiği inancını yansıtır. Bu durum, halk dindarlığında sık görülen kutsal aracılık işlevinin tipik bir örneğidir.

Zamanın ve Ritüel Düzenin Kutsallaştırılması: Uygulamanın belirli günlerde (üç cumartesi) ve belirli süreyle (21 gün) yapılması, tedaviyi kutsal

zaman dilimleriyle ilişkilendirir. Bu, şifanın düzenli ve sabırla yapılan ibadetler gibi tekrarlanması gerektiği inancını temsil eder.

Toplumsal ve Ailevi Dayanışmanın Güçlendirilmesi: Ritüel sırasında aile üyelerinin bir arada bulunması, duaların birlikte okunması, topluluk içinde iman ve dayanışma duygusunu güçlendirir. Böylece uygulama, sadece bireysel değil, toplumsal bir ibadet niteliği kazanır.

Ritüel Disiplin ve Arınma İnancı: Bebeğin 21 gün boyunca yıkanmaması ve yalnızca silinmesi, ritüelin sürekliliğini koruyan bir arınma ve sabır disiplini olarak görülür. Bu, dini ritüellerdeki “niyetin bozulmaması” ve kutsal sürecin kesintiye uğramaması inancıyla ilişkilidir.

Sonuç olarak, çivit uygulamasındaki dini işlev, şifayı sadece fiziksel bir süreç olarak görmeyip, manevi boyutla bütünleştiren bir ritüel sistem olarak ortaya çıkar. Dualar, kutsal ifadeler ve belirli ritüel adımlar aracılığıyla hem uygulayıcının hem de ailenin inançları pekiştirilir, kutsal güçlere yönelim ve manevi güven sağlanır. Bu yönüyle çivit uygulaması, halk tıbbının dinsel işlevlerini doğrudan gözlemleyebileceğimiz, ritüel ve ibadetle iç içe geçmiş bir şifa pratiği olarak değerlendirilebilir.

Büyüsel İşlevler

Büyüsel işlev, bir uygulamanın doğaüstü güçleri doğrudan etkileme, doğayı veya görünmeyen enerjileri yönlendirme amacı taşımaktadır. Rivers'a göre büyü, insanın kendi gücünün ötesinde, doğada ya da doğaüstünde var olduğuna inanılan güçleri etkilemeye yönelik uygulamaların bütünüdür. Bu kapsamda büyü, belirli amaçlara ulaşmak için kullanılan nesnelere, işlemlere ve ritüel davranışlara dayanır (Rivers, 2004, 12-16).

Koruma ve Tedavi İşlevi: Çivit uygulamasının temel büyüsel işlevi, bebeği zararlı etkilerden, hastalıklardan ve nazardan korumaktır. Halk inancında yumurta ve çivit tozu, kötü enerjileri savuşturma ve bedensel direnci artırma gibi büyüsel koruma araçları olarak işlev görür. Bu koruyuculuk, nesnelere atfedilen gizil güç anlayışına dayanır. *Arındırıcı ve Temizleyici İşlev:* Yumurtanın kırılması, pişme sırasında kabarması ve şekil değiştirmesi, halk inancında kötü etkilerin bedenden veya çevreden uzaklaştırılması olarak yorumlanır. Bu işlem, büyüsel düşünceye göre görünmeyen olumsuz enerjilerin maddi bir eylemle dışa atılmasını sağlar. Halk bilimi açısından bakıldığında, çivit uygulaması bu yönüyle kötülükle mücadele eden ve bedensel-çevresel dengeyi yeniden kurmaya yönelik bir büyüsel arınma pratiği niteliği taşır. *Enerji Aktarımı ve Dönüşüm İşlevi:* Yumurtanın ve çivitin

bir “aracı” olarak kullanılması, halk inanışında enerji aktarımına dayalı büyüsel bir düşünceyi yansıtır. Maddeye yüklenen anlam, halk kültüründe doğa unsurlarına verilen “canlılık” anlayışının bir sonucudur. Böylece uygulayıcı, şifayı yönlendiren bir aracı figür hâline gelir. *Beden Üzerinden Sembolizm İşlevi*: Uygulamanın bebeğin belirli bölgelerine (baş, göbek, ense, popo) yapılması, halk hekimliğinde bedenın sembolik haritasına işaret eder. Bu bölgeler, hem yaşam enerjisinin hem de hastalık tehdidinin odak noktaları olarak görülür. Böylece beden, büyüsel işlemin uygulandığı ritüel mekân hâline gelir.

Sonuç

Yerli toplumlardan günümüze uzanan halk tıbbı uygulamaları, yalnızca biyolojik bir şifa yöntemi olmanın ötesinde, kültürel, manevi ve sembolik anlam katmanlarıyla toplumsal sağlık anlayışını şekillendiren bir yapı arz eder. Balıkesir’in Havran ilçesinde gözlemlenen çivit uygulaması bu çok katmanlı yapının somut bir örneğini oluşturur. Çivit, halk inanışında nazardan koruyucu, kötülüğü uzaklaştırıcı ve “mavi” rengin kutsallığıyla ilişkilendirilen bir madde olarak sembolik bir işleve sahiptir. Bu uygulamada kullanılan yumurta ise, doğurganlık, bereket, yeniden doğuş ve yaşam döngüsünü temsil eden bir unsur olarak karşımıza çıkar. Yumurtaının hem besleyici hem de koruyucu gücüne inanılması, onun halk tıbbındaki sembolik değerini güçlendirmekte; böylece uygulama, beden ile ruh, madde ile mana arasındaki geçişi simgelemektedir.

Din ve büyü arasındaki ilişkinin mahiyeti, antropoloji ve dinler tarihi alanında uzun süredir tartışılmaktadır. Kimi yaklaşımlar büyüün dinden doğduğunu, kimileri ise dinin büyüün bir devamı olduğunu ileri sürer; bazı araştırmacılar ise ikisinin aynı kökten beslenen, farklı işlevler üstlenmiş sistemler olduğunu belirtir. Ancak halk bilimi açısından bakıldığında, bu ayırım kesin sınırlarla belirlenmekten çok, uygulamanın işlevi üzerinden anlaşılır. Örneğin bir ritüel, bireye psikolojik güvence veriyorsa daha çok büyüsel işlev üstlenirken; kutsal bir referansla toplumda kolektif anlam üretiyorsa dinsel işlev kazanır. Çivit uygulamasında bu iki yönün de bir arada var olması, Halk tıbbının içerisinde din ve büyüün ne denli iç içe geçtiğini göstermektedir. Özetle denilebilir ki, halk tıbbı temelde doğaüstüyle ilişkilidir ve tarih boyunca hem dinin hem büyüün etkisi altında gelişmiştir. Kültürden kültüre farklı biçimlerde görülse de halk hekimliği uygulamaları “halka ait bilgi”nin en dirençli biçimlerinden biridir. Zamanla

bazı uygulamalar işlevini yitirse de halk tıbbı kültürün canlı bir parçası olarak varlığını sürdürür. Dolayısıyla çivit uygulaması örneğinde olduğu gibi, halk tıbbı yalnızca bir iyileştirme biçimi değil, aynı zamanda toplumun doğa, insan ve kutsal arasındaki dengeyi yeniden kurma çabasının kültürel bir ifadesidir.

Kaynakça

- Finlay, Victoria (2007). *Renkler Boya Kutusuna Yolculuklar*. Çev. Kudret Emiroğlu. Ankara: Dost Kitabevi.
- Frazer, J. George (2004). *Altın Dal: Büyü ve Din Üzerine Bir Çalışma*. Çev.: Mehmet H. Doğan. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
- Freud, Sigmund (1999). *Dinin Kökenleri*. Çev. Selçuk Budak. Ankara: Öteki Yayınevi.
- Kaplan, Melike (2011). *Halk Tıbbının Kökenleri: Teşhisten Tedaviye Din ve Büyü İlişkisi*. Milli Folklor Dergisi, 91:150-156.
- Malinowski, Bronislaw (1990). *Bilim, Büyü ve Din*. İstanbul: Kabalcı Yayınları.
- Rivers, William H. R. 2004 (1924). *Tıp, Büyü ve Din*. Çev. İ. Enis Köksaldı. İstanbul: Epsilon Yayınevi.
- Sever, Mustafa (2015). "Folk Medicine, Folk Healing". *Gazi Akademik Bakış Dergisi*, 9(17): 181-192.
- URL-1: "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Nedir?" <https://shgmgetatdb.saglik.gov.tr/TR,24683/geleneksel-ve-tamamlayici-tip-nedir.html> (Erişim tarihi: 05.10.2025).
- URL-2: "Çivit Otu" https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Isatis_tinctoria&oldid=1313724439 (Erişim tarihi: 05.10.2025).
- URL-3: "Çobanlı Kutsal Aile" https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Çobanlı_Kutsal_Aile&oldid=1257244861 (Erişim Tarihi: 05.10.2025).
- Yoder, Don (1975). "Halk Tıbbı, Folklorla Doğru". Çev. Sibel Yoğurtçuoğlu ve Ayfer Gülüm. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü, 43: 23-31.

Sözlü Kaynak

- KK-1: Şerife Kireççi, 1966 doğumlu, ilkokul mezunu, ev hanımı, Havran/Büyükdere Köyü (Görüşme: 25.08.2025).

Kepsut-Dursunbey Yöresinde Tarım ve Hayvancılığa Dayalı Halk Kültüründe Ay Bilgisi*

Lunar Knowledge in the Folk Culture Based on Agriculture and Livestock
in the Kepsut-Dursunbey Region

*Yusuf Kılıç**

Öz

Bu çalışma halk bilgisi açısından zengin bir mirasa sahip olan Kepsut-Dursunbey yöresinde Ay'ın evrelerine göre düzenlenmiş tarım ve hayvancılığa dayalı halk bilgisini, uygulama ve inanışlarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışmada Ay'ın fiziksel yapısına değinilip; Türk mitolojisinde ve eski medeniyetlerde Ay'ın taşıdığı anlam ve inanışlar, bu anlam ve inanışlara bağlı olarak geliştirilmiş uygulamalar örneklendirilmiştir. Ayrıca Ay'ın evreleri ve konumuna göre geliştirilen tarım metodu olan "Biodinamik Tarım" tanıtılmıştır. Kepsut-Dursunbey yöresinin fiziki ve beşerî yapısına dair kısa bilgi verilmiş, Ay takvimine göre yöre insanının Ay'a yüklediği anlam ve geliştirdiği kırsal pratikler belirlenip bu pratiklerin tarım ve hayvancılık üzerindeki etkisi sözlü kaynaklar ve yerel gözlemler üzerinden gösterilmiştir. Ay'ın bazı günümüz medeniyetlerinde tarım ve hayvancılık pratiklerinde nasıl kullanıldığı üzerine örnekler verilip yöre halkının bu konudaki bilgisiyle karşılaştırma yapılmıştır. Sonuç olarak araştırmada Kepsut-Dursunbey yöresindeki Ay bilgisinden hareketle yerel bilgi sistemlerinin tarımsal sürdürülebilirlik ve kültürel miras açısından taşıdığı değeri vurgulanarak yerel uygulamaların korunması ve modern tarım uygulamalarına aktarımı için öneriler sunulmuştur.

Anahtar Sözcükler: Ay bilgisi, tarım, hayvancılık, halk kültürü, biyodinamik tarım.

Abstract

This study aims to reveal the folk knowledge, practices, and beliefs related to agriculture and livestock organized according to the phases of the Moon in the Kepsut-Dursunbey region, which possesses a rich heritage in terms of traditional wisdom. The research first addresses the physical structure of the Moon, then exemplifies

* Bu bildiri, yazarın Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında Prof. Dr. Mehmet Ali YOLCU danışmanlığında hazırlanmakta olduğu *Balıkesir Yöresinde Tarım ve Hayvancılığa Dayalı Halk Kültürü* başlıklı doktora tezinden üretilmiştir.

* Doktora Öğrencisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı ABD, Çanakkale-Türkiye. E-posta: yusufkiliblk@gmail.com. ORCID: 0009-0008-1322-1052. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17922677>

the meanings and beliefs attributed to the Moon in Turkish mythology and ancient civilizations, along with the practices developed in connection with these beliefs. In addition, the agricultural method known as “Biodynamic Farming” which is based on the Moon’s phases and positions, will be introduced. A brief description of the physical and human geography of the Kepsut-Dursunbey region will be provided, and the meanings attributed to the Moon by the local people, as well as the rural practices developed according to the lunar calendar, will be identified. The effects of these practices on agriculture and livestock will be demonstrated through oral sources and local observations. Furthermore, examples from contemporary societies that still employ lunar knowledge in agricultural and livestock practices will be presented and compared with the knowledge of the local community. The study will emphasize the significance of local knowledge systems, derived from the lunar wisdom of the Kepsut-Dursunbey region, in terms of agricultural sustainability and cultural heritage. Finally, it will present recommendations for the preservation of local practices and their adaptation to modern agricultural methods.

Keywords: Lunar knowledge, agriculture, livestock, folk culture, biodynamic agriculture.

Giriş

Yapılan son bilimsel çalışmalara göre ay, milyonlarca yıl önce Dünya’nın Theia adındaki bir gök cismiyle çarpışması sonucunda uzaya yayılan materyallerin belli bir süre sonunda Dünya yörüngesinde birleşmesi sonucunda oluşmuştur. Bu teoriye “Theia Teorisi” adı verilmektedir (URL-1). Ay kendi başına bir ışık kaynağı değildir, güneşten aldığı ışığı yansıtmaktadır. Dünya üzerindeki konumumuza göre ayın yansıttığı ışığı farklı açılardan ve farklı şekillerde görürüz. Buna ayın evreleri denmektedir. (Yeni ay, Hilal, İlk Dördün, Şişkin ay, Dolunay, Son Dördün) Ayın büyüyen evrelerinde ışık ayın sağında, küçülen evrelerinde ise solunda yer alır. Ay’ın Dünya çevresinde dönüşü sırasında Dünya’ya 363000-405000 km aralığında mesafede konumlanır. Bu mesafe farklılığı da çekim gücünü etkileyerek “gel-git” olayının daha az ya da daha çok olmasına neden olur. Bu durum Ay’ın Dünya üzerinde en yaygın bilinen etkisidir. Çalışmamızda ayın dünyayı sadece mesafeden kaynaklanan çekim gücüyle değil; güneşten aldığı ışığı yansıtma evreleri, arka cephesinde bulunan yıldız kümeleri bakımından ve güneş yılının aylarına göre de etkilediği görülmektedir. İnsanlar Ay’ın evrelerinin sabit döngüsünü takip ederek takvimler oluştur-

muşlardır. İbrani, Çin ve Hicri takvim ay döngüleri üzerinden oluşturulmuş takvimlerdir. İnsanlar Çin ve İbrani takvimlerini Güneş yılıyla eşleştirebilmek için takvime birkaç yılda bir yeni ay eklemişlerdir. Hicri takvimde bu ekleme yasaklanmış, takvim tamamen Ay'ın döngülerine göre ilerlemiştir (Morton, 2025: 29).

Türklerde Ay

Eski Türk kültüründe evren yer-gök dikotomisiyle açıklanmış, hakan Gök Tanrı tarafından gökte kut bulmuş olarak kabul edilirdi. Gökteyse Güneş ve Ay kavuşumlarla hareket etmektedir. Güneş tanrısı aydınlığı Ay tanrısı karanlığı temsil eder. Yani birbirlerini tamamlayıcıdır (Esin, 2011: 20-21). Eski Türk inancına göre gökyüzü, güneş ve aydan farklı algılanırdı. Oğuz Kağan, göksel eşinden olan çocuklarına Gün, Ay ve Yıldız; yersel eşinden olan çocuklarına Gök, Deniz ve Dağ adlarını vermiştir. Bu da gökyüzünün dünyaya ait, güneş ve ayın göğe ait olduğunu ortaya koymaktadır. Türkler gökyüzü ve yer arasında kalan kısma da "kalıg" adını vermişlerdir (Ögel, 1995: 153). Gökyüzü bir çatı olarak algılanmıştır. Bu bağlamda da Türklerde ay, göksel bir öge olarak kutsal sayılmaktadır.

Orta Asya'dan derlenen efsanelerde Ay'ın üzerindeki lekeler sırtındaki bir sırıkta kovalarla su taşıyan kıza benzetilmiştir. Diğer birçok efsanede kız motifini görmek mümkün (Ögel, 1995: 197-198). Ay ismi her dönemde Türkler arasında özellikle kız ismi olarak çokça tercih edilmiştir. Kırgız ve Kazaklarda halen kızların çoğuna Ay takılı isimler verilmektedir. (Aycamal, Aygül, Ayjan, Begimay, Ayzat vb.) Kızlar kadar çok olmasa da Ay takılı erkek isimleri de sıkça kullanılmaktadır. (Ayhan, Aybolıt, Aybek vb.) Bu durum Türklerin Ay kelimesini güzellik ve kutsiyetle ilişkilendirdiğini ortaya koymaktadır.

Tarımda Ay Bilgisinin Kullanımı

Ay'ın Dünya üzerindeki etkileri sonucunda kutsal bir gök cismi olarak kabul edilmesinin dışında Ay'ın bitkiler üzerinde de etkili olduğu anlaşılmış ve insanlar gözlem ve denemeler sonucunda Ay döngülerini tarım alanında da kullanmışlardır. Günümüzde Avrupa ve Amerika'da da tarımsal faaliyetlerde Ay'ın evreleri ve döngülerini dikkate almak halk bilgisi olarak korunup kullanılmaktadır. İngiliz araştırmacılar Maureen ve Bridget Bolland tarımda halk bilgisini derledikleri "Bahçıvanlar İçin Kocakarı İlmi, Bahçıvanın Büyüsü" adlı kitaplarının "Dikim" bölümüne "Ay'ı Dikkate

Alın” başlığıyla başlamışlardır. Bu bölümde “bütün kocakarılar size tohumları hep ayın küçüldüğü değil büyüdüğü evrelerde dikmenizi söyleyecektir.” ifadesiyle bu bilginin yaşlılar tarafından bilinen bir halk bilgisi olduğu anlaşılmaktadır. (Kepsut ve Dursunbey’de bunun tersi yapılmaktadır.) Sonrasında Ay döngüsünün bitkilerde de bir gel-git etkisi yarattığının bilimsel bulgularla ispatlandığından ve laboratuvar ortamında dahi bitkilerin Ay döngülerine göre tepki verdiği ifade edilmiştir (Boland M., Boland B., 2024: 20-21). Bu ifadelerden Ay bilgisinin İngiltere’de halk bilgisi olarak korunduğu, hâlihazırda kullanıldığı ve önemsenerek gençlere aktarıldığı anlaşılmaktadır.

Amerika’da Dolunaylara isim takma geleneği vardır: Ocak: Kurt Ay’ı, Şubat: Açlık Ay’ı, Mart: Kurtçuk veya Tohum Ay’ı, Nisan: Yumurta Ay’ı, Mayıs: Yaban Tavşanı veya Çiçek Ay’ı, Haziran: Çilek Ay’ı, Temmuz: Saman veya Gök Gürültüsü Ay’ı, Ağustos: Tahıl Ay’ı, Eylül: Hasat Ay’ı, Ekim: Avcı Ay’ı, Kasım: Donmuş veya Matem Ay’ı, Aralık: Soğuk Ay. (Morton, 2025: 29-30). Amerika’da Dolunaylara verilen isimlere bakıldığında tarım ve hayvancılıkla ilgili isimler oldukları anlaşılmaktadır. Bu da halkın Ay’ı tarım ve hayvancılıkla ilişkilendirdiğini ortaya koymaktadır.

Görsel 1. Kayseri Gereme’de bulunan Roma dönemine ait biyodinamik tarım takvimi kalıntıları ve ilüstrasyonları (Yazlık, 2022: 1125-1127).

Bu kalıntılarda Ay’ın evreleri ve bitkilerin, suyun verdiği tepkiler taşlara işlenmiştir. Takvim Roma döneminde insanların ayrıntılı bir biçimde Ay bilgisinden yararlandığını ve bu bilgilerle tarım faaliyetlerini gerçekleştirdiğini ortaya koymaktadır. Yazlık, makalede Ovidius’un *Fasti* adlı eserinde ve M.S. 1. yüzyılda yapılmış *Menologia Rustica Colotonium* adlı mermer blokta Roma döneminde kullanılan biyodinamik tarım takvimleri üzerine bilgiler vermektedir (Yazlık, 2022: 1130). Bu bilgilerden anlaşılacağı

üzere Roma İmparatorluğu döneminde Ay ve yıldızları dikkate alarak tarım faaliyetlerinde bulunmak devletçe desteklenerek yaygın bir biçimde yapılmıştır.

Yukarıda verdiğimiz bilgilerden yola çıkarak antik çağlardan günümüze Ay'ın bitkiler üzerindeki etkisinin bilindiği ve Ay'ın evrelerini ve konumunu hesaplayarak insanların tarım faaliyetlerini gerçekleştirdiklerini görmekteyiz.

Biyodinamik Tarım

Temelleri 1924 yılında Alman filozof Rudolf Steiner tarafından atılan ilk organik tarım tekniğidir. İlk olarak Yunanca "Antroposofi" (İnsanın Bilgeliği) olarak ortaya çıkan bu akım daha sonra "Biyodinamik" adını almıştır. Bu teknik insanoğlunun asırlardır barındırdığı astronomik bilgiyi kullanarak tamamen doğal yollardan tarım yapmayı amaç edinir.

Steiner eskiden kalma astronomik bilgileri ve doğal tarım tekniklerini toplayarak bilimsel bir çerçeveye oturtmuştur. Kurduğu Goethenarium adı verilen merkezde Biyodinamik tarımı insanlara öğretmiş ve Demeter adında biyodinamik tarım hareketi başlatmıştır. Bu çalışmalar halen devam etmekte ve tüm dünyaya yayılmaktadır (Karadağ vd., 2019: 345-349). Biyodinamik tarım için Maria Thun tarafından yaklaşık 40 yıldır biyodinamik tarım takvimi yayınlanmaktadır. Thun takvimi hazırlarken ayın evrelerinin yanı sıra arka plandaki yıldız kümelerinin konumlarını da dikkate almaktadır. Bu döngüler içinde verimliliğin en yüksek olduğu zaman ve ürünleri sınıflandırmıştır (Çakır vd., 2018: 439-442). Biyodinamik tarımda ekim, hasat, sulama, budama, hayvanların bakımı, haşerelerle doğal yöntemle mücadele, ısı değişimlerini ve biyodinamik preparatların kullanılabilceği günleri ve hatta saatleri gösteren ay ve gezegenlerin burç kuşağındaki hareketine göre hazırlanmış rehber bir takvim kullanılmaktadır.

Gözlemler sonucunda, bu takvimde on iki yıldız, dört grup altında toplanmıştır. Bu grupların Kök-Yaprak-Çiçek-Meyve olarak adlandırılmış olması, biyodinamik tarım yapan çiftçilere hangi günlerde ne tür bitkilerin ekilmesinin uygun olduğu gibi konularda yol gösterici olmaktadır. Ay, her bir gruptan yaklaşık olarak her dokuz günde bir geçmektedir. Mesela kök günündeki olan ay, yaklaşık dokuz gün sonra tekrar kök gününe gelmektedir (URL-2). Biyodinamik tarımın organik tarımdan farkına bakacak olursak her iki tarım yöntemi de doğal ürün almayı amaçlamasıyla benzeşir.

Biyodinamik tarım astronomi bilgisini tarıma uyarlamasıyla organik tarımdan ayrılmaktadır. Farklılık gösteren bir başka husus da biyodinamik tarımda çiftlik dışından ürün kullanımı yoktur. Sürdürülebilir, kendi kendine yeten çiftlik oluşturma çabası vardır. Yapılan çalışmalarda biyodinamik ürünlerin organik ürünlere göre daha dayanıklı olduğu görülmüştür (Babita vd. 2015; Çakır vd. 2018). Biyodinamik tarımda “preparat” adı verilen destekleyici kompost ve gübreler çok önemlidir. Bunlar geçmişteki yöntemlere bilimsel yaklaşımla üretilmektedir. Preparat hazırlamayla ilgili eğitimler biyodinamik tarımcılar tarafından çeşitli etkinliklerde verilmektedir. Örneğin sığır boynuzu preparatı, kompost yatağı vb. Bir çiftçi biyodinamik tarım yapmak istiyorsa öncelikle işletmesini Avrupa Birliği’nin ilgili yönetmeliğine göre bir kontrol ve sertifikasyon kuruluşuna sertifikalatması gerekmektedir. Ardından Demeter-Türkiye tarafından akreditasyonu yapılarak biyodinamik tarım çiftliği olarak kabul edilmeye başlanmaktadır (URL-3). Türkiye’de organik tarım 1985’te başlamış, 1994’te Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yönetmeliği hazırlanmış, 2004’te yasa altına alınmıştır. Günümüze kadar da hızlı bir büyüme göstermiştir. Biyodinamik tarım da organik tarıma paralel olarak gelişme göstermiştir. 2018 kayıtlarına göre kayıtlı 163 çiftlikte, 1019 ha alanda biyodinamik tarım yapılmaktadır (Karadağ vd. 2019).

Kepsut ve Dursunbey Sahası ile İlgili Kısa Bir Bilgi

Kepsut sehrinin kim tarafından kurulduğu bilinmemektedir. Bergama Krallığı ve Misyalılar dönemlerinde Hadri Anus adını taşımıştır. Kepsut adının Kes-Bit: kesilen şeyin hızlıca büyümesi anlamından geldiği düşünülmektedir. Halk türküsünde “Arabamın isbiti, dolaşalım Kesbit’i” ifadesi ismin Kesbit’ten geldiğini doğrulamaktadır. Balıkesir’in doğusunda yer alan ilçe Karesi, Altıeylül, Susurluk, Dursunbey, Bigadiç ve Mustafakemalpaşa ilçeleriyle sınır komşusudur. Susurluk çayı havzasında coğrafya ova olsa da ilçenin çoğu dağlık araziye sahiptir. Rakımı 70-1130 m. aralığındadır. İlçe merkezi ve çevresi manav köylerinde oluşurken dağlık bölge daha çok yörüklerden oluşur. Ayrıca Balkan ve Kafkasya muhaciri, Tahtacı köyleri de bulunmaktadır. İlçeye bağlı 63 köy bulunmaktadır. 1960’larda 30.000 dolaylarında olan nüfus günümüzde 23.000 civarına düşmüştür. İlçede yoğun göç devam etmektedir (URL-5)

Görsel 2. Kepsut ilçesinin Balıkesir haritasındaki yeri (URL-4).

Dursunbey ilçesi ise Eski adı Roma döneminde Hadrianea, Bizans döneminde Balat olan ilçe Orhan Gazinin sancak beyin Emir Dursun'dan dolayı Dursunbey adını almıştır. Roma döneminde para basım merkezi olarak kullanılmıştır. Yüzölçümü 1952 kilometrekare rakımı 6072-1683 m arasındadır. 101 köyü olan Dursunbey ormancılıkla tanınmaktadır. Nüfusu 33.333'tür, nüfus genel olarak Manav, Yörük ve Balkan Muhacirlerinden oluşmaktadır. Göç veren ilçelerdendir. Kepsut, Bigadiç, Mustafakemalpaşa, Harmancık, Büyükorhan, Tavşanlı ve Simav ilçeleriyle sınır komşusudur. (URL-7).

Görsel 3. Dursunbey İlçesinin Balıkesir Haritasındaki yeri (URL-6).

Araştırma Sahasından Tespit Edilen Bulgular

Kepsut Yöresi: Kepsut'un Bükdere köyünde tüm ahali ekim, dikim, bu-dama, gübreleme gibi tarımsal faaliyetleri "ay karası" diye adlandırılan ayın dolunaydan döndüğü dönemlerde yapmaktadır (KK. 1, KK. 2). Bük-

dere köyünde Ay'a hava tahmini için de bakılmaktadır. Ayın etrafında "av-lusu" yani halesi olursa 1-2 gün içinde yağmur yağacağı anlamına gelir. Avlu büyük olursa sağanak yağış anlamına gelmektedir (KK. 2). Bükdere köyünde "Ülker Düşümü" olarak adlandırılan Ülker yıldızının görüldüğü 27-29 Kasım arasında herhangi bir tarım faaliyeti yapılmamaktadır. (KK. 1) Bükdere'de tarımsal faaliyetlerde hem Ay'a hem de yıldızlara bakılması gökyüzünün ne denli önemsendiğini göstermektedir. Gök cisimlerine bakarak bazı faaliyetlerden kaçınmak sadece bir tabu değil, tarımsal fayda açısından işlevsel bir boyuttadır. Örenli ve Serçeören köylerinde sadece ekim, dikim işleri "ayın karasında" yapılmaktadır. Ahali mahsulün kurt yapmaması ve daha verimli olması için bunları yapmaktadır. Bu sayede ürüne ilaç vermek gerekmez (KK. 3, KK. 4).

Ovada yer alan Kepsut'un Hotaşlar köyünde ise sadece yazlık sebzele- rin ekim, dikiminde ayın karasına dikkat edilmektedir. Özellikle yeşil yap- raklı ürünler ayın karasında ekilmektedir (KK.5). Gençler bu bilgilere sahip değildir, sahip olanlar da artık bu uygulamalara dikkat etmemektedir. Köyde modern tarımın yaygınlaşması ve köyde yaşayıp şehirde çalışan in- sanların iş saati kavramları bu halk bilgisinin işlevini yitirmesine neden ol- muştur. Hotaşlar köyünde Tarım Meslek Lisesi öğrenimi sayesinde tarım ve hayvancılıkla profesyonel olarak ilgilenen Mustafa Kaplan, dedelerin- den ay bilgisine yönelik öğrendiği bilgileri test ettiğini ifade etmiştir. Aynı ağaçtan ayın karasında kestiği kütük sıkı bir vaziyet göstermiş, hatta çivi bile batmamış. Ayın aydınında kestiği kütük ise yumuşak bir yapıdaymış, birkaç gün içinde de kurtlanma yapmış. Budama ve akim-dikim işlerinde de ayın karası ve aydınında yaptığı denemelerde benzer sonuçlar görmüş- tür. Kendisi bu gözlemlerinden sonra bütün tarım işlerini internetten ulaş- tığı ay takvimine göre yapmaya başlamış ve çok fayda gördüğünü ifade et- miştir (KK. 6). Tarım ve hayvancılığın dışında da Bükdere köyünde ay kut- sal görülmektedir. Koyunların sırtına, sığırların alınlarına kınayla ay-yıldız motifi işlenmektedir. "Ay tutulmasında" ise köylüler aya doğru nişan alıp tüfek atmaktadır. Ayrıca ay tutulmasında ayın cinler tarafından basıldığına inanılıp nefesi kuvvetli bir hocaya dualar okutulmaktadır (KK. 1, KK. 2). Ay tutulmasından kötü ruhları kaçırmak için ses yapma, tüfek veya ok atma davranışları Sibiryaya Türklerinin Şaman inanışlarında da karşımıza çıkmak- tadır. Kepsut'un bazı köylerinde bu gelenek İslamlaştırılarak devam etmek- tedir.

Dursunbey Yöresi: Sarnıç köyünde tarıma yönelik ay takvimi daha sistemlidir. Ayın karanlığında soğan, sarımsak ekilir, aydınında ise diğer ürünlerin ekimi yapılmaktadır. Ayın aydınında budama gibi işlemler de yapılmamaktadır (KK. 7). Ayrıca koyun otlatmada dolunayın en güzel zaman olduğu, hayvanların daha iyi otladığı, daha hareketli olduğu aktarılmıştır. Ay tutulmasında “miras çanağı” (vefat eden aile büyüklerinden kalan çanak) kaşıkla çalınır (KK. 8). Bu uygulama da Eski Türk inanışlarındaki Ay’ı kötü ruhlardan kurtarmaya yönelik bir uygulamadır. Akyayla ve Akçağüney köylerinde ayın aydınında herhangi bir zirai işlem yapılmaz, ayın karanlı beklenir. Ülker düşümünde de fidandan meyve koparılırsa fidanın kurduğu aktarılmaktadır (KK. 9, KK. 10). Süleler köyünde ay bilgisi tarım ürünlerinin kurtlanma ve böceklenmesi üzerine kurulmuştur. Süleler’de yazlık ürün yetiştirmek için bahar ve yaz aylarında yapılan ekim dikim işleri ayın karanlığında yapılır. Güz dönemindeki ekim dikim faaliyetleri kurtlanma ve böceklenmeden uzak olacağı için pek dikkat edilmez. Yazlık meyvelerde de kavun ve karpuz böceklenme yapmadığı için bu ürünlerin ekim dikim faaliyetlerinde ayın evrelerine dikkat edilmemektedir (KK. 11, KK. 12).

Sonuç

Ay Dünya’mızı gerek çekim gücüyle gerek ışığıyla etkilemektedir. Bu etki bitkiler üzerinde de kendini göstermektedir. Ayın evrelerine ve konumuna bakarak tarım faaliyetleri yapmak Antik dönemlerden beri kullanılmış hatta aya bağlı tarım takvimleri geliştirilmiştir. Günümüzde de birçok ülkede bu halk bilgisi varlığını devam ettirmektedir. Son dönemlerde ay bilgisi bilimsel çalışmalarla desteklenerek profesyonel bir bilgiye dönüştürülmüş, “biyodinamik tarım” kavramı ortaya çıkmış, bu kavrama uygun tarım yapan çiftlikler oluşturulmuştur. Ülkemizde de tarıma dayalı ay takvimi halk bilgisi olarak varlık göstermektedir. Ancak bu bilgiler modern tarım teknikleriyle beraber kaybolmaya yüz tutmuştur. Araştırma sahamızdaki ay bilgisi hayvancılıktan ziyade tarımla ilgilidir.

Araştırma sahamız olan Kepsut ve Dursunbey kırsalında ay bilgisi belli kimseler tarafından hatırlanmaktadır. Bu bilgiler de sınırlı alanlarda kullanılmakta ve de köyden köye farklılıklar göstermektedir. Sahamızda ekim dikim işleri için ayın karardığı evreler tercih edilirken İngiltere’de ayın büyüdüğü evreler tercih edilmektedir. Ay etkisinin coğrafyaya göre farklılık gösterebileceğini düşündürmektedir.

Araştırmamız sonucunda edindiğimiz bulgulara göre ay bilgisi dik-kate alınarak yapılan tarım sayesinde sağlıklı ve kaliteli ürün alındığı tespit edilmiştir. Balıkesir'in diğer ilçelerinde bu bilgilerin unutulmuş olması modern tarımın ilaç ve yapay gübreye insanları yönlendirmesiyle gerçekleşmiştir. Ayrıca şehir merkezlerine yakın veya verimli ovalarda tarım yapanlar işlerini boş kaldıkları günlere göre ayarlamakta, fazla ürün elde edebilmek için halk bilgisinden ziyade modern tarım bilgilerine yönelmektedir.

Dünya çapında gelişen biyodinamik tarım gibi halk bilgisi üzerinden bilimsel yöntemlerle geliştirilen tarım teknikleri ülkemizde de geliştirilmelidir. Bu sayede hem kaliteli ürün yetiştirilerek sürdürülebilir tarım ve hayvancılık gerçekleştirilebilir hem de binlerce yıllık halk bilgisinin kaybolmasının önüne geçilir. Hibrit tohum, ilaç ve gübreye dayalı tarım tekniğinden uzaklaşarak sağlıklı ürünler elde etmek aynı zamanda halk sağlığını da olumlu etkileyerek hastanelerdeki yığılmadan kurtarabilir. Sürdürülebilir tarım, sağlıklı ürün yetiştirmek ve ekolojiye olumsuz etkilerden kaçınmak için uzun bir zaman süzgecinden geçmiş halk bilgisi taranarak bilimsel çalışmalarla desteklenip sistematikleştirilmeli ve geleneksel bilgiler kullanılarak yapılan tarım ve hayvancılık ihtiyacı karşıladığı andan itibaren zorunlu tutulmalıdır.

Kaynakça

- Babita Ahmed, Naseer & Manish, Thakur (2015). "Organic Farming: A Holistic Approach Towards Sustainable Fruit Production". *European Journal of Pharmaceutical and Medical Research*, 2(6): 108-115.
- Boland, Maureen ve Boland, Bridget (2021). *Bahçivanlar İçin Kocakarı İlmi, Bahçivannın Büyüsü*. Çev. Çiçek Öztek. İstanbul: Alef Yayınları.
- Çakır, Özlem; Yıldız, Hilal ve Karataş, Neva (2018). "Biyodinamik Tarım ve Organik Tarımın Karşılaştırması". *Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi*. 6(4): 438-443.
- Esin, Emel (2011). *Türk Kozmolojisine Giriş*. İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
- Karadağ, Hakan; Ünal, Berk ve Aksüt, Burcu (2019). "A Part of Sustainable Agricultural Sector: Biodynamic Agriculture". *International Journal of Agriculture, Forestry and Life Sciences*. 3(2): 345-349.
- Morton, Oliver (2025). *Ay'a Övgü, Geleceğe Yazılmış Bir Tarih*. Çev. Süeda Kaya Aslan. İstanbul: Ketebe Yayınları.

Ögel, Bahaeddin (1995). *Türk Mitolojisi, C. II*. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.

Yazlık, Bilgin (2022). "Gereme'de Bulunan Roma Dönemine Ait Anadolu'nun İlk Biyodinamik Tarım Takvimi". *Neveşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi*, 12(2): 1115-1133.

İnternet Kaynakları

URL-1:<https://www.nasa.gov/solar-system/collision-may-have-formed-the-moon-in-mere-hours>. (Erişim: 20.09.2025)

URL-2: <https://demeter-turkey.com/biyodinamik-takvim> (Erişim: 21.09.2025).

URL-3:<https://zehirsizsofralar.org/biyodinamik-tarim-nedir/NurhayatBayturan>(Erişim: 21.09.2025).

URL-4: <https://www.harita.gen.tr/ilce/146-balikesir-kepsut/> (Erişim: 22.09.2025).

URL-5: <https://kepsut.bel.tr/sayfa/nufus-ve-yerlesim> (Erişim: 22.09.2025).

URL-6: <https://harita.gen.tr/ilce/138-balikesir-dursunbey/> (Erişim: 22.09.2025).

URL-7: <https://www.dursunbey.bel.tr/sayfalar/egitim> (Erişim: 22.09.2025).

Sözlü Kaynaklar

KK. 1: Şehri Kılıç, 1963, İlkokul, Ev Hanımı, Bükdere/Kepsut.

KK. 2: Yakup Uysal, 1967, Lise, Esnaf, Bükdere/Kepsut.

KK. 3: Şennur Kırıl, 1958, İlkokul, Ev Hanımı, Serçeören/Kepsut.

KK. 4: Hanife Kuş, 1954, İlkokul, Ev Hanımı, Örenli/Kepsut.

KK. 5: Hasan Çetin, 1942, İlkokul, Çiftçi, Hotaşlar/Kepsut.

KK. 6: Mustafa Kaplan, 1984, Üniversite, Çiftçi, Hotaşlar/Kepsut.

KK. 7: Kamil Yıldırım, 1957, İlkokul, Çiftçi, Sarnıç/Dursunbey.

KK. 8: Mehmet Kıyık, 1988, Ortaokul, Çiftçi, Sarnıç/Dursunbey.

KK. 9: Alaaddin Keskin, 1968, Çiftçi/Muhtar, Akçağüney/Dursunbey.

KK.10: Hatice Karaca, 1986, Ortaokul, Çiftçi, Akyayla/Dursunbey.

KK. 11: Vedat Kargın, 1968, İlkokul, Çiftçi, Süleler/Dursunbey.

KK. 12: İsmail Çelik, 1969, İlkokul, Çiftçi, Süleler/Dursunbey.

Bedenin Konuşturulması: Bir Maddi Kültür Unsuru Olarak Dövme

The Body Speaking: Tattoo as a Material Culture Element

*Zeynep Büşra Kazgan**

Öz

Dövmeler kişinin bedenine işlenen semboller ve yazılardır. Kişinin beden dilinin bir parçası olarak da görülebilecek dövmeler Türk kültürüyle olan bağlantısıyla öne çıkmaktadır. Çalışma bugün kişisel anlamlara bürünen dövmenin kültürel bağlantısını ortaya çıkarmayı amaçlamış, alan araştırması yöntemi ile oluşturulmuştur. Dövmelere maddi kültür çerçevesinden yaklaşmıştır. Bu noktada dövmenin kökeni, süreci ve sembolleri incelenmiştir. Çalışmanın son aşamasında dövme sanatçısı, dövme yaptıran kişi ve dövme sembolleri üzerinden incelemeye gidilmiştir. Dolayısıyla son bölüm bir görsel inceleme yöntemine dayanmaktadır. Burada sanat tarihçisi Erwin Panofsky' nin yöntemi esas alınmıştır. Bu yöntem doğal anlam, uzlaşım anlam ve ikonolojik yorumlama olarak üç aşamadan oluşmaktadır. Doğal anlam aşamasında görselde bulunanlar tanımlanır. Uzlaşım anlamında sembolün topluluktaki genel anlamı üzerinden okuma yapılır. İkonolojik yorumlama ise genel bir değerlendirme içerir. Bu inceleme yönteminin yapısı, topluluğun kültürel kodlarına eğilmek ve bağlamla ilişki kurarak bir anlamlandırma gitmektir. Sonuç olarak dövmelerin kişinin hikâyesi ve kültürel kodlarla ilişkisi görülmüştür. Bu noktada bir maddi kültür unsuru olarak dövmenin kültürel bağlantısına ulaşılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Maddi kültür, beden, dövme, sembol, dövme sanatçısı.

Abstract

Tattoos are symbols and writings on a person's body. Tattoos, which can also be seen as a part of a person's body language, stand out with their connection to Turkish culture. The study aimed to reveal the cultural connection of the tattoo, which has taken on personal meanings today, and was created with the field research method. Tattoos have been approached from the perspective of material culture. At this point, the origin, process and symbols of tattooing analyzed. In the recent stage of the study, the tattoo artists, the tattooed person and tattoo symbols were analyzed. Therefore, the recent chapter is based on visual analysis method. The method of the art historian Erwin Panofsky is taken as a basis here. This method

* Yüksek Lisans Öğrencisi, Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Kocaeli-Türkiye. E-posta: busra_kazgan@hotmail.com. ORCID: 0009-0003-7815-6275. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17922812>

consists of three stages; natural meaning, conventional meaning and iconological interpretation. In the natural meaning stage, what is found in the visual defined. In a conventional meaning, a reading is made on the general meaning of the symbol in the community. Iconological interpretation involves a general evaluation. The structure of this method of analysis is to look at the cultural codes of the community and make sense of them in relation to the context. As a result, the relationship between tattoos and individual's story and cultural codes was observed. At this point, the cultural connection of tattooing as an element of material culture has been reached.

Keywords: Material culture, body, tattoo, symbol, tattoo artist.

Giriş

İnsan sözlü olarak aktardıklarıyla birlikte belli hareketler, işaretler, nesnelere aracılığıyla da iletişim kurmaktadır. Bunun bir parçası günümüzde giyim unsurlarına da yansıyan dövmelerdir. Dövmelerde yer alan semboller tarihi bir arka plana dayanmakla birlikte beden üzerine yerleştirilerek kişisel anlamlara bürünür. Bu bağlamda kişinin yapısıyla ilgili ipuçları verir. Kişi kendisiyle ilgili öne çıkmasını istediği özellikleri bedenine işleterek kendi kişisel özelliklerini ve sahip olduklarını kalıcı kılmaya çalışır. Bu noktada dövmeler bedenleri konuşturarak maddi kültürün yansıtıcısı olmaktadır.

Çalışma da dövmeleri maddi kültür çerçevesinde ele alacaktır. "Maddi kültür" terimi, görünüşte cansız olan çevremizdeki şeylerin; toplumsal işlevler gerçekleştirmek, toplumsal ilişkileri düzenlemek ve insan faaliyetine sembolik anlamlar katmak üzere insanlar üzerinde etkide bulunduğunu ve insanların da onların üzerinde etkide bulunduğunu vurgular" (Woodward, 2016: 7-8). Dövmelere de bu bakışla yaklaşılabilir.

Temelde bedenin üzerindeki semboller üzerinden bir okuma yapılsa da bunun köken üzerinden çeşitli eklentiler ve dönüşümlerle şekillendiği söylenebilir. Bunun yanında dövmeye süreci her aşamasıyla birbirini tamamlayıcı vaziyettedir. Bu bakımdan bir etkileşimin ürünüdür. Geçmişte pek çok nesne üzerinde de yer alan semboller beden üzerindeki anlamlarını ve işlevlerini genişleterek sürdürmüştür. Bu doğrultuda çalışma Türk kültür hayatındaki sembolere eğilmiştir. Semboller fikirlerin yansıması olarak maddeleşir. Bedenle birlikte de canlanarak maddi kültürün konusu olur.

Maddi kültür söz konusu edildiğinde bir özne ve nesneden bahsedilebilir. Özne üretici ve kullanıcıyı kapsarken, nesne maddenin kendisidir. Adnan Baysal önderliğinde maddi kültür ve araştırmalarına yeni bir yaklaşım getirilmeye çalışılmıştır. (Baysal, 2021: V) Bu görüşe göre maddi kültürü anlamak için öznenin yani insanın görünür kılınması ve etkilerinin irdelenmesi gerekmektedir. Görülüyor ki dövme sanatçıları süreçte ve sonrasında oldukça etkilidir. Bu noktada dövmeciler ve işledikleri bedenler arasındaki ilişki incelemenin temel çerçevesini çizecektir.

1. Dövmenin Tarihi ve İşlevleri

İnsan için her bir anlatı, nesne, yaratım geçmiş birikimlerin anımsanması üzerine temellenir. Toplumsal bellek bilinçli ya da bilinçsiz olarak mevcut dönemin oluşumlarında etki yaratır. Her bir deneyim önceki yaşantıların anlamlandırılmaları üzerinden şekillenmektedir. Dolayısıyla var olan yaratım unsuru kişinin bağlamından önce zihinlerin geçmiş yaşantılarından oluşan genel bir çerçeveye sahip olur. Buna göre dövmeler de her aşamasıyla toplumsal belleğin çizdiği bir çerçeve, kalıptan ortaya çıkar. Zaman ve dönem değişimi ile de güncellenir (Connerton, 1999: 14-15). Dövmenin de köklü bir geçmişi vardır. Dövme kelimesinin kökenine inildiğinde ilk anlamının yemek ile ilişkilendirildiği görülür. Bu noktada dövme, “dövülmüş buğdaydan yapılan yemek” (Tietze, 2016: 473) olarak görülmektedir. İkinci anlama bakıldığında “vücut üzerine iğne ile çizilerek ve boyayarak yapılan nakış veya yazı” (Tietze, 2016: 473) ile karşılaşılır. Dövme, “vücut dövdürmek” olarak da adlandırılır (Koçu, 1967: 95). Geçmiş topluluklarda bir nesne ya da canlının kişiye ya da gruba aidiyetini belirtmek için belli işaretler yapılmıştır. Damga ile gerçekleştirilen bu işaretler birer kimlik göstergesi olmakta, boyları ya da kişileri ayırıcı kılmaktadır. Dolayısıyla kökene bakıldığında bir gruplaşmanın, ayırımın göstergesidirler (Begiç ve Çapık, 2020: 153).

Bir şeyin simgesini üzerinde taşıma ve onunla bütünleşme ilkel düşüncenin temel yapılarındandır. Totemist inanca dayanan bu düşünce günümüzde çeşitli evrimlerle olsa da varlığını sürdürmeye devam etmektedir. Bu yüzden de dövme kaynaklarının bir kısmı Türklerin geçmiş sembollerine dayanır. Kişiler belli simgeleri vücuduna işleyerek bununla bir bütün olmaya çalışırlar. Bir hayat felsefesini de yansıtabilecek bu işaretler ilkel zihnin yansımalarıdır. Tarihten izler taşımasıyla birlikte dövmeler farklı işlevler barındırmaya başlamıştır. Genel olarak ilkel topluluklarda dövmeler

bir aidiyet göstergesi, statü ifadesi ya da totemist bir inanca bağlı olarak varlık gösterir. Kutsal sayılanın bedene iliştilmesi ile semboldeki gücün kendine geçeceği düşüncesi yatar. Bugün ise böyle bir tarihi arka plana dayanan dövmeler, semboller farklı psikolojik yapılara da dayanmaktadır. Bu da dövmelerin işlevlerini çeşitlendirmektedir (Fırat, 2022: 73).

Dövme sanatçılarının bakış açısına göre; kişiler kendi hikâyesiyle bağlantılı bir konu başlığı ile gelir, sanatçı da bunun üzerine bir tasarım yapar. Bir yaşamışlık, acının dışı vurumu, estetik, işaretleme sistemi, sevgi ya da güç göstergesi gibi amaçlar kişiyi dövme yaptırmaya iter. Bunlar yanında popüler kültür üzerinden moda akımının etkileri de görülmektedir (KK-1, KK-3, KK-5, KK-8). İncelendiğinde bunun tarihi yapıdan izler taşıdığı anlaşılır. Yine insan psikolojisi etkili görülmektedir. Burada maddi kültür incelemelerindeki temel yapı olan özgünlük ortaya çıkmaktadır. Bağlam ve kişiye özgünlük anlam çeşitlenmesini sağlamakta ve bu anlamlar okunduğunda bir kültürel inceleme yapılabilmektedir (Levi-Strauss, 2012: 350).

2. Maddi Kültür Yapısı İçinde Dövme

Maddi kültür açısından dövmeler bir sürecin ürünüdür. Dövmeler bir etkileşim ile var olur. Buradaki başrol dövme yaptıran kişi olarak görülmektedir. Kişinin hikâyesi, psikolojisi, eğilimleri bir konu ortaya çıkarmaktadır. Bunu kompoze eden, maddeleştiren ise dövme sanatçısıdır. Bu noktada dövme sanatçısının hem bir üretici hem de bir kullanıcı olduğu görülmektedir. Sanatçı kendi yaşantısı, eğilimleri, kişiliği doğrultusunda kendi bedeni için de bir dövme oluşturabilmektedir. Burada bir dövmenin genel yapısının nasıl olması gerektiği sanatçı gözünden anlaşılır olmaktadır: “İlk dövmemi kendi ayağıma kola şişesi, boncuk iğnesi ve kibrit çöpü ile yaptım. Arkası da geldi. Vücutum dövme defteri gibi şu an. Çünkü saat ve takı takmayı sevmiyorum. Dövme benimle mezara gelebilecek tek şey. Doğru karar vermezsem pişman olacağım da tek şey” (KK-8). Burada dövme sanatçılarının da bedenini kendi temsilleriyle doldurarak tasarımlarının icra yeri olarak kullandığı görülür.

Dövme sanatçıları bu bakışla kendilerini temsil eden dövmelere yönelirler: “Güneş sembolü, benim annemin adıdır. Onu bedenime nakşettiğimin ifadesidir. Kızılderililere saygı duyarım. Bu yüzden de vücutumda iki tane dövmesi vardır. Bunun yanında kolumda bir ahtapot dövmesi var. Ahtapotun sekiz kolu vardır. Benim de hayatta her yerde bir kolum var, her

işi yaparım, her şeyden anlarım. Bunları sembolize ediyor. Ben müzik yapmayı severim. Elektronik müzik, Türk halk müziği, Kürtçe, Arapça fark etmez. Müzik hayatın merkezidir. Benim için din müziktir, çünkü evrensel dir. Müzik ile ortak noktayı bulursun. Birçok kişi aynı noktada buluşur. Tarikatların zikri gibidir. Bir frekans yapıyor, o senin ruhuna iyi geliyor. Bedenini rahatlatıyor. Ben bunları vücuduma nakşettim. Herkesten de bunları bekledik. Ama beş parmağın beşi bir değil” (KK-8). Dövme sanatçıları anlam ve hikâye odaklı bir eğilimin sürecin gelişimi ve atarımı için önemi üzerinde durur.

Dövme yaptırmaya gelen profillerde de bu yapıyı görmek mümkündür: “Genelde hikâyelere dayanarak gidilir ya da kişinin karakteri neyse onu sembolize edecek motifler yapılır. Kişi sevdiğini kaybetmiş olabilir, bu hikâye üzerinden gidilir. Ya da yıllar boyu kaldığı bir mekân vardır, oradan esinlenen bir görsel oluşturulur. Sevilen bir hayvana dair motiflerle de karşılaşılabilir” (KK-1). Kadınlar daha çok estetik amaçlı ya da sevgi göstergesi olarak dövme yönelmektedir. Bunun yanında geleneksel kadınlar etnik kökenleri ile alakalı dövmeler tercih ederler. Buradaki semboller daha çok güneş ve ay üzerinedir (KK-1, KK-8).

Kişinin duygusal bağlarının derinliği dövmeyle bütünleşmelerini ve kalıcılığı sağlayan etmenlerdendir: “Bir tanıdığımın kafatasında Piri Reis’in haritası var. İsmi de Barbaros. Küçük yaşta babasını kaybetti, babasının anısına da Piri Reis’in haritasını yaptırdı. Saçını hep kestirir ve dövmesini gösterir” (KK-2). Bedendeki semboller genel bir temsil olmasının yanında kullanılan kişiye özgü anlamlara da sahip olabilir. Bu doğrultuda her bir sembol kişinin algısı, hikâyesi, zihnindeki karşılığıyla özel anlamlara bürünebilir. Burada da bunun bir karşılığı görülmektedir (Cohen, 1999: 11).

Öte yandan belli sağlık problemleri sebebiyle dövme yapılmaktadır. Bunlar kişiyi ayırıcı kılan, işaretleyen dövmelerdir. Alzheimer ya da otizm gibi sağlık sorunları bu işlemi gerekli kılmaktadır. Çeşitli yöntemler barındıran bu dövmeler “sevgi izleri” olarak görülür. Bu noktada emniyet müdürlüğü ile bağlantılı bir çalışma söz konusudur. Kişiler müdürlüklerden bir numara alır ve bu numaralar hasta olan kişiye mühür olarak konulur. Böylece kayıp durumlarında kişiyi bulmak kolaylaşır. Askeri sistemde de bu işaretlemenin varlığından söz edilebilir. Ancak bu durum bedene işlenmez, künye şeklinde varlık gösterir. Yine de bakıldığında dövmedeki işa-

retleme işlevini karşılamaktadır. Böylece asker uzak bir bölgede şehit düştüğü zaman kim olduğu bilinir. Künyelerden biri ailesine gönderilir biri de hizmet ettiği asgari sisteme verilir (KK-1). Bakıldığında dövmenin ilk işlevleriyle bağlantılı bir durumla karşılaşılır. Bugün dövme sanatçıları tarafından takılar dövmelemin evrildiği noktayı ifade etmektedir. Dolayısıyla künyeler dövmelemin bir uzantısı olarak görülür.

Dövmelemin öne çıktığı bir alan da hapisanelerdir. Burada kişilerin üstünlük, güç gösterme amaçlarından bahsedilebilir. Psikolojik sıkıntıların dışı vurumu olarak görülebilecek bu durum hapisane kültüründe oldukça yaygındır. Amatörce yapılan bu dövmelemin cezaevi psikolojisi ile gerçekleşir. Yeni bir hayata geçiş, cezaevinden çıkış ile birlikte de sildirme işlemine girilir (KK-2, KK-6). Günümüze bakıldığında psikolojik rahatsızlıklar öne çıkmaktadır. Kişiler bu sebeple uyuşturucu ilaçlara eğilim gösterebilirler. Ancak kişi bunları bulamadığında daha büyük bir çıkmaza girmektedir. Bu nedenle de bedenine zarar vererek kan akışını değiştirmeye yönelik eğilimleri ortaya çıkabilir. Böylesi bir psikolojide olan kişiler de bedenlerine acılarını yansıtmaya çalışmaktadırlar: “Kız kardeşini kaybeden bir genç buraya geldi. İlk dövmesiydi ve kardeşinin adını yazdırdı. Kollarında kendine açtığı yara izleri var. Bunları neden yaptın, dedim. Psikolojik olduğunu söyledi. Bu psikolojiyi mademki acıya dökmek istiyorsun. Gel o zaman dövme yapalım, dedim” (KK-1). Bu ve bunun gibi hikâyeler üzerinden kişinin ruhsal dengesini bulma çabası görülmektedir. Buna göre yaşanmışlıklar, hatıralar, kaybedilmiş yakınlar bedene işlenerek kalıcılık sağlanmaya çalışılmaktadır.

Özellikle genç grup arasındaki bir eğilim mazoşistlikle bağlantılı olarak kendini kesme üzerinedir. Buradaki oluşumlar ilerleyen süreçte ailelerine ve çocuklarına yansıyacağından dolayı da o bölgeyi motifleştirmek isterler. Bu noktada kapama dövmelemin öne çıkar. Kişi yaralarını, ameliyat izlerini dövmeleminle estetik bir şekilde örtmeye eğilir (KK-1, KK-8). “Mesela elimin üzerinde bir ameliyat yarası var. Bu yara 2003 yılından kalmadır. Buraya çok fazla plastik cerrahi tarafından işlemler yapıldı. Fakat deri, vücudumuzun DNA kültürü bunu kodladığı için alttan aynı hareketler çıkmaya devam ediyor. Bunu hiçbir zaman da düzeltmiyor. Biz de bunların üzerini örtmek için belli başlı, oraya yakışacak, karmaşık tarzlarda ya da doygunluğu çok yüksek olan çalışmalarını sunuyoruz. Bunlarla alakalı çok

fazla çalışma var. Göğüs kanseri olmuş, göğüs ucu alınmış ya da asit yaraları olanlar geliyor. Bunlar için destekler isteniyor. Biz de bunları yerine getirmeye çalışıyoruz.” (KK-1). Özellikle kadınların göğüs kanseri tedavisinin ardından kapama dövmelemelerine yönelmeleri kaybedilen bir parçayı yerine koyma ve estetiğe verdikleri önem olarak görülür (Kang ve Jones, 2007: 44).

Dövme sanatçılarının gözünden günümüzdeki eğilimlere bakıldığında genel olarak dövme yaptırmaya gelen profiller anlam odaklı bir yapıdan özentiliğe, taklide kaymıştır. Özellikle genç kesimde bunun yaygın olduğu bilinmektedir. Bu, sanatçıların yakındığı bir durum olarak görülür (KK-3, KK-5, KK-8). Bu noktada genç kesimin eğiliminin bir moda akımı olduğu düşünülür. Kimi dönemlerde yaygınlaşan, idealize edilen karakterler, kişilikler ya da nesnelere moda adı altında dövmelemelere yansımaktadır. Bu durum dövme sanatçılarının tasarımını ve maddi kültür çerçevesinde kişilerle etkileşimini olumsuz etkilemektedir. Süreç dövme sanatçısı ve dövme yaptıran kişinin etkileşimiyle yürür. Burada sanatçıların rolü büyüktür: “Başkasındaki bir şeyi alıp kendine adapte ettiriyorlar. Dövme sanatçıları kopyayı sevmez. Onu o fikirden caydırır, daha orijinal bir şeyler yaptırmaya çalışır. Bizim meslekte kendini iyi geliştirdiyse kişilik analizi yapıp gelenin isteğini kavraman gerekiyor” (KK-8). Bu noktada moda ya da taklide dayalı eğilimlerin süreç ve aktarımını olumsuz etkilediğinin altı çizilmektedir.

Esasen dövme yaptırmaya işlemi kişi özelinde farklı sebeplere dayanır. Bu noktada bağlamın oldukça önemli olduğu ortaya çıkar. Kişinin seçtiği sembol, dövmenin yeri ve bunu gösterme eğilimi, yine o kişinin sosyal bağlamıyla ilgilidir. Dolayısıyla kişi özelinde yapılacak incelemeler ve yaklaşımlar da etkili olmaktadır (Kang ve Jones, 2007: 46).

3. Dövme Sanatçısının Tasarımı ve Dövme Süreci

Bir diğer önemli nokta dövme sanatçılarının tasarım sürecidir. Sanatçıların çizimleri bir fikrin dışı vurumudur. Bu fikir de tasarıma yansır. Tasarım kişiye özgü olmakta, bu yüzden de çeşitlilik barındırmaktadır. Burada karşılıklı bir etkileşimden bahsetmek gerekir. Çünkü fikrin temeli dövme yapıtıracak kişinin hikâyesine dayanır. Her dövme sanatçısının bu fikri yorumlayışı ve ortaya bir görsel çıkarması ise tasarım olarak görülür. Bu süreçte etkili olan fikirler, düşünme eylemi, son düzlemde de estetik ve yaratıcılıktır (Evecen ve Acar, 2020: 73). Estetik bir eğilim güzellik algısını da beraberinde getirir. Bu estetik düzlemdeki görsel, bir kimlik oluşturur. Burada tasarımcının imzası etkilidir. Bu noktada bir özgünlükten bahsetmek

mümkündür. Çünkü her bir tasarımcı fikir benzer olsa da kendi yorumunu ve bakışını dahil eder (Bayburtlu, 2011: 14-15). Bakıldığında dövme sanatçılarının da gelen kişilerde özgünlük aradığı görülmektedir: “Eskiden ne istediğini bilen insanlar geliyordu. Yaptıracağı dövmenin bir anlamı olsun istiyorlardı. Ondan sonra bir özentilik başladı. Müşteri ya da misafirime yapacağım projede o insandan ana temalar olması gerekiyor” (KK-8). Dolayısıyla sanatçıyı tasarıma iten ve orijinalleştiren kişinin hikâyesidir.

Dövme sanatçıları insanları iyi okumalı ve eğilimlerini görmelidir. Bu süreci iyi işletenler yetenekleri doğrultusunda ortaya iyi bir tasarım çıkarılmaktadır: “Kişi duygusal ya da aile ve çocuklarına bağlı ise melek, daha agresif bir yapıya sahip ise o kaosu, korku temasını verecek bir şeyler yapılmalıdır. Zaten bu kompozisyonu çıkarttığın zaman işin anlamı oluyor. Yoksa alıp da bir kelebeği yapıştırmak bir sanat değildir” (KK-8). Bu bağlamda dövme sanatçısının bir kişilik analiziyle dövme için gelenleri yönlendirebildiği de görülmektedir.

Dövme geçmişten bugüne çeşitlenerek, işlevlerini güncelleyerek gelmiştir. Bu doğrultuda tasarım tarihteki semboller esas alınarak gerçekleştirilmektedir: “Dövme çok eski tarihlere dayanır. Şu an bizim kimlik kartlarımız ya da diplomamız varsa geçmişte de vücutlara işlenen belli başlı semboller vardı. Bu sembollerden yola çıkıyorum. Tarihte hemen hemen her yerde bir dövme izi vardır. Bu ya karbon bazlı ya sıcak mühür olarak yapılırdı veyahut da bir damga olarak yapılırdı. Ya da bir kesik işareti olarak veriliyordu. Bunlar günümüze kadar geliyor; fakat bunlar artık kimlik kartları gibi şeyler değil, çoğunlukla çetelerin ya da farklı insanların birbirlerini yansıttıkları şekilde seyrediyor. Günümüzde vücut sanatı içinde takı haline gelmeye başladı. Dövme sanatının incelikleri motifleştirmek. Kişi üzerinde bir başkasının motifini taşımak istemiyorsa özel bir tasarım yapılır, kişiye özeldir. Bu, kişinin mezara kadar götürebileceği hatıratı olmaya başlar” (KK-1). Buna göre dövme sanatçısının kaynağı tarihtir. Burada belli temalar üzerinden farklı bakış açılarıyla yeniden yaratım sürecine girilir (Levi-Strauss, 2012: 358). Sembollerin kökenini, kültürel altyapısını bilen sanatçı gelen kişinin hikâyesi özelinde bir tasarım yaratır.

Dövme sürecinde sonraki aşama ise bedene işleme kısmıdır. Bu noktada da malzemeler ve işlem süreci incelenmelidir. Dövme malzemeleri geçmişten günümüze çeşitlenerek gelmiştir. İlk çağlarda malzemeler doğa unsurlarından oluşmuştur. Buna göre ağaç dikenleri, taş, hayvan kemikleri

ile deri altına inilmeye çalışılmıştır (Akarsu, 2022: 34). Geleneksel düzende ana malzemeler; öd, is ve kız annesi sütü olarak görülür. Bu malzemelerden bir boya oluşturulur, bahar mevsiminin başında da dövme yapılır. Dövme işlemi esnasında ise birbirine iple bağlanmış dikiş iğneleri kullanılmaktadır (Hazar, 2006).

Geleneksel yapıda kız çocuğuna sahip anne sütünün malzeme olarak varlık göstermesi kolektif düşünce temelinde inanç yönlü bakışın bir uzantısı olarak görülebilir. Anne sütünün iyileştiren, yenileştiren gücü kutsallığıyla orantılı bir biçimde kullanımını getirmiştir. Bu kökenden hareketle inanç bazlı düşüncenin yaşamdaki pek çok uygulamaya yansıdığı görülmektedir. Dolayısıyla dövmenin geleneksel toplumlardaki doğurganlığı sağlama, sağaltıcı ve şans getirici bir işlev barındırması bu yönüyle anlamlandırılabilir (Fırat, 2022: 45-49). Günümüzde ise bu işlevlerin, kolektif ve inanca dayalı tutumun da değişmesiyle birlikte malzemelere ve dövmelere de yansıdığı görülmektedir. Bugün, “Alkol ve saf su bazlı olmak üzere iki türlü profesyonel kalıcı dövme boyası üretilmektedir. Alkol bazlı dövme boyalarının kullanımı hassas derilerde yarattığı tahrip nedeni ile Avrupa’da terk edilmeye başlanmıştır. İdeal olanı saf su ile yoğunlaştırılıp açılabilen su bazlı boya kullanmaktır” (URL-1).

Dövmecilikte profesyonel ve amatör yöntemlerin varlığından söz edilmektedir. Profesyonel olanlar, sanatçıların uyguladığı hijyenik koşullarda ve doğru ekipmanlarla gerçekleşir. Öte yandan kişinin kendi kendine eyeliner ve toplu iğne aracılığıyla yaptığı dövmeler amatör yöntemlere girmektedir. Bunun yanında cezaevindeki uygulamalar sağlıklı bir ortamda, ilkel malzemelerle gerçekleşir: “Burada iğne ya da bıçak çakmakla ısıtılır; kalemin mürekkebine batırılarak işlenir. Bunun yanında sigara külü ya da kibrit de kullanılabilir. Bunlar çok amatördür. Bu derinin altına yapılıyor ve sonrasında çok farklı lezyonlar oluşabiliyor” (KK-2, KK-6).

Genelde dövme sanatçılarının malzemelerine ve ortamına bakıldığında profesyonel bir yöntem izledikleri görülmektedir. Buradaki malzemeler de bir gelişim sürecinden geçmiştir: “Eskiden iğneleri kendimiz bağlardık. Bir dövmeye başlamadan iki saat önce bununla uğraşırdık. Şimdi yeni usul makineler var. Taşınması kolay, bir bataryası var. Aynı zamanda transfer cihazı ile modeli direkt transfer ediyorsun, uğraşmıyorsun. Bu bakımdan da dövme sağlam bir evrim geçirdi” (KK-8).

Malzemeler geçmişten bugüne dövme işlemini kolaylaştıracak şekilde gelişmiştir. Bu durum sanatçılara hız kazandırmaktadır. Malzemelerin varlığı ve gelişiminin ardından ise dövme işleme süreci söz konusu olmaktadır. Buna göre dövmeciler oldukça titiz çalışırlar: “Doktorlarla ya da plastik cerrahlarla hemen aynı işi yapıyoruz. Soğukkanlı olmak zorundayız. Hijyenik bir ortam sağlarız, yapılan motif ne kadar ince ya da ne kadar sade ise ona göre malzemeler temin edilir, hazırlanır, mürekkepler ve benzeri araçlar kişiye özel hazırlanır” (KK-1).

Dövmeler bir kültürel aktarım aracı olarak görülür. Dövme sanatçıları da bu noktada önemli rol üstlenirler. Dolayısıyla bir sonraki kuşağın eğitimi ve geleneğin sürdürülmesinde de öncü olarak öne çıkmaktadırlar. Burada usta-çırak yollu bir eğitim yaygındır. Bu tarz bir eğitim süreci öncelenmekle birlikte akademiler de sanatçılara yol göstermektedir (KK-1, KK-3, KK-5, KK-7, KK-8). Dolayısıyla dövmeciliğin gelişimi; sanatçıların eğitimleri, ustalıkları, yöntemleri ile mümkün olmaktadır. Bu bağlamda dövme üzerinden maddi kültürün oluşturunucusu ve sürdürücüsü olarak öne çıkarlar.

4. Dövme Üzerinden Görsel İnceleme

Maddi Kültür araştırmaları üç boyutlu bir incelemeye dayanmaktadır. Buna göre yaratım öncesi, yaratım aşaması ve ürün bağlamında bir bakış söz konusudur. Bu yöntem dövmeye uyarlandığında, tasarım öncesi fikir, ortaya çıkan görsel (tasarım) ve bedene işlenmesi üzerinden bir değerlendirilmeye gidilir. Bu bağlamda kişinin hikâyesi dövme sanatçısına sunulur, sanatçı bu hikâyeye uygun bir tasarım yapar ve maddeleştirdiği bu görseli bedene işler. İşlendikten sonra da görsel canlanır, kişinin beden dilinin bir parçası olur. Dövme böyle bir etkileşimin ürünüdür. Bakıldığında her sembolün bir geleneği, kökeni vardır. Ancak geçmişteki gibi kültürel bir ritüel, kabile damgası, mesleki gösterge gibi anlamlardan ayrı bir yerde konumlanır. Bu noktada estetik kaygıların da devreye girdiği söylenebilir. Dövmeler bu genel bakıştan hareketle incelenecek; Erwin Panofsky’ nin yöntemi esas alınacaktır. Burada dövmeler belli gruplandırmalar ile sunulmuştur.

4.1. Ağaç, Kadın ve Erkek

Bu örnekte sırt bölgesine işlenen, bir kadınla bir erkeğin birbirine sarıldığı bir dövme söz konusudur. Dövme sanatçısı hikâyeyi şu şekilde aktarır: “Çok sevdiğim biri geldi. Ben yıllardır sırtıma bir resim hayal ediyorum,

dedi. Burada bir kadınla bir erkek birbirine sarılıyor. Yukarıya filiz vermemiş aşağıya ise kök salmış bir ağaç. Bir hafta izin istedim. Direkt kadın erkek figürü değildi, soyut bir yapıydı. Bir kadın bir erkek sarılmış sırta yapılabilecek bir model çıkarttım” (KK-8).

Görsel 1. Ağaç çizimi bir dövme örneği (KK-8).

Dövmede ağaç, kadın ve erkek figürü yer almaktadır. Ağaç mitolojik dünyada köklü bir yapıya sahiptir. İnanç yapısında etkili olan ağaç kültürü bir tapınım unsuru değildir, ancak bir yaratılışı, kökü ve tanrısallığı ifade ettiği için saygı duyulan bir varlık olmuştur (Eliade, 2005: 317). Öte yandan ulu, yaşlı ve daha olağan dışı ağaçlar kutsal sayılmış, ağaçlar ile insan yaşamı temsil edilmiştir. Bakıldığında ağaçlar da tıpkı insan ve evren gibi sürekli olarak yenilenir (Örnek, 1973: 11-24). Kökleri ile yer altını, gövdesiyle yeryüzünü dallarıyla ise tanrı katını ifade eder. Bu doğrultuda hayat ağacı inancı ile var oluşu yansıtmaktadır. İnsanın dünya ile öteki dünya arasındaki bağı temsil etmektedir. Dolayısıyla yaşamdaki yenilenme, süren düzen ve ölümsüzlüğün sembolüdür (Kaya, 2015: 118-119). Bu noktada dövme sanatçılarının kaynağı ve dövme yaptıran kişilerin zihninde yer alan sembollerden olduğu söylenebilir. Kişi ve bağlam özelinde anlamlar değişse de temel bu kökene dayanmaktadır. Bu anlam genişleyerek bağlam odaklı çeşitlilik kazanmıştır.

Dövmeyi yaptıran kişi sırt bölgesine bir ağaç yaptırmak istediğini belirtmiştir. Kişinin buradaki ifadesi inceleme açısından önem göstermektedir. Buna göre istenen ağaç yukarı doğru filizlenmemiş, aşağı doğru kök salmıştır. Aynı zamanda ağacın gövdesiyle bütünleşen kadın ve erkek birbirine sarılmaktadır. Bu fikir tasarımcı tarafından maddeleştirilir. Bedene işlenmesi ile birlikte de sembol canlanır. Ağacın gövdesinin dünyayı temsil etmesi dolayısıyla kişi de bir kök salma amacındadır. Dolayısıyla bir hayat ağacından bahsedilebilir. Öte yandan kadın-erkek figürü ve ağaç bir araya

geldiğinde ilk insanın yaratımını akla getirir. Böyle bir temele dayanan bu dövme kişinin var olma arzusunu yansıtmakta ve dünyayla özdeşleşmektedir. Kadın ve erkeğin birlikteliği, bir arada dünyada var olma isteği üzerine bir yansımadır.

4.2. Melek, Ağaç ve Göksel Unsurlar

Burada annesini kaybetmiş bir kişi için yapılan tasarım söz konusudur (KK-8). Görselde melek, ağaç, ay ve yıldız motiflerine rastlanır. Buradaki tüm unsurlar gök ile anlamlanır. İnanç düzleminde yücelik ve tanrısallıkla özdeşleşen gök zamanla değerini güneş ay, yıldız gibi parçalara bırakmıştır. Geleneksel topluluklarda ay ve yıldızın birlikte işlenmesi anne-çocuk ilişkisi çerçevesinde doğurganlıkla özdeşleşmektedir (Fırat, 2022: 80-89). Bu anlamda kişinin annesiyle bağını temsil eden semboller olarak anlam kazanır.

Görsel 2. Melek figürlü bir dövme örneği (KK-8).

Mitolojik bakışla melekler de dünyanın ötesindedir (Uraz, 1994: 110). Bu bağlamda kaybedilen kişiyi temsil eden bir figürdür. Yine ağaç bu dünyayla öteki dünya arasındaki bir geçiş aracı olarak görülebilir. İnsanın hem bu dünyadaki hem de öteki dünyadaki bağını temsil eder. (Örnek, 1973: 11-24). Bu noktada kapsayıcı bir nitelik gösterir. Dövme bütünüyle incelendiğinde ise daha çok göğü yani tanrı katını ifade eder. Kişinin de bu dövme tercih etmesi annesini kaybetmesiyle ilişkilidir. Dolayısıyla bu temsille öte dünyayı yansıtmaktadır. Diğer yandan annesini göğe ve kutsallığa dayalı simgelerle sembolize ederek bedeninde ölümsüzleştirmeye çalışmaktadır.

4.3. Deccal

Melek figürünün ardından daha zıt bir yerde konumlanan ve kötücül bir unsur olan Deccal 'in işlendiği bir dövmeyle rastlanmıştır: "Bu çocuk illegaldi. Bize çok doğru düzgün insan gelmez. Abi bana bir tasarım yap, dedi. Sen ölümle hayat arasında yaşıyorsun, dedim. Ona Deccal çizdim.

Suru üflüyor. Yukarıda dolunay, aşağıda da göz var. Allah'ın gözü senin üzerinde anlamındadır. Bir gün senin surun üflenecek ve nura gideceksin dedim. Biraz da işin tasavvufi boyutuna gittim” (KK-8).

Bu doğrultuda eskatoloji mitleriyle bir ilişkilendirme yapılabilir. Eskatoloji dünyanın sonu ve öte dünya ile ilgili olaylara dayanmaktadır. İslami boyutta kıyamet tasavvuruyla eş değerdir. Deccal' de bu mitin bir uzantısıdır (Sancılı, 2023: 113). “Deccal, Arapça 'da bir şeyi örtmek, yaldızlamak, parlatmak veya boyamak anlamındaki 'decele' kökünden türetilmiş mastardır” (Sancılı, 2023: 117). Deccal; “yalancı Mesih, kıyametten önce kısa bir müddet zarfında dünyaya hâkim olacağına inanılan şahıs” (Tietze, 2016: 331) olarak görülür.

Görsel 3. Deccal figürlü bir dövme örneği (KK-8).

Burada maddi dünya ve öte dünya arasında bir geçiş yansıtılmaya çalışılmıştır. Dövme sanatçısı sürecin özüne uygun bir biçimde kişiyi analiz etmiş, onunla özdeşleşen tasavvufi bir kompozisyon ortaya çıkarmıştır. Sanatçının kendi yorumları önem göstermektedir. Eskatoloji mitlerine dayanan bir temelle dünyanın ve insanın sonu resmedilmiştir. Sanatçının yorumu Deccal' in suru üflemesidir. Bakıldığında dolunay, sur, göz, nur, Deccal kavramları etrafında bir kurgu yaratılmıştır. Tasavvufi temalar üzerinden oluşturulan bu görsel kişinin ruhsal yapısını ortaya koymakta, kendisiyle ilgili örtük anlamlar barındırmaktadır.

4.4. Kurt

Dövmelerdeki diğer bir sembol Türklüğü ifade eden kurttur: “Burada kendi üvey kardeşime yaptığım bir dövme var. Bana Türklüğümü anlatabilecek bir şey yap, demişti. Kurt, hilal ve bizim vahşetimiz üzerinden bir temsildir” (KK-8). Burada totemist inancın kalıntılarını görmek mümkündür. İlişkili olarak bir hayvan kültüründen bahsetmek gerekir. Bu doğrultuda insanın kimi hayvanların soyundan türediğine inanılmaktadır. Buna göre

bu hayvanlar kutsanmakta, özel bir ruhu olduğuna inanılmaktadır. Bu da totemizm ve ardından da animizm inançlarının özünü oluşturmuştur. Kurt totem kabul edilen; kutlu, uğurlu, yol gösterici bir hayvandır. Cesaretin simgesidir (Uraz, 1994: 142-144).

Görsel 4. Kurt figürlü bir dövme örneği (KK-8).

Öte yandan Türkler kurdu yırtıcı, vahşi ve korkunç hayvanlar altında değerlendirmiştir (Ögel, 2010: 15). Kurtların bu yönü aslında Türklerin savaşçı kimliğiyle özdeşleşmektedir. Tarihte inanç ve gücü temsil ettiği görülür (Altun, 2019: 91). Hilal de yine Türklüğün bir simgesi olarak ortaya çıkar. Burada da kişi etnik kökenini yansıtmakla birlikte, sembol ile bağlantılı olarak gücünü göstermektedir. Bakıldığında bu durum totemist inancın bir uzantısıdır. Buna göre kutsal sayılan hayvan kişiyi temsilen vücuda işlendiğinde bu güç ona da yansımaktadır. Bedene işlenmesi, bir kimlik göstergesi olmakta ve kişiyi temsil etmektedir.

4.5. Kukla

Kukla üzerinden oluşturulmuş bir tasarım ise kişinin özgürlüğünü simgeleyen bir yapıdadır: “Burada eski bir stilist kadın var. Hayatına o kadar çok erkek almış ki herkes beni kukla gibi oynattı, dedi. En sonunda da iplerini kopararak hepsinden özgür kaldığını söyledi” (KK-8). Görsele bakıldığında, bir kızın kukla olarak oynatıldığı, iplerin ise kopmaya başladığı görülmektedir. Kukla kökeni itibarıyla eski sanat araçlarından, belli ritüeller içerir. Tarımda bereket temelli bir yapıya dayanır. Genel olarak bir kişi tarafından konuşdurularak, hareketleri yönlendirilerek canlandırma yapılıır. (Çelik, 2017: 466-467). Söz konusu dövme de kukla üzerinden kişisel olarak yorumlanmıştır. Yaptıran kişinin yaşamındaki değişimi ve dönüşümü yansıması açısından önem göstermektedir. Kuklanın genel yapısı da bir başkası tarafından yönlendirilmek, canlandırılmak üzerinedir. Görselde

iplerin yavaşça koptuğu ve kızın özgür kaldığı görülür. Kişi de geçmiş yaşantısındaki hatalarından kurtulduğunu ve özgürleştiğini temsilen bu dövme yaptırmıştır. Bedene işlenmesi bunun daimi olacağını pekiştirme açısından yorumlanabilir. Kişinin hikâyesi ve dövme sanatçısının tasarımı birleşerek böyle bir görsel oluşmuştur.

Görsel 5. Kukla figürlü bir dövme örneği (KK-8).

4.6. Gelincik Çiçeği

Çiçekler dövmelelerde özellikle kadınların tercih ettiği sembollerdendir. Burada gelincik çiçeğinin de kişisel bir anlam barındırdığı görülmektedir: “Daha önce hiç dövme yaptırmamıştım. Çok sevdiğim birisi vardı, artık hayatta değil. Bana gelincikim diye hitap ederdi. Ben de bu yüzden böyle bir dövme yaptırдыm. Bu beni çok mutlu edecek, rahatlatacak. Oraya baktıkça onu hatırlayacağım. Duygusal olarak bir iz kalsın istedim. Bu ilk ve son dövmem” (KK-4).

Estetik tarzıyla da öne çıkan bu dövme kişinin bir parçası olarak görülür. Yaptıran kişinin de bunu amaçladığı bilinmektedir. Öte yandan renkli bir görsel gözükmektedir. Bu noktada renk uyumları, detaylar dövmeyle realist bir çizgiye yaklaştırır. Bunun yanında çiçekler kozmosun karşılığı olarak görülür, yenilenmenin bir simgesidir (Eliade, 2005: 333). Tomurcuklar yaşamın ve insanın hareketli döngüsünü yansıtmaktadır. Bu bağlamda kişiyi canlı tutacak ve zamanla özümseyecek bir temsil olarak var olmaktadır. Çiçeğin başladığı yerde görülen “H” harfi ise kendisinde özel yer tutan kişiyi ifade etmektedir. Burada sanatçı ve dövme yaptıran kişinin birbirini tamamlayıcı bakışı görülmektedir. Buna göre kişi yaşantısını temsil edecek bir simgeyi sanatçıya aktarmakta ve sanatçı da bu fikir doğrultusunda bir tasarım ortaya koymaktadır. Ortaya çıkan görsel de bu etkileşimin maddi ürünüdür.

Görsel 6. Gelincik çiçeği figürlü bir dövme örneği (KK-1).

4.7. Yazılar, Tarih ve Aile

Bedene işlenen işaretler, semboller bir yönüyle de sevgi göstergesi olarak öne çıkar. Bu bağlamda aile bağını sağlamlaştırma ve daimiliği yakalama arzusu olarak görülmektedir. “Burada sevdiğim bir kardeşimin çocuğuna özel bir kalp tasarımı yaptım. Doğduğu tarih, doğduğu yer, adı, doğum saati, kaç santim doğduğu, cinsiyeti, o anki EKG’si yer alıyor” (KK-8).

Görsel 7. Çeşitli yazı, tarih ve aile bilgilerinden oluşan bir dövme kompozisyonu (KK-8).

Bakıldığında bu görseller ilkleri yansıtmaktadır. Hayatlarına yeni dahil olan çocuklarını kalıcı kılama çabaları görülmektedir. Burada mezar taşlarındaki yazılar ile bir karşılaştırma yapmak mümkündür. İnsan dünyada geçici varlık gösterir, buna karşın bir iz bırakmaya çalışır. Ölüm bir bitiş olarak görüldüğünden mezar taşları da yaşanmışlığın bir izi olarak öne çıkar. Mezar taşlarına bakıldığında ad-soyad, doğum ve ölüm tarihi gibi temel bilgilerin yanında kişileri tarif eden çeşitli sözlere de rastlanır. Bu durum ölen kişiyi dünyada kalıcı kılmaya yönelik bir çaba olarak görülür (Kotancı, 2024: 1153-1154). Hayattayken de insanlar bedenlerine ailelerinin, sevdiklerinin izlerini yansıtmakta ve bu şekilde ayrılmaz bir biçimde birleşmektedirler. Söz konusu dövmede kişinin kimlik bilgilerinin yanında

sevgi göstergesi olan izler de yer almakta ve yaşarken varlığı pekiştirilmektedir. Bu bağlamda dövme sanatçısının da imzasıyla kişiyle birlikte ölüme değin var olmaya devam etmektedir.

4.8. Kapatma Dövmesi

Kapatma dövmeleri ameliyat ve çeşitli yara izleri için yapılabildiği gibi kişinin kötü uygulanmış ya da anlamını yitirmiş dövmelerinin üzerine de gerçekleştirilmektedir (KK-1). Görselde bir köpek balığı yer alır. Kişide bir köpek saldırısı sonucu yara oluşmuştur. Kişinin sevdiği hayvan balık olduğundan dolayı da dövme sanatçısı böyle bir tasarım yapmıştır (KK-1). Burada kültürel bir altyapı üzerine şekillenen bir anlamdan çok işlevsel bir bakışla estetik amaçlanmıştır. Bahsi geçtiği üzere kapama dövmeleri yoğun, karmaşık ve doygunluğu yüksek çalışmalardan oluşmakta, bu şekilde yara izi örtülmektedir.

Görsel 8. Kapatma dövmesi örneği (KK-1).

Sonuç

Dövmeler geçmişten bugüne uygulanma sebebi, yöntemi, malzemeleri ile çeşitlenerek gelmiştir. Tarihe bakıldığında genel düşünce yapısı ve dövmelere eğilim kolektif bir düşüncenin, inancın yansımaları olarak görülmüştür. Günümüzde de dövme sanatçılarının kaynaklarının Türk kültüründen izler taşıdığı görülmüştür. Buna göre dövme sembolleri kültürel bir altyapıya dayanmaktadır. Öte yandan kişinin hikâyesinin, bireysel tercihlerin dövme sürecinde etkili olduğu anlaşılmıştır. Bu açıdan bakıldığında kişinin sosyal bağlamının şekillendirici olduğuna ulaşılmıştır. Sanatçı bu tarihi sembolleri kişinin hikâyesiyle harmanlayarak bir görsel oluşturmakta, kişiye işlendiğinde ise bir temsil hâline gelmektedir. Bu durum da dövmenin maddi bir kültür unsuru olarak kültürel bağlantısını ortaya çıkarmıştır.

Dövme sanatçılarının süreçte önemli rol oynadıkları görülmüştür. Bu yüzden ileriki çalışmalar bizzat dövme sanatçılarına eğilerek özel bir çalışmaya gidebilir, gelenekte büyük rolleri olan sanatçıları daha iyi anlamayı sağlayabilir. Bakıldığında dövme sanatçılarının varlığı, gelişimi ve yeni nesilleri eğitimi gelenek aktarımında önemlidir. Bu noktada sanatçıların yetişmesinde usta-çırak ilişkisinin varlığı görülmüştür. İlerleyen çalışmalarda meslek folkloru içerisinde dövme sanatçıları ele alınarak konuya geniş bir perspektiften yaklaşılabilir. Bunun yanında dövme yaptıran kişilerin psikolojisi ayrıca ve detaylı bir incelemeye alınabilir. Özellikle psikologlar, psikiyatristler ile yapılacak görüşmeler meselenin derinleşmesini sağlayabilir. Bu şekilde geçmişten bugüne çeşitli dönüşümler geçiren dövmelerin insan özetindeki değişkenliği ortaya konulabilir.

Kaynakça

- Akarsu, Şeyda (2022). *Dövme Sanatı (Tattoo) ve Deri*. Ankara: İksad Yayınevi.
- Altun, Zafer (2019). "Türk Kültüründe "Kurt Kavramı" Üzerine Bir İnceleme". 21. *Yüzyılda Eğitim ve Toplum Dergisi*, 8(22): 91-108.
- Bayburtlu, Irmak (2011). "Kimlik Yaratan Bir Süreç Olarak Tasarım ve Tasarım Yönetimi Kavramları". *Akdeniz Sanat Dergisi*,4 (7): 14-18.
- Baysal, Adnan (2021). *Materyal Kültür ve İnsan Yeni Yaklaşımlar*. Ankara: Bilgin Kültür Sanat Yayınları.
- Begiç, Hacer Nurgül, Çapık, Hamidiye Önal (2020). "Anadolu Kültüründe Damga/Tamga/Dövme: Mardin Örneği". *Milli Folklor Dergisi*, 16(26): 153-174.
- Cohen, Anthony Paul (1999). *Topluluğun Simgesel Kuruluşu*. Çev. Mehmet Küçük. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.
- Connerton, Paul (1999). *Toplumlar Nasıl Anımsar?* Çev. Alâeddin Şenel. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
- Çelik, Melahat (2017). Kukla ve Kukla Tiyatrosu. *Researcher: Social Science Studies*. 5(4): 466-476.
- Eliade, Mircea (2005). *Dinler Tarihi İnançlar ve İbadetlerin Morfolojisi*. Çev. Mustafa Ünal. Konya : Serhat Kitabevi.
- Evecen, Arzu., Acar, Merve (2020). *Kültürle Giydirilmiş Bedenler*. Ankara: İksad Publishing House.
- Fırat, Mümtaz (2022). *Kayıbolan İzler Güneydoğu'da Geleneksel Dövme ya da Dek ve Dak*. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

- Hazar, Mehmet (2006). "Mardin "Kızıltepe-Bozhöyük" Yöresinde Beden İşaretleri". *Çukurova Üniversitesi Türkoloji-Makale Bilgi Sistemi*.
- Kang, Miliann. , Jones Katherine (2007, Winter). Why Do People Get Tattoos? *Sage Publications, Inc. and American Sociological Association*, 6(1): 42-47.
- Kaya, Muharrem (2015). *Mitolojiden Efsaneye Türk Mitolojisinin Türkiye'deki Efsanelerdeki İzleri*. Ankara: Bağlam Yayıncılık.
- Koçu, Reşat Ekrem (1967). *Türk Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü*. Ankara: Sümerbank Kültür Yayınları.
- Kotancı, Aykut Yaşar (2024). "Kars Mezar Taşı Sözlere Üzerine Bir İnceleme". *Motif Akademi Halkbilimi Dergisi*, 17(47): 1152-1172.
- Levi-Strauss, Claude (2012). *Yapısal Antropoloji*. Çev. Adnan Kahiloğulları. Ankara: İmge Kitabevi.
- Ögel, Bahaeddin (2010). *Türk Mitolojisi (Cilt 1)*. Ankara: Türk Tarih Kurumu.
- Örnek, Sedat Veyis (1973). *Budunbilim Terimleri Sözlüğü*. Ankara: Türk Dil Kurumları Yayınları.
- Sancılı, Fatih (2023). "İslâm Kültüründe Kıyamet Mitolojisinin Temel Eskatolojik Mitleri". *Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dergisi (Özel Sayı)*: 113-124.
- Tietze, Andreas. (2016). *Tarihî ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati (Cilt 2)*. Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi.
- Uraz, Murat (1994). *Türk Mitolojisi*. İstanbul: Düşünen Adam Yayınları.
- URL-1: <https://dovmemalzemesi.net/blog/icerik/dovme-boyalari-hakkinda-bilgiler?srsltid=AfmBOorxISnfcM71ntyebbW-Eo-VeWYU-mEGpKqQkQAe8GMbl4FjobY5> (Erişim: 16.12.2024).
- Woodward, Ian (2016). *Maddi Kültürü Anlamak*. Çev. Ferit Burak Aydar. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Sözlü Kaynaklar

- KK-1: Akad Erzen, 1971, dövme sanatçısı, Kocaeli. (Görüşme: 27.11.2024).
- KK-2: Atılay Altay, 1983, medikal estetik uzmanı, Kocaeli. (Görüşme: 27.11.2024).
- KK-3: Berkem Turgal, 2000, dövme sanatçısı, Kocaeli. (Görüşme: 22.11.2024).
- KK-4: Eylem Altun, 1978, inşaat sektörü, Kocaeli. (Görüşme: 29.11.2024).
- KK-5: Mehmet Yıldırım, 1991, dövme sanatçısı, Kocaeli. (Görüşme: 22.11.2024).
- KK-6: Mine Temiz, 1973, medikal estetik uzmanı, Kocaeli. (Görüşme: 22.11.2024).
- KK-7: Nedim Akelma, 1993, dövme sanatçısı, Kocaeli. (Görüşme: 22.11.2024).
- KK-8: Özgür Artık, 1977, dövme sanatçısı, İstanbul (Görüşme: 15.10.2024).

Evliyâ Çelebi Seyahatnâme'sindeki Coğrafi İşaretlere Dair: Bağdat Aslanı ve Nahçıvan Polatı

About the Geographical Signs in Evliyâ Çelebi's Travelogue: The Lion of
Baghdad and the Steel of Nakhivan

*Nilgün Büyüker Güngör**

Öz

Evliyâ Çelebi, *Seyahatnâme*'de XVII. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu ve komşuları için somut-somut olmayan doğal ve kültürel miras envanterini bir raportör gibi kayıt altına alırken modern zamanlarda daha çok resmî kurum ve kuruluşların desteğiyle yürütülen “yerel ürünlere coğrafi kimlik kazandırma” ve “endemizm” çalışmalarının da erken dönem örneklerini sunmuştur. Evliyâ'nın 17. yüzyılda yörelerle özdeşleştirdiği bu unsurların birçoğu günümüzde varlığını koruyup tescilli coğrafi işaret kataloglarına, kültürel miras listelerine girmiş olmakla birlikte bazıları da mazi koridorunda kaybolup gitmiştir. Bu bildiriye artık günümüzde esameleri okunmasa da Evliyâ'nın detaylı tavsif ve tasviratıyla geçmişin “meşhurat”ından olduğu anlaşılan iki yöresel doğa/kültür unsuruna değinilecektir: 1. Bağdat Aslanı, 2. Nahçıvan Polatı. Bildiri hazırlanırken öncelikle *Seyahatnâme*'nin on cildinde Bağdat aslanı ve Nahçıvan polatıyla ilgili bilgiler derlenip tasnif edilmiş; sonra elde edilen bilgilerin varlığı ve izleri, dönem eserlerinde/araştırmalarında sürülmüştür. *Seyahatnâme*'de fizikî özellikleriyle de anlatılan “Bağdat aslanı”nın bugün nesli tükenmiş endemik bir hayvan türü olduğu anlaşılmaktadır. Evliyâ, birkaç kez benzetme/eğretileme unsuru olarak kullandığı bu hayvana dair Hz. Fatıma'ya dayandırılan bir anlatıyı da nakletmiştir. “Klasik Türk edebiyatında Bağdat” merkezli çalışmalara bakıldığında Bağdat'ın birçok açıdan ele alınıp işlendiği; ancak bu şehrin aslanlarına değinilmediği görülmüştür. Yine Evliyâ'nın birçok kez çeliğiyle/çelik mamulleriyle övdüğü Nahçıvan, “klasik Türk edebiyatında çelik” merkezli çalışmalarda zikredilmemektedir. Tarihî kaynak ve araştırmalar ise Bağdat'ın aslanla, Nahçıvan'ın da çelikle olan ilgisinde Evliyâ'nın tanıklığını doğrulayacak mahiyette bilgiler içermektedir.

Anahtar Sözcükler: Evliyâ Çelebi, Seyahatnâme, Bağdat aslanı, Nahçıvan polatı, coğrafi işaretleme.

* Öğr. Gör. Dr., Düzce Üniversitesi, Rektörlük, Türk Dili Bölümü, Düzce-Türkiye. E-posta: nilgunbuyuker@duzce.edu.tr. ORCID: 0000-0002-7109-007X.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17923226>

Abstract

Evliyâ Çelebi, in his *Seyahatnâme*, like a reporter, recorded the tangible and intangible natural and cultural heritage inventory of the 17th-century Ottoman Empire and its neighbors. He also presented early examples of "geographical identity of local products" and "endemism" efforts, which are carried out in modern times with the support of official institutions and organizations. While many of these elements that Evliyâ identified with regions in the 17th century have survived today and are included in registered geographical indication catalogs and cultural heritage lists, some have been lost in the corridors of the past. This paper will address two regional cultural/natural elements that, although their traces are no longer read today, are understood to be "famous" in the past through Evliyâ's detailed descriptions and depictions: 1. The Lion of Baghdad, 2. The Polat of Nakhchivan. In preparing this paper, information on the Lion of Baghdad and the Polat of Nakhchivan was first compiled and classified in the ten volumes of the *Seyahatnâme*. The existence and traces of the information obtained later have been traced in period works/research. It is understood that the "Baghdad lion," described with its physical characteristics in the *Seyahatnâme*, is an endemic animal species that is now extinct. Evliyâ also narrated a narrative attributed to Fatima regarding this animal, which he used as a metaphor several times. A review of studies focusing on "Baghdad in Classical Turkish Literature" reveals that Baghdad is discussed from many perspectives, but the city's lions are not mentioned. Similarly, Nakhchivan, which Evliyâ repeatedly praised for its steel/steel products, is not mentioned in studies focusing on "steel in Classical Turkish Literature." Historical sources and research, on the other hand, contain information confirming Evliyâ's testimony regarding Baghdad's connection to lions and Nakhchivan's connection to steel.

Keywords: Evliyâ Çelebi, *seyahatnâme*/travelogue, the lion of Baghdad, the steel of Nakhchivan, geographical indication.

Giriş

Yeni Çağ dünyası araştırmaları için hazine niteliğindeki asli kaynaklardan biri olan *Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi*, ansiklopedik mahiyetiyle âdetâ döneminin doğa ve kültür atlasıdır. Evliyâ Çelebi, *Seyahatnâme'* de bilhassa 17. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu ve komşuları için somut-somut olmayan doğal ve kültürel miras envanterini bir raportör gibi kayıt altına alırken modern zamanlarda daha çok resmî kurum ve kuruluşların desteğiyle yürütülen "yerel ürünlere coğrafi kimlik kazandırma" ve "endemizm" çalışmalarının da erken dönem örneklerini sunmuştur. Avrupa'dan Afrika'ya, Ortadoğu'dan Kafkaslara kadar epeyce geniş bir coğrafyada konudan konuya

atlayarak oldukça tafsilatlı bilgiler veren on ciltlik bir külliyyatta sadece bölge/yörelere “kimi, neyi, neresi” ile “niçin, nasıl” meşhur olduğunun tespiti, bu hususta bölgeler arasında kurulan “eşitlik, denklik, zıtlık” ilişkilerinin tayini ve bu “meşhûrât”ın¹ günümüz dünyasındaki devamlılığının belirlenmesi bile sistematik bir dizin ve açıklamalarıyla birlikte tez çalışmalarına konu olacak ağırlıkta bir malzeme sunmaktadır.² *Seyahatnâme*’de nadirliği, baskın niteliği, ünü veya diğer karakteristik özellikleri bakımından belirli bir coğrafi alan ile özdeşleştirilen doğal-beşerî, somut-somut olmayan, korunan/sürdürülen veya kaybolan bu doğa ve kültür varlıklarını kabaca şu dört grupta toplamak mümkündür: 1. Günümüze kadar varlığını sürdürüp bugün ulusal/uluslararası kurumlar tarafından da bulunduğu, üretildiği, işlendiği veya yaşadığı coğrafyayla kurduğu kuvvetli bağları tes-cil edilenler, 2. Günümüze kadar varlığını sürdürmekle birlikte ilgili ulusal/uluslararası listelerde adı geçmeyenler, 3. Günümüzde nesli, üretimi, varlığı son bulan; ancak ait olduğu dönemde kazandığı ünü ve önemi, edebî metinlere dahi aks edip kavram ve metafor oluşturacak kadar büyük olanlar, 4. Günümüzde kaybolan ve *Seyahatnâme* dışında dönemin edebî metinlerinde izine kolayca rastlanılmayan, varlığı ancak dönemin tarih/arşiv kaynaklarından kısmen tespit edilenler. Bu gruplara dâhil edilebilecek unsurlara örnek olarak ve bu unsurların Evliyâ Çelebi-*Seyahatnâme*, kültür, dil ve edebiyat araştırmalarına sağlayabileceği cüzi katkı, yaratabileceği küçük farkındalıklar için şunlar söylenebilir:

¹ Sayıları çok olmamakla birlikte klasik Türk edebiyatında ünlü şehir, tarihî eser, kişi, el sanatları, tarım-sanayi ürünü, giyim kuşam, yiyecek içecek, süslenme eşyası, hayvan, bitki vb.den söz eden manzum/mensur eserlerin var olduğu ve bunlara “meşhurnâme/meşhurat” denildiği bilinmektedir. Kastamonu İl Halk Kütüphanesindeki bir mecmuanın “Der Beyan-ı Meşhurat” bölümünü yayınlayan Nail Tan, bu eserde Medine hurması, Buhara eriğinden Tebriz’in kumaşlarına; Davud’un sesinin güzelliği, Ali’nin yiğitliğinden Calinos’un tıp bilgisine; Horasan’ın pirlere, Bağdat’ın velilerinden Anadolu’nun gazilerine kadar 56 meşhur maddi ve manevi nesnenin ele alındığını bildirmektedir. Bk. (Tan, 1983; 2007)

² Nail Tan *Seyahatname*’de yörelere göre meşhur olduğu bildirilen yüzlerce maddi-manevi kültür ögesini tespit edip şu altı ana başlıkta tasnif etmiştir: Tarım ürünleri; el sanatları, giyim kuşam-süslenme-ev eşyaları, mutfak kültürü, bitki bilimi, hayvan bilimi. İlgili çalışma, dizinsiz ve izahatsız olmakla birlikte *Seyahatname*’nin bu bağlamda ne kadar zengin bir malzemeyi içerdiğine dikkat çeken öncül çalışmalardandır. Daha detaylı bilgi için bk. (Tan, 2022: 211-227).

1. Evliyâ'nın 17. yüzyılda yörelerle özdeşleştirdiği bu unsurların birçoğu günümüze kadar varlığını sürdürüp tescilli coğrafi işaret kataloglarına, kültürel miras listelerine girmiştir: *Gemlik zeytini, Urla zeytini, Aydın/Nazilli inciri, Malatya kayısı, Kemah tuzu, İznik çinisi, Bursa ipeği, Bozcaada üzümü, Van lahanası, Konya helvası, Dimyat pirinci, Bursa kestanesi, Meram bağları, Tire dokuması (peşkir, peştamal vs.), Hint tavuğu, Habeş tavuğu, Azerbaycan/Gence ipeği (kelağayı), Bendimahi/Van gölü inci kefali, Adana/Çukurova pamuğu, Edirne/Kırklareli hardaliesi, Halep sabunu, Trabzon/Sürmene bıçağı...* (URL-1, URL-2, URL-3, URL-4, URL-5, URL-6, URL-7) Bunlar arasında dikkat çeken örneklerden biri de "Van lahanası"dır. Şöyle ki Evliyâ'nın eserinde birçok yerde zikrettiği, "Dünyada yoktur; fil işkembesi, deve yükü kadar büyüktür; yaprakları oldukça incedir, ban ağacının telek damarlı yapraklarını hatırlatır." vb. diye tavsif ettiği Van lahanası, 2024 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından "Coğrafi İşaret Sicil Belgesi" verilerek endemik bir lahana türü olarak kabul edilmiş ve bu bitkinin öne çıkan özellikleri için 40-50 kg gelebilen ağırlığı, büyüklüğü; yapraklarının inceliği, damarsız oluşu gösterilmiştir (URL-8). Birçok araştırmacının "mübalağalı anlatım"ından ötürü hedef tahtasına koyduğu Evliyâ'nın, en azından bu hususta abartmayıp hakikati aktardığı ve ne denli dikkatli bir gözlemci olduğu minimal ölçekte de olsa bir kez daha açığa çıkmaktadır. Bu durumda Evliyâ'nın günümüz dünyasına mübalağalı gelen aktarımlarına daha şüpheci ve ciddi bir nazarla yaklaşmanın isabetli olabileceği de söylenebilir.

2. Evliyâ'nın 17. yüzyılda yörelerle özdeşleştirdiği unsurlardan bazıları da varlığını az veya çok korumuş olmakla birlikte günümüz coğrafi işaret kataloglarında, kültürel miras listelerinde yer almamaktadır: *Antakya/Hatay inciri, Karabiga/Çanakkale hünnabi, Lapseki/Çanakkale karpuzu, İzmir narı, Halep altını/kuyumculuğu (Halep zinciri), Bosna lahanası...* Tabii bu durum hemen Evliyâ'nın mübalağa etmesi, yanıltıcı bilgiler vermesi veya yanlış tespitlerde bulunması olarak yorumlanmamalıdır. Bahsi geçen yörelerde çeşitli sebeplerle üretimin/yetiştiriciliğin azalması, yörelerdeki ilgililerin bu listelere girmek için başvuruda bulunmaması, tescil sürecinde yaşanan zorluklar vb. olağan sebeplerin yanında bilhassa 17. yüzyıldaki yöre isimlerinin günümüzde değişmesi ve bu değişmiş isimlerin bu husustaki onlarca listede tespit edilmesinin zorluğu da hatırdan tutularak araştırmacılara hata payı bırakılmalıdır. Mesela bu hususta ilginç örneklerden biri Evliyâ'nın sıkça zikrettiği Bosna lahanasıdır. Artık İzmir'de az yetiş(tiril)en çekirdeksiz narın, yıllardır savaş bölgesi olan Halep'te can çekişen kuyumculuğun

(Halep zinciri, Halep işi altın) vb. bu listelerde yer almamasının makul bir açıklaması olabilir; lakin Bosna lahanası için tarafımızdan bugünkü Bosna-Hersek Dış Ticaret Odası referansı ile ülkenin hemen her bölgesinde tüm kış ve ilkbahar boyunca optimum doğal koşullar sayesinde birinci sınıf kaliteli beyaz lahanaya yetiştiriciliğinin yapıldığı, en çok ekilen ürünlerden biri olduğu bilgisi edinilirken uluslararası listelerde “Bosna(-Hersek) lahanası” gibi aramalara karşılık bulunamaması düşündürücüdür. (URL-9) Özetle Evliyâ'nın yörelere dair öne çıkardığı ve bugün az veya çok varlığını sürdüren; ancak ulusal/uluslararası kimi listelerde adına rastlanılmayan unsurlara ihtiyatla yaklaşmakta fayda vardır.

3. Evliyâ'nın coğrafi işaretlemelerindeki bir diğer grup da günümüze kadar varlığını sürdüremediği için bugünkü resmî kurum ve kuruluşlar tarafından tescil edilemeyen; ancak -*Seyahatname* dışında- dönemin diğer eserlerinde de bahsi geçen, varlıkları tespit edilebilen unsurlardır. Bunlardan bazıları günümüzde “kaybolan kültür mirasları” veya “nesli tükenen endemik bitki/hayvan” araştırmalarında da zikredilmektedir: *Langa hıyarı*, *Tatar beygiri*, *Şam kâğıdı (Dımışkî)*, *Lahor cam taşı*, *Edirne kırmızısı*... (URL-10; URL-11; Şirin, 2018; Amar, 2012) Bu unsurların dönem toplumlarının hayatında ne denli yer ettiği -tarih eserlerinin/arşiv kayıtlarının dışında- dönemin dil ve edebiyat dünyasına bıraktığı izlerden de anlaşılmaktadır.

Evliyâ, yörelerle özdeşleşen unsurlara dair bilgi verirken dönem dilinde bu unsurlarla oluşturulan bir söz kalıbı var ise bunları da “darbimesel” olarak kaydetmiştir. Mesela şişmanlığı, semizliği ile dikkat çeken Akka sığırları veya Lum nehri balıklarından “Akka sığırı gibi ol-, Lum suyu balığı gibi semiz ol-” sözleriyle, Kemah'ın ince ve sağlam çadır bezinden veya Erzincan'ın cevizinden “Kemah'ın bezi, Erzincan'ın kozu, Bayburd'un kızı!” sözleriyle, her gece sivrisineklerden korunmak için davul çalan Melemenlilerin âdetinden (sesi, ahengi bozuk davulları anlatmak için) “Melemen davulu gibi öt-” sözleriyle, debbağlıkta ünlü Kayseri'nin altın sarısı keçi derilerinden “Kayseri sahtiyanı gibi gıcır gıcır öt-” sözleriyle haberdar olunabilmektedir.

Evliyâ'nın bildirdiği veya diğer dönem eserlerinde de zaman zaman görülen kalıp sözlerin dışında bu yöresel unsurlar, divan şiirinde kullanılan nice metafor ve imgeye de kaynaklık edebilmektedir. Dönem şiirinde kullanılan bazı mazmun, hayal, edebî sanat vs.; coğrafyaların meşhûrâtına dair

bilgi veren *Seyahatnâme* ve benzeri eserlerin ışığında anlaşılıp teyit edilebilmektedir. Mesela Evliyâ, Edirne bahsinde bu şehrin *gülünü, gül suyunu, gül yağını, gülhanesini, gülistanlarını* vs. anlata anlata bitirememektedir. Dönemin edebî metinleri de bu hususta Evliyâ'yı teyit etmektedir. "Edirne gülü" veya "Edirne-gül" ilişkisi yüzlerce beyitte ele alınıp işlenmiştir³. Hatta bu gül çeşidi, klasik edebiyatta "gül-i sûrî" diye bir kavram da oluşturmuştur: "Gül yağı çıkarılan Edirne gülü." (Onay, 146). Ancak günümüz dünyasında ne "Edirne gülü" ne de Edirne'nin gül ile ilişkisi bulunurken "gül" denilince akıllara ilk gelen şehir de Isparta olmaktadır.⁴ Bu durumda *Seyahatnâme*'nin, sınırları çizilmiş meşhûrâta dair verdiği bu gibi bilgilerin kültür araştırmalarındaki, klasik edebiyattaki kimi müşküllerin çözülmesinde günümüz araştırmacıları için bir kaynak/sözlük olarak kullanılabilmesi; ters açıdan, dönemin edebî metinlerinin de Evliyâ'nın ne denli güvenilir bir kültür aktarıcısı olduğunu göstermekte bir tanık olarak kullanılabilmesi söylenebilir.

4. Mazi koridorunu geçemedikleri için günümüz kültürel miras listelerine giremeyen, coğrafi işaret kataloglarında geçmeyen; Osmanlı edebî metinlerinde de kolay tesadüf edilmeyen; ancak dönemin tarih/arşiv kaynaklarından varlığı, doğruluğu, önemi kısmen tespit edilebilen kimi yöresel unsurların da Evliyâ tarafından bazen yüzeysel bazen ayrıntılı bir şekilde anlatıldığı görülmektedir: *Trabzon zeytini, Aydos balı, Divriği kedisi, Siirt kırmızı havucu, Hasankeyf şalgamı, Galata simidi, Kasımpaşa simidi, Gemlik narı, Halep üzengisi, Birgi kirazı, Anadolu parısı, Cırce eşeği...*

Hayvan bilimden bitki bilimine, insan biliminden toplum bilimine, yer biliminden iklim bilimine, coğrafyadan tarihe, maddeden manaya hemen

³ "Dil-güşâ olur temâşâ-yı rûh-ı cânân gibi/ Hâssa ol gül geşt-i bağ-ı nev-bahâr-ı Edrine (Celilî); İşidip vasfın Stanbulun çemende goncası/ Ağzı suyun akıdır budur gülâb-ı Edrine (Hayali Beğ); Bahâristân-ı tab'ında açıldı bir gül-i sûrî/ Hacil eyler anun her bergi evrâk-ı gülistânı (Hayali Beğ); Tâ âmedem çu bâd be-bustân-ı Edrine/ Gul gul şükûft dil zi gülistân-ı Edrine (Ahdî) [Farsçadan çeviri: Edirne bahçesine rüzgâr gibi geldiğimde gönlüm, Edirne gül bahçelerinden dolayı gül gül açıldı.]; "Ayizonglosa su na apotin ostoma kolvi/ Brosopo su pervoli gül-i handânım Endirne (Garamî) [Rumcadan çeviri: Ağzından çıkan dil sanki bülbül dilidir. Ey açılmış gül olan Edirne, yüzün bir gül bahçesidir.]" ... Daha fazla bilgi için bk. (Faraşoğlu, 2023).

⁴ Son yıllarda Edirne merkezli kurum ve kuruluşlar tarafından "Edirne gülü", "Edirne gül-suyu" gibi kaybolan kültür miraslarının yeniden canlandırılması yönünde adımlar atılmaktadır. Detaylı bilgi için bk. (URL-11).

her konuda “coğrafya-canlı (*insan, hayvan, bitki*)” ilişkisine dair sunulan bu bilgilerin özellikle kültürel araştırmalar için bulunmaz Hint kumaşı değerinde olduğunu söylemek yanlış olmasa gerektir. Bugün yolu bir şekilde Yeni Çağ, Yakın Çağ, Orta Çağ’a düşen birçok araştırmacının, *Evlîyâ Çelebi Seyahatnâme’si*’ni asli tek kaynak olarak zikrettiği görülmektedir. 17. yüzyıl Osmanlı devleti ve civarındaki bölgelerle özdeşleşen unsurlar hakkında malumat edinilen yegâne tarihî-edebî eser de birçok kez *Seyahatnâme* olmaktadır. On ciltlik külliyyatın aralarına serpiştirilen bu bilgilerin tespit edilip ayıklanması *Seyahatnâme*’nin kıymet-i harbiyesini, diğer eserlerden farkını ortaya koymak; Evliyâ’nın çok yönlü kişiliğinin sınırlarını doğru ölçekte belirlemek için kullanılacak verilerden biri olabilir. *Seyahatnâme*, yıllardır birçok bilim dalı için “kaynak eser” olarak kullanılırken son yıllarda bir “sanat eseri” olarak ele alınıp içerik ve üslup açısından değerlendirilmeye başlanmıştır. Bu bildiri de “coğrafya-meşhûrât” zemininde şimdilik yalnızca *Seyahatnâme*’de rastlanılan “Bağdat aslanı” ve “Nahçıvan polatı/çeliği” hakkında bilgi verilirken tarihte Bağdat şehrinin aslan(lar)la, Nahçıvan’ın da çelikle kurduğu ilişkiye ve bu ilişkilerin dönemin kültür dünyasında oluşturduğu izlere; *Seyahatnâme*’nin içeriğinin zenginliğine ve farklılığına; Evliyâ’nın gözlem gücüne dikkat çekilmeye; kültür ve edebiyat dünyamızda *Seyahatnâme*’nin bir kaynak eser, bir sanat eseri olarak yerini ve değerini belirleyecek araştırmalara cüzi bir katkı sağlanmaya çalışılmıştır.

1. Bağdat Aslanı, Bağdat-Aslan İlişkisi

Evlîyâ Çelebi, *Seyahatnâme*’de (bugünkü Hırvatistan sınırları içindeki) Ligradçık, Zirinoğlu gibi bölgelerden bahsederken burada gördüğü ayıların iri ve heybetli olması yönünden Bağdat aslanına benzetir (V: 284). Heyhat sahrasında (Deşt-i Kıpçak) gördüğü aslanlar için de “Bağdat gazanferi gibi yünü mücella değildir.” mukayesesini yapmaktadır (VIII: 4). Evliyâ’ya göre Bağdat aslanı kadar “mahub u şirin ve semin ve müdrük” bir aslan hiçbir diyarda yoktur; ancak bu hayvanlar bir o kadar da heybetli ve korkutucudurlar, yalnızca gök gürültüsünü andıran kükremeleriyle bile insanı korkudan öldürebilirler (IV: 285).

Bağdat ve civarını anlatırken de “esedistan” olarak nitelediği bu bölgenin âdeta aslan yatağı olduğunu, aslanların burada sürüler hâlinde gezdiğini; ancak Allah’ın bir hikmeti olarak burada aslanı sıtma tuttuğunu bildi-

rir. Evliyâ'ya göre bu rahmet olmasa Bağdat diyarında aslan derdinden hiç bir insan çöle çıkamayacaktır. Bağdat'ta eline bir kılıç alarak aslana saldırıp aslanı haklayan, hatta kırkar-ellişer aslan katleden yiğit erlerin var olduğunu bildiren Evliyâ, bazılarının da kurşun ile aslan avlayıp postunu sattığını bildirmektedir (IV: 285).

Evliyâ, yaratıcının bir hikmeti olarak erkek atların bu aslanların sesini duyar duymaz korkup kaçtığını ama dişi atların bu aslanların birkaç öldürücü pençe saldırısından bile korkmayıp aslanın üstüne gittiğini söylemektedir. Bu hususta bir diğer "acayip hikmet" de Bağdat aslanlarının avlanmak için köylere ve beldelere geldiklerinde kadınlar tarafından ortaya alınıp dövülerek kovalanmalarıdır. Evliyâ, Bağdat topraklarında kadınların aslanı kuyruklarından tutup "Yâ ibne'l-kebl!" diye döve döve kovaladıklarını bildirmektedir. Hatta bizzat şahit olduğu bu durumu bir Hz. Fatma menkıbesiyle ilişkilendirmektedir. Buna göre bir aslan, Hz. Ali'nin evlatlarından birini Hz. Fatma'nın yanından kapıp kaçarken Hz. Fatma bir asa ile aslana yetişir ve aslanı döverek çocuğunu kurtarmayı başarır. Hz. Fatma orada namaz kılp şöyle dua eder: "İlahi, Esedullah Alî hürmetine! Bu diyarın esedlerini nisâ taifesi destinde zebûn edip cümle nisvan-ı Bağdad'ı isyandan ve âfât-ı arslandan masûn u mahfûz eyle!" (IV: 285).

Hz. Fatma ve aslanın konu edildiği bu veya benzer bir menkıbenin varlığı için tarafımızdan *KTB e-kitap*, *Metinbankası*, *Lehçediz* gibi veri tabanları taranmış ise de maalesef böyle bir anlatıya tesadüf edilememiştir. Ancak bu anlatıyı aktarma olasılığı güçlü olan Alevi-Şii geleneğindeki eserlerin çoğunun henüz dijital ortama aktarılmamış olması, dijital ortamda taranabilen metinlerin ekseriyetle nazım dairesinde yer alması ve dijital metin taramalarında sadece kelime-kelime grubunun taranabilmesi gibi hususlar göz önünde tutulması gereken önemli ayrıntılardır. Zaman içerisinde bu menkıbenin anlatıldığı, bu menkıbeye göndermelerin yapıldığı metinlerle karşılaştırılması pek tabii ihtimal dâhilindedir.

Seyahatnâme' nin tamamında Bağdat ve aslanın işlendiği bölümler mercek altına alındığında Evliyâ'nın "Bağdat aslanı" ile Ncef'te gömülü olan Hz. Ali (Haydar, Esedullah) gibi özel herhangi bir şahsı kastetmediği, birincil manada Bağdat ve civarında çok sayıda görülen/yetişen "parlak tüylü, güzel, sevimli, semiz, zeki" ama bir o kadar da "heybetli, iri, korkutucu; yüksek sesle kükreyen" bir aslan türünden bahsettiği anlaşılmaktadır.

Ancak Bağdat aslanlarını anlattığı bir bölümde bu aslanların dışisinin, yavrulara besin sağlamak için her zaman avcı ve savaşçı olduğunu; erkeğinin ise yirmi dört saatte bir kez avlandığını, tok olduğunda asla savaşmadığını söyledikten hemen sonra bu aslanları “Yezidî gazanfer” olarak tanımladığı bir türle mukayese etmesi oldukça dikkat çekicidir. Evliyâ, Yezidî gazanferin ister aç ister tok olsun her zaman “Yezidî” olduğunu ve “elbette cenk ettiğini” söyler ve bu aslanı şöyle tasvir eder: “Gayet bed-çehre vü hamlekâr u hîlekâr ve boz tüylü ve gerdeni kalın ve arkası siyah ve başı büyük ve tüyleri çim çim Marzıvân katırından iri Yezidî aslan bî-emân olur.” (IV: 285). Bu isimlendirme ve tasvirat, Evliyâ’nın Bağdat civarında gördüğü siyah yeşilli aslanlar ile beyaz, parlak tüylü aslanları anlatırken sembolizasyonla Hz. Ali taraftarları ile Yezit taraftarlarını kıyasladığını akıllara getirmektedir. Çirkin yüzlü ve bedenli, saldırgan, hilekâr, siyah sırtlı, kalın boyunlu bir aslan için yapılan “Yezidî gazanfer” adlandırması Şia inanç ve geleneklerinin yoğun olarak yaşandığı Bağdat ve civarındaki halka ait olup Evliyâ tarafından nakledilmiş de olabilir Evliyâ’nın bizzat kendisi tarafından örtük bir tenkit amacıyla oluşturulmuş da olabilir. Her iki ihtimal de kayda değer olup ilk ihtimali yöre kültürünün dile yansımaları, ikinci ihtimali ise Evliyâ’nın sanatının inceliği olarak yorumlamak mümkündür. Edebî metinlerde, bilhassa Şii-Alevi geleneği mahsullerinde, “Yezidî-aslan-Bağdat” üçgenindeki sözcüklerde dikkatli olmak farklı mana pencerelerini aralayabilir.

Bugünkü zooloji kaynaklarında Bağdat aslanı diye bir aslan türünden söz edilmemektedir. Ancak *Seyahatnâme*’de hayvanın fizikî ve karakteristik özelliklerinin detaylıca anlatımı, geçmişte Bağdat ve civarında yaşayan, bugün nesli tükenen endemik bir aslan türüne işaret etmektedir. Tarihî birçok kaynak da Bağdat civarındaki antik Mezopotamya şehirlerinden Babil ve Asur’da yoğun şekilde kullanılan “aslan simgesi”ne dikkat çekmektedir: *Babil Aslanı*, aslan avcısı kral Asurbanipal, aslan motifli Asur kraliyet mührü, aslan avcılığının resmedildiği tabletler...⁵ Bu bölgede “aslan”ın bir

⁵ *Babil (Babylon) Aslanı*: “Bir aslanın bir adamı çiğnemesini tasvir eden 2.600 yıllık siyah bazalt heykel olan Babil Aslanı, Irak tarihinin en ünlü arkeolojik eserleri arasındadır. Babil’de aslan, Tanrıça İştâr ile ilişkilendirilmiştir ve heykelin sırtında, oturan bir Tanrıça İştâr’ı taşımak için tasarlanmış olabileceğine dair işaretler bulunmaktadır. Babil Aslanı, Irak’ın 25.000 dinarlık banknotlarında, banka logolarında, peçetelerde, restoran menülerinde, fotokopi dükkânı tabelalarında ve turizm broşürlerinde yer alır.” Daha detaylı bilgi için bk.: (URL-12, URL-13).

simge/sembol olarak kullanımı aslında bugün de devam etmektedir. Mesela Irak'ta millî futbol takımı, para sembolleri gibi birçok ulusal simgede "aslan" motifi kullanılmaktadır. Yine bu hususta Bağdat şehri kurulurken güneşin aslan burcunda olması, Bağdat'ı Bağdat yapan Abbasilerin isminin "aslan" anlamındaki eski Arapça bir sözcük olan "abbas" a dayanması gibi ilgi çekici detaylar da bulunmaktadır (Dündar, 2021). Tabii geçmişte gücün sembolü olarak birçok uygarlığın bayrak, para ve armalarında aslan figürünün kullanıldığı, bugün bile logo tasarımlarında aslan çizimlerinin yer aldığı malumdur (Tutaysalgır vd., 2023). Bu sebeple geçmişte veya günümüzde Bağdat ve civarındaki devletlerin ulusal simge olarak kullandığı "aslan" sembollerinin Evliyâ'nın verdiği bilgileri desteklemek için ne kadar kullanılabilir tartışılabilir. Ancak bu bölgede takriben 2500 yıl önce Tanrıça İştâr'ı sırtlayan bir aslanın insanı yemesini tasvir eden dünyaca ünlü *Babil aslanı* heykelinin; lakabı "aslan avcısı" olan bir kralın; insanların aslan avına çıktığını gösteren tabletlerin, minyatür çizimlerinin var olması Bağdat ve civarında aslanların yoğun olarak yaşadığını, yöre halkının oldukça eski dönemlerden beri "aslan"la tanışık olduğunu göstermeye yetecek mahiyettedir.

Türk siyaset ve kültür hayatına bakıldığında ise Bağdat'ın hemen her dönemde çok önemli bir merkez olarak görüldüğü söylenebilir. Bağdat veya daha genel kapsamda Irak,⁶ Osmanlı edebî metinlerinde de oldukça

Asur-Aslan İlişkisi: Asur'da aslan avı, kraliyetin önemli bir sembolüydü ve Asur kraliyet mührü, bir kralı azgın bir aslanı öldürürken gösteriyordu. Ünlü Asur kralı Asurbanipal aslan avcısı olarak bilinirdi. Bu kralın aslan avı geleneğiyle ilgili anlatıları, duvar kabartmaları, tabloları vb. sanat tarihinde oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Hatta bir tablette kralın bir aslanı kuyruğundan tuttuğu resmedilmiştir. Bu imaj Evliya'nın Hz. Fatıma'ya dayandırarak anlattığı menkıbeyle benzer motifleri içermesi açısından önemlidir. Umay Ana'nın elinin Fatma Ana'nın eline dönüşmesi gibi yöresel kültür ve inancın değişerek varlığını sürdürmesi bağlamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği tartışılabilir. Daha detaylı bilgi için bk.: (URL-14; Hayat ve Dağ, 2022).

⁶ Bağdat; 1534'te Kanuni Sultan Süleyman, 1638'de IV. Murat tarafından olmak üzere iki kez fethedilmiştir. Osmanlı devletinin fethinden sonra Bağdat ve civarının tahriri yapılarak şehir yeni bir eyaletin merkezi hâlinde teşkilâtlandırıldı. 1560'larda eyalete yirmi dokuz sancak bağlıydı. 1578-1588 listelerine göre Bağdat eyaleti yirmi iki sancaktan, 18. yüzyılın ortalarında ise yirmi beş sancaktan ibaretti. Daha detaylı bilgi için bk.: (Halaçoğlu, 1991: 433-437). Bağdat sancağının Bağdat vilayetinin merkez livası olduğu bildirilen *Kamusu'l-Alam'da* da şu bilgiler yer almaktadır: "Bağdâd vilâyeti ber-vech-i zîr: 3 sancak (Bağdat, Hille, Kerbela), 14 kaza [Bağdat sancağı: *Bağdat, Horasan, Aziziye, Kâzimiye, Cezîre, Delîm, Kûtu'l-Âmâre;*

geniş bir yelpazede ele alınıp işlenmiştir. Bu metinler üzerinde yapılan çalışmalara bakıldığında ise *gülü, poşusu, hurması, evliyası, şairi, hırsız* vs. ile anılan Bağdat'ın "aslan"ıyla anılmadığı; bir diğer açıdan, dönem metinlerine ilişkin sözlük nevinden çalışmalarda da "a(r)slan, esed, gazanfer, şîr, abbas, haydar, hizber" gibi maddeler açıklanırken Bağdat'a değinilmediği görülmüştür. Anlam katmanlarını ve kelime oyunlarını seven divan şairinin, Bağdat vilayetinin⁶ antik dönemlerden günümüze kadar "aslan"la kurduğu bu gerçek veya simgesel ilişkiye kayıtsız kalması oldukça düşündürücüdür. Tabii burada klasik Türk edebiyatının genelinde salt "Bağdat" ve salt "aslan" maddelerini konu alan çalışmaların onlarca yıl önce yapıldığı ve her yıl bu sahada onlarca yeni metnin yayınlandığı da göz ardı edilmemelidir. Evliyâ'nın aslan yatağı olarak nitelediği, aslanlarıyla andığı Bağdat şehri pek âlâ yeni bir metin çalışmasında bu ilgiyle işlenmiş olabilir.

2. Nahçıvan Polatı, Nahçıvan-çelik ilişkisi

Evliyâ Çelebi'nin *Seyahatnâme'*de pek çok kez kullandığı benzetme ve betimleme unsurlarından biri de "pûlâd-ı Nahçıvan"dır.⁷ Gerçek ve mecaz anlamdaki bu kullanımlardan bazıları şöyledir: Kudüs'te Sahratullâh kubbesinin içinde asılı büyük kalkan "pûlâd-ı Nahçıvânî'den düzülmüş bir mücellâ kalkan" iken Süleymaniye Camii'nin avlusunun demir pencereleri sanki Hz. Davud'un törpülediği "pûlâd-ı Nahçıvan gibi mücellâ"dır. Sikkezenbaşı belli dönemlerde "pûlâd-ı Nahçıvânî" üzere sikke kazır; peykânlar, kılıçlar, teberler, at ve insan zırhları "pûlâd-ı Nahçıvânî"den yapılır. Hatta savaşta bazı atlara "altı parçalı pûlâd-ı Nahçıvânî yancıklar" takılır. Mısır'daki bir kitabede görülen iki başlı kuşun dillerinden biri "pûlâd-ı Nahçıvânî"dir; ilaveten, buradaki halkın bina yaparken oluşturdukları karışım kuruduktan sonra çok sertleşir ve âdeta "pûlâd-ı Nahçıvânî"ye döner. Çerkezler batıl bir inançla kutsal saydıkları ağacın yüzeyine "pûlâd-ı Nahçıvânîyyeden" parçalar kakarlar; hatta o kadar çok demir, nal, mih, bıçak, hançer, kılıç vb. muhlamışlardır ki ağaç sanki "pûlâd-ı Nahçıvânîyyeden" halk olunmuş gibi durmaktadır. Batman'daki nehrin korkulukları da Hz.

Hille sancağı: *Hille, Semave, Şâmiye*; Kerbelâ sancağı: *Kerbelâ, Hindiyeye, Necef, Zarâre (?)* ve 21 nahiyeden münkasimdir." Bk.: (Ş. Sâmî, 1306 [=1889]: 1327-1328).

⁷ Bu kavram tespit edilebildiği kadarıyla *Seyahatnâme'*de en az 40 kez kullanılmıştır: I: 71, 122, 302, 308, 311, 315; II: 86, 247, 295; IV: 58, 156, 170, 203, 209, 213; V: 140, 204, 219, 221; VI: 48, 109, 241; VII: 94, 110, 195, 282, 291, 327, 338; VIII: 11; IX: 6, 113, 283, 306, 318, 347; X: 98, 216, 505...

Muhammed'in içinde asude olduğu sanduka da "pûlâd-ı Nahşivânî" den-
dir. Atina'daki büyük kale sanki "pûlâd-ı Nahşivânî" den yapılmış, Tımuş
nehrinin her ağacı bataklık içinde dura dura abanoz olup âdetâ "pûlad-ı
Nahşivânî" olmuştur. Evliyâ, ensesine babasından bir tokat yediğinde ka-
fatası "pûlâd-ı Nahşivânî gibi çın çın sadâ vermiş" tir. Hatta şöyle bir hikâye
rivayet edilir: Varat Kalesi'ndeki (bugünkü Romanya sınırlarında) tunçtan
heykelleri kesmeye çalışan kılıçlar kırılır; ama heykeller bir türlü kırılmaz-
mış. Bunların nasıl bir tılsımlı madenden yapıldığı sorulduğunda ise bir ke-
şiş cevaben madenlerinin Nahşivan'dan geldiğini, bunların "pûlâd-ı Nah-
şivânî" olduğunu, pûlâd-ı Nahşivânî'ye ne âteşin ne eğenin ne de çürüme-
nin etki edeceğini belirtmiştir. Ancak bizim Façatlı Ali Ağa "böyle bir
pûlâd-ı Nahşivânî'yi" keskin kılıcıyla iki parça edebilmiştir; çünkü onun
dest ü bazusu çok ama çok kuvvetlidir! Yine kasaba-ı Musula'da yedi tane
demir madeni vardır ve buranın demiri "polâd-ı Nahşevân'dan latif" olur.
(...)⁷

Yukarıda sıralanan birkaç örnekten de anlaşılacağı üzere Nahşivan, en
azından 17. yüzyıl ve civarında, çeliği ile meşhurdur ve bu çelik "parlaklık,
dayanıklılık, sertlik" özellikleriyle öne çıkıp "para, heykel, zırh, kesici silah
(peykân, kalkan, kılıç, balta, hançer vb.), korkuluk, pencere, kafes, sanduka,
tas vb." yapımında kullanılmaktadır. Demir-çelik üretim ve imalatı (demiri
çelik hâline getirme, çeliğe su verme, çelikten bilhassa kılıç, kalkan gibi sa-
vaş aletlerini ustalıklı ve sanatkârâne bir şekilde yapma vb.) Türklerin
sosyo-kültürel hayatlarında -tarihlerinin başlangıcından, Ergenekon'dan
beri- oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu sebeple de edebî sahada demir ve
çelikle ilgili birçok söz, söz kalıbı, imge, hayal, benzetme vs. destanlardan
manilere, türkülerden gazellereilmekilmek örülerek işlenmiştir. Ancak Ev-
liyâ Çelebi'nin eserinde defaatle andığı, benzetme ve betimlemelerde kul-
landığı "Nahşivan polatı", bu edebî örgülere dâhil olamamış gibidir. Zira
bu kavramın veya Nahşivan-çelik ilgisinin Osmanlı dönemi edebî metinle-
rindeki varlığı için *KTB e-kitapları, Metin Bankası, Lehçediz* gibi veritabanları
taranmış; ancak bu hususta herhangi bir ize -şimdilik- tesadüf edilememiş-
tir. Klasik edebiyatta çelikle özdeşleşen şehir/bölge, Nahşivan değil;
Şam'dır. Birçok metinde "Dımuşkî kılıç, Dımuşkî hançer, Dımuşkî yay" gibi
tabirler gerçek ve mecaz anlamda kullanılmış, Şam şehri çeliğiyle hep öne
çıkartılmıştır. Şam'ın yanında "Hindî, Türkî, İranî" gibi kılıç/çelik kavram-
larının da sıkça kullanıldığı görülmektedir.

Bu hususta tarih araştırmalarına bakıldığında ise çoğunun Osmanlı döneminde demir ve demir üretim merkezi açısından Samakov (Bulgaristan), Samakocuk (Demirköy), Pravişte (Yunanistan), İvranye (Sırbistan), Kiği (Bingöl)'yü; çelik ve çelik işleme merkezi açısından Şam, İran/Horasan ve Hindistan'ı öne çıkardığı; pek azının Nahçıvan-çelik/demir ilişkisine değindiği görülmüştür: 1) "Gerek Osmanlı Devleti gerekse diğer Türk devletlerinin zırh ihtiyacının büyük bir kısmı Hazar denizinin batı kıyılarında, Kuzey Azerbaycan'da, Dağıstan, Nahçıvan ve Doğu Anadolu (Bitlis, Erzurum, Kars) atölyelerinden sağlanıyordu. Özellikle Şamahı ve Kubaçi bölgenin en önemli metal işleme ve zırh üretim merkezleriydi." (Çoruhlu, 2013: 394-395), 2) "Nahçıvan, Kafkasya ve Dağıstan bölgeleri ile Anadolu'un doğusunda da bazı demir ocakları vardır. Bütün bu bölgelerdeki demirler, yine devletin kontrolünde ya İstanbul'a ya da diğer üretim merkezlerine gönderiliyordu." (Çoruhlu, 1995:14), 3) 18. yüzyılda Nahçıvan ve civarında zanaatkarlarının başlıca uğraşları kumaş üretimi/ dokumacılık, halıcılık, demircilik, kalaycılık, takı üretimi vb. idi (Budaqova, 1995: 20, 25, 26, 42). 4) "(...) içlerinde bakkal, kasap, şekerçi, aktar, berber, kürkçü, basmacı, pabuççu, terzi, demirci, bakırcı, kılıççı gibi esnaf ve zanaatkarların faaliyet gösterdiği toplam 198 dükkân vardı." (Bilge, 2017: 70).

Anlaşılan o ki Nahçıvan, o dönemlerde imparatorluk için "geniş çapta" çelik işleyen veya demir üreten bir merkez değildi; ancak *at/insan zırhı, kalkan, kesici silah, para, heykel, korkuluk, sanduka vb.* yapımında kullanılan "sert, parlak, dayanıklı" çeliği ve küçük çaptaki çelik işleme atölyeleriyle de "bilinir" vaziyeteydi. En azından 17. yüzyıldaki Osmanlı kültür ve coğrafyasında polat/çelik söz konusu olduğunda Şam ve Hint'in yanında Nahçıvan'ın da esamesinin okunduğunu bildiren yegâne edebî-tarihî asli kaynak-şimdilik- yalnızca *Seyahatnâme'*dir. Osmanlı dönemi edebî metinlerinde yaygın olmasa da çeliğin konu edildiği beyit/bölümlerde Nahçıvan'ın; Nahçıvan ve civarının geçtiği beyit/bölümlerde de çeliğin hatıra getirilmesi kimi müşküllerin giderilmesinde fayda sağlayabilir.

Sonuç

Günümüz dünyasında hem ulusal hem de uluslararası birçok resmî kurum ve kuruluş; "coğrafi işaretleme", "endemizm", "somut-somut olmayan kültürel miras", "kültür ve tabiat varlıkları" gibi araştırma ve çalışmalarla belirli bir coğrafi bölgede üretilen, işlenen, hazırlanan, yaşayan, yeti-

şen canlı/cansız unsurları tespit edip bu unsurların ait oldukları coğrafyayla, kültürle ve toplumla kurdukları bağları açıklamaya çalışmaktadır. *Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi* de bu minvalde satır aralarına eklenen bilgi ve tespitlerle coğrafi bölgelerin tarihsel ve kültürel kimliğine katkı sağlayan bu araştırma ve çalışmaların erken dönem örneklerinden biri olarak kabul edilmelidir.

Hatıra, gezi, biyografi, tarih, dil, din, folklor, sosyoloji, mimari gibi birbirinden çok farklı alanlarda konulara yer verdiği için saha uzmanları tarafından “türler arası” olarak değerlendirilen eser, 17. yüzyıl Osmanlısı ve komşularında yüzlerce yörenin “kimi, neyi, neresi” ile “niçin, nasıl” meşhur olduğuna dair verdiği tafsilatlı ve mukayeseli bilgilerle “meşhûrât” türünün de ilk örneklerinden biri olarak kabul edilmelidir. Evliyâ Çelebi'nin bu hususta not ettiği unsurlardan bazıları günümüze kadar varlığını koruyup sürdürürken bazıları da zamana yenik düşmüştür. *Seyahatnâme'*de yörelerle özdeşleşen bu unsurlar için özellikle hayvan bilim, bitki bilim, dil ve edebiyat alanlarında hazırlanmış spesifik birkaç makale ve bildiri bulunmaktadır; ancak bu unsurları, sistematik dizin ve açıklamalarla bir bütün hâlinde ele alıp tarihsel ve kültürel sürekliliğiyle tespit eden geniş kapsamlı müstakil bir çalışma bulunmamaktadır.

*Seyahatnâme'*de geçen ve günümüz tescil/patent kataloglarına, yaşayan/kaybolan doğal ve kültürel miras listelerine giren unsurlar Evliyâ'nın ne denli iyi bir gözlemci, sağlam bir raportör olduğunu teyit ederken -şimdilik- yalnızca *Seyahatnâme'*de geçen, başkaca bir eserde tesadüf edilemeyen unsurlar da aslında *Seyahatnâme'*nin -bilhassa Yeni Çağ dönemi araştırmaları için- ne denli eşsiz ve zengin bir kaynak olduğunu bir kez daha göstermektedir. Evliyâ'nın yörelerle özdeşleştirdiği bu unsurlardan hangilerinin varlığını koruduğunun hangilerinin yitirdiğinin tespit edilmesi; hatta günümüze kadar varlığını sürdüremeyenlerin de *dönem metinlerine yansıyanlar ve yansımayanlar* olarak ayırt edilmesi Evliyâ Çelebi'nin kişiliğini, sanatçı yönünü ve dönem eserleri arasında *Seyahatnâme'*nin farklarını belirlerken bir kıstas olarak kullanılabilir.

Bu bildiride coğrafi bölge/yörelerle özdeşleşen ve şimdilik yalnızca *Seyahatnâme'*de geçen unsurlara örnek olarak iki öge ele alınmıştır: *Bağdat aslanı* ve *Nahçıvan polatı*. Bağdat, Türk siyasi ve kültür hayatında oldukça önemli yere sahip şehirlerden biri olduğu için Türkçe edebî metinlerde de

birçok açıdan ele alınıp gerçek ve mecazi manalarda işlenmiştir. Evliyâ, eserinde Bağdat'ın bu metinlerde zikredilmeyen bir yönünden de bahsetmektedir: Bağdat ve aslanları. Evliyâ, bugün nesli tükenmiş endemik bir hayvan olan Bağdat aslanı hakkında detaylı fizikî betimlemelerde bulunurken 17. yüzyıl Bağdat'ında aslan etrafında gelişen kimi inanç ve anlatılara da yer vermiştir. Evliyâ'nın o dönemde aslan yatağı, "esedistan" olarak adlandırılan Bağdat'ın aslanlarının aygırdan değil kısıraktan, erkekten değil kadından korkup kaçmasını Hz. Fatıma'yla olan bir menkıbeye dayandırması; bu aslanları Yezidî olarak tanımladığı başka bir tür ile mukayese etmesi oldukça önemlidir. Yine dönemin edebî metinleri, çelik ve çelik mamulleri konusunda "Dımuşkî, Hindî, İrani" gibi kavramları öne çıkartırken *Seyahatnâme*, listeye "Nahçıvanı"yı de eklemektedir. Evliyâ'nın verdiği bilgilere göre Nahçıvan; sert, parlak ve dayanıklı çeliğiyle dönem toplumu için paradan heykele, sandıktan korkuluğa, kesici silahtan at ve insan zırhına kadar türlü ürünler imal eden ünlü bir merkezdir. Edebî metinler Bağdat'ın aslanından, Nahçıvan'ın çeliğinden -şimdilik- bahsetmese de bu bölgelere ait tarihî çalışmaların, arkeolojik araştırmaların Bağdat'ın aslanla, Nahçıvan'ın çelikle kurduğu ilişkileri doğrulayacak mahiyette bilgi ve bulgular içerdiği görülmüştür. Bu sebeple yayınlanmış veya yayınlanacak olan dönemin edebî metinlerinde Bağdat'ın aslan ile, Nahçıvan'ın çelik ile kurduğu bu bağların bilinmesi yeni anlam pencerelerinin aralanmasına, kimi müşküllerin çözülmesine de katkı sağlayabilir.

Kaynakça

- Amar, Zohar (2012). "Ortaçağ'da Suriye'de (eş-şam) Kâğıt Endüstrisi Tarihi". *Tarih Dergisi*, 42: 293-301.
- Bilge, Sadık Müfit (2017). "16. ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Yönetiminde Nahçıvan Sancağı". *Vakanüvis- Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi*, Kafkasya Özel Sayısı, 2: 60-72.
- Budaqova, Sahibə (1995). *Naxçıvan Diyarının Tarixi Coğrafiyası (XVIII. əsrin ikinci yarısı – XIX. əsrin birinci qərınəsi)*. Bakü: Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutü.
- Çoruhlu, Tülin (1995). *Osmanlı Koruyucu Silahlarında Süslemeler ve Teknikler (Askerî Müzeden Örnekler ile)*. Doktora Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

- Çoruhlu, Tülin (2013). "Zırh: Türk devletlerinde". *TDVİA*, 44: 394-395. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
- Dündar, Abdülhamit (2021). "Bir Mezopotamya Şehri Olarak Bağdat: Dairevi Şehrin Kuruluşu ve Mimari Özellikleri". *İslam Araştırmaları Dergisi*, 46: 1-58.
- Evliyâ Çelebi b. Derviş Mehemed Zıllî. (2006a). *Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi*. Kitap I. Robert Dankoff, Seyit Ali Kahraman ve Yücel Dağlı (Yay. haz.). M. Sabri Koz (Ed.). İstanbul: YKY.
- Evliyâ Çelebi b. Derviş Mehemed Zıllî. (2006b). *Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi*. Kitap II. 2. bs. Zekeriya Kurşun, Seyit Ali Kahraman ve Yücel Dağlı (Yay. haz.). M. Sabri Koz (Ed.). İstanbul: YKY.
- Evliyâ Çelebi b. Derviş Mehemed Zıllî. (2006c). *Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi*. Kitap III. 2. bs. Seyit Ali Kahraman ve Yücel Dağlı (Yay. haz.). M. Sabri Koz (Ed.). İstanbul: YKY.
- Evliyâ Çelebi b. Derviş Mehemed Zıllî. (2001). *Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi*. Kitap IV. 2. bs. Yücel Dağlı ve Seyit Ali Kahraman (Yay. haz.). M. Sabri Koz (Ed.). İstanbul: YKY.
- Evliyâ Çelebi b. Derviş Mehemed Zıllî (2007). *Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi*. Kitap V. 2. bs. Yücel Dağlı, Seyit Ali Kahraman ve İbrahim Sezgin (Yay. haz.). M. Sabri Koz (Ed.). İstanbul: YKY.
- Evliyâ Çelebi b. Derviş Mehemed Zıllî. (2002). *Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi*. Kitap VI. Seyit Ali Kahraman ve Yücel Dağlı (Yay. haz.). M. Sabri Koz (Ed.). İstanbul: YKY.
- Evliyâ Çelebi b. Derviş Mehemed Zıllî (2003). *Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi*. Kitap VII. Yücel Dağlı, Seyit Ali Kahraman, Robert Dankoff (Yay. haz.). M. Sabri Koz (Ed.). İstanbul: YKY.
- Evliyâ Çelebi b. Derviş Mehemed Zıllî. (2003). *Evliyâ Çelebi Seaâhatnâmesi*. Kitap VIII. Seyit Ali Kahraman, Yücel Dağlı ve Robert Dankoff (Yay. haz.). M. Sabri Koz (Ed.). İstanbul: YKY.
- Evliyâ Çelebi b. Derviş Mehemed Zıllî. (2005). *Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi*. Kitap IX. Yücel Dağlı, Seyit Ali Kahraman ve Robert Dankoff (Yay. haz.). M. Sabri Koz (Ed.). İstanbul: YKY.
- Evliyâ Çelebi b. Derviş Mehemed Zıllî. (2007). *Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi*. Kitap X. Seyit Ali Kahraman, Yücel Dağlı ve Robert Dankoff (Yay. haz.). M. Sabri Koz (Ed.). İstanbul: YKY.
- Faraçoğlu, Yılmaz (2023). "Divan Şiirinde Edirne Redifli Gazeller". *Balkanlarda Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları*, 5(2): 245-290.
- Halaçoğlu, Yusuf (1991). "Bağdat: Osmanlı Dönemi". *TDVİA*, 4: 433-437. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.

- Hayat, Cem ve Saadet Dağ (2022). “Ana Tanrıçadan Günümüze Bir Kült: Fatma Ana Eli”. *Alevilik-Bektaşılık Araştırmaları Dergisi*, 26: 135-154.
- Onay, Ahmet Talat (2004). *Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar ve İzahı*. İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
- Şemseddin Sâmî (1306): *Kâmûsu'l-Alâm*. II. cilt. İstanbul: Mihrân Matbası.
- Şirin, Hatice (2018). “Langa Bostanları, Çiçeği Burnunda ve Hıyar Gibi Adam Deyimleri”. *Türk Dili Dergisi*, 794: 86-91.
- Tan, Nail (1983). “Geçmişteki Meşhurlar”. *Meydan*, 613(95): 41-43.
- Tan, Nail (2007). “Kastamonu İl Halk Kütüphanesindeki Çok Önemli Bir Yazma”, *Millî Folklor*, 76(19): 63-64,
- Tan, Nail (2022). “Evliya Çelebi'nin 17. Yüzyıl Meşhûrnamesi”. Doğumunun 400. Yılı Dolayısıyla Uluslararası Evliya Çelebi ve Seyahatname'si Toplantısı Bildirileri (İstanbul, 26-30 Eylül 2011). Ankara: TDK, 211-227.

Elektronik Kaynaklar

- URL-1: Türk Patent ve Marka Kurumu, “Türkiye'nin Coğrafi İşaretleri”, <https://ci.turkpatent.gov.tr/> (Erişim: 21.03.2025).
- URL-2: EUIPO, “Geographical Indications”, <https://www.euipo.europa.eu/en/github> (Erişim: 21.03.2025).
- URL-3: UNESCO, “World Heritage List”, <https://whc.unesco.org/en/list/> (Erişim: 21.03.2025).
- URL-4: UNESCO, “Intangible Cultural Heritage”, <https://ich.unesco.org/en/> (Erişim: 21.03.2025).
- URL-5: UNESCO, “List of World Heritage in Danger”, <https://whc.unesco.org/en/danger-list/> (Erişim: 21.03.2025).
- URL-6: IUCN, “Red List”, <https://www.iucnredlist.org/> (Erişim: 21.03.2025).
- URL-7: Our World in Data, “Endemic mammal species”, <https://ourworldindata.org/grapher/endemic-mammal-species-by-country?tab=table&country=~TUR&mapSelect=~TUR> (Erişim: 21.03.2025).
- URL-8: Türk Patent ve Marka Kurumu, “Coğrafi İşaret Sicil Belgesi: Erciş Lahanası”, <https://ci.turkpatent.gov.tr/Files/GeographicalSigns/dcdd7009-995a-4c1b-96f1-11e36d7b4caa.pdf> (Erişim 11.03.2025).
- URL-9: Bosna-Hersek Dış Ticaret Odası, “Bosna Hersek: Meyve ve Sebze”, https://komorabih.ba/wp-content/uploads/2021/03/voce_povrce_tr.pdf (Erişim: 21.03.2025).
- URL-10: İBB Kültür, “Langa Bostanları”, <https://kultursanat.istanbul/haberler/langa-bostanlari> (Erişim: 03.03.2025).

- URL-11: Edirne Kent Kültürü ve Bilinci, “Kaybolan Kültür Mirasları”, <https://edirne-kultur.com/kategori/kaybolan-kultur-miraslari-432> (Eriřim: 05.03.2025).
- URL-12: World Monuments Fund, “Irak’taki Dünya Anıtlar Fonu”, Ocak 2008, https://www-wmf-org.translate.google/projects/lion-baby-lon?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=tr&_x_tr_hl=tr&_x_tr_pto=tc&_x_tr_hist=true (Eriřim: 09.07.2025).
- URL-13: Sabah El-Nasiri (2019). “Esed-i Bâbil”, <https://sabahnassery.wordpress.com/2019/05/15/%D8%A3%D8%B3%D9%80%D8%AF%D8%A8%D9%80%D8%A7%D8%A8%D9%80%D9%84/> (Eriřim: 09.07.2025).
- URL-14: Gareth Brereton (2018). “I am Ashurbanipal: king of the world, king of Assyria”, *The British Museum-BP Exhibiton*. London: The British Museum. ISBN: 978-0-500-48039-7, https://www.academia.edu/38700405/I_am_Ashurbanipal_King_of_the_World_King_of_Assyria (Eriřim: 09.07.2025).

***Ferhunde Kalfa* Hikâyesinde Ferhunde Kalfa ve Hasna Karakterlerinin Mukayesesi**

A Comparison of the Characters Ferhunde Kalfa and Hasna in Halit
Ziya's Story *Ferhunde Kalfa*
*Şevval Tuğçe Değirmenci**

Öz

Bu çalışmada, Halit Ziya Uşaklıgil'in Servet-i Fünun döneminde kaleme aldığı *Ferhunde Kalfa* adlı hikâyesindeki Ferhunde Kalfa ve Hasna karakterleri fiziksel ve psikolojik açıdan mukayese edilecektir. Fiziksel özellikler üzerinden simgesel anlamları aktarılırken; psikolojik çatışmaların da karakter gelişimi üzerindeki etkisine bakılır. Bu başlıklarda Kara Saç ve Sarı Saç Tezadı, İçsel Çatışma ve Duygular, Ferhunde Kalfa'nın Hasna ile Kendisini Mukayese Etmesi alt başlıkları ile desteklenir. Çalışmada iki karakterin zıtlığı, dönemin toplumsal ve kültürel bağlamı üzerinden incelenir. Ferhunde Kalfa, kara saçları ve yaşadığı içsel çatışmalar ile kırılğan bir kaderi temsil ederken; Hasna sarı saçları ile toplumda statü sahibi geleneksel kadın rolünü ve mutluluğu simgeler. Ferhunde Kalfa'nın psikolojik çöküşü, Adler'in aşaklık kompleksi (bireyin kendini yetersiz hissetmesi) ve Fink'in histeri (duygusal çatışmaların dışa vurumu) kavramlarıyla ilişkilendirilerek değerlendirilir; böylece psikolojik baskının ve sosyal yaşantının etkisi ortaya konulur. Hikâye, Servet-i Fünun dönemi kadınlarının hayal ve gerçeklik arasındaki çatışmasını yansıtırken, kadınların sınıfsal ve kültürel kimliklerinin dönem içinde nasıl şekillendiğini edebiyat aracılığıyla gösterir. Çalışmanın amacı, Servet-i Fünun döneminde kadınların edebiyata yansımalarını ortaya koymaktır. Çalışma, statü bakımından farklı iki kadının birbirinden ayrı hayatlarını edebiyat aracılığıyla aktararak alana katkı sağlar.

Anahtar Sözcükler: Ferhunde Kalfa, Servet-i Fünun, kadın karakter analizi, toplumsal kimlik, psikolojik mukayese.

Abstract

In this study, the characters Ferhunde Kalfa and Hasna from Halit Ziya Uşaklıgil's story *Ferhunde Kalfa*, written during the Servet-i Fünun period, will be compared from both physical and psychological perspectives. While the symbolic meanings conveyed through physical traits are examined, the impact of psychological conflicts on character development is also analyzed. These topics are supported under the subheadings The Contrast of Black Hair and Blonde Hair, Inner Conflict and

* Yüksek Lisans Öğrencisi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İzmir-Türkiye. E-posta: svlgtc@gmail.com. ORCID: 0009-0008-1404-2080. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17923269>

Emotions, and Ferhunde Kalfa's Comparison of Herself with Hasna. The opposition between the two characters is explored within the social and cultural context of the era. Ferhunde Kalfa, with her black hair and internal struggles, represents a fragile fate, whereas Hasna, with her blonde hair, symbolizes the socially prestigious traditional female role and happiness. Ferhunde Kalfa's psychological breakdown is evaluated through Adler's concept of inferiority complex (the individual's feeling of inadequacy) and Fink's hysteria (the outward expression of emotional conflicts), thus revealing the effects of psychological pressure and social life. The story reflects the conflict between dream and reality experienced by women of the Servet-i Fünun period, while also demonstrating how women's class and cultural identities were shaped during that era through literature. The aim of this study is to reveal the reflection of women in literature during the Servet-i Fünun period. By portraying the separate lives of two women differing in social status through literature, the study contributes to the field.

Keywords: Ferhunde Kalfa, Servet-i Fünun, female character analysis, social identity, psychological comparison.

Giriş

Ferhunde Kalfa hikâyesi 1900 yılında yayımlanan *Bir Yazın Tarihi* adlı hikâye kitabında yer alır. Servet-i Fünun döneminin esintilerini taşıyan hikâye o dönemin toplumsal yapısını ve kadınların toplumsal rollerini gözler önüne serer. Servet-i Fünun döneminde kadının duygu ve düşüncelerini yansıtmaya çabasına önem verilir. 'Kadınların buldukları mekânlar ve eşyaları ile birlikte betimleyen Servet-i Fünuncuların bir kadın duyarlılığına sahip oldukları ve kadının onların duygu ve düşüncelerini anlatmada kullandıkları bir sembol olduğu söylenir.' (Kırtıl, 2012). Kadının anlatılışına önem veren Servet-i Fünun devri yazarı Halit Ziya'da bu hikâyesinde Ferhunde Kalfa'nın psikolojisinin zaman içinde şartlar nedeniyle değişimini ele alır. Yazar, Ferhunde Kalfa'nın zaman içinde değişen psikolojisini sosyal çevre ve koşullara bağlayarak, onun iç dünyasını gözler önüne serer.

Servet-i Fünun döneminin en önemli yazarları arasında yer alan Halit Ziya Uşaklıgil'in *Ferhunde Kalfa* adlı eseri Hasna ve Ferhunde Kalfa karakterleri üzerinden dönemin toplumsal eleştirilerine de ayrıca ışık tutar. Bu eleştiriler öyküde genellikle kadının evliliği ve bu hayalin olumsuz şartlar altında gerçekleşmemesi üzerinedir. İki farklı kadın aynı durumların içine sokularak aralarındaki statü farkından gelen ayrışmalara yer verilir. Sosyal statüsü farklı iki kadın karakter üzerinden verilen toplumsal eleştiri bu

hikâyenin ana fikrini oluşturur. Hasna, üst sınıfa ait bir kadinken, Ferhunde Kalfa daha alt sınıfa aittir; bu durum, kadınların kaderinin sınıfsal hiyerarşiye bağlı olduğunu gösterir. Burada Servet-i Fünun döneminin en önemli konularından biri olan hayal- hakikat çatışması da devreye girer. Kalfanın evlilik üzerine kurduğu hayallerin gerçeklerle yüzleştiği yerde yaşanan hayal kırıklığı, bireyin trajedisinin simgesidir.

1. Ferhunde Kalfa ve Hasna'nın Fiziksel Mukayesesi

Ferhunde Kalfa ve Hasna karakterleri fiziksel açıdan biri esmer biri sarışın olarak tasvir edilerek aralarında tezatlık kurulur. Bu tezatlık hikâyede metaforik biçimde kullanılır. Ferhunde Kalfa için hikâyede şu satırlar geçer:

“Onun kısa kısa siyah kaşları, yumuşakça küçük siyah gözleri, pek ziyade utandığı zaman donuk bir pembe tabaka altında dalgalanan kıymiri bir rengi, geniş omuzlar altında gittikçe darlaşan gövdesiyle hoş bir endamı vardı. Bütün bunları eski kırılmış bir aynadan aşırarak odasında ihtimamla muhafaza olunan el kadar bir parçada uzun uzun tetkik ederek hükmetmişti ki, Ferhunde Kalfa öyle yabana atılacak bir şey değildi. Yalnız küçük hamının bir şeyini kıskanırdı; sarahatle tevil etmeksizin kıskanırdı: San saçlar ... Kaşlara, gözlere, tene o kadar ehemmiyet vermezdi. Kendisinde bunları karşılayacak kıymetler, meziyetler bulurdu; fakat saçlar. ... Ah, mümkün olsa onları değiştirmek, bu kara şeyleri sarı, sarı, sırma yapmak mümkün olsa!” (Uşaklıgil, 1941).

Ferhunde Kalfa'nın kara saçları aslında onun kara alınyazısını temsil eder. Servet-i Fünun romancılığında koyu renklerin tercih edilmesi genellikle ruhsal melankoliyi simgeler. Buna karşılık Hasna'nın sarı saçları, Batılılaşma döneminin kadın güzelliği idealiyle örtüşür. Bu bağlamda saç rengi, sadece bireysel kaderin değil, toplumun arzusunu da simgeler. Hasna'nın sarı saçları ise hikâyede güzelliğin ve saadetin simgesidir. Ferhunde Kalfa hikâye boyunca kara saçlarını Hasna'nın sarı saç rengine boyamayı düşlemesi, aslında kendi alınyazısını saadete ulaştırmak istemesindedir. Böylece saç rengi, karakterlerin alınyazılarına dair sembolik bir ifadedir.

Ferhunde Kalfa'nın kendini seyrettiği “eski kırılmış bir aynadan aşırarak odasında ihtimamla muhafaza olunan el kadar bir parça” karakterin iç dünyasını sembolize eder. Bu kırık ayna, Ferhunde Kalfa'nın ruh hâliyle özdeşleştirilir. Aynanın kırık oluşu, onun bölünmüş özneliğini ve toplumda kabullenilmediğini temsil eder. Kalfanın kırık bir ayna parçasına sa-

hip olması, onun yoksulluğunun ve hayatının parçalanmışlığının göstergesi olarak karşımıza çıkar. Bu kırık ayna aynı zamanda Ferhunde Kalfa'nın her ne kadar evin kızı gibi tutulmaya çalışılsa da bunun gerçekleşemediğinin göstergesidir. Ayrıca kırık ayna Ferhunde Kalfa'nın kırılacak olan hayallerinin bir timsalidir: "Demek o kadar zamandan beri beklenen saadet dakikası gelmişti. Demek o artık gelin olabilecekti ve şimdi aralarında birkaç beyaz tel fark olunan saçlarını, bu kara şeyleri sarı, sapsarı, sırma gibi yapmak mümkün olacaktı." (Uşaklıgil, 1941).

Bu satırlarda saçını sarıya boyama isteği, kalfanın alnyazısını değiştirebilmesi için kendini değiştirmesi gerektiğini düşündüğünü gösterir. Beyazlamaya başlayan saçlar artık onun yaşlanmaya başladığını ve geç kalmışlığını yani hakikati temsil eder. Dolayısıyla bu sahne, hayal ile hakikat arasında sıkışıp kalan Ferhunde Kalfa'nın çatışmasını verir: "Düğün günü bütün ev halkının ısrarına karşı duramayarak Ferhunde süslendi, köşeye oturtuldu; nihayet işte gelin olmuştu. Fakat saçlarını sapsa, sırma gibi yapmamış, yapmak istememişti; çünkü onlar artık siyah değil, beyaz, bembeyaz, ipek gibi beyazdı." (Uşaklıgil, 1941). Bu satırlar, kalfanın içsel değişimini verir. Saçlarını sarıya boyama umudu hep içinde olan Ferhunde Kalfa'nın artık mümkünken bunu yapmak istememesi onun sarı saçları yani güzelliği ve saadeti artık elinin tersi ile ittiğini gösterir. Hayatının büyük kısmını sarı saç arzusuyla geçiren kalfa, artık kabulleniş ve teslimiyet gösterir.

2. Ferhunde Kalfa ve Hasna'nın Psikolojik Durumunun Mukayesesi

İçsel Çatışma ve Duygular: "Ferhunde, küçük hanımla beraber büyümüşü. Beraber büyümüş olmak imtiyazı Ferhunde'ye ev halkı içinde hususi bir mevki, bir müstesna kader vermişti; birkaç kereler efendinin azından iştmişti ki Ferhunde evin bir kızı gibidir. Onun için Hasna'ya ne yapılsa mutlaka bir ayn, biraz daha muhtasar, biraz daha hafif olarak Ferhunde'ye de yapılırdı" (Uşaklıgil, 1941). Hikâyenin daha giriş satırlarından itibaren Ferhunde ile Hasna arasında kurulacak bir ilişkinin olduğu verilir. Bu ilişkileri ise 'evin kızı gibi' ifadelerinde gizlidir. Hikâye de bu 'gibi' ifadesi üzerinden ilerler. Hasna ise Ferhunde Kalfa'dan duygu durumu açısından farklıdır. Ferhunde Kalfa'nın duygularına kıyasla daha durağan

duygular içindedir; çünkü o toplumun ona yüklediği hanım vasfını gerçekleştirme imkânı bulur ve evin 'gerçek' kızı olduğundan ayrıcalığını kullanılır. Hasna karakteri o dönemin geleneksel bir ev kadınının temsilidir.

Ferhunde Kalfa'nın Hasna ile Kendini Mukayese Etmesi: "Adet etmişti; mutlaka esvabını küçük hanımınkine yakıştırmaya çalışırdı; bugün küçük hanım görücülere yeşil mantınlarla çıkacak öyle mi? Ferhunde derhal karar verirdi: o da tirşe basmalarını giyecek." (Uşaklıgil, 1941). Hikâyenin başından alınan pasajda görüldüğü üzere Ferhunde Kalfa'nın Hasna'ya benzemeye çalışması dikkat çeker. Bu taklit etme çabası aşağılık kompleksinin izlerini taşır:

"Adler'e göre aşağılık hisleri evrensel hisler olup, bireylerin başarı için çabalamasına yol açar. Ancak bu hislerin çözümlenmemesi durumunda bireylerin telafi edemeyeceği aşağılık hislerinin baskın olduğu aşağılık kompleksi ortaya çıkmaktadır. Adler'e göre organlardaki yetersizlikler, çocuğun şımartıldığı ya da ihmal edildiği aile ortamları aşağılık kompleksinin ortaya çıkmasındaki en önemli nedenlerdir." (Selvi, 2018).

Ferhunde Kalfa'da çocuk yaşlardan itibaren Hasna'nın gölgesinde kararlar yani ihmal edilerek büyütüldüğünden aşağılık kompleksi içinde Hasna'yı kıskanır. Ancak bu çaba kıskançlık ile örülü olduğundan dolayı Adler'e göre sağlıksızdır: "Şundan ben de alayım, varsın biraz sade olsun", Bunun elbette bir ucuzunu bulurum, ama daha küçük olacakmış, ne zarar var? Derdi." (Uşaklıgil, 1941). Pasajdaki ifadeler, Ferhunde'nin Hasna'ya duyduğu hayranlığın ve taklidin yerini değersizlik hissine bırakmaya başladığını gösterir. Bu kısım Hasna'ya benzemeye çalışan Ferhunde'den, ona düşman kesilen Ferhunde arasında gerçeği anlamasıyla bir köprü görevindedir.

Hikâyenin ilerleyen kısımlarında ise Ferhunde Kalfa saadetine ulaşamadıkça neredeyse küçük hanım ile aynı renk tonu giyinmeye çalışan halden artık Hasna'ya düşman kesilen bir hale gelir. Yaşananlar sonucunda Ferhunde Kalfa histerik bir kişi haline dönüşür. Adler'e göre aşağılık kompleksi bireyi sürekli bir eksiklik hissine sürükler; Fink ise histeriyi öznenin "arzu nesnesiyle özdeşleşmemesinden" doğan bir ruhsal bölünme olarak tanımlar. Ferhunde, Hasna'nın temsil ettiği "saadet" imgesine ulaşamadığından ötürü arzusunu bastırır; bu bastırma ise bedensel ve duygusal ifadeler ile dışa vurulur. Ferhunde, kendi benliğini Hasna'nın arzularında aradığı için özdeşlik kuramaz; bu durum da duygusal taşkınlıklar ve

bedensel çöküş olarak görünür hale gelir. Histeri, sessizliğe zorlanan kadınların isyanının cisimleşmesi değil, daha ziyade bir yenilgi ilanı, başka bir çıkış yolu olmadığının farkına varılmasıdır (Fink, 2024). Bunun üzerine hikâyenin sonunda Ferhunde Kalfa'nın lala ile evlenmeyi kabul etmesi onun saadete erişini değil, yenilgisini gösterir:

“Bu iki darbe Ferhunde'nin emellerinde son kuvvetleri de ezdi, artık bütün dünyaya, hatta o kâğıt parçasına küstü. Geceleri yatarken düşünmeye, hülya kurmamaya çalışıyordu. Şimdi zavallı kalbinde, her şeyi fena gösteren bir acılık büyüdükçe Ferhunde'nin omuzları daha ziyade çökerek adımları daha ziyade ağırlaşarak şakaklarında gittikçe beyaz teller çoğalıyordu.” (Uşaklıgil, 1941).

Burada saadeti gerçekleştiremeyen Ferhunde Kalfa'nın duygusal yönden ne kadar değiştiği görülür. *Çöken omuzlar, ağırlaşan adımlar ve beyazlayan saçlar* ifadeleri de bu değişmeyi fiziksel görünüş bakımından destekler. Umuttan umutsuzluğa geçiş süreci vardır. İçine doğduğu dilin kuşatımından kendini kurtarmaya çalışan bireyin hayatı, tıpkı bir sarkaç gibi umuttan umutsuzluğa savrulup durur. Sarkacın bir ucunda daima yarına dair var olan umut, diğer ucundaysa geleceğin yitirildiği, zamanın genişleyerek sonsuz bir şimdiki zaman uzamı haline geldiği umutsuzluk vardır (Bozyer, 2023). Ferhunde Kalfa için sarkaç artık sadece umutsuzluk tarafında donup kalır, çünkü hayallerinin ve saadetinin yerini beyaz ak saçlar yani geç kalmışlığın hakikati alır.

Sonuç

Bu çalışmada, Halit Ziya Uşaklıgil'in *Ferhunde Kalfa* hikâyesinde yer alan Ferhunde Kalfa ve Hasna karakterleri arasındaki farklılıklar fiziksel, psikolojik ve toplumsal açılardan incelenir. Hasna, Servet-i Fünun döneminin toplumunda geleneksel kadın tipi temsilcisiyken; Ferhunde Kalfa cinsiyetçi ve statü farkından doğan içsel çatışmalarıyla kimliğini kurmaya çalışan, bu süreçte içsel çatışmalar yaşayan bir figür olarak okuyucunun karşısına çıkar. Ferhunde Kalfa'nın kara saçları, onun yazgısındaki karanlık, bastırılmış arzuları ve ulaşılamayan saadeti simgelerken; Hasna'nın sarı saçları, dönemin güzellik idealiyle özdeşleşen toplumsal kabul ve dışsal mutluluğu temsil eder. Kara ve sarı saç tezadı sadece fiziksel bir farklılık değil; aynı zamanda kaderin ve toplumsal statünün sembolik bir göstergesidir.

Psikanalitik açıdan değerlendirildiğinde, Ferhunde Kalfa'nın Hasna'ya duyduğu kıskançlık ve özdeşleşme çabası, Adler'in "aşağılık kompleksi" kavramı bağlamında açıklanabilir. Kendisini sürekli Hasna ile karşılaştıran Ferhunde, bu süreçte benliğini başkası üzerinden tanımladığı için öz-değer duygusunu yitirir ve ruhsal bütünlüğü zedelenir. Bu psikolojik çözülme, Fink'in "histeri" tanımında olduğu gibi, bastırılmış arzuların dışavurumu ve sessiz bir direniş biçimi olarak görünür hâle gelir. Ferhunde Kalfa'nın yaşadığı duygusal kırılma, bireysel bir trajediden öte, dönemin toplumsal cinsiyet kalıplarının kadın üzerinde yarattığı baskının bir yansımasıdır.

Sonuç olarak, Halit Ziya'nın *Ferhunde Kafa* hikâyesi Servet-i Fünun dönemi kadınlarının yaşadığı hayal-hakikat çatışmasını psikolojik derinlikleriyle ortaya koyar. Halit Ziya, Ferhunde'nin içsel çözülüşü üzerinden kadınların toplumsal rollerine sıkışmışlıklarını, aidiyet arayışlarını ve bireysel arzularının bastırılışını dile getirir. Bu yönüyle hikâye, yalnızca bireysel bir kader öyküsü değil, modernleşme sürecinde kadın kimliğinin inşasının önemli bir metni olarak okunabilir.

Kaynakça

- Aydoğdu, Yusuf (2019). "Halit Ziya Uşaklıgil'in Kısa Öykülerinde Kadının Toplumsal Kimliğine Bakış". *Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi*, 45: 273-285.
- Bozyer, Hazal (Ed.) (2023). *Edebiyat ve Duygular*. İstanbul: Vakıfbank Kültür Yayınları.
- Fink, Bruce (2024). *Freud'a Klinik Bir Giriş*. Çev. Aleks Matosoğlu. İstanbul: Axis Yayınları.
- Kırtıl, Ogün (2012). "Türk Romanında Kadın ve *Bir Tereddüdün Romanı*". *Kadın Araştırmaları Dergisi*, 5: 127-142
- Selvi, Kerim (2018). "Narsisistik Kişilik Bozukluğunun Adler'in Aşağılık Ve Üstünlük Kompleksleri Açısından Analizi: Bir Olgu Çalışması". *AYNA Klinik Psikoloji Dergisi*, 5(1): 1-20.
- Uşaklıgil, Halid Ziya (1941). *Bir Yazın Tarihi*. İstanbul: Hilmi Kitabevi.

The Nature and Nurture of Language: A Review of Biological and Social Perspectives*

Dilin Doğası ve Gelişimi: Biyolojik ve Sosyal Perspektiflerin Değerlendirilmesi

*Dzhaner Emilov Stefanov**

Abstract

The nature versus nurture debate is a central topic in psychology. It emphasizes the factors contributing to the development of personality, character, and language. In the context of language acquisition, the debate centers on biological factors such as the brain's specific regions versus social and environmental influences such as the family's mother tongue. Noam Chomsky is a key figure on the nature side and proposed the Language Acquisition Device hypothesis. In contrast, Lev Vygotsky represents the nurture perspective and argues for the critical role of social interactions and cultural context in language development. He created the concept of the Zone of Proximal Development to highlight how learning occurs. The paper investigates both of Chomsky's and Vygotsky's theories and compares their theories on language acquisition. Moreover, it evaluates their hypotheses against current research. The paper specifically examines the impact of socioeconomic status, cultural differences in interaction styles, and the complexity of language used in daily life. The current study points out relationships between memory, metacognition, and Theory of Mind (TOM) to comprehend language skills in both humans and nonhumans. As a result, this study highlights the importance of intuitive cognitive processes and social-gestural interactions in comprehending how language is acquired.

Keywords: Nature versus nurture, language acquisition, Noam Chomsky, Lev Vygotsky, metacognition.

Öz

Doğa mı yetiştirme mi tartışması psikolojide merkezi bir konudur. Kişilik, karakter ve dil gelişiminin nedenlerini vurgular. Dil edinimi bağlamında, tartışma beynin

* The author is thankful to Ümit İşlek for his guidance on this paper and for his support throughout the writing process.

* Undergraduate Student. Çanakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Psychology, Çanakkale-Türkiye. E-mail: emilovstefanovdzhaner@gmail.com. ORCID: 0009-0002-6999-8625.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17923330>

belirli bölgeleri gibi biyolojik faktörler ile ailenin ana dili gibi sosyal ve çevresel etkiler arasında odaklanır. Noam Chomsky, doğa tarafının önemli bir figürüdür ve Dil Edinimi Aygıtı hipotezini ortaya atmıştır. Buna karşılık, Lev Vygotsky, yetiştirilme perspektifini temsil eder ve dil gelişiminde sosyal etkileşimlerin ve kültürel bağlamın kritik rolünü savunur. Öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini vurgulamak için Yakın Gelişim Alanı kavramını oluşturmuştur. Bu bildiri de hem Chomsky'nin hem de Vygotsky'nin teorilerini incelenmekte ve dil edinimi konusundaki teorileri karşılaştırılmaktadır. Ayrıca, mevcut araştırmalara göre hipotezleri değerlendirilmektedir. Özellikle sosyoekonomik durumun, etkileşim tarzlarındaki kültürel farklılıkların ve günlük yaşamda kullanılan dilin karmaşıklığının etkisini inceleyen çalışma hem insanlarda hem de insan olmayanlarda dil becerilerini anlamak için bellek, üstbilgi ve Zihin Teorisi arasındaki ilişkileri ortaya koymaktadır. Sonuç olarak, bu çalışma, dilin nasıl edinildiğini anlamada sezgisel bilişsel süreçlerin ve sosyal-jestsel etkileşimlerin önemini vurgulamaktadır.

Anahtar Sözcükler: Doğa mı yetiştirme mi, dil edinimi, Noam Chomsky, Lev Vygotsky, metabilgi.

Introduction

The debate of nurture versus nature is a common study area in psychology. Researchers study it in several sub study areas of psychology, such as clinical psychology, cognitive psychology, and developmental psychology. In this debate, common sense is about the interaction between genes and social environments. The debate has been studied to reveal effects on cognition, decision-making, and language acquisition. Thus, theorists emphasize the role of environment, social context, genes, and components of character in shaping human behavior. For instance, research is commonly done on twin studies; thus, researchers analyze social environment, the effect of parenting, and social and genetic relations and fluencies. In cognitive psychology, psychologists focus on neural development and neuronal communication with limits of human cognition. So, they study understanding behavior's neural essentials and social interactions. Lastly, developmental psychologists investigate parenting in children and how parenting influences a child's development. They investigate plasticity as well, so they try to shed light on lifelong adaptation skills to new conditions (Stiles, 2011: 19-20; Belsky and Pluess, 2009: 347-348; Rutter, 1991: 126).

In the nurture versus nature debate, behaviorism and nativism are two different and opposite theories. While behaviorism represents nurture's importance as social context and receives input from social relations, nativism considers nature and its genes, character, and innate abilities as components. At this point, nativism defends the idea that people learn from their genes and inner knowledge coded in genes and biology. It suggests that human behavior depends on the influence of genes, biology, and inner processes. It gives more importance to innate learning and the intuitional process of human behavior, so they usually mention biological limitations and biological abilities. On the opposite side, behaviorism defends that a human's personality and behavior are shaped by social relations, social learning, and instructions from family, friends, school, and governments. Behaviorism argues that decisions are a consequence of learning, so it gives more importance to operant and conditional learning than nativism. At this point we mention Skinner and Pavlov. As importantly, behaviorism was represented by Skinner, Pavlov, and Vygotsky. On the other hand, nativism was represented by Chomsky (Zhao, 2022: 1226-1227; Dastpak, 2017: 231-233).

Chomsky argues that language acquisition abilities are innate and a subconscious process in humans. He emphasizes inner and external language, and thus expressive language abilities are intuitive. On the other hand, in behaviorism, Vygotsky reveals how children acquire language from the environment. He argues for the Zone of Proximal Development, and so he emphasizes that interaction with friends, family, and organizations creates language acquisition. Skinner and Pavlov have done research in learning and suggest learning language is a condition created by the environment (Alderson-Day & Fernyhough, 2015: 932; Dastpak, 2017: 233-234).

Current studies in language acquisition focus on social relations, cognition, learning abilities, socioeconomic state, and genes. For instance, FOXP2 was found to influence language learning in humans. People with genetic mutations in FOXP2 exhibit articulation difficulties. Beyond genetic factors, social roles and interactions with parents were found to have a positive relation to acquiring language. For instance, African Americans have lower interaction rates with their children than other groups. So, the children of Afro-Americans tend to speak less and have less word variation in sentences. Also, higher SES mothers talk more to their children than do

lower SES mothers when analysing social-economic status. In a comparison between low-SES, mid-SES, and high-SES families, results showed that higher-SES children hear more total words than the lower-SES children. As a result, we should consider both society's and genes' effect on language acquisition (Fisher, 2015: 14; Hoff, 2006: 60-63).

Finally, the review focuses on the Theory of Mind (TOM) and metacognition. The paper evaluates how these theories are associated with language, nature and nurture. Metacognition, the capacity for 'thinking about one's own thoughts', is considered by some researchers to be a uniquely human trait. Moreover, TOM is associated with understanding others' ideas and emotions; thus, language becomes more important for this process. The current paper compares these theories on humans and nonhumans to redefine cognition skills (Corballis, 2017: 232; Corballis, 2019: 2-4).

Nature Versus Nurture

The nature versus nurture debate is an old discussion topic in many disciplines. Nature corresponds to the effect of biology, genes, and intuitive processes, and nurture means how interaction affects our body and mind. For instance, people have brain plasticity, and thus people make new connections that are called neuronal wiring. Neural wiring helps us to make new neuron connections so we can gain new knowledge and reshape our brains to adapt to new conditions. However, we should emphasize the role of the critical period because of the changing plasticity abilities by age. Research has shown if one tapes one eye shut from birth, the mouse never gains the ability to see from that eye. However, if one tapes one eye of an adult mouse for a similar period, vision ability isn't affected (URL-1; Shonkoff and Phillips, 2000: 39).

In the debate, Plomin and Bergeman (1991: 375-382) investigate the role of socioeconomic status, education, peers, social support, life events, and television viewing. They shed light on genetic influences on the environmental measures. Thus, they aimed to show how the environment is shaped by the genetic influences. In addition, Shonkoff and Phillips (2000: 40-41) emphasize that we should rethink the interaction of nature and nurture. They suggest it is impossible to think of nature as separate from nurture. They argue we have to consider environmental conditions and genetic uniqueness together due to interaction. They reconceptualise the nature and nurture debate and argue nature through nurture. Moreover, they say

there is an interaction between nature and nurture, so they cannot think separately. Shonkoff and Phillips (2000: 47) express a way to study genetic and environmental conditions. They focus on shared and nonshared environments. According to that, in the shared environment, effects make individuals similar. In the nonshared environment, influences are those that distinguish among individuals in the same environment. For instance, divorcing is a nonshared and shared environment situation. It is a shared environmental influence due to all siblings experiencing it, but it is a non-shared environmental influence due to siblings experiencing it differently.

In spite of genetic factors on nurture, Britto et al. (2016: 91) have studied nurturing care. Nurturing care consists of behaviors, attitudes and knowledge regarding caregiving, stimulation and responsiveness. Early experiences shape the later years in adulthood, and adaptation skills are essential for that. The quality and quantity of the early experiences are associated with increased ability to learn, greater achievements in school and involvement in community activities. Early-year experiences are **influenced by** maternal health, mental disorders, parenting support, attachment and breastfeeding. Before the birth, if the mother uses tobacco or alcohol, it may cause a serious threat to the health of the pregnant mother and her children. Maternal nutrition has been found to affect health. For instance, during pregnancy, iron and iron-folate supplementation reduces the risk of premature births. Mental disorders and hormonal signals that happen due to stress may disrupt normal processes, so they can have negative effects on the foetus. Parents' supporting behaviors may help to acquire language, cognitive abilities, and motor development. Additionally, supportive attachment styles have a positive impact on learning, memory, and executive control. Lastly, breastfeeding has short-term benefits, and it helps to improve performance in intelligence tests in childhood and adolescence (Britto et al., 2016: 91-95). In summary, nurture contains attachment styles, nutrients, carer's behavior and mental conditions.

Noam Chomsky's Universal Grammar and Language Concept

Chomsky is a key figure in language theories due to arguing a new concept that is called "Universal Grammar". He assumes that language is not a kind of skill that can be learnt; it is an initial process. He revolutionizes the theory of learning language and argues that it is acquired. As an opposite assumption, he makes a new definition about the language not being

learnt as Skinner's hypothesis. In contrast of Skinner's learning methods, Chomsky argues language is an intuitive skill, and all humans have this capacity (Touqir et al., 2018: 2). During language acquisition, children can produce a limitless amount of sentences. Children can produce novel sentences they have never heard before. **This ability** is possible because humans possess an abstract system of unconscious linguistic knowledge. According to Chomsky's argument, children don't need to hear language. They acquire the language by genetic codes (Wen, 2013: 149-150). Exposure to language and not differences in language form are Chomsky's arguments. He conceptualized E-language and I-language to restrict external conditions. To make a better discrimination, Chomsky creates a distinction between spoken, perceptible language and internal language that reflects the human mind. For Chomsky, only I-language matters to study due to not being affected by external conditions. Additionally, he points out that I-language should be studied in isolation from external environments that make E-language (Barman, 2014: 115-116).

Beyond language's essentials for acquiring it, we consider language's basis for producing it biologically. As a bio linguistic approach, Chomsky's Language Acquisition Device depends on the assumption that language abilities are related to biological bases. Chomsky argues all people acquire language intuitively with Universal Grammar and assume all people have a Language Acquisition Device as well. Thus, all people have a special ability to acquire language by internal constraint and external environment. More specifically, the bio linguistics theory is shaped by three essential factors: universal grammar, experience and third factors. According to this approach, the initial stage of language learning is determined by our genetic endowment. Experience corresponds to the source of language variation. Lastly, third factors include principles not specific to the language (Yang et al., 2017: 104). As a result, we can consider Chomsky as a nativist and representative person on the nature side of the nature versus nurture debate. Zhao (2022: 1227) expresses that Chomsky is a figure in nativism.

The Biological Fundamentals of Language

Human language skills have genetic fundamentals. Investigations have shown FOXP2 gene deficits may cause articulation errors that are inconsistent. The KE family is the first that gets a diagnosis. They showed that deficits in the FOXP gene may be seen in relatives, and genetic factors are

key (Fisher, 2015: 14). However, the language deficits aren't limited to gene studies. Biologically, people acquire language abilities before birth. Human language abilities are seen in newborns and before the birth, as a foetus. Foetuses show the same brain activation to the sound as adults, so it proves humans are born with a language skill (Dehaene, 2020: 70).

The most known areas that are associated with language function are the Broca and Wernicke areas. Broca's area is located in the posterior inferior frontal gyrus. It is responsible for producing spoken language. Paul Broca, who found the area, discovered it and led the new researchers to the biological essentials of spoken language and how it is connected with mouth movements. The Broca area is located in Broadmann areas 44 and 45. It has a correlation with right-handedness. Right-handed individuals have a dominant left hemisphere mostly. As a deficit, Broca's aphasia may cause the loss of spoken language skills. They experience a deficit in writing and spoken language as well (URL-3). Additionally, the Wernicke area plays an important role in comprehending the language. It is located in the posterior section of the superior temporal gyrus. Similarly to the Broca area, language function localizes to the left cerebral cortex in the majority of right-handed people. For the majority of right-handed people, language functions are localized in the left hemisphere. It is important to note, however, that this is not unique to right-handers. Generally, left-handed people show the exact same brain asymmetry. Unlike Broca's aphasia, these patients have grammatical rules with normal sentence structure; however, comprehending complex sentences is hard for them. In addition, the impairment is limited in these cases (URL-2).

To investigate the biological aspects of language, researchers use technological methods. These are functional magnetic resonance imaging (fMRI), electroencephalography (EEG), and positron emission tomography (PET). All of them have their own features to measure brain activation. For instance, Dehaene-Lambertz, Hertz-Pannier, and Dubois (2006: 368-372) use fMRI to investigate the reaction of babies to sounds. They found infant brains showed an activation in the superior temporal gyrus by using fMRI. Additionally, the article emphasizes the distinguished language skills between humans and animals. In the research, they found that asymmetry is not special for humans, and monkeys have it too. They have confirmed that

monkeys' brains showed a left-lateralized activation when they heard own-species vocalizations by using PET.

The Social Basis of Human Language and the Role of Vygotsky

Hoff (2006: 57) and Tomasello (1992: 67) emphasize the role of language in comprehending it and express that environmental support is necessary for language development. For instance, North American mothers are prone to talk more to their babies from the birth. Unlike them, in some cultures, like the Mayans of Mexico, mothers don't perceive babies as potential conversational partners. However, it is not an impediment to comprehending language for babies. So, it shows evidence for a universal basis for language skills (Hoff, 2006: 59). Additionally, when comparing the cultural differences, a variation has been found. When comparing Asian and North American mothers, it has been found that North American mothers probably use more nouns in their sentences. In the opposite way, Asian mothers are prone to use more verbs in their sentences (Hoff, 2006: 59).

Kinzler, Dupoux, and Spelke (2007: 12579) did research to determine the social cognition of babies and how they make a choice between various languages. They made an experiment to see whether babies take toys from their mother language or other languages. The findings showed infants in Paris are prone to reach for the toy offered by the French speaker. Similarly, infants in Boston showed reaching movement to the toys offered by English speakers. The choosing toy behavior is a sign for social cognition. It is another proof of how environmental conditions shape human behavior.

As Vygotsky has mentioned before, human social behaviour is shaped by environmental conditions (Dastpak, 2017: 234). Vygotsky shed light on the types of speech and argues children have two different speech styles in their lives that they use at different times and in various conditions. The first of them is called egocentric speech, which serves a function in articulation. Children talk to themselves while engaged in a cognitive task. Children use it for self-regulation and develop a strategy for their behaviors and cognition skills. Most studies point to the fact that egocentric speech is universal. Additionally, Vygotsky developed egocentric speech by getting inspiration from Watson's behaviorism. The second speech is communicative speech. It happens in the late years of childhood, and children perform it for social interaction (Alderson-Day & Fernyhough, 2015: 932; Dastpak, 2017: 234).

To explain the social dynamics and the role of the language, Vygotsky argues a theory that is called “The Zone of Proximal Development (ZPD)”. According to this theory, children have three dimensions in communication. Stages are divided into three. The first circle is children’s to-do things by themselves; they can do it without getting help from the parents. The second circle covers the first one and corresponds to that to do things by getting help from the environment. And the last circle covers all of them, and it means children cannot succeed in that even if they get help. Vygotsky emphasizes the environmental conditions and language’s role in there (Fani and Ghaemi, 2011: 1551; Dastpak, 2017: 234).

Inner speech is a function to regulate cognition and behaviors for children. They use it for better communication and to express themselves. In this way, it shows a metacognition sign (Alderson-Day and Fernyhough, 2015: 933). As mentioned before, Kinzler, Dupoux, and Spelke (2007: 12579) found babies can detect different voices and show diverse toy choices. Also, they found babies prone to look into faces of people who speak their mother language. It is a metacognition skill; thus, babies can detect different sounds from each other. The behavior of deciding for something in the babies is important in ZPD. To choose to get help or evaluate that the baby can do it means there are high cognitive abilities.

Metacognition and Language Skills

There are diverse approaches to studying language and its uniqueness. The association between language and thought is not clear; however, it is a fact that our thoughts and words are different. It generally seems to be in translation and cultural differences. A perfect 1-to-1 translation of a word is often not possible. Because the underlying meaning of a thought is tied to its cultural context, some meaning is almost always lost during translation. To study that, mental travel time and the theory of mind come to the forefront (Corballis, 2017: 231-232; Corballis, 2019: 2).

Mental time travel is a function to conceptualize a nonpresent time. It makes it possible to refer to a place and time that will happen or has already happened. To make that, the species requires having a consciousness for the past and future. Tulving argues it is unique for humans, and they perform it because of language skills. He links it with memory and emphasizes the role of memory types for mental time travel. According to his studies, there are three different thought styles. These are autothetic thought, that

is, consciousness of personal experience; noetic thought, that is, awareness of the word; and lastly, anoetic thought, which corresponds to automatic activities. Only auto-noetic thought is special and unique for humans. Noetic and anoetic thoughts are found in nonhuman animals as well. Tulving argues mental time travel is a unique feature of human language because of having an episodic memory that helps to think about ourselves that links to auto-noetic thought. He examines the role of the hippocampus in recalling information from the past or imagining the future. The relation between language and memory depends on mental time travel. Thus, humans express the nonpresent events by using the language and make social connections. It is clear there is an association between biological factors and social behaviors (Corballis, 2019: 2-4). The other approach to studying mind and language is Theory of Mind (TOM). 'Theory of Mind' means having a capacity to understand others' minds by getting help from language. Words reflect humans' minds, so having a word to point to a situation is essential for understanding others'. It is a sign for metacognition due to requiring a high cognitive skill such as thinking about what they think now as well (Corballis, 2017: 232).

Terrace (2005: 85) emphasises the role of language on non-humans. Not surprisingly, communication is not special for humans, and other creatures have their own communication styles. The most fascinating experiments are studied on chimpanzees, gorillas, orangutans, and bees. A divergence in language skills **exists** between humans and nonhumans because of metacognitive skills. Human language has its own unique aspects and differs from nonhumans' languages. For instance, Project Nim was a project to observe a chimpanzee's language abilities. This male chimpanzee acquired more than 20,000 combinations of two or more signs. There is support from the evidence due to growing up with a human family as well. The other study is made on Kanzi, a young male bonobo chimpanzee. Kanzi was able to understand lexigrams by observational learning and did it rapidly without any formal training. Surprisingly, Kanzi was able to comprehend the spoken language. He could carry out a command such as "put the collar in the water". He showed an intelligence that equals that of a child of two or three years old (Terrace, 2005: 85-104).

Beyond the animal researchers, it is clear apes are able to comprehend symbols that are related to diverse awards, but they don't use this capacity

to share information. Sharing information requires joint attention. There are two different ways for joint attention. These are called protoimperative and protodeclarative pointing. The first of them is included in humans, and humans, however, protodeclarative pointing is not included in nonhumans. Protoimperative pointing is used to point to something that represents a desire by someone; protodeclarative pointing is used by someone to share an experience and knowledge. For instance, pointing to a cookie as a request is a protoimperative pointing behavior, and if a child points to a cat to direct a parent, it means it is protodeclarative pointing behavior. Despite babies getting better at protodeclarative pointing by age, nonhuman primates cannot show this kind of behavior. So, it creates a distance between nonhuman primates and humans on metacognition (Terrace, 2005: 85-104).

Conclusion

On the nature side, genetic studies on FOXP2 and anatomical findings from the Broca and Wernicke areas support the nature of language acquisition. These findings are correlated with Chomsky's arguments, especially I-language. I-language creates a divergence between humans and nonhumans. So, all of these make up the nature aspect of the language and the "hardware" of the language. On the other hand, the nurture side, socioeconomic status (SES), parental support and a rich environment play a crucial role in how language is acquired. The nurture side points out that social bases are necessary for language, and Vygotsky is an important figure in this perspective. He explains how children use language to communicate and socialize. Behaviorism is generally considered the foundation of nurture, while nativism considers the foundation of nature. Both of them showed strong evidence to shed light on language functions and features. Specifically, metacognition and Theory of Mind (TOM) studies have focused on language forms between creatures and try to figure out language capabilities between them. To achieve that, researchers used both social and biological concepts. As a result, the review concludes that language has a special context that cannot be understood in isolation from the integrated effects of both nature and nurture.

References

- Alderson-Day, Ben., & Fernyhough, Charles. (2015). "Inner speech: Development, cognitive functions, phenomenology, and neurobiology". *Psychological Bulletin*, 141(5): 931–965.
- Barman, Binoy (2014). "The Linguistic Philosophy of Noam Chomsky". *Philosophy and Progress*, 103–122.
- Belsky, Jay and Pluess, Michael. (2009). "The nature (and nurture?) of plasticity in early human development". *Perspectives on Psychological Science*, 4(4): 345–351
- Britto, Pia R., Lye, Stephen J., Proulx, Kerrie., Yousafzai, Aisha K., Matthews, Stephen G., Vaivada, Tyler, . . . Bhutta, Zulfiqar A. (2016). "Nurturing care: promoting early childhood development". *The Lancet*, 389(10064): 91–102.
- Corballis, Micheal. C. (2017). "Language Evolution: a changing perspective". *Trends in Cognitive Sciences*, 21(4): 229–236.
- Corballis, Micheal. C. (2019). "Mental time travel, language, and evolution". *Neuropsychologia*, 134: 107-202.
- Dastpak, Mehdi (2017). "A Comparative Study of Vygotsky's Perspectives on Child Language Development with Nativism and Behaviorism". *International Journal of Languages Education*, 5(2): 230-238.
- Dehaene, Stanislas (2020). *How we learn: The New Science of Education and the Brain*. UK: Penguin Books.
- Dehaene-Lambertz, Ghislaine., Hertz-Pannier, Lucie., and Dubois, Jessica. (2006). "Nature and nurture in language acquisition: anatomical and functional brain-imaging studies in infants" *Trends in Neurosciences*, 29(7): 367–373.
- Fani, Tayebeh., & Ghaemi, F.arid (2011). "Implications of Vygotsky's Zone of Proximal Development (ZPD) in teacher education: ZPTD and self-scaffolding". *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 29: 1549–1554.
- Fisher, Simon E. (2015). "A Molecular Genetic perspective on speech and language." *Neurobiology of Language*. Eds. Gregory Hickok and Steven L. Small. USA: Academic Press, 13-24.
- Hoff, Erika (2006). "How social contexts support and shape language development". *Developmental Review*, 26(1): 55–88.
- Kinzler, Katherine. D., Dupoux, Emmanuel., & Spelke, Elazibeth. S. (2007). "The native language of social cognition". *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 104(30): 12577–12580
- Plomin, Robert and Bergeman Cindy S. (1991). "The nature of nurture: Genetic influence on "environmental" measures". *Behavioral and Brain Sciences*, 14(3): 373–386.

- Rutter, Michael (1991). "Nature, nurture, and psychopathology: A new look at an old topic". *Development and Psychopathology*, 3(2): 125–136.
- Shonkoff Jack P., and Phillips, Deborah A. (2000). "Rethinking Nature and Nurture". *From Neurons to Neighborhoods: The Science of Early Childhood Development*. Eds. Jack P. Shonkoff and Deborah A. Phillips. Washington D. C: National Academy Press.
- Stiles, Joan (2011). "Brain Development and the Nature Versus Nurture Debate". *Progress in Brain Research*, 189: 3-22.
- Terrace, Herbert (2005). "Metacognition and the Evolution of Language." *The missing link in cognition: origins of self-reflective consciousness*. Eds. Herbert Terrace and Janet Metcalfe. USA: Oxford University Press, 84-115.
- Tomasello, Michael (1992). "The social bases of language acquisition". *Social Development*, 1(1): 67–87.
- Touqir, Sonia., Mushtaq, Amna., and Nasir Touqir (2018). "Chomsky's Contribution to Linguistics: A review". *Global Anthropological Studies Review*, I(I): 1–10.
- URL-1: "Grand Challenge: Nature Versus Nurture: How Does the Interplay of Biology and Experience Shape Our Brains and Make Us Who We Are?". <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK50991/> (Retrieved October 3, 2025).
- URL-2: "Wernicke Aphasia" <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK441951/> (Retrieved October 3, 2025).
- URL-3: "Neuroanatomy, Broca Area" <https://ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK526096/> (Retrieved November 9, 2025).
- Wen, Huachuan (2013). "Chomsky's Language Development Theories: Rescuing Parents out of Dilemma". *International Journal of Learning and Development*, 3(3): 148-153.
- Yang, Charles., Crain, Stephen., Berwick, Robert C., Chomsky, N., and Bolhuis Johan J. (2017). "The growth of language: Universal Grammar, experience, and principles of computation". *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 81: 103–119.
- Zhao, Li (2022). "Study on Child Language Acquisition—Behaviorism, Nativism, and Sociolinguistic Approach". *Proceedings of the 2022 3rd International Conference on Mental Health, Education and Human Development (MHEHD 2022) (Dalian, May 27-29 2022)*. Paris: Atlantic Press, 1226-1229.

“Teğre<Diğre” Sözcüğünün Tarihsel Gelişimi Üzerine

On the Historical Development of the Word “Teğre<Diğre”

*Fulya Efe**

Öz

Bu yazıda teğre sözcüğünün Eski Türkçeden, Eski Oğuz Türkçesine ve Anadolu ağızlarındaki konumuna kadarki olan tarihsel gelişimi üzerinde durulacaktır. Sözcük standart dilde olmasa da Çanakkale ilinin Tahtacı köylerinde değre/diğre biçiminde yaşamaya devam etmektedir. Tahtacılar da değre/diğre geleneksel bir kıyafetin adıdır. Burada sözcüğün, anlamsal ve biçimsel değişim nedenleri üzerinde de ayrıca durulacaktır. Yazının ilk bölümünde tarihsel Türk lehçelerindeki yerine, ikinci bölümünde günümüz Türk lehçelerindeki konumuna son olarak da sözcüğün etimolojik sözlüklerdeki durumuna bakılmıştır. Bu çalışma vesilesiyle sözcüğün diğre biçimiyle *Derleme Sözlüğü*'ne katkı sağlanması amaçlanmıştır.

Anahtar Sözcükler: Diğre, Oğuzca, ağızlar, Tahtacı, Türkmen.

Abstract

This article will focus on the historical development of the word “teğre” from Old Turkic to Old Oghuz Turkish and its position in Anatolian dialects. Although the word is not present in the standard language, it continues to exist in the form of “değre/diğre” in the Tahtacı villages of Çanakkale Province. In Tahtacis, “değre/diğre” is the name of a traditional garment. The article will also address the reasons for the semantic and formal changes of the word. The first part looks at its place in historical Turkic dialects, the second part examines its position in modern Turkic dialects, and finally, the situation of the word in etymological dictionaries is reviewed. This study aims to contribute the form “diğre” to the Compilation Dictionary.

Keywords: Diğre, Oghuz, dialects, Tahtaci, Turkoman.

Giriş

Türk dilinin tarihsel ve coğrafi çeşitliliği, farklı bölgelerde konuşulan ağız ve lehçelerin oluşmasına neden olmuştur. Ağız, dilin yazı dili dışında kalan, belirli bir bölgeye, köye ya da topluluğa özgü ses, biçim, söz dizimi ve kelime özelliklerini taşıyan yerel konuşma biçimidir (Aksan, 1999: 65).

* Yüksek Lisans Öğrencisi, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı, Denizli-Türkiye. E-posta: fulyae616@gmail.com. ORCID: 0009-0003-1043-4865. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17923383>

Ağzlar, bir dilin yaşayan en dinamik katmanlarından biridir; çünkü tarih boyunca meydana gelen ses değişimleri, kültürel temaslar ve göç hareketleri ağızlarda izlenebilir biçimde korunur. Bu nedenle ağız araştırmaları hem dil tarihi hem de kültür tarihi açısından önemli veriler sunar. Türkiye Türkçesi ağızları üzerine yapılan çalışmalar 20. yüzyılın başlarından itibaren sistematik bir nitelik kazanmıştır. Zeynep Korkmaz'ın *Güney-Batı Anadolu Ağızları* (1956) adlı eseri, bölgesel ağız incelemelerinin öncülerindedir. Ardından Ahmet Caferoğlu'nun 1940'lı ve 1950'li yıllarda yürüttüğü Anadolu ağız derlemeleri, Türk ağız biliminin temellerini atmıştır. Cumhuriyet dönemiyle birlikte Türk Dil Kurumu (TDK) bu çalışmaları kurumsal düzeye taşımış ve 1932'den itibaren ülke çapında ağız derlemeleri yapılmıştır. Bu çalışmaların sonucunda, Türkiye'nin farklı bölgelerinden toplanan kelime, deyim ve söyleyiş biçimleri *Türkiye Derleme Sözlüğü* (TDK, 1963–1982) adıyla yayımlanmıştır. Derleme Sözlüğü, yalnızca söz varlığını değil, aynı zamanda Anadolu ağızlarının coğrafi dağılımını da belgeleyen temel bir kaynaktır. Bu çalışmaların devamı niteliğinde hazırlanan *Türkiye Türkçesi Ağız Atlası* (TDK, 2019), ses, biçim ve kelime özelliklerini haritalar üzerinde göstererek Anadolu'daki dil çeşitliliğini bilimsel olarak sınıflandırmıştır. Bu atlas, yerel konuşmaların belgelenmesi açısından modern dil biliminin en önemli kaynaklarından biri olarak kabul edilmektedir. Ayrıca, son yıllarda yapılan *Derleme Sözlüğü'*nün dijitalleştirilmesi ve ağız verilerinin coğrafi bilgi sistemlerine aktarılması gibi projeler, arkaik sözcüklerin izlenebilirliğini artırmıştır. Bu bağlamda, Türk dilinin zengin tarihsel ve coğrafi çeşitliliği, dildeki birçok kelimenin zaman içinde anlam, biçim ve fonetik açıdan farklılaşmasına yol açmıştır. Bu çeşitlenmenin en önemli kaynaklarından biri de halk ağızlarıdır. Bu yazı, özellikle “teğre” ve “değre” gibi arkaik bir sözcüğün Türk dilindeki tarihsel evrimine odaklanmaktadır. Çalışma, bu kelimenin Eski Türkçeden Eski Oğuz Türkçesine, oradan Anadolu ağızlarına kadar uzanan süreçteki dönüşümünü incelemeyi amaçlamaktadır. Standart Türk dilinde artık kullanılmayan, ancak özellikle Çanakkale ili Tahtacı köylerinde “değre” veya “diğre” biçiminde yaşamaya devam eden bu kelime, halk kültürünün önemli bir parçası olan geleneksel kıyafetin adıdır.

Türkçede zamanla kaybolan veya biçimsel değişimlere uğrayan kelimeler, dilbilimciler ve tarihçiler için önemli araştırma alanları oluşturur. Bu

bağlamda "teğre" ve "değre" sözcüğünün tarihsel süreci, yalnızca dilin evrimi hakkında bilgi sunmakla kalmaz, aynı zamanda halk kültürünün ve günlük yaşamın dil üzerindeki etkilerini de gözler önüne serer.

Yazının ilk bölümünde, "teğre" sözcüğünün Eski Türkçe, Eski Oğuz Türkçesi ve diğer eski Türk lehçelerindeki yerine bakılacaktır. İkinci bölümde ise, bu kelimenin günümüz Türk lehçelerindeki konumu ve özellikle Anadolu'daki ağızlar üzerindeki etkisi ele alınacaktır. Son olarak, üçüncü bölümde, sözcüğün etimolojik açıdan incelenmesi ve bu çalışmanın Derleme Sözlüğü'ne katkı sağlaması hedeflenmektedir. Bu bağlamda, dilin geçmişi ve halkın günlük yaşamı arasındaki sıkı ilişkiyi gözler önüne sererek ve Türk dilindeki arkaik kelimelerin önemini vurgulayacaktır.

Türk dilinin zengin tarihsel ve coğrafi çeşitliliği, dildeki birçok kelimenin zaman içinde anlam, biçim ve fonetik açıdan farklılaşmasına yol açmıştır. Bu çeşitlenmenin en önemli kaynaklarından biri de halk ağızlarıdır. Bu yazı, özellikle "teğre" ve "değre" gibi arkaik bir sözcüğün Türk dilindeki tarihsel evrimine odaklanmaktadır. Çalışma, bu kelimenin Eski Türkçe'den Eski Oğuz Türkçesine, oradan Anadolu ağızlarına kadar uzanan süreçteki dönüşümünü incelemeyi amaçlamaktadır. Standart Türk dilinde artık kullanılmayan, ancak özellikle Çanakkale İli'nin Tahtacı köylerinde "değre" veya "diğre" biçiminde yaşamaya devam eden bu kelime, halk kültürünün önemli bir parçası olan geleneksel kıyafetin adıdır.

Türkçede zamanla kaybolan veya biçimsel değişimlere uğrayan kelimeler, dilbilimciler ve tarihçiler için önemli araştırma alanları oluşturur. Bu bağlamda, "teğre" ve "değre" sözcüğünün tarihsel süreci, yalnızca dilin evrimi hakkında bilgi sunmakla kalmaz, aynı zamanda halk kültürünün ve günlük yaşamın dil üzerindeki etkilerini de gözler önüne serer. Tahtacılar'daki bu kelimenin bugünkü durumu, geçmişteki anlamını ve kullanımını yansıtan bir örnek teşkil etmektedir. Bu durum, dildeki anlam kaymaları ve biçimsel değişimlerin bir arka planını oluşturur.

Yazının ilk bölümünde, "teğre" sözcüğünün Eski Türkçe, Eski Oğuz Türkçesi ve diğer eski Türk lehçelerindeki yerine bakılacaktır. İkinci bölümde ise, bu kelimenin günümüz Türk lehçelerindeki konumu ve özellikle Anadolu'daki ağızlar üzerindeki etkisi ele alınacaktır. Son olarak, üçüncü bölümde, sözcüğün etimolojik açıdan incelenmesi ve bu çalışmanın Derleme Sözlüğü'ne katkı sağlaması hedeflenmektedir. Bu bağlamda, dilin

geçmiş ve halkın günlük yaşamı arasındaki sıkı ilişkiyi gözler önüne serecek ve Türk dilindeki arkaik kelimelerin önemini vurgulayacaktır.

Teğre Sözcüğünün Tarihi Türk Lehçelerindeki Yeri

“Teğre/diğre” sözcüğü, günümüzde özellikle Tahtacı ağzında “üç etekli geleneksel kıyafet” anlamında kullanılmaktadır. Bu kullanım, sözcüğün yalnızca bir giyim unsurunu değil, aynı zamanda yerel kültürün simgesel bir parçasını ifade ettiğini göstermektedir.

Tarihî metinlere bakıldığında, Orhon Yazıtları’nda bu sözcüğe rastlanmamaktadır. Dolayısıyla Köktürkçe devrinde “teğre/diğre”nin ya mevcut olmadığı ya da bugünkü anlamından farklı bir biçimde var olduğu düşünülebilir.

Eski Uygur Türkçesi sözlüğünde teğre yoktur. Divânü Lügati’t-Türk’te ise “tegre” sözcüğü “etraf, çevre, daire, değre” anlamlarında kaydedilmiştir (DLT IV: 594). [tegr-e > tegre-k > degre-k] {eT} is. Çember; çeper. [DLT] Bu anlam, günümüzdeki “üç etekli kıyafet” kullanımına doğrudan ışık tutmaktadır. Çünkü üç etekli elbisenin dikiliş ve giyiliş biçiminde, kumaşın vücudu çepeçevre sarması, üç kat halinde çevreyerek kuşatması söz konusudur. Bu bağlamda DLT’de verilen “çevre, etraf” anlamı ile bugünkü “geleneksel kıyafet” anlamı arasında anlamsal süreklilik bulunmaktadır. Sözcüğün, dairesel veya kuşatıcı niteliklerden hareketle, kıyafeti tanımlayan bir halk terimi hâline geldiği söylenebilir.

Buna karşılık, Irk Bitig, Atebetü’l-Hakayık, Kutadgu Bilig ve Yunus Emre Divanı’nda “tegre/diğre” sözcüğü yer almamaktadır. Bu yokluk, sözcüğün yazı dilinde değil, daha çok ağızlarda yaşayan bir kelime olduğunu düşündürmektedir. Benzer şekilde, Kodeks Kumanikus ve Dede Korkut Kitabı’nın Dresden Nüshası da bu kelimeye yer vermemiştir. Bu da sözcüğün özellikle Oğuz yazı geleneğine yansımadığını göstermektedir.

Eski Anadolu Türkçesi Sözlüğü’nde teğre sözcüğü doğrudan geçmemekle birlikte, tegirmen maddesi “değirmen, tegrek; tekerlek” anlamlarında yer almakta ve bu da sözcüğün tegir- “dönmek, çevirmek” fiiliyle ilişkili olduğunu düşündürmektedir (Kantar, 2011: 658).

Sonuç olarak, “teğre/diğre” sözcüğü köken itibarıyla mekânsal bir kavram (etraf, çevre, daire) iken, zamanla günlük yaşamda ve giyim-kuşam

kültüründe “vücutu çevreleyen kıyafet”i karşılayan özel bir anlam kazanmıştır. Böylece kelimenin, soyut bir mekân teriminden somut bir kültür unsuruna dönüşerek anlam genişlemesi yaşadığı söylenebilir.

Teğre Sözcüğünün Tarihi Günümüz Türk Lehçelerindeki veya Ağızlarındaki Konumu

Büyük Türkçe Sözlük’te teğre sözcüğü yer almamaktadır. *Derleme Sözlüğü*’nde de teğre veya diğre biçimleri bulunmaz; ancak bunun yerine “deyre” biçimi “elbiseye, üç etekli kadın elbisesine verilen ad” olarak kayıtlıdır (TDK, *Derleme Sözlüğü*, Cilt IV). *Tarama Sözlüğü*’nde ise değre “civar, etraf, çevre” anlamıyla geçmekte; örnek olarak “Bir köyün deyresinde dolandırıp bir dama asa kosalar ol köye dolu yağmaya” (M. Bay. XIV, 41-1) cümlesi verilmektedir. Bu veriler, sözcüğün tarihsel olarak hem giyim-kuşamla hem de çevre / dönme anlam alanıyla ilişkili olduğunu düşündürmektedir.

Bununla birlikte, sözcüğün günümüz Türk lehçelerindeki durumu da incelenmiştir. Pek çok lehçe sözlüğünde teğre biçimi bulunmamakta; bu nedenle farklı Türk topluluklarından kaynak kişilerle görüşmeler yapılmıştır. Kırgız Türklerinden Aisuluu Baktybek Kızı, sözcüğün “terpe (terge)” biçiminde kullanıldığını bildirmiştir

Divânü Lugâti’t-Türk’te teğre biçimi açıkça geçmektedir ve “çevre, etraf, dolay” anlamındadır (DLT I: 353). Bu kayıt, sözcüğün Eski Türkçe döneminde var olduğunu ve anlam olarak “çevreleme, dönme” kavram alanına ait bulunduğunu göstermektedir. Buna karşılık, günümüz Kırgız Türkçesinde kaynak kişi Aisuluu Baktybek Kızı’nın aktardığı biçim “terpe (terge)”dir. Bu durum, sözcüğün Kırgız lehçesinde metateze uğradığını, yani r ve g ünsüzlerinin yer değiştirmesi sonucu teğre > terge biçimine dönüştüğünü göstermektedir. Dolayısıyla, tarihsel olarak asıl biçim “teğre”dir, Kırgızca’daki terge ise bu kökten türemiş ikincil bir varyanttır.

Sözcük, Özbek Türkçesindeki durumu Mahliyo A.’a sorulmuş olup sözcüğün gençler tarafından fazla kullanılmadığını ve eski metinlerde kaldığını ve daire anlamında kullanıldığını belirtti. Azerbaycan Türkçesinin anlamı için de kaynak kişiye başvurulmuş ‘yuvarlak’ anlamını koruduğu görülmektedir.

Türkmen Türkçesinde aynı şekilde kaynak kişi Nazik Ashyrova’ya da aynı şeyi söylemiştir. Türkmen Türkçesi Sözlüğü’nde degre-daş olarak yer alıyor. “Dört yan, etraf.” Öyün degredaşında ol degredaşına garancaklap

söz attı “O etrafına bakıp laf attı” (Zülfikar, 1986: 142). Yeni Uygur Türkçesi sözlüğünde teğre sözcüğü yoktur.

Altay Türkçesi sözlüğünde Hamza Zülfikar, teer- (“dönmek, dolaşmak”) fiilini örneklerle verir: kır terip gel “dağı dolaş gel”; teerbek “şaman davulunun tokmağını kuşatan halka”; teermen “değirmen”; tegerik “daire, çember” (Zülfikar, 1986: 172).

Saha Türkçesi sözlüğünde teğre sözcüğü bulunmuyor; ancak tögürütme, tılbaastaa- fiilleri “çevirmek, döndürmek” anlamındadır (Vasiliev, 2004: 53). Hakas Türkçesi sözlüğünde teğre yoktur; ancak “yuvarlak, çember” anlamında gelen teertpek ve teeris (“derişme, toplama”) biçimleri bulunur (Vasiliev, 2004: 489). Çuvaş Türkçesi sözlüğünde tavra “etraf, çevre” anlamındadır (TDK, 1977: 166).

Türkmen Türkçesinde kaynak kişi Nazik Ashyrova, sözcüğün degredaş biçiminde yaşadığını ve “dört yan, etraf” anlamında kullanıldığını belirtmiştir. Türkmen Türkçesi Sözlüğü’nde de aynı biçim yer almakta, “Öyün degredaşında” ve “ol degredaşına garancaklap söz attı” örnekleriyle “etrafına bakmak, çevresine yönelmek” anlamı verilmektedir (Zülfikar, 1986: 142).

Yeni Uygur Türkçesi sözlüğünde teğre biçimi bulunmamakla birlikte, Altay Türkçesi sözlüğünde Hamza Zülfikar teer- fiilini “dönmek, dolaşmak” biçiminde vermekte; buna bağlı olarak teerbek “şaman davulunun tokmağını kuşatan halka”, teermen “değirmen” ve tegerik “daire, çember” anlamlarıyla kökün “dönme / çember” kavram alanını koruduğu görülmektedir (Zülfikar, 1986: 172).

Saha (Yakut) Türkçesi sözlüğünde teğre bulunmaz; ancak tögürütme ve tılbaastaa- fiilleri “çevirmek, döndürmek” anlamındadır (Vasiliev, 2004: 53). Hakas Türkçesi sözlüğünde teğre biçimi yer almazken, “yuvarlak, çember” anlamındaki teertpek ve “derişme, toplama” anlamındaki teeris biçimleri, kökün dönüşerek varlığını sürdürdüğünü gösterir (Vasiliev, 2004: 489). Çuvaş Türkçesi sözlüğünde ise tavra “etraf, çevre” anlamıyla kayıtlıdır (TDK, 1977: 166).

Bu veriler, teğre kökünün Türk dilleri içinde farklı ses değişimlerine uğrasa da genel olarak “çevre, dönme, daire” anlam alanını koruyarak çeşitli biçimlerde yaşadığını göstermektedir.

Sözcüğün Etimolojik Kaynaklardaki Yeri

Bu bölümde etimolojik sözlüklere başvurulmuş, teğre sözcüğünün bu kaynaklarda yer alıp almadığı incelenmiştir. Tuncer Gülensoy'un *Türkçe Etimolojik Sözlük*'ünde sözcüğe rastlanmamıştır. Aynı şekilde İsmail Zeki Eyüboğlu'nun *Türk Dilinin Etimoloji Sözlüğü* ve Hasan Eren'in *Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü* adlı kapsamlı çalışmalarında da teğre maddesi bulunmamaktadır. Bu durum, kelimenin hem Türkiye Türkçesinde kullanım dışı kalmış olmasından hem de sınırlı bölgesel veya tarihî metinlerde geçmesinden kaynaklanıyor olabilir. Buna karşılık, Gerard Clauson'un *An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish* adlı temel başvuru eserinde "tegre" biçimiyle kayıtlıdır. Clauson, kelimenin "çevre, etraf, dolayında" anlamına geldiğini belirtir ve örnek olarak "ardıç ağaçları onların çevresinde sıralar hâlinde, sanki bir atın dizginiymiş gibi büyür" ifadesini verir. Clauson, bir başka araştırmacının (Kay) tizgin ("dizgin") sözcüğüyle olası bir kelime oyunu bulunduğunu öne sürdüğünü de aktarır; ancak kendisi bu yoruma katılmaz ve kelimenin esasen "etrafında büyümek, çevrelemek" anlamına geldiğini vurgular. Bu açıklamaya göre teğre, kökü teg- ("değmek, dokunmak") olan ve -re ekiyle türetilmiş bir yer/zarf ismidir. Dolayısıyla Eski Türkçede "bir şeyin çevresinde, dolayında" anlamını taşır ve özellikle doğadaki unsurların –örneğin ağaçların veya suların– bir nesneyi sarması, çevrelemesi bağlamında kullanılmıştır. Bu bulgular, teğre kelimesinin tarihsel olarak Türk dilinin en eski evrelerinde bulunduğunu, ancak çağdaş Türkiye Türkçesinde ve modern etimolojik sözlüklerde izinin silinmiş olduğunu göstermektedir.

Sonuç

Bu çalışmada teğre/değre sözcüğünün tarihî ve çağdaş Türk lehçelerindeki durumu incelenmiş, hem yazılı kaynaklara hem de sözlü verilere dayanarak kökeni tartışılmıştır. Sözcüğe Tuncer Gülensoy, Hasan Eren ve İsmail Zeki Eyüboğlu'nun etimolojik sözlüklerinde rastlanmazken, Clauson'un *An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish* adlı eserinde "çevre, etraf, dolay" anlamıyla teğre biçiminde geçtiği görülmüştür. Ancak Clauson'un kelimeyi teg- "değmek, dokunmak" kökünden türettiği görüşü tartışmalıdır. Bu çalışmada, teğre biçiminin teg- kökünden değil, Altay Türkçesinde yer alan teer- "dönmek, dolaşmak" fiiliyle ilişkili olduğu; dolayısıyla temel anlamının "dönmek, çevrelemek" olduğu ileri sür-

rılmektedir. Bu açıdan bakıldığında, sözcüğün dönme veya çevreleme hareketinden türeyen bir mekânsal isim olduğu, “değmek” anlamı ile doğrudan bağlantılı bulunmadığı söylenebilir. Biçimsel olarak Kırgız Türkçesindeki terge biçimi, metatez sonucu teğre>terge dönüşümünün örneğini oluşturur. Bu durum, kelimenin kök biçiminin Ana Türkçe ya da Ana Altayca düzeyinde terge/tegre biçimlerinde var olduğunu ve tarihsel süreçte farklı lehçelerde ses değişimlerine uğradığını düşündürmektedir. Oğuz grubunda ise, özellikle Tahtacı Türkmen ağzında biçimsel değişim zinciri teğre>teğre>değre>diğre şeklinde ilerlemiştir. Bu gelişim, Oğuz Türkçesinin ünlü yuvarlaklaşmaları ve yumuşamalarıyla açıklanabilir. Sözcüğün geçmişte Tahtacı ağzında teğre biçiminde kullanılmış olması, bölge ağızlarının eski Kıpçak özellikleriyle de ilişkili olabilir. Ancak Anadolu’daki Oğuzlaşma süreci sonucunda bugünkü değre/diğre biçimi yerleşmiştir. Dolayısıyla teğre sözcüğü, tarihî olarak hem Türk dillerinin derin evrelerine uzanan bir köke sahiptir hem de Oğuz ağızlarının biçimsel evrimi içinde özgün bir dönüşüm geçirmiştir. Bu bağlamda, kelimenin Ana Türkçe ve Ana Altayca düzeyinde kökeninin aydınlatılması için karşılaştırmalı bir etimolojik incelemeye ihtiyaç vardır.

Kaynakça

- Aksan, Doğan (1999). *Her Yönüyle Dil: Ana Çizgileriyle Dilbilim*. Ankara: TDK Yayınları.
- Bay, M. (14. yüzyıl). Menâkıbü'l-Ârifin [Örnek cümle kaynağı]. Türk Dil Kurumu, Tarama Sözlüğü (Cilt XIV, s. 41).
- Caferoğlu, Ahmet (1995). *Anadolu Ağızlarından Derlemeler*. Ankara: TDK Yayınları.
- Clauson, Gerard (1972). *An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish*. Oxford: Clarendon Press.
- Eyüboğlu, İsmet Zeki (1991). *Türk Dilinin Etimoloji Sözlüğü*. İstanbul: Sosyal Yayınlar.
- Gülensoy, Tuncer (2007). *Türkçe Etimolojik Sözlük: Köken Bilgisi Sözlüğü*. Ankara: TDK Yayınları.
- Kanar, Mehmet (2011). *Eski Anadolu Türkçesi Sözlüğü*. İstanbul: Say Yayınları.
- Korkmaz, Zeynep (1956). *Güney-Batı Anadolu Ağızları: Ses Bilgisi*. Ankara: TDK Yayınları.
- Sevortyan, E. V. (Ed.). (1969). *Drevnetyurkskiy slovar'*. Leningrad: Akademiya Nauk SSSR.

- Tekin, Talât (Ed.). (1963–1982). *Türkiye Derleme Sözlüğü. C.I.-XII.* Ankara: TDK Yayınları.
- Tekin, Talât (Ed.). (2019). *Türkiye Türkçesi Ağız Atlası.* Ankara: TDK Yayınları.
- Tekin, Talât (1968). *Orhon Yazıtları.* Ankara: TDK Yayınları.
- Tekin, Talât (1998). *A Grammar of Orkhon Turkic.* Bloomington, IN: Indiana University Publications.
- Türk Dil Kurumu* (1963–1982). *Derleme Sözlüğü. C.IV.* Ankara: TDK Yayınları.
- Türk Dil Kurumu* (1969–1977). *Tarama Sözlüğü. C.XIV.* Ankara: TDK Yayınları.
- Türk Dil Kurumu* (2019). *Büyük Türkçe Sözlük.* Ankara: TDK Yayınları.
- Vasiliev, Yuriy (2004). *Hakas Türkçesi Sözlüğü.* Moskova: Akademiya Nauk.
- Zülfikar, Hamza (1986). *Altay Türkçesi Sözlüğü.* Ankara: TDK Yayınları.

Sözlü Kaynaklar

- Ashyrova, N. (2024, Mayıs 15). Türkmen Türkçesinde “degre-daş” sözcüğü üzerine sözlü görüşme [Kişisel görüşme].
- Baktybek Kızı, A. (2024, Mayıs 10). Kırgız Türkçesinde “terge” sözcüğü üzerine sözlü görüşme [Kişisel görüşme].
- Mahliyo, A. (2024, Mayıs 20). Özbek Türkçesinde “teğre” sözcüğünün kullanımı üzerine sözlü görüşme [Kişisel görüşme].

Şûrâ'nın 1913 Yılında Yayımlanan Yazılarından Hareketle Fatih Kerimî'de Kadın, Mekân ve Eğitim

Women, Space and Education in Fatih Kerimî Based on Şûrâ's Writings
Published in 1913

*Kübra Şeker Beycan**

Öz

XIX. yüzyılın başları ile XX. yüzyılın ilk çeyreği İdil-Ural Türkleri için adeta bir dönüm noktası olmuş, bu dönemde Rusya Müslümanları arasında eğitim ve din başta olmak üzere toplumsal hayatın tamamına etki eden önemli değişimler meydana gelmiştir. Meydana gelen bu değişimler, genel anlamıyla bir yenileşme hareketi olarak tanımlanan Cedîdcilik hareketinin getirileri olup söz konusu hareket sosyal, siyasî ve dinî hayatın tümüne etki etmiştir. Bu hareketin en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilen Fatih Kerimî, babası İlman Kerimî'nin de etkisi altında kaldığı usûl-i cedîd hareketine uygun olarak yetişmiş ve yaşamını bu doğrultuda devam ettirmiştir. Bu çalışmada Fatih Kerimî'nin, 1912-1913 yılları arasında Balkan Savaşı hakkında halkı bilgilendirmek amacıyla geldiği İstanbul'da yazmış olduğu ve Şûrâ dergisinin 1913 yılına ait sayılarında yayımlanan İstanbul muhtevalı yazıları ele alınmıştır. Söz konusu yazıların her biri farklı bir konuda ele alınmış gibi görünse dahi hepsinin çekirdeğini genelde eğitim özelde ise kadınların eğitimi oluşturmaktadır. Kaleme aldığı her yazısı cedîdci kimliğinden izler taşıyan Kerimî'nin günümüzden yüz yılı aşkın bir süre önce kadınların eğitimi hususunda belirtmiş olduğu görüşlerin bugün dahi geçerliliğini koruması, eleştirdiği noktaların günümüzde dahi tartışılıyor olması söz konusu yazıları çalışmamız için son derece önemli kılmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Fatih Kerimî, Şûrâ, eğitim, Cedîdcilik, Rızaeddin Fahreddin

Abstract

The beginning of the 19th century and the first quarter of the 20th century were a turning point for the Volga-Ural Turks. During this period, significant changes took place among Russian Muslims, affecting all aspects of social life, especially education and religion. These changes were the product of the Jadid movement, generally defined as a modernization movement, which influenced all aspects of social, political, and religious life. Fatih Kerimi, considered one of the most important representatives of this movement, was raised in accordance with the Usul-i

* Doktora Öğrencisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Çanakkale-Türkiye. E-posta: sekeerkubra@gmail.com. ORCID: 0009-0004-4157-1646. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17923444>

Jadid movement, which was also influenced by his father, İlman Kerimi, and continued his life in this direction. This study examines Fatih Karimi's articles, written during his visit to Istanbul between 1912 and 1913 to inform the public about the Balkan War, and published in the 1913 issues of Şûrâ. While each of these articles appears to address a different topic, their core concerns education in general and women's education in particular. Kerimi's writings bear the imprint of his ancestral identity, and the fact that his views on women's education, expressed over a century ago, remain relevant even today, and that the points he criticized are still being debated today, make these articles extremely important for our study.

Keywords: Fatih Kerimî, Şûrâ, education, Cedîdcilik, Rızaeddin Fahreddin

Giriş

XIX. yüzyılın sonuna doğru Rusya Müslümanları arasında özellikle eğitim ve kültür alanında başlayan ve yenileşme hareketi olarak tanımlanan Cedîdcilik hareketi, Batı'daki aydınlanma felsefesinin İslam dünyasına yansımaları ile ortaya çıkmıştır. Rusya Müslümanları arasında ilköğretim XIX. yüzyılın sonlarına kadar şehirlerde medrese bünyesinde, köylerde ise camilerin yanında bulunan mekteplerde geleneksel yöntemlerle yürütülmekte; bu yerlerde sadece okuma yazma ve ilmihal bilgisi öğretilmekteydi. İşte bu "usûl-i kadîm" denilen yönteme karşı çıkıp yerine "usûl-i cedîd" ismi ile Batı'daki eğitim sisteminden etkilenen bir yöntem öneren kişilere Cedîdciler, bunlar vasıtasıyla gelişen harekete ise Cedîdcilik denilmiştir (Akyol, 1993: 211).

Cedîdcilik hareketinin İslâm dünyasının farklı bölgelerindeki yenileşme hareketlerinden bağımsız olarak kendine özgü şartlar ile geliştiğini ve yayıldığı coğrafyaya göre değişen bir karaktere sahip olduğunu ifade eden Gökçe, bu hareketin öncüleri olarak Kazan ve Kırım Tatar Türkleri ile Azerbaycan Türklerini göstermektedir. Kazan Tatar Türkleri arasında dinî ıslahçı bir çizgide ilerleyen Cedîdcilik hareketi, Azerbaycan ve Kazak Türkleri arasında daha modernist bir yapıya sahiptir. Özellikle Azerbaycan'da yerli aristokrat kesimin ve tâcir sınıfının çocukları Rus mekteplerinde okuyarak Batı medeniyetini daha yakından tanıma fırsatı yakalamış; Rus dili ve edebiyatını bilen, Batı ile temasa geçmiş, yeni bir dünya görüşüne sahip aydın bir tabakanın oluşmasını sağlamıştır (2008: 27-28).

Abdürreşid İbrahim'den aktaran Çelik; Rusya'da İsmail Gaspıralı ile somutlaşan "usûl-i cedîd" hareketinin prensiplerini "ilkokul eğitiminin

medreseden ayrılması, öğretmenlere sadaka değil maaş verilmesi, sanat okullarının açılması, ana dilin korunması, hayır cemiyetleri ve vakıflar kurulması, mektep ve medreselerde usûl-i cedîd metodu ile ders verilmesi, Rusya'da yaşayan Müslümanların Rusça ve Avrupa dillerini öğrenmeleri, kadınların sosyal hayatta yer almaları ve matbuatın yaygınlaştırılması" şeklinde sıralamaktadır (2020: 23-24).

Kazan Türkleri arasında Abdünnâsır Kursâvî ve Abdürrahim Otuz-İmeni ile başladığı kabul edilen Cedîdcilik hareketine; Kazan Türklerinin önde gelen aydınlarından Mercânî tarih araştırmalarıyla, Kadı ibn Fahreddin dinî hikâyeleriyle, Hüseyin Feyizhan ve Abdülkayyûm Nasîrî dil alanındaki çalışmalarıyla, Mûsâ Cârullah ilâhiyat sahasındaki eserleriyle önemli katkılarda bulunmuştur. Cedîdcilik döneminde Kazan'da yetişen bilim, düşünce, edebiyat ve sanat adamları arasında Abdürreşid İbrahim, Hadi Atlasî, Fatih Kerimî, Abdullah Tukay, Fatih Emirhan, Kerim Tinşur, Hadi Maksudi, Sadri Maksudi. Yusuf Akçura, Ayaz İshaki ve Sultan Galiev gibi isimleri de zikretmek gerekmektedir (Akyol, 1993: 212).

XX. yüzyılın başlarında Rusya Müslümanlarının kültür merkezlerinden sayılan Orenburg'da cedidcilik düşüncesi etrafında oluşum gösteren Şûrâ, yayım hayatına başlamıştır. Masrafları Orenburg'un zengin Tatar ailelerinden Ramioğulları tarafından karşılanan derginin ismi, Rızâeddin Fahreddin tarafından koyulmuştur. İlk sayısı 10 Ocak 1908'de çıkan derginin, 1917 yılının sonuna kadar on beş günlük aralıklarla 239 sayısı yayımlanmıştır. İdil-Ural Müslümanlarının en iyi matbaalarından olan Vakit Matbaası'nda basılan derginin yayım amacı, Rızâeddin Fahreddin'in derginin ilk sayısına yazdığı "Meslek ve Maksat" başlıklı yazıda, Rusya Müslümanlarına hizmet etmek şeklinde belirtilmiştir (Göçmen, 2010: 235).

"Meşhur Adamlar ve Büyük Hadiseler, Makaleler, Terbiye ve Tâlim, Keşfiyyât ve İhtiraât, Takriz ve Tenkitler, Siyasî Durum, Sorular ve Cevaplar, Hikâye, Şiir, İbretli Sözler ve Darbimeseller, İlânlar" gibi başlıklardan oluşan dergide; Rızaeddin Fahreddin, Alimcan İbrahimov, Mecit Gafuri, Şerif Kemal, Şehzade Babiç, Cemaleddin Velidi, Fatih Kerimî, Dermend, Abdurrahman Sadi, Kebir Bekir, Şerif Kemal, Sagit Sünçeleç, Ziya Yermeki, Hadi Atlasi, Hasan Ali, Carullah Bigi, Yarullah Veli, Zarif Beşiri gibi pek çok yazarın yazıları yer almaktadır.

Dergide başta Tatarlar olmak üzere Türk halklarının tarihî, sosyo-kültürel ve siyasal yaşamları ile Doğulu ve Batılı meşhur bilim adamlarının

hayat hikâyeleri üzerinde durulmuştur. Dergide yayımlanan makaleler; edebiyat, içtimai hayat, tarih, eğitim, dil, felsefe, fen, matbuat, sanat ve iktisat gibi konulardan oluşmaktadır. Söz konusu konular hakkında Rusça, Türkçe, Arapça, Farsça ve Batı dillerinde yayımlanan gazete ve dergilerden yapılan alıntılarda da çok önemli bilgiler bulunmaktadır.

Rejepov 1999'dan aktaran Bargan, Şûrâ'nın yalnızca İdil-Ural bölgesinde değil; Baykal, Çita, Semerkant, Taşkent, Andican, Kaşgar, Gülce, Moskova, Kırım, Bakü, Varşova, Beyrut, Medine, Paris, Kahire ve İstanbul gibi çok geniş bir alanda takip edildiğini ifade eder (2008: 6).

1917 yılına kadar neşredilen Şûrâ; Sovyet döneminde bütün süreli yayınlar gibi milliyetçi, burjuvazi taraftarı, panislâmist, pantürkist gibi ithamlara mâruz kalmıştır. 1917 Ekim İhtilâli'nin getirdiği özgürlükler sebebi ile işçi haklarının artması ve grevler neticesinde sıkıntıya düşen Vakıf Matbaası'nın, 26 Ocak 1918'de Orenburg Müslüman Savaş Komitesi tarafından kapatılması ile Şûrâ'nın yayım hayatı da sona ermiştir (Göçmen, 2010: 235).

Şûrâ'nın başyazarı olan ve cedîdciliğin Abdülkayyûm Nâsırî ile Mercanî'den sonra önde gelen ismi olarak kabul edilen Rızaeddin Fahreddin'in fikrî yapısını etkileyen en önemli kişiler Mercanî, Gaspıralı İsmail ve Cemâleddîn-i Efgânî'dir.

Rızaeddin Fahrettin 1999'dan aktaran Erul'dan edindiğimiz bilgilere göre; tahsilini Bügülmeye bağlı Şilçeli Köyü'nde yapan Rızaeddin Fahreddin, 1889'da İlbek Köyü'nde imamlık ve müderrislik yapmış; 1891'de Orenburg müftülüğüne kadı olarak seçilmiş ve aynı yıl ahundluk (üst düzey alim) rütbesini alarak Ufa'ya taşınmıştır. 1906 yılında kadılıktan istifa eden Rızaeddin Fahreddin, Şûrâ Dergisi'ni çıkartmaya başlayarak birçok dergi ve gazetede yazılar yayımlamış; 1897'den itibaren ise muhtelif eserler neşretmiştir. 1918'de tekrar kadılığa, 1922'de ise müftülük makamına seçilmiş; 1926'da Mekke Kongresi'ne katılıp orada ikinci vekil olarak görev yapmıştır. Ömrü boyunca elliden fazla telif eser bastıran Rızaeddin Fahreddin'in büyük boy ve her biri 600 varaklık 40 ciltten oluşan yazma eserleri Rusya İlimler Akademisi Ufa İlim Merkezi İlmi Arşivi'nde saklanmaktadır (2005: 60).

Gaspıralı İsmail ve Musa Carullah gibi Türk dilinde birliği savunan Rızaeddin Fahreddin, eleştirilerinde daima ılımlı bir üslup benimsemesi sebebi ile bazı kadîmci alimler arasında saygı kazanmıştır. Siyasi meselelerle

de yakından ilgilenen Rızaeddin Fahreddin, gazete ve dergilerdeki yazılarında Rusya Müslümanlarının siyasi hareketine etkin bir biçimde katılmış; Sovyet rejimi zamanında da aynı tutumuna devam etmiştir (Baltanova, 2008: 70).

Şûrâ'ya cedidçilik düşüncesi etrafında birleşen yazıları ile önemli katkı sağlayan Fatih Kerimî, Tataristan'ın Bügülme kazasına bağlı Minglibay köyünde dünyaya gelmiştir (Türkoğlu, 2002: 289). Fatih Kerimî'nin babası İlman Kerimî, temel eğitimini Çırçılı Medresesi'nde tamamladıktan sonra eğitimine Çıstay Medresesi'nde devam etmiş; burada yedi yıl öğrenim görerek tahsilini tamamladıktan sonra Minlibay köyüne dönmüş ve burada bir medrese açmıştır. Söz konusu medresede klasik usulde eğitim veren İlman Kerimî, klasik usulün başarısız olduğunu fark ettiği sırada İsmail Gaspıralı'nın "usûl-i cedîd" adıyla başlattığı yeni usul eğitim-öğretim yönteminden haberdar olmuştur. Kırım'a giderek İsmail Gaspıralı ile tanışan İlman Kerimî, "usûl-i cedîd" hakkında bilgi almış; memleketine döner dönmez Gaspıralı'nın metodunu uygulamaya koymak amacıyla yeni bir mektep açmıştır. Çevredeki köylerde bu usulün yaygınlaşması için yoğun çaba sarf eden İlman Kerimî, bu noktada kısmen başarılı olup İdil boyunda cedîdçilik hareketini başlatan kişi olarak Tatar maarif hayatında önemli bir yere sahip olmuştur (Gökçek, 1998: 77).

Fatih Kerimî, ilk eğitimini köyün mollası olan babası İlman Kerimî'den aldıktan sonra Çıstay Medresesi'nde on bir yıl öğrenim görmüş; bu arada da iki yıllık Rus mektebini bitirmiştir. 1890'da Ufa'da Orenburg Müftülüğü'nden müderrislik icazetnamesi alan Kerimî, aynı yıl babasının isteği ile eğitim için İstanbul'a gitmiş; İstanbul'da Ahmed Midhat Efendi'nin fikirlerinden faydalanan Kerimî, onun yardımıyla Mekteb-i Mülkiyye'ye girmiştir. İstanbul'da eğitimini tamamlayan Kerimî, bir süre Kırım'a bağlı Yalta'nın Üzen köyünde usûl-i cedîd tarzında eğitim verilen köy mektebinde öğretmenlik yapmaya başlamış; 1898 yılında Bahçesaray'da toplanan öğretmen yetiştirme kurslarında yöneticilik yaparak edebiyat ve pedagoji derslerini yürütmüştür (Türkoğlu, 2002: 289).

1898 yılında, Orenburg zenginlerinden Gani Hüseyinov'un Kerimî'ye kendisinin usûl-i cedîd tarzında açtığı okullarda öğretmenlik yapmayı teklif etmesinin üzerine 1899 yılında Kerimî; imamlık ve mollalık görevini bırakarak ailesiyle birlikte Orenburg'a yerleşmiş ve eğitim faaliyetlerine burada devam etmiştir. Asıl gayesi bir gazete için ruhsat almak ve yayımcılık

faaliyetine başlamak olan Kerimî, Orenburg'da Hüseyinov ile bir matbaa satın alarak çeşitli kitaplar basmıştır (Gökçek, 1998: 78).

1905'teki Rus ihtilalinin açtığı kısmi özgürlük ortamında, Tatar matbuatının en önemli yayın organlarından biri olan Vakit gazetesi için ruhsat alınmış; söz konusu gazete, Remiyev kardeşlerin sermayesi ile 21 Şubat 1906 itibari ile Orenburg'da çıkmaya başlamıştır. Vakit gazetesinde 1917 yılına kadar başyazarlık yapan Kerimî, söz konusu gazetede yayınladığı siyasi makaleleri ile aydınları ve halkı bilinçlendirmeye çalışmıştır (Gökçek, 1998: 80; Türkoğlu, 2002: 289).

Orenburg Cemiyet-i Hayriyesinde de aktif bir üye olarak görev alan Kerimî, 1907'de Orenburg'da açılan Etnografya sergisinin teşkil komisyonunda üyelik yapmış ve bu serginin şark edebiyatı kısmını hazırlamıştır. 1906'da II. Devlet Duması milletvekili seçimlerinde delege olmuş ve Duma'ya seçilen Zakir Remiyev'in vekili olarak Müslüman mebusların danışmanlığını yapmıştır. Daha sonra Petersburg'a giderek orada Müslüman ittifakı merkez komitesine seçilmiştir. Orenburg'da Sovyet iktidarı yerleştiğinde yeni yönetim ile başlangıçta bir problemi olmayan Kerimî; Sovyet matbuatında yazılar yayımlamış, eğitim faaliyetlerine katılmış ve bu kabilen olarak yeni açılan halk mekteplerinde ve öğretmen hazırlayan kurslarda dersler vermiştir. 1925'te Moskova'ya giden Kerimî, Sovyet Birliği Halklarının Merkez Neşriyatı'nda çalışmış; Doğu Üniversitesinde Türkçe dersleri vermiştir.

4 Ağustos 1937'de, cemiyet işlerinden ve halktan uzaklaştırılan Fatih Kerimî; düzmece suçlamalarla tutuklanmış, hiçbir soruşturma yapılmaksızın 27 Eylül 1937'de askerî mahkeme tarafından idama mahkûm edilmiştir. 8 Aralık 1959'da ise Sovyetler Birliği Yüksek Mahkemesi tarafından suçsuzluğuna karar verilen Kerimî'nin itibarı iade edilmiştir (Gökçek, 1998: 80).

Fatih Kerimî'de Kadın, Mekân ve Eğitim

29 Ekim 1912 tarihinde Vakit gazetesinin sahibi Zakir Remiyev'den İstanbul'a giderek Balkan Savaşı'nı takip etmesinin rica edildiği bir mektup alan Fatih Kerimî, teklifi kabul ederek 1 Kasım 1912 tarihinde Orenburg'dan yola çıkıp 9 Kasım'da İstanbul'a ulaşmıştır. Burada dört ay kalan Kerimî; yıllar evvel eğitim, ardından seyahat amacıyla toplam iki defa geldiği İstanbul'a bu sefer Türkiye'nin içinde bulunduğu Balkan Savaşı'nı takip ederek savaş şartları altındaki İstanbul hakkında Vakit gazetesi okurlarını bilgilendirmek amacıyla gelmiştir (Özkan, 2006: 103).

Kerimî'nin İstanbul'da bulunduğu süre zarfında yazmış olduğu makalelerin bir kısmı Vakit gazetesinde yayımlanırken bir kısmı Şûrâ dergisinin çeşitli sayılarında yerini almıştır. Söz konusu makalelerin muhtevası Türkiye, İstanbul, Türk kadını, Türkiye'deki eğitim ile dönemin siyasal ve sosyal durumu hakkında bilgi vermekte olup gerek Türkiye'nin söz konusu unsurlar karşısındaki zihniyetini gerekse yenilikçi bir aydın olan Kerimî'nin bu unsurlara yaklaşımını ifade etmesi bakımından oldukça önemlidir.

Fatih Kerimî'nin Şûrâ'nın 1913 yılında yayımlanmış sayılarındaki yazılarının açıklamalı indeksi şu şekildedir:

Fatih Kerimof, Halide Hanım Huzurunda (Halide Hanım'ın Huzurunda), Yıl: 1913, Sayı: 1, Sayfa: 8-10: Söz konusu yazı, Türkiye'nin meşhur ediplerinden Halide Hanım'ın şahsında kaleme alınmıştır. Yazıda; yazarın Halide Hanım'a yapmış olduğu ziyareti sırasında muhtevaları Türk kadınının eğitimi ve toplumdaki yeri, kuzey ve şimal Türklerinin dili, dönemin siyasal durumu hususunda olan konuşmalara yer verilmiştir.

Fatih Kerimof, İstanbul Te'sirâtı (İstanbul'un Etkileri) Yıl: 1913, Sayı: 1, Sayfa: 18-20: Yazı, Kerimî'nin muhabirlik görevi sebebiyle İstanbul'a yapmış olduğu üçüncü ziyareti sırasında şehir ile ilgili edinmiş olduğu izlenimler üzerine kaleme alınmıştır. Yazar, söz konusu yazıda İstanbul'un şehir görünümünden hareketle İslam dünyasının ahvali ve toplum yaşamı hakkında çeşitli analizlerde bulunmaktadır.

Fatih Kerimof, İstanbul Te'sirâtı (İstanbul'un Etkileri), Yıl: 1913, Sayı: 4, Sayfa: 100-104: Yazıda, Müslüman kız çocuklarının eğitimi konusunda oldukça önemli noktalara değinilmekte; Adile Sultan tarafından "Kızlar Mekteb-i Sultaniyesi" yapılmak amacıyla hediye edilen ancak amacına ulaşamayan binaya yapılan ziyaretten bahsedilmektedir. Hıristiyanların kadın erkek fark etmeksizin çalıştıklarını Türk milletinde ise durumun böyle olmadığı aktaran Kerimi; çeşitli örnekler üzerinden Bulgar kadınları ile Avusturyalı kadınların kanun ve nizamlardan faydalanma, çocukların eğitimleri ile ilgilenme ve bir birey olarak geçimlerini sağlama konusunda başarılı olduklarını; Müslüman kadınlarının ise bunları yapamayacak vaziyette olup eşleri olmasa perişan olacaklarını ifade eder. Bu noktada Müslüman kız çocuklarının eğitilmesinin ne derece mühim olduğu ile ilgili görüşlerini aktarır.

Fatih Kerimof, Faṭma 'Aliye Hanım Huzurunda (Fatma Aliye Hanım'ın Huzurunda), Yıl: 1913, Sayı: 5, Sayfa: 143-146: Özellikle Türklerde kadının toplumdaki yerine değinilen yazıda, Türkler arasında her ne kadar Avrupa medeniyeti yayılmış olsa da Türklerin kadınlar hakkındaki düşüncelerinin değışmediğı vurgulanmıştır. Toplum hizmetinde çalışmakta olan Türk kadınları ile tanışma isteğı duyan Kerimi, iyi eğitimli ve halkına hizmet etme arzusu ile çalışan Fatma Aliye Hanım'a ziyarette bulunmuştur. Söz konusu yazıda bu ziyaret sırasında gerçekleşen sohbette yer verilmekte olup sohbetin içeriğı Fatma Aliye Hanım'ın almış olduğı eğitim ve üzerine çalışmakta olduğı kitap, Tercüme-i Hâl'in yazarı Mithat Efendi, Türk toplumunda kadın ve erkek meseleleri, kadının toplum içerisinde aşağı görülmesi gibi konulardan oluşmaktadır.

Fatih Kerimof, Nigâr Hanım Huzurunda (Nigâr Hanım'ın Huzurunda), Yıl: 1913, Sayı: 6, Sayfa: 167-169: Yazıda, yazarın Yusuf Akçura ve Celal Sahir ile Nigâr Hanım'a ziyaretleri sırasında yapmış oldukları sohbet aktarılmaktadır. Söz konusu ziyarette Mithat Efendi'nin ölümü, Darü'l-Fünûn'da konferans veren kadınlar, kadınların eğitim alanındaki eksiklikleri, edebiyat dilinin nasıl olması gerektiğı, Türk kadınlarının giyimleri ve mevcut savaş hakkında konuşulmuştur.

Fatih Kerimof, İstanbul Mektepleri Hakkında Bir Kadar Ma'lumât, I Hükümet Mektepleri (İstanbul Okulları Hakkında Birkaç Bilgi, I Hükümet Okulları), Yıl: 1913, Sayı: 7, Sayfa: 211-214: İstanbul'daki hükümet mektepleri hakkında bilgi verilen yazıda; mekteplerde okutulan dersler ve söz konusu dersleri okutan öğretmenler, mekteplerin eğitim dili ve eğitim süresi, mektebin bulunduğu konum, mektebe kabul şartları gibi çeşitli hususlarda bilgi verilmektedir.

Fatih Kerimof, İstanbul Mektepleri Hakkında Bir Kadar Ma'lumât (İstanbul Okulları Hakkında Birkaç Bilgi), Yıl: 1913, Sayı: 8, Sayfa: 242-244: Yazı, Şûrâ'nın aynı yıl yayımlanan yedinci sayısında yer alan ve aynı ismi taşıyan yazının devamı niteliğinde olup yazıda İstanbul'daki hususî mektepler hakkında; mekteplerde okutulan dersler ve söz konusu dersleri okutan öğretmenler, mekteplerin eğitim dili ve eğitim süresi, mektebin bulunduğu konum, mektebe kabul şartları gibi çeşitli bilgiler verilmektedir.

Fatih Kerimof, İstanbul Te'sirâtı (İstanbul Etkileri), Yıl: 1913, Sayı: 9, Sayfa: 275-276: Yazıda; yazarın Hilâl-i Ahmer'de çalışan arkadaşı İsmail Efendi ile Sultan Ahmet Cami'nin arkasında bir yerde oturdukları sırada,

yanmış binaların altındaki harabede yaşayan iki kadın ile aralarında geçen sohbet aktarılmaktadır. Bu iki kadın, yazar ve arkadaşına buraya nasıl geldiklerini ve burada ne gibi zorluklar yaşadıklarını anlatarak onlardan kendilerini de Rusya'ya götürmelerini istemektedir.

Yukarıda açıklamalı indeksine yer verilen yazılar; çalışmada *Kerimî'de Kadın*, *Kerimî'de Eğitim* ve *Kerimî'de Mekân* başlıkları altında incelenecektir.

Kerimî'de Kadın

Kerimî, muhabirlik sebebiyle bulunmuş olduğu İstanbul'da Türklerin tamamı ile tanışma arzusu içerisinde olduğunu; bu sebeple de toplum yararına hizmet eden, aydın Türk kadınları ile tanışmaya çalıştığını ifade ederek söz konusu kadınları Türkiye'de bulmanın ne kadar zor bir iş olduğunu belirtir. Kerimî'ye göre, Türklerin arasında Avrupa medeniyeti ne kadar yayılmış olursa olsun onların kadınlara bakış açıları değişmemiştir. Türk erkeklerinin kadınlara hukuk, hürriyet ve muhakeme sahibi gözüyle bakmaması neticesinde erkeklerin kadınlar hakkındaki bu tutumları kadınların kendilerine de sirayet etmiştir. Tam da bu sebeple Türkiye'de aile hayatı, çocukların eğitimi ve milli ruh bilinci genel itibarıyla Rusya Müslümanlarından aşağı derecededir (Sayı 5: 143).

Türk toplumu hakkındaki genel görüşleri bu yönde olan Kerimî; Türk erkekleri ve Türk kadınları arasında ciddi eğitim görmüş, aile hayatı ve kadın meselelerine karşı doğru bir tutum sergileyen kişilerin varlığından da bahsederek Türk kadınları hakkında en doğru malumatları edinebileceğini düşündüğü Fatma Aliye, Nigâr ve Halide Hanımlara ziyarette bulunmuştur.

Kerimî'nin Halide Hanım'a yapmış olduğu ziyaret hakkında kaleme aldığı yazısı *Halide Hanım Huzurunda (Halide Hanım'ın Huzurunda 1913, 1, 8-10)* ismi ile yayımlanmıştır.

Hikâye ve roman yazarı olmasının yanı sıra aynı zamanda öğretmen olan ve Türk kadınının ilerlemesi amacıyla çeşitli hizmetlerde bulunan saygıdeğer Halide Edip'in şahsında aydın Türk kadınına tanıma gayesi güden Kerimî'nin yanında Halide Hanım'a yapmış olduğu ziyaret sırasında Yusuf Akçura, Balkan Savaşı gönüllüsü Arif Kerimî, Rusya'dan yaralılara hizmet vermek üzere Türkiye'ye gelen Gülsüm, Rukiye ve Meryem Hanımlar da bulunmaktadır. Halide Hanım'ın yanında ise İstanbul'da açılan ilk kız lisesinin müdürü Nakiye Hanım vardır.

Ziyaret sırasında geçen konuşmaların muhtevası, genel itibariyle kadınların eğitimi ve toplumdaki yeri üzerinedir. Halide Hanım'ın, Rusya'daki Türk kadınlarının eğitim durumları ve aralarında yazıyla uğraşanların olup olmadığı yönündeki sorularından hareketle; Rusya'daki Müslümanların maarif ve terakki yolunda faaliyetlerde buldukları, Türk kadınları arasında yüksek tahsilli olanların bulunduğu, Ufa'da ve Orenburg'da kadın derneklerinin faaliyet gösterdikleri bilgilerine ulaşmaktayız. Kerimî'nin Halide Hanım'a yönelttiği aynı yöndeki sorular neticesinde ise Balkan Savaşı'nın başlaması ile kesintiye uğramış olsa da hürriyetin ilânı ile İstanbul'da yeni bir hayatın başladığı, kız okullarının ıslah edildiği, kadın kulüplerinin açıldığı, kadınların terakkileri amacı ile konferanslar verilmeye başlandığı ve Teali-i Nisvan Cemiyeti'nin kurulduğu bilgilerini edinmekteyiz.

Halide Hanımla yapılan görüşme sırasında, yazarın pencerelerindeki kafesler Gülsüm Hanım'ın dikkatini çekmiş ve sohbet bu hususta ilerlemiştir. Pencerelerdeki kafes hakkında Kerimî'nin yorumu, Türklerin kadınlara bakışının Avrupalılara hatta Rusya Müslümanlarına nispeten çok farklı olduğu yönündedir. Türkler, son derece meşhur ve itibar sahibi bir kadının pencerelerinin kafesiz olmasını yahut bu kadının Avrupaî kıyafetle sokağa çıkmasını o günün Türkiyesinde suç saymaktadır. Avrupa'da öğrenim görmüşler arasında bile kadınların örtünmesinin gerekli olduğunu düşünenlerin varlığından bahseden Kerimî, kadınların kendileri toplantılara katılmalarını doğru bulmayan erkeklerin varlığından da bahsetmektedir.

Kerimî'nin Fatma Aliye Hanım'a yapmış olduğu ziyaret hakkında kaleme aldığı yazısı "Fatma 'Aliye Hanım Huzurunda (Fatma Aliye Hanım'ın Huzurunda 1913, 5, 143-146)" ismi ile yayımlanmıştır.

Kerimî, Cevdet Paşa'nın kızı olan Fatma Aliye Hanım'a yapmış olduğu ziyareti Yusuf Akçura ile gerçekleştirmiş ve ziyaret sırasında gerek Fatma Aliye Hanım'ı gerekse onun şahsında Türk kadınına tanımaya yönelik bir gaye gütmüştür. Kerimî'nin Fatma Aliye Hanım'a bir eser yazmak ile meşgul olup olmadığını sorması üzerine, Fatma Aliye Hanım'ın kadınların İslam'ın nokta-i nazarında sahip oldukları hukuk ve vazifeleri hakkında bir eser yazmak ile meşgul olduğu malumatını öğrenmekteyiz. Eserini son derece serbest ve şeffaf yazacağını, bu sebeple eseri Türkiye'de yayımlayama-

yacağını ifade eden Fatma Aliye Hanım; Fransızca kaleme alacağı eseri Avrupa'da bastırmayı ve böylece Avrupalıların da İslam'ın kadına bakışı noktasındaki düşüncelerini değiştirebileceğini düşündüğünü belirtir.

Fatma Aliye Hanım'a göre birbirine eşit olarak yaratılan kadın ve erkeklerin vazifeleri, değişen yaşam koşulları dolayısıyla erkeklerin dışarıda çalışıp kadınların ev içerisinde çocuklarına bakması neticesinde birbirinden ayrılmış ve erkek kendisini daha üstün görmeye başlamıştır. Kadın ve aile meselelerinde Türk erkeklerinin fikirlerinin oldukça aşağı derecede olduğunu düşünen Fatma Aliye Hanım, söz konusu hususlar hakkında yazmış olduğu makaleler dolayısıyla birçok imzasız mektup ve tehditler aldığını belirtmiş; Türk erkeklerinin Avrupa üniversitelerinde okuyup profesörlük dereceleri almalarına hatta filozoflar kadar bilgi sahibi olmalarına rağmen kadın hak ve hürriyetleri konusunda fikirlerinin değişmediğini ifade etmiştir. Kadınların iş hayatında erkeklerle yer almamaları durumunda Müslümanların iktisadi yönden gittikçe zayıflayacaklarını ve bunun neticesinde yok olma derecesine geleceğini ifade eden Fatma Aliye Hanım; Müslüman kız çocuklarının eğitimi için okul açılması, eğitim hususunda cemiyetler kurulması gibi faaliyetlere hükümetin ve erkeklerin mâni olduğunu belirtmektedir.

Yazıda ayrıca Fatma Aliye Hanım'ın kimlerden hangi dersleri almış olduğu, Ahmet Mithat ile olan gönül bağı ve Yusuf Akçura'nın söylemleri ile Türklük hususunda yazılan eser ve kaynaklar hakkında bilgiler bulunmaktadır.

Kerimî'nin Nigâr Hanım'a yapmış olduğu ziyaret hakkında kaleme aldığı yazısı "Nigâr Hanım Huzurunda (Nigâr Hanım'ın Huzurunda, 1913, 6, 167-169)" başlığı ile yayımlanmıştır.

Kerimî, şair kimliği ile tanınan ve Osman Paşa'nın kızı olan Nigâr Hanım'a yapmış olduğu ziyareti Yusuf Akçura ve Celal Sahir ile gerçekleştirmiş; daha sonra ziyaret sırasında gerçekleşen sohbete Ali Faik, Said ve Reşid Beyler de katılmıştır. Ziyaret sırasında bahsi geçen konulardan ilki, Darülfünun salonunda gerçekleşen kadınlar konferansı olup kadınların bu konferansta yapmış oldukları yardım bağışlarıdır. Nigâr Hanım, yardımda bulunan kadınların çoğunun orta ve düşük gelirli kişiler olduklarından bahsederek yüksek gelirli kadınların çoğunlukla konferansa katılmadıklarını, katılanlarının ise ya yardımda bulunmadıklarını ya da gelirlerinin çok

altında bir yardımda bulduklarını ifade eder. Yusuf Akçura, bu durumun sebebinin yüksek gelirli kesimin söz konusu yardımlar ile Osmanlı İmparatorluğu'nun kurtulabileceğine dair bir inancı olmamasına bağlamakta; Nigâr Hanım da bu sözleri desteklemektedir.

Memleketin istikbalinden ümitsiz olan Nigâr Hanım'a göre, Türk kadını eğitim eksikliğinden dolayı Avrupalı kadınlar gibi eşlerine memleketin kötü gidişatı ile ilgili cesaret verebilecek bir konumda değildir. Kadınların gerçek bir yaşam sürebilmeleri için en gerekli unsur okullardır ancak bunun için Türkiye'nin en az yirmi beş yıllık bir zamana ihtiyacı vardır. Türk erkeklerinin kadınlara karşı tutumlarının çok kötü olduğunu ifade eden Nigâr Hanım, İstanbul'da kadınlar ile iletişim kuran erkeklerin parmakla gösterilecek kadar az olduğunu söyler. Nigâr Hanım, bu sebeple kadınların erkek toplulukları arasına serbestçe girebilmelerinin mümkün olmadığını belirterek eğitime ve bilime önem verilerek hem kadınların hem de erkeklerin eğitilmesi gerektiğini ifade eder.

Nigâr Hanım Türk kadınlarının; şapka takan veya çarşafını modaya uyduran kadınları erkeklerden önce kendilerinin ayıpladığını; hükümette bulunan idarecilerin halkta iyi bir izlenim yaratmak amacıyla kadınlara yüklediğini ve "Müslüman kadınları âdâb-ı milliye ve kavaid-i İslâmiyeye muhalif dolaşmasın." şeklinde emir verdiklerini de ayrıca belirtmektedir.

Ziyaret sırasında edebiyat dilinin nasıl olması gerektiği ile dönemin siyasal olayları hususunda da konuşmalar gerçekleşmiş olup Fatma Aliye Hanım'ın ziyareti sırasında olduğu gibi bu ziyaret esnasında da söz Ahmet Mithat'tan açılmıştır. Yusuf Akçura'ya Türk Yurdu'nda Ahmet Mithat hakkında yazmış olduğu yazılarından dolayı teşekkür eden Nigâr Hanım, Mithat Efendi'nin vefatından dolayı duyduğu derin üzüntüyü dile getirmiştir.

Kerimî 2001'den aktaran Özkan'dan edindiğimiz bilgilere göre, Kerimî Türk kadını ile ilgili izlenimlerini şu şekilde ifade etmiştir:

"Türkiye'de ilân edilen hürriyet ve meşrutiyetin Müslüman kadınlara dair bir eserinin görülmediği söylenebilir. Mektep ve okuma bakımından bir değişiklik olmadığı gibi, giyim, kuşam ve davranış bakımından da tamamen Sultan Hamit zamanındakinin aynı. Hatta giyim, kuşam ve kapalılık bakımlarından o zamankinden daha sıkı kontrol altına alınmışlardır. Sultan Hamit zamanında hiç olmazsa sokağa çıktıklarında gözlerini açık bırakarak yüzlerine beyaz bir peçe örtüyorlardı. Şimdi ise bütün Türk kadınları yüzlerini İran kadınları gibi oyalı bir kara çarşaf ile örtüyorlar, gözleri görünmüyor. Sokaklarda dolaşırken yakışsız ve çirkin

görünüyorlar. Eski zamandaki gibi şimdi de Türkler kendi karlılarıyla birlikte arabaya binemiyorlar. Sadece önceden olmayan bir şey var. O da alt ve orta sınıftan Türklerin sokaklarda çok seyrek olarak karlılarıyla birlikte dolaşabilmeleridir. Eskiden bu da yasaktı. Eskiden Türk kadınlarının kendilerine mahsus bir gazeteleri vardı. Orada kadınların yaşantısına dair birçok yazı çıkar ve bu sayede edibeler ve muharrireler yetişirdi. Şimdi böyle bir gazeteleri de yok. Diğer gazetelerde de onlara dair hiçbir şeyden bahsedilmiyor. Hürriyetten beri İstanbul'da olsun, vilayetlerde olsun Müslüman kadınlar tarafından açılan bir cemiyet de yok. İstanbul'da Teali-i Nisvan Cemiyeti açılmıştı. O da çok geçmeden kapandı. Böylece Müslüman ve Türk kadınları bugün unutulmuş hâlde olup kafesler arkasına kapanıp kalmışlardır." (2006: 105-106).

Kerimî'de Eğitim

Kerimî'nin Şûrâ'nın 1913 yılında yayımlanan sayılarında İstanbul'daki mektepler üzerine yazmış olduğu iki tane yazısı bulunmakta olup İstanbul'daki *hükümet* mekteplerini ele almış olduğu yazısı "İstanbul Mektepleri Hakkında Bir Kadar Ma'lumât, (İstanbul Okulları Hakkında Birkaç Bilgi, 1913, 7, 211-214)" başlığı ile yayımlanmıştır. Söz konusu yazıda ele alınan mektepler ve bu mektepler hakkında verilen bilgiler şu şekildedir:

Darü'l-Fünûn: Binası Şehzade başında, Mısırlı Prens Zeynep Hanım Konağı'nda olan Darü'l-Fünûn; ilahiyat, edebiyat, tabiat, matematik ve hukuk şubelerinden oluşmaktadır. En çok öğrencisi hukuk, en az öğrencisi ise matematik şubesinde bulunan Darü'l-Fünûn binası içerisinde "Mekteb-i Mülkiye" de yer almaktadır. Kendisine ait kütüphanesi, kimya laboratuvarı, hikmet hanesi, hayvanat ve nebatat dersleri için özel bölümleri ve konferans salonu bulunan Darü'l-Fünûn'da; Arapça, Fransızca, Farsça, Almanca ve Rusça okutulmaktadır. Yazıda Darü'l-Fünûn içerisinde yer alan şubelerin eğitim süreleri, söz konusu mektebe kabul şartları, mektebin okuma ücreti ve derslere giren öğretmenler hakkında da bilgiler bulunmaktadır.

Medreset'ül-Vâizîn: Binası Beyazıt Meydanı arkasında, Maliye Nezaretinin karşısında bulunan Medreset'ül-Vâizîn; eski bir medresenin tamir edilmesi ile kurulmuştur. Vaizler yetiştirmek amacıyla açılan mektepte eğitim süresi dört yıl olup dinî ve ilmî bilimler okutulmaktadır. Mektep tarafından öğrencilere her ay maddi yardım yapılmakta ve öğrencilerin öğle

yemekleri karşılanmaktadır. Mektebin öğretmenlerinin çoğu Darü'l-Fünun'da eğitim veren öğretmenler olup söz konusu mektepten mezun olan öğrenciler, hükümet tarafından lüzum görülen yerlere tayin edilmektedir.

Nüvvâb: Binası Süleymaniye Camii'nin yanında bulunan mektepte, eğitim süresi beş yıl olup Şer'î mahkemeler için hâkim yetiştirilmektedir. Mektebin öğretmenlerinin çoğu Darü'l-Fünun'da eğitim veren öğretmenler olup usul, hukuk, kelim, hüsn-ü hat ve fetva usulleri mektepte okutulan dersler arasındadır. Eğitim ücretinin alınmadığı mektepten mezun olan öğrenciler, hükümet tarafından vilayetlere hâkim olarak gönderilmektedir. Yazıda ayrıca bahsedilen bir diğer husus da mektebe kabul şartlarıdır.

Darü'l-Muallimîn: Binası, İstanbul'da eski zabtiye yanında bulunan eski Hukuk Mektebi'nin binasıdır. Söz konusu mektep için Çapa'da; içerisinde kütüphane, müze, kimya laboratuvarı, hikmethane ve nebatat bahçesi gibi lüzumlu olan her şeyin bulunacağı üç katlı bir bina inşa edilmektedir. İbtidâî ve idadî olmak üzere iki bölümden oluşan mektebin eğitim süresi her iki bölümde de üç yıldır. Mektebin ibtidâî bölümünü bitirenler, ibtidâî mekteplere müdür veya öğretmen olarak tayin edilirken idadî bölümünü bitirenler idadî mekteplere müdür yahut öğretmen olarak tayin edilmektedir. İçerisinde kütüphane, kimya laboratuvarı, hikmethane, müze ve konferans salonu bulunan mektepte; öğrenciler için ücretsiz olarak yeme-içme, kıyafet ve kitap hizmeti verilmektedir. Yazıda ayrıca mektebe kabul şartlarından da bahsedilmektedir.

Darü'l-Muallimât: Binası Çapa'da, güzel bir konakta bulunan mektep; öğretmen yetiştirmeye mahsus olup mektebin eğitim süresi yedi senedir. Hesap, coğrafya, tarih, geometri, hikmet, kozmografya, kimya, hayvanat, nebatat ilimleri ile ahlak, din, talim ve terbiye usulleri, nakış, resim, müzik gibi derslerin verildiği mektepte; Arapça, Farsça, Fransızca ve Türkçe de okutulmaktadır. İçerisinde kütüphane, hikmethane, kimya laboratuvarı, nebatat ve hayvanat dersleri için özel bölümler bulunan mektepte dersler kadın ve erkek öğretmenler tarafından okutulmaktadır. Söz konusu mektepten mezun olan kız öğrenciler, hükümet tarafından öğretmen olarak tayin edilmektedir.

Kızlar İdadî Mektebi: Kız öğrencilere mahsus olan mektebin binası, Beyazıt'tadır. İdadî ve rüşti olmak üzere iki bölümden oluşan mektepte eğitim süresi altı yıl olup mektepte okutulan dersler, *Darü'l-Muallimât*'ta okutulan

derslerden ibarettir. Yazıda ayrıca mektebe kabul şartlarından, alınan okuma ücretinden ve öğretmenlerin maaşlarından bahsedilmektedir.

Kız Sanâyi Mektebi: İttihat Terakki Kız Sanâyi Mektebi olarak isimlendirilen mektebin eğitim süresi üç sene ibtidâî, üç sene rüşti, bir sene idadî olmak üzere toplam yedi senedir. Kırâat, lügat, hesap, yazı, imla, el işleri, Arapça, Türkçe, İngilizce, Kur'an, ilm-i hâl, resim, müzik, ahlak, tarih, coğrafya, hıfz-ı sıhhat, nakış, geometri, tarih-i Osmanî, aşçılık, cebir, kozmografya, hikmet, kimya, usul defteri, terbiye-i etfâl mektepte okutulan dersler arasındadır. Yazıda ayrıca mektebe kabul şartları ile okuma ücreti üzerinde durulmuştur.

İdadîler: Erkekler idadîsi yedi tane olup eğitim süreleri dördür yıldır. Öğrencilerden okuma ücretinin alındığı mektepten mezun olan öğrenciler, yüksek okullardan istediklerine girebilmektedir. Mektebin kendisine ait kütüphanesi, hikmethanesi, kimya laboratuvarı, konferans salonu, nebatat ve hayvanat dersleri için özel bölümleri vardır.

Mekteb-i Sultanîler: Galata Sultanî Mektebi'nin eğitim süresi üç sene ibtidâî, üç sene rüşti, dört sene idadî olmak üzere toplam on yıldır. Derslerin Fransızca okutulduğu mektepte İngilizce, Almanca, Rusça ve Ermenice ihtiyari olarak verilmektedir. Öğrencilerden okuma ücretinin alındığı mektepten mezun olan öğrenciler, bakanlığa yahut yabancı ülkelerde elçilik hizmetine alınmaktadır.

Yazıda, *İstanbul Sultanîsinin* de aynı şekilde işlediği belirtilerek tek farkın buradaki eğitim dilinin Türkçe olduğu ifade edilmiştir.

Bahtarî Mektep: Veteriner yetiştirme amacı güden mektepte eğitim süresi dört yıldır. Söz konusu mektepten mezun olanlar hükümet tarafından tayin edilmektedir. Yazıda ayrıca mektebe giriş şartı ile ilgili de bilgi verilir.

Erler Sanâyi Mektebi: Eğitim süresinin beş yıl olduğu mektepten mezun olan öğrenciler; Hicaz Demir Yolu, tersane, fabrika gibi yerlerde çalışabilmektedir. İdadîler derecesinde eğitim verilen mektepte ilmî olarak ağaç ve demir işleri öğretilmektedir. Mektebin kendisine ait kütüphanesi, kimya laboratuvarı ve hikmethanesi bulunmaktadır.

Kerimî, hakkında çeşitli bilgiler verdiği mekteplerden başka *ziraat mektebi*, *ticaret mektebi*, *maliye mektebi* gibi birçok mektep bulunduğunu belirterek İstanbul'da ibtidâî ve rüşti derecede eğitim veren çok sayıda mektep bulunduğunu ifade eder.

Kerimî'nin İstanbul'daki *hususî* mektepleri ele almış olduğu yazısı *İstanbul Mektepleri Hakkında Bir Kıadar Ma'lumât (İstanbul Okulları Hakkında Birkaç Bilgi, 1913, 8, 242-244)* ismi ile yayımlanmıştır. Söz konusu yazıda ele alınan mektepler ve bu mektepler hakkında verilen bilgiler şu şekildedir:

Tefeyyüz Mektebi: İbtidâî, rüşti ve idadî olmak üzere üç kısımdan ibaret olan mektebin eğitim süresi üç yıl ibtidâî, üç yıl rüşti, dört yıl idadî olmak üzere toplam on yıldır. Yalnız erkek öğrencilere mahsus olan mektepte okutulan dersler ve mektep kaideleri hükümetin resmî ibtidâî, rüşti ve idadî mekteplerindeki gibidir. Öğrencilerden okuma ve yeme ücretlerinin alındığı mektepte giyim ve kitap ihtiyaçları da öğrencinin kendisine aittir.

Menbaü'l-İrfan, Hadika-i Meşveret Mektepleri: Bu mektepler de *Mekteb-i Tefeyyüz* gibi ibtidâî, rüşti ve idadî kısımlardan oluşmaktadır. Mekteplerde okutulan dersler, mektebin usul ve kaideleri aşağı yukarı birbirlerinin aynısı olup her birinin diploması hükümetin ibtidâî, rüşti ve idadî mekteplerinin diploması ile denk tutulmaktadır. Söz konusu mektepler yalnız erkek öğrencilere mahsustur. Bahsedilen mektepler dışında *Numune-i Terakki Mektebi*'ni de zikreden Kerimî, bu mektep hakkında bilgi vermemiştir.

Amerikan Koleji: Amerikalı bir cemiyet tarafından inşa edilen mektep; kız öğrencilere mahsus olup mektebin eğitim süresi beş yıl ibtidâî ve rüşti, dört yıl idadî olmak üzere toplam dokuz yıldır. İdadî diplomasını alan kız öğrenciler, Avrupa'daki her Darü'l-Fünûn'a girme hakkına sahiptir. Mektebin eğitim dili İngilizce olup Fransızca ile her millettten öğrenciye kendi ana dili mecburi olarak okutulmaktadır. Mektepte resim ve jimnastik dersleri mecburi okutulurken müzik ve dans dersleri mecburi değildir. Mektep öğrencilerinden okuma ücreti alınmakta, kıyafet ve kitap masrafları ise yine öğrencinin kendisinden tahsil edilmektedir. Öğrencilerin dönem başlarında ve tatillerde ailelerinin yanına gitme hakları bulunmakta, öğrenciler haftada bir defa vaaz dinlemeye mecbur tutulmaktadır. Mektebin kendisine ait kütüphanesi, kimya laboratuvarı, jimnastik ve tenis oyunu için ayrı salonları, hayvanat ve nebatat dersleri için ayrı bölümleri ve hastanesi bulunmaktadır. Türkçe edebiyat dersinin de okutulduğu mektepte her milletin ana dili, o millete mensup öğretmenler tarafından öğretilmektedir. Mektep öğretmenlerinin hepsi kadın öğretmenlerden olup mektepte ahlak ve terbiyeye son derece önem verilmektedir. Her dört beş kızın bir aile hükmünde kabul edildiği mektepte üst sınıflardan ailenin annesi olarak kabul

edilen bir kız öğrenci, diğer kızların bütün sorumluluklarını üstlenmektedir. Yazıdan edindiğimiz bir diğer bilgi ise Amerika Cemiyeti'nin İstanbul'da aynı usulde erkekler için inşa edilen bir mektebinin daha bulunmasıdır.

Rus Ticaret Mektebi: Binası Beyoğlu'nda bulunan mektep, Rusya'nın Ticaret ve Zanâat Nezâreti idaresinde inşa edilmiştir. Derece yönüyle Rusya'nın orta okullarına denk olan mektep, Rusya'nın İstanbul Elçiliği himayesindedir. Eğitim dili Rusça olup Almanca ve Fransızca mecburi, Rumca, İngilizce ve Türkçe ise ihtiyari olarak okutulmaktadır. Mektebin kendi bünyesinde idaresi öğretmenlerde olan bir pansiyon bulunmakta olup öğrenciler tatil dönemlerinden pansiyondan çıkmakta zorunlu tutulmaktadır. Öğretmenlerinin çoğunun Rum olduğu mektepte, her dil dersi o dilin milletine mensup öğretmenler tarafından verilmektedir. Söz konusu mektepten mezun olan öğrenciler, Rusya'daki ticaret yüksek okullarına sınavsız girebilme hakkına sahiptir.

Kerimî; İstanbul'daki hususî mektepler hakkında vermiş olduğu bu bilgilerden sonra İstanbul'da Fransız, İngiliz, Alman, İtalyan, Yunan, Ermeni, Bulgar milletlerine ait çok sayıda muntazam mekteplerin varlığından söz ederek söz konusu mekteplerin Türkiye'nin hayatında mühim bir role sahip olduğunu ifade eder.

Kerimî'de Mekân

Kerimî'nin Şûrâ'nın 1913 yılında yayımlanan sayılarında İstanbul Te'sirâtı ismi ile kaleme almış olduğu üç tane yazısı bulunmaktadır. Bu yazılardan ilki *İstanbul Te'sirâtı (İstanbul'un Etkileri, 1913, 1, 18-20)* ismi ile yayımlanmıştır.

Yazar bu yazısına Gülsüm, Rukiye ve Meryem Hanımlar ile yapmış olduğu vapur yolculuğundan bahsederek başlamış; akabinde yazıda İstanbul'un kendisinde bırakmış olduğu tesirlerden bahsetmiştir. Yazarın İstanbul ile ilgili ilk izlenimi, beş yıldır hürriyet devrinde olan şehirde on beş yıl önceki ziyaretinden bu yana herhangi bir değişiklik bulunmaması olmuştur. Yazıda boğaz içinin çiçekleri olarak tasvir edilen Beylerbeyi Sarayı, Dolmabahçe Sarayı ve Çırağan Sarayı; harabe hâlinde olması yönü ile İslam dünyasının vaziyetine benzetilmiş; yazar, söz konusu yerlerin tıpkı İslam dünyası gibi kendilerini diriltecek birisini beklediğini ifade etmiştir.

Babialı'deki bir otelde konaklayan Kerimî, söz konusu civarlarda görmüş olduğu değişikliklerden bahsederek kendi memleketi ile bu yerler arasında kıyaslamalarda bulunmuştur. Yazarın üzerinde durmuş olduğu unsurlar; Müslüman tüccarların açmış olduğu dükkanlar, Mesveret Otelinin alt tarafında kalan Sabah Matbaası'nın dört katlı binası, merkez postanesinin binası, otelin altında bulunan ve eski Türk kahvehanelerine benzemeyen kahvehane, otel penceresinden görünen kütüphaneler, eczaneler, İkdâm gazetesinin altı yedi katlı binası, fotoğraf stüdyosu gibi hürriyetin getirmiş olduğu yeni yapılarıdır.

Yazarın küçük ama İstanbul'un vaziyetini ve burada yaşayan Türklerin ahval-i rûhiyesini verdiğini düşündüğü birkaç konuya değinmek gerekirse bunlardan ilki Kerimî'nin konaklamış olduğu otelin sahibi olan Mustafa Bey ve onun otelin işleyişi karşısındaki tutumudur. Ufak tefek şeyler olsa dahi otelde giderilmesi gereken birçok eksikliğin olması ancak otel sahibinin bu eksikliklere kayıtsız kalması Kerimî'nin dikkatini çekmiştir. Yazarın dikkatini çeken diğer konular ise kütüphaneler ile mekteplere ders kitapları sağlayanların Ermeniler olması ile fotoğraf stüdyosunda çalışmak üzere bir Müslümanın aranması ancak bir türlü bulunamaması olmuştur (Sayı 1, 18-20). Öyle ki otel sahibi Mustafa Bey'in tutumundan yola çıkarak yapmış olduğu değerlendirmeler, yazarın *İstanbul Tesirâtı* ismi ile kaleme almış olduğu ikinci yazısında dahi devam etmiş; Yusuf Akçura bu konu ile ilgili Orenburg insanların da pek farklı olmadığı yönünde bir yorumda bulunmuştur (Sayı 4, 100).

Yazarın *İstanbul Tesirâtı* ismi ile kaleme aldığı ikinci yazısı "İstanbul Te'sirâtı (İstanbul'un Etkileri, 1913, 4, 100-104)" başlığı ile yayımlanmıştır. Çalışmada mekân sınıflandırmasına tabi tutulan yazının çekirdeğini, asıl olarak Türk kadınının eğitimi meselesi oluşturmaktadır. Konaklamış olduğu Mesveret Otelinden ayrılarak Babialı'nın aşağı kısımlarında kalan bir binaya yerleşen Kerimî, burada tanışmış olduğu ihtiyar bir kadının hayatı üzerinden Türk kadınları ile ilgili genel görüşlerini ifade etmiştir. Bahsi geçen ihtiyar kadın, zamanında Avusturya Konsolosluğu'nda kâtiplik yapan bir genç ile tanışmıştır. Birbirlerini seven bu iki genç, birlikte bir aile kurmuş; zaman içerisinde kâtibin mevkisinin artması ile durumları giderek düzelen ve feraha kavuşan ailenin bir erkek, bir de kız evlatları olmuştur. Ancak çocuklar büyüyene kadar kadının eşi vefat etmiş ve çocukların yetiştirilmesi tamamen kadına kalmıştır. Ana dili olan Rusçanın yanı sıra

Fransızca ve Türkçe bilen kadın, eşinin vefatı üzerine bir Rum mektebinde Rumca ve Fransızca dersleri vererek hayatını devam ettirmiş; çocuklarının eğitimlerini tamamlayarak onların meslek sahibi olmasını sağlamış ve nihayetinde ikisini de evlendirmiştir. Bahsi geçen kadın gibi birçok Rus kadınının bulunduğu ancak Müslüman bir kadının bulunmadığını ifade eden Kerimî, bu kadının yerinde bir Müslüman kadını olsa ailenin fakirlik ve sefaletle düşeceğinden emindir.

Türklerin ticaret, zanaat ve iktisat yönünden Türkiye'deki Hristiyanlardan geride olduğunu ifade eden Kerimî; bunun sebebinin Hristiyan milletlerinin kadınlarının tıpkı erkekler gibi çalışan kesimde olmasına bağlar. Kara çarşafı girerek ağızlarına temiz bir hava çekemeyen, yüzlerine gün ışığı değmeyen Müslüman kadınların erkeklerin yolunu gözleyerek oturduklarını belirten yazar; bu kadınların eşlerine yük olduklarını, hayatın zorlarında onlara destek olup teselli veremediklerini ifade eder.

Yazının devamında Bulgarlar ile Türkler arasındaki savaşa değinen yazar, Bulgar askerlerinin ailesi yönünden gönüllerinin rahat olması dolayısıyla bir kaygılarının bulunmadığını ifade eder. Yazara göre, kendisi savaş esnasında ölse dahi eşinin gerektiği zaman çalışıp çocuklarına bakabileceğini bilen Bulgar askerinin herhangi bir kaygısı bulunmazken bu hâl Türk askeri için geçerli değildir. Müslüman kadınlarının ticaret ile ekin ekmeden yahut toplamadan anlamaması, hükümet ve kanun nizamlarından faydalanmayı bilmemesi, çocuklarını yetiştirememesi ve eşsiz kalması dahilinde perişan olacak olması sebebiyle Türk askeri kaygılanmakta ve savaşı dahi gelmemektedir.

Kerimî, Türk kadınının eğitimi meselesi ve toplumdaki yeri hakkındaki görüşlerini bildirdiği yazıya Kandilli'deki bir mektebe yapmış olduğu ziyaret ve bu mektebin müdürü ile aralarında geçen sohbetle devam etmiştir. Söz konusu mektep, Adile Sultan tarafından kız mektebi yapılması amacıyla hediye edilmiş bir saraydır. Ahmet Rıza Bey, burada kız öğrencilere mahsus mükemmel bir mektep açmayı düşünmüş ancak bu düşüncesini gerçekleştirememiştir. Mektep binasında, askerî mektebin hastaneye dönüştürülmesi neticesinde bu mektepten gelen öğrenciler ile Selanik, Kosova ve Manastır askerî mekteplerinden gelen öğrenciler bulunmakta; öğretmenlerin hepsinin askerî hizmette olması sebebiyle mektepte ders okutulmamaktadır.

Yazarın müdür ile olan sohbetinden Rusya'daki Müslümanların son yıllarda kızların okumasına oldukça önem vermeye başladıklarını, köylere kadar kız öğrencilere mahsus mekteplerin açıldığını öğrenmekteyiz. Rus mekteplerine giden kız öğrencilerin sayısının yıldan yıla arttığını ifade eden Kerimî, bazı insanların kızlarını İstanbul'a gönderip burada okutmayı istediklerini ancak İstanbul'da kız öğrencilerin okuması amacıyla açılmış iyi bir mektep bulunmaması sebebiyle bu kişilerin kız çocuklarını kız öğrencilere mahsus olan Amerikan Koleji'ne gönderdiğini ifade eder. Kerimî'nin bu sözlerine karşılık olarak mektep müdürünün vermiş olduğu cevaplar, toplumun kadınların eğitimi konusuna yaklaşımını gözler önüne sermesi bakımından oldukça önemlidir. Mektep müdürü; Müslüman bir kız çocuğunun Amerikan Koleji'ne yahut bu koleje denk herhangi bir mektebe gönderilmesinin ve Alman, Fransız, İngiliz yahut Rus dillerinden herhangi birini bilmesinin gereksiz olduğunu savunmaktadır. Mektep müdürüne göre Müslüman bir kız çocuğunun bilmesi gereken en önemli fen, beş vakit namaz ve oruç tutmanın kaideleridir. Hilal-i Ahmer'de görev yapan hemşireleri de ayıplayan müdür; orada doktorların hatta yaralıların dahi hemşirelere kötü gözle baktıklarını düşünmekte, daha da ileri giderek kadınların sokağa her çıktıklarında erkeklerin kötü bakışlarına maruz kaldıklarını ifade etmektedir.

Mektep müdürünün fikirlerini son derece âtil bulan Kerimî; Türk paşa ve elçileri ile Türk aydınlarının arasında Fransız, Alman, Rus, Yahudi ve Rum kızları ile evlenenlerin günden güne arttığını belirterek bu durumun sebebini söz konusu kızların eğitim seviyeleri ile ilişkilendirmektedir. Bahsi geçen durum, Türk milletinin istikbali için son derece korkunçtur. Kerimî'ye göre Türk kadınları Ermeni, Rum, Fransız yahut Alman kadınları derecesinde yetişmediği sürece Türk milleti de terakki gösteremez; Rusya'daki Müslüman kadınlarının Rus kadınlarından aşağı kalmaları neticesinde Tatar milleti de diğer milletlerden aşağı kalır. Milletin yarısını teşkil eden kadınların cahil ve âtil kalmasının milletin hayatını da tehdit edeceğini düşünen Kerimî, hayattaki bütün müşkül durumların kadınların cahil kalması sebebiyle meydana geldiğini ifade eder. Hz. Ayşe'nin askerler ile savaşa katılmasına, eski İslam kadınlarının savaş meydanlarında hizmette bulunmalarına, edep konusunda kadınlardan önce erkeklerin kendilerini düzeltmeleri gerektiğine de değinen Kerimî; nihayet kadınları terakki göstermeyen bir milletin yaşamasının mümkün olmayacağını, esir analardan doğan çocukların da esir olmaya mahkûm olduklarını belirtir. Mektep

müdürünün söz konusu binanın askerî bir mektep olmasını umut ettiğini belirtmesinin üzerine iktisat ve medeniyet savaşının her gün her saat devam ettiğini belirten Kerimî, söz konusu savaşlarda galip olabilmek için su-baylardan ziyade kültürlü ve bilgili anaların varlığına ihtiyaç duyulduğunu ifade eder.

Kerimî'nin söz konusu yazısında vermiş olduğu örnek bir aileden hareketle, Türk kadınlarının eğitiminin aile hayatı içinde ayrı bir önemini olduğu yorumunu yapmak mümkündür. Türklerin hepsinin yukarıda bahsi geçen mektep müdürü gibi düşünmediğine, kadınların eğitime önem veren, milletin kurtuluşunu kadınların eğitiminde arayan Türklerin de bulunduğuna değinen Kerimî; bu sözlerini Şûrâ-yı Devlet üyelerinden Tevfik Bey ve onun ailesi ile örneklemiştir. Hilâl-i Ahmer'deki hemşireler ile Tevfik Bey'in evine yemeğe davet edilen yazar; Tevfik Bey'in eşinin ressam olması ve kızlarının Fransız mektebine gidip son derece iyi Fransızca konuşmaları yönünde aile ile ilgili çeşitli malumatlar verir. Her ikisi de eğitilmiş olan bu çiftin; birbirlerini son derece iyi anladıklarını, birbirleri ile iyi birer arkadaş olduklarını, çocuklarının eğitimleri ve hayata bakış açıları hususunda fikirlerinin uyduğunu ifade eden Kerimî; böyle mutlu ailelerin de mevcut olduğunu belirtir.

Yazının sonunda Kerimî tarafından yinelenmeye layık görülen görüş, kanaatimizce çalışmamızda da yinelenmesi gereken bir görüştür: "Milleti askerî, iktisadi, dinî ve fikrî esaretten kurtaracak kişiler analardan doğacak olan çocuklardır. Dolayısıyla Türk milletinin ahval-i ictimaiyesinin düzeltilmesi askerî mekteplerin çoğaltılması ile değil, kadınların eğitimi ile mümkündür." (Sayı 4: 100-104).

Kerimî'nin İstanbul Tesirâtı ismi ile kaleme aldığı üçüncü yazısı "İstanbul Te'sirâtı (İstanbul Etkileri, 1913, 9, 275-276)" ismi ile yayımlanmış olup söz konusu yazıda, Marmara Denizi'nin Kerimî'de bırakmış olduğu etkilerin yanı sıra dönemin toplum yaşamına ayna tutabilecek malumatlara da değinilmiştir.

Kerimî; Hilâl-i Ahmer'de çalışan arkadaşı İsmail Urmanov ile Sultan Ahmet Camisi'nin arkasında yer alan, yangından harap olmuş taş binalardan birinin üzerinde oturduğu sırada bu harabelerin neden sahipleri tarafından düzeltilmediğini sorgulamıştır. Cevaben Türkiye'nin bir yangın içerisinde olduğunu belirten Kerimî, yaklaşık üç yüz bin Müslüman'ın kılıçtan

geçirildiği; İstanbul'un camilerinin muhacir ve hastalar, bütün büyük binalarının ise yaralılar ile dolduğu bir zamanda bu harabelerin pek önemli olmadığı kanısına varmıştır.

Bir süre sonra oturdukların yerin altında bir yerleşim yeri olduğunu fark eden yazar, söz konusu yerden üst başları oldukça kötü görünen iki kadın ve bir çocuğun çıktığını ifade eder. Kadınların hangi dili konuştuklarını anlamamaları üzerine onlara Tatar Türkçesinden bahsettiklerini ifade eden Kerimî, yazının devamında kadınların son derece üzücü hikayelerine yer vermiştir. Bu kadınlar, vaktiyle Lüleburgaz yakınında bir Türk köyünde yaşayan Türk kadınlarıdır. Eşlerinin askere alınmaları ve köylerine Bulgarların gelmesi ile İstanbul'a kaçmışlar ancak burada da türlü eziyetler çekmiş; türlü felaketlere uğramışlardır. Çocuklarının bazıları yolda, bazıları ise İstanbul'da vefat etmiş; kışı soğuk ve karanlık olan bu yerde geçirmişlerdir. Eşlerinden haber alamadıklarını hatta onların sağ olup olmadıklarından bile bihaber olduklarını söyleyen kadınlar, Kerimî ve İsmail Bey'den onları Rusya'ya götürmelerini istemiş; burada felaketten kurtulamadıklarını ifade etmişlerdir. Kerimî'nin yazısında yer vermiş olduğu bu kadınlar, dönemin ahvalini ortaya koyması yönüyle oldukça önemlidir.

Sonuç

Çalışmada cedîdci bir aydın olan Fatih Kerimî'nin Balkan Savaşı'nı takip etmek amacıyla geldiği İstanbul'da kaleme almış olduğu yazılar; *Kerimî'de Kadın*, *Kerimî'de Eğitim* ve *Kerimî'de Mekân* olarak sınıflandırılmıştır.

Kerimî'de Kadın başlığı altında Kerimî'nin aydın Türk kadınına tanıma gayesiyle Halide, Fatma ve Nigâr Hanımlar ile yapmış olduğu görüşmeleri değerlendirmeye çalışılmış; bu görüşmelerden hareketle 1912-1913 yıllarında Türk kadınının toplumdaki yeri hususunda birçok malumat elde edilmiştir. *Kerimî'de Eğitim* başlığı altında Kerimî'nin İstanbul'daki hükümet mektepleri ve hususî mektepler hakkında kaleme almış olduğu yazılar değerlendirilerek gerek İstanbul hükümetinin eğitime yaklaşımı gerekse Rus ve Alman mektepleri hakkında verilen malumatlar üzerinden diğer milletlerin eğitime yaklaşımları hususunda birçok malumat elde edilmiştir. İstanbul'da bulunan hükümet mektepleri, gerek mekteplerde okutulan dersler ve bu derslere yönelik mektep bünyesinde bulunan laboratuvar ve salonlar gerekse söz konusu mekteplerden mezun olan öğrencilere sağlanan iş olanakları yönü ile dönem şartları bağlamında son derece imtiyazlıdır. Ke-

rimî'nin hususî mektepler içerisinde yer vermiş olduğu Alman ve Rus mektepleri ise kendi milletlerinin yaşam tarzları ile özdeş olmaları yönüyle bu milletlerin eğitim anlayışlarının yanı sıra toplumsal yaşamları hakkında da malumat vermektedir. *Kerimî'de Mekân* başlığı altında Kerimî'nin İstanbul'un şehir görünümünden hareketle İslam dünyasının ahvali ve toplum yaşamı hakkında yaptığı analizlere şahit olmaktayız.

Bütün bu hususlardan hareketle Kerimî'nin Şûrâ'nın 1913 yılında yayımlanan sayılarında yer alan ve çalışmamızda *kadın, eğitim ve mekân* olarak sınıflandırdığımız yazılarının çekirdeğini eğitim unsurunun oluşturduğunu söyleyebiliriz. Cedîdci bir aydın olan Kerimî, gerek kadının toplumdaki yerine gerekse İstanbul'un kendisinde bırakmış olduğu etkilere değinirken söz konusu hususları eğitim ile bütünleştirmiş ve yazılarını bu doğrultuda kaleme almıştır. Kerimî'nin bu yaklaşımında elbette yetiştirilmiş olduğu ortam ve savunduğu idealler etkilidir.

Kerimî'nin Adile Sultan tarafından kız çocuklarının eğitimi amacıyla hediye edilen sarayı, bir Kâbe binası gibi aziz kabul etmesi onun İslâm dünyasının içine düştüğü gerileme hastalığından eğitim ile kurtulabileceği yönündeki inancını son derece açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Günümüzden yüz yılı aşkın bir süre önce kaleme alınmış olan bu yazılarda ele alınan konular, o günden bu yana gerek hukuksal gerekse sosyal bağlamda gerçekleşen birçok değişikliğe rağmen günümüz insanı için hiç de yabancı konular değildir. Günümüzde kadının eğitimi, giyim kuşamı, ev içi ile ev dışındaki "görevleri", çeşitli iş alanlarındaki istihdamı hâlâ tartışılan hususlardır. Bunun en büyük sebebi kuşkusuz ki Kerimî'nin de değinmiş olduğu eğitimsiz anneler ve o annelerin yetiştirdiği evlatlardır. Eğitim sözcüğü ile yalnızca okul öğretimi değil, bireyin kimlik bilinci ve toplumsal değer kazanımları da kastedilmektedir. Çocuk eğitiminin öncelikle ailede başladığı yadsınamaz bir kanıdır. Ailede başlayan eğitimde ise en büyük rol, şüphesiz ki çocuğun bütün ihtiyaçları ile meşgul olan annelerindir. Toplumsal değerlere ve kimlik bilincine sahip, kültürlü ve bilgili annelerin yetiştireceği evlatlar gerek kız gerekse erkek çocukları olsun ileride kendi eş ve evlatlarına da aynı değer ve bilinci aşılayacaktır. Aksi durumda Kerimî'nin yüz yılı aşkın bir süre önce savunmuş olduğu görüş günümüzde dahi geçerli olacak ve milletin yarısını teşkil eden kadınların cahil ve âtil kalması neticesinde millet; askerî, iktisadi, dinî ve fikrî esaretten kurtulamayacaktır.

Kaynakça

- Akyol, Taha (1993). "Cedîdçilik." *Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi*. C. 7. İstanbul: Diyanet Vakfı Yayınları.
- Baltanova, Goulнар (2008). "Rızâeddin Fahreddin." *Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi*. C.35. İstanbul: Diyanet Vakfı Yayınları.
- Bargan, Hüseyin (2008). *Rızaeddin Fahreddin'in Derlediği "Til Yarışı" (Metin- İnceleme)*. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü.
- Çelik, Recep (2020). *Rızaeddin B. Fahreddin ve Fıkâh Görüşleri*. Yüksek Lisans Tezi. Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
- Demirci, Metin (2016). *İdil-Ural'ın Sesi Rızaeddin b. Fahreddin*. İstanbul: Kesit.
- Erul, Bünyamin (2005). "Tatar Alimlerden Rızaeddin B. Fahreddin (1859-1936) ve Hadisçiliği". *Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, XLVI (II): 55-105.
- Göçmen, Muammer (2010). "Şûrâ." *Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi*. C. 39. İstanbul: Diyanet Vakfı Yayınları.
- Gökçe, Hülya (2008). *İdil-Ural Sahasında Cedîdçilik Dönemi Türk-Tatar Gramerciliği*. Doktora Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Kerimî, Fatih (1913a). "Halide Hanım Huzurunda." *Şûrâ Dergisi*, 1: 8-10.
- Kerimî, Fatih (1913b). "İstanbul Te'sirâtı." *Şûrâ Dergisi*, 1: 18-20.
- Kerimî, Fatih (1913c). "İstanbul Te'sirâtı." *Şûrâ Dergisi*, 4: 100-104.
- Kerimî, Fatih (1913d). "Faṭma 'Aliye Hanım Huzurunda." *Şûrâ Dergisi*, 5: 143-146.
- Kerimî, Fatih (1913e). "Nigâr Hanım Huzurunda." *Şûrâ Dergisi*, 6: 167-169.
- Kerimî, Fatih (1913f). "İstanbul Mektepleri Hakkında Bir Qadar Ma'lumât, I Hükümet Mektepleri." *Şûrâ Dergisi*. 7: 211-214.
- Kerimî, Fatih (1913g). "İstanbul Mektepleri Hakkında Bir Qadar Ma'lumât." *Şûrâ Dergisi*, 8: 242-244.
- Kerimî, Fatih (1913h). "İstanbul Te'sirâtı." *Şûrâ Dergisi*, 9: 275-276.
- Özalp, Ömer Hakan (2001). *Kazan'la İstanbul Arasında Bir Âlim Rızaeddin b. Fahreddin*. İstanbul: Dergâh Yayınları.
- Özkan, Fatma (2006). "Fatih Kerimî'nin Türk Kadınına Bakışı." *Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 20: 101-108.
- Rejepov, Rüstem (1999). *Milli Matbugatıbiz Tarihıman: Şûrâ Jurnalı*. Üfü.
- Rızaeddin Fahreddin (1999). *Terceme-i Halim*. Kazan: Ruhıyat Neşriyat.
- Türkoğlu, İsmail (2002). "Fâtih Kerimî." *Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi* C. 25, İstanbul: Diyanet Vakfı Yayınları.

Dîvânu Lugâti't-Türk'te Mevsimlerle İlgili Atasözleri ve Günümüz Eşdeğerleri

Proverbs Related to Seasons in *Dîvânu Lugâti't-Türk* and Their Modern
Equivalents

*Zekiye Canbazoğlu**

Öz

Dîvânu Lugâti't-Türk, edebiyatımızın en önemli eserlerinden biridir. Eser, Türk dilinin en kapsamlı sözlüğü olarak varlığını sürdürmektedir. Ancak *Dîvânu Lugâti't-Türk*'ün en çarpıcı özelliklerinden biri kelimelerin anlamları verilirken kültürel özellikler ile güçlendirilmiş olmasıdır. Zira bu eserde sözcüklerin anlamları verilirken aynı zamanda madde başları kullanıldıkları atasözleri, dörtlükler, deyimler ile güçlendirilmiştir. Atasözleri bir olay hakkında öğüt veren kalıplaşmış sözlerdir. Kısacası bir tecrübenin yüzyıllar boyu aktarılması olarak görülebilir. O halde aynı olayı tecrübe eden her millette bu olay ile ilgili bir atasözü bulunmalıdır. Zira atasözleri her dilde varlığını koruyan kültür öğelerindedir. Dış yapısı değişmesine rağmen iç yapıda farklı milletlerin atasözleri aynı anlam çerçevesinde buluşabilir. Anlamı güçlendirmesi açısından önemli olan atasözleri, metin içerisinde aktarılırken de aynı şekilde bir atasözüyle aktarılmalıdır. Aksi durumda metin çarpıcılığını kaybedebilir. Bu çalışmada *Dîvânu Lugâti't-Türk'te* madde başlarını örneklendirmek için kullanılan atasözleri, Türkiye Türkçesine art zamanlı olarak aktarılmaya çalışılmıştır. Çalışmanın örnekleme mevsim adları ile sınırlandırılmış ve bu örnekleme içerisinde günümüz eşdeğerlerine ulaşılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Türk dili, *Dîvânu Lugâti't-Türk*, atasözleri, mevsim, art zamanlılık, eşdeğerlilik.

Abstract

Dîvânu Lugâti't-Türk is one of the most significant works of our literature. The work continues to exist as the most comprehensive dictionary of the Turkish language. However, one of the most striking features of *Dîvânu Lugâti't-Türk* is that while providing the meanings of words, it also reinforces them with cultural elements. In this work, the meanings of the words are supported by proverbs, quatrains, and idioms in which the headwords are used. Proverbs are fixed expressions that give advice about a certain situation. In short, they can be considered as experiences transferred over centuries. Therefore, every nation that shares the same

* Yüksek Lisans Öğrencisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı ABD, Çanakkale-Türkiye. E-posta: zkycnbz9@gmail.com. ORCID: 0009-0000-9334-1987. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17923496>

experience should also have a related proverb. Indeed, proverbs are cultural elements that preserve their existence in every language. Although their external forms may change, the proverbs of different nations can meet within the same semantic framework. Since proverbs play an important role in strengthening meaning, they should be conveyed with a corresponding proverb in the target language. Otherwise, the text may lose its impact. In this study, the proverbs used in *Dîvânu Lugâti't-Türk* to exemplify the headwords were diachronically translated into Turkey Turkish. The sample of the study was limited to the names of the seasons, and within this sample, their modern equivalents were sought.

Keywords: Turkish language, *Dîvânu Lugâti't-Türk*, proverbs, seasons, temporal progression, equivalence.

Giriş

Dîvânu Lugâti't-Türk, Türk edebiyatının en kapsamlı eserlerinden biridir. *Dîvânu Lugâti't-Türk*'ün bilim dünyasına tanınması 1915'te mümkün olmuştur. Eser 1912 yılında Ali Emîrî Efendi tarafından bulunmuş 1915 yılında ise Kilisli Rifat tarafından tercüme edilmiştir (Atlı, 2019: 2244). Arapça-Türkçe iki dilli bir sözlüktür. Eser Karahanlı dönemine aittir ve 11. yüzyılda Kaşgarlı Mahmud tarafından yazılmıştır. *Dîvânu Lugâti't-Türk*, Karahanlı Türkçesi dışında beş yüz kadar lehçenin söz varlığına ve gramerine ev sahipliği yapmaktadır. Bu hususlar altında dönemin karşılaştırmalı Türk lehçeleri sözlüğü ve Türk lehçeleri el kitabıdır (Karahan, 2009: 651). Kaşgarlı Mahmud, Türk boyları ile ilgili bilgiler verirken Oğuz boyundan daha ayrıntılı bahsetmiştir. Bunun sebebi Araplar ile en çok ilişkiye girecek Türk boyunun Oğuzlar olmasıdır (Türk, 2022: 409). Genel olarak *Dîvânu Lugâti't-Türk*'ün "Araplara Türkçeyi öğretme" amacıyla yazıldığı fikri yaygındır. Kaya ise *Dîvânu Lugâti't-Türk*'ün İslam dünyasında siyasî olarak güç kazanmaya başlayan Türklerin kültür açısından en az Araplar kadar yeterli olduğunu kanıtlamak amacıyla yazıldığını ileri sürer (Kaya, 2009: 145-147). Bu bilgiler ışığında *Dîvânu Lugâti't-Türk*'te atasözleri, deyimler, dörtlükler gibi yapıların kültürle ilgili bilgi vermek sebebiyle eklendiği sonucuna varabiliriz. Zira Kaşgarlı, Türk boylarını ve Türk kültürünü Araplara tanıtmak için bu yapıları eklemiş olabilir.

Kaşgarlı Mahmud eserinde "Ben onların (Türklerin) ülkelerini ve bozkırlarını inceledim; Türk, Türkmen, Oğuz, Çiğil, Yağma ve Kırgızların lehçelerini ve kafiyelerini öğrendim. Zaten ben onların, dilde en doğruyu bilenlerinden, anlatımda en açık olanlarından, akılca en yetkinlerinden, soyca

en köklülerinden, mızrakta en iyi atıcılarındım. Böylece her boyun dili bende en mükemmel şeklini buldu. Sonra bu kitabı en iyi şekilde düzenleyerek yazdım.” diyerek birkaç yere vurgu yapmaktadır. Bu açıklamadan anlaşılacağı üzere Kaşgarlı, Türk boylarını gözlemledikten ve dillerine hâkim olduktan sonra bu eseri yazmaya başlamıştır (Ercilasun ve Akkoynlu, 2015: xxiv). *Dîvânu Lugâti't-Türk*'teki atasözlerini değerlendireceğimiz çalışmaya geçmeden önce, atasözleri üzerinde durmak faydalı olacaktır. Atasözleri, kültürün ve söz varlığının en önemli öğelerindedir. Bilgi ve öğüt verme işlevi sebebiyle deyimlerden ayrılır. Atasözleri, eski dönemlerden bu zamana bilgi aktarımını sağlayan kalıplaşmış ifadelerdir ve toplum hafızasının temelini oluştururlar (Yener, 2023: 411-420). *Dîvânu Lugâti't-Türk*'te bulunan atasözlerini günümüzdeki atasözleriyle eşleştirmeden önce aktarım ve eşdeğer kavramlarından da bahsetmek gerekir. Aktarma, bir dildeki dönüşüm faaliyeti olarak karşımıza çıkar. Aktarma iki şekilde incelenir; art zamanlı, eş zamanlı. Art zamanlı aktarmada çalışılan metinler arasında bir zaman farkı varken eş zamanlı aktarmada zaman farkı yok denecek kadar azdır. Eker, aktarım şekillerini şöyle örneklendirir: “Dede Korkut Oğuznâmeleri'nin dilini Türkiye Türkçesine dönüştürmek bir art zamanlı aktarmayken bir mesleki sahada yazılmış eseri, Türkiye Türkçesine uyarlamak da eş zamanlı aktarmadır.” (Eker, 2015: 37-46). Bu açıklamadan yola çıkarak bu çalışmadaki aktarımın art zamanlı olduğunu söylemek mümkündür.

Eşdeğer, aktarılacak metin ve aktarılan lehçe arasındaki kelimelerin örtüşmesi durumu olarak açıklanabilir. Eşdeğerlilik üç şekilde incelenir: bire bir, bire çok, bire hiç. Bire bir durumunda kelimenin hedef lehçede bir karşılığı vardır. Bire çok durumunda kelimenin hedef lehçede birden çok karşılığı vardır. Bire hiç durumunda kelimenin hedef lehçede bir karşılığı yoktur (Uğurlu, 2004: 20-28). Aktarım hususunda atasözleri gibi kalıplaşmış ifadelerin eşdeğerliliği bir sorun teşkil etmektedir. Aktarım alanındaki en büyük problemlerden biri de atasözlerinin bulunduğu aktarım sözlüklerinin olmamasıdır. Zira aktarım aşamasında atasözlerinin anlamları verilip aktarılacak lehçedeki tam karşılıklarının verilmemesi alanı bir çıkmaza sokmaktadır (Kara, 2009: 1057-1082). Çalışmanın amacı örneklem içerisindeki atasözlerinin eşdeğerlerini bulmak ve bu sözlük çalışmalarına katkı sağlamaktır.

Dîvânu Lugâti't-Türk'te Atasözleri Üzerine Yapılmış Çalışmalar

Bu bölümde çalışma içerisinde de kullanılan birkaç kaynaktan bahsedilecektir. Atasözleri ile ilgili yapılan ilk bütüncül çalışma Ferit Birtek'e aittir (Birtek, 1944: 122; Ölmez, 2008: 533-535). Birtek, 30 başlık altında 291 atasözünü incelemiş ve anlamlandırmıştır. 2007 yılında Hatice Korkmaz'ın, *Dîvânu Lugâti't-Türk'teki Atasözlerinin Anlambilimsel Açından İncelenmesi* adlı yüksek lisans tezinde eser içindeki atasözleri anlamsal açıdan incelenip bir değerlendirme yapılmıştır (Korkmaz, 2007: 208). 2008 yılında Mehmet Ölmez, "Dîvânu Lugâti't-Türk'teki Atasözleri Üzerine" adlı bir yazı yayınlamıştır (Ölmez, 2008: 533-535). 2008 yılında yapılan bir diğer çalışma ise Atiye Nazlı'ya aittir. "Dîvânu Lugâti't-Türk'ten Günümüze Süzülen Atasözleri" adlı çalışmasında günümüzde yöresel ağızlarda varlığını sürdüren atasözlerinden bahsetmiştir (Nazlı, 2008: 380-384). 2010 yılında Özen Yaylagül "Dîvânu Lugâti't-Türk'te Yer Alan Atasözlerinden Metaforlar" adlı çalışmasında atasözlerini hedefi ve anlamı açısından değerlendirmiştir (Yaylagül, 2010: 112-121). 2019 yılında Sagıp Atlı, "Dîvânu Lugâti't-Türk'teki Atasözleri Üzerine Yapılan Bir Çalışma: Abdülhad Nûrî ve "Atalar Sözü"" adlı makalesinde bu alan ile ilgili tüm çalışmaları listelemiştir. Daha sonra da bu çalışmaları karşılaştırarak sonuç kısmından hemen önce tüm atasözlerini listelemiştir (Atlı, 2019: 2243-2279). 2019 yılında yapılan bir diğer çalışma ise Nazmi Şen'e aittir. "Dîvânu Lugâti't-Türk'te Yer Alan Atasözlerindeki Değerler" adlı çalışmasında atasözlerini evrensel ve ulusal değerler olmak üzere iki başlıkta incelemiştir (Şen, 2019: 35-56).

Bu çalışma içerisinde Yaylagül'ün tezinde kullanmış olduğu anlam açısından atasözlerini değerlendirme ve bir hedefe varma tekniğinden yararlanılmıştır. Çalışmada öncelikle atasözünün anlam havuzu oluşturulacak daha sonra ise Uğurlu'nun eşdeğerlilik yöntemlerine göre atasözünün eşdeğeri açısından bir değerlendirme yapılacaktır. Atasözünün karşılığı yoksa bire hiç, bir karşılığı varsa bire bir, birden çok karşılığı varsa bire çok şeklinde ifade edilecektir. Daha sonra ise bulunan verilen tablo halinde sunulacaktır. Orijinal atasözlerinin yazımında A.B. Ercilasun ve Z.Akkoynlu'nun eseri esas alınmıştır.

Dîvânu Lugâti't-Türk'te Mevsimlerle İlgili Atasözleri

Çalışmanın örnekleme içerisinde 13 adet atasözü tespit edilmiştir. Örnekleme oluşturulurken ilk etapta *kış, güz, yay, yaz* kelimeleri taranmış daha sonra yan sözcükler taranmıştır. İlk etapta atasözü ve Dîvânu Lugâti't-

Türk'te verilen anlam yazılacaktır. Daha sonra ise atasözü anlamı ve vurgusu açısından değerlendirilecektir. Atasözünün günümüz eşdeğerini bulma aşamasında Ö. A. Aksoy'un sözlüğü esas alınmış ve atasözlerinin anlamı bu eser üzerinden değerlendirilerek karşılaştırma yapılmıştır. Bu değerlendirme yapılırken *Dîvânu Lugâti't-Türk*'ten alınan atasözü "kaynak atasözü", Günümüz Türkçesi "hedef lehçe", atasözünün günümüzdeki karşılığı ise "hedef atasözü" olarak adlandırılacaktır.

1) *BİR KARGA BİRLE KIŞ KELME.S:* Bir kargayla kış gelmez. Bu atasözü birine ağır hareket etmesini öğütlemek için söylenir böylelikle arkadaşları yetişip yardım edebilir.

Kaynak: Karga

Kaynak: Kış gelmesi

Hedef: Yalnız kişi

Hedef: Zor iş, ağır iş

Bu atasözünde asıl vurguya sahip olan durum yardımlaşmadır. Bu sebeple öncelikle yardımlaşma temelli atasözlerinden bir havuz oluşturulmalıdır. Bu havuz oluşturulduktan sonra inceleme sırasında yalnız bir şekilde işin altından kalkılamayacağı vurgusunun yapılması gerekmektedir. Böylelikle eşdeğerlik hususu tamamlanabilir.

Bir elin nesi var iki elin sesi var: Bu atasözü kaynak atasözünün tam olarak bir eşdeğeri sayılamaz. Zira anlam açısından aynı sonuca varılsa da vurgu aynı şekilde yapılmamıştır. Bu tarz kalıp sözlerde anlam kadar vurgu da önem taşır.

Yalnız öküz çifte koşulmaz: Bu atasözü anlam açısından da vurgusu açısından da kaynak atasözü ile eşdeğerlik göstermektedir.

Baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz: Bu atasözü de kaynak atasözü ile anlam ve vurgu açısından kısmi eşdeğerlik göstermektedir.

Yalnız taş duvar olmaz: Bu atasözü de hem anlam hem de vurgu açısından eşdeğerlik göstermektedir.

Bu inceleme sonucunda kaynak atasözünün hedef lehçede birden fazla eşdeğerliliği olduğu barizdir. İnceleme sonucunda üç adet hedef atasözüne ulaşılmıştır.

2) *BİJZDAN SU.W TAMA.R:* Buzdan (yalnızca) su damlar. Bu atasözü huyu babasının huyuna benzeyen kişileri anlatmak için kullanılır.

Kaynak: Buz

Kaynak: Su

Hedef: Ata, ebeveyn.

Hedef: Evlat, torun.

Bu atasözünde vurguya sahip olan durum genetik benzerliktir. Dolayısıyla genetik bağı olan kişilerin karakteristik özelliklerinin de birbirine benzediği anlatılmak istenmiştir.

Kurdun oğlu akıbet kurt olur: Bu atasözü kaynak atasözü ile vurgu ve anlam açısından eşdeğerlik göstermektedir.

Armut dalının dibine düşer: Bu atasözü kaynak atasözü ile vurgu ve anlam açısından eşdeğerlik gösterir.

İki hedef atasözü de kaynak atasözü ile eşdeğerlilik oluşturmaktadır. Ancak burada dikkate alınması gereken bir husus vardır. Kaynak atasözü nötr bir duygu yaymaktadır. Kısacası bu duygu olumlu veya olumsuz olabilir. Bu durumun belirteci ise kelimelerin mahiyetidir. İlk hedef atasözü daha olumlu bir duygu (kurdun Türk kültüründeki ağırlığı bu konuda esas alınmıştır) verirken ikinci hedef atasözü daha olumsuz bir duygu (düşmek kelimesi mahiyeti açısından olumsuzluk ile ilişkilendirilmiştir) vermektedir. Burada kullanıcının hangi duyguyu yansıtacağı önemlidir. Tüm bu inceleme sonucunda kaynak atasözünün olumlu ve olumsuz olarak birer adet hedef atasözü bulunmaktadır. Sonuç olarak kaynak atasözünün iki adet hedef atasözü bulunmaktadır, bire çok durumu söz konusudur.

3) *Kümüş künke ursa altun aêa.kın keli.r:* Gümüş para güneşe konduğunda altın ona yürüyerek gelir. Bu atasözü birine isteklerini yerine getirmek istiyorsa para harcamaktan çekinmemesini öğütlemek için kullanılır.

Kaynak: Gümüş para. Kaynak: Altın para. Kaynak: Yürüyerek gelmesi
Hedef: Eldeki para, sermaye. Hedef: Amaç, hedef. Hedef: Elde etmek, eline girmek.

Bu atasözünde vurgu para ile iş görülmesi üzerinedir. Zira para kişinin isteğini yerine getirmelidir, arzusunu karşılamalıdır.

Para parayı çeker: Bu atasözü kaynak atasözü ile tam bir anlam uyuması içinde bulunmamakla beraber yakın bir anlama sahiptir. Zira kaynak atasözünde bir para harcamanın da vurgusu varken hedef atasözünde böyle bir vurgu bulunmamaktadır.

Paranın gittiğine bakma işinin bittiğine bak: Bu atasözü kaynak atasözünün vurgusunu karşılamaktadır. Önemli olan paranın harcanması değil arzunun, isteğin yerine getirilmesidir.

İlk atasözü kaynak atasözünü tam olarak karşılamamakla beraber yakın anlamlı atasözleri içerisine alınabilir. Ancak kaynak atasözünün hedef

atasözü ikinci atasözü olarak gösterilebilir. Kaynak atasözünün bir hedef atasözü vardır, bire bir durumu söz konusudur.

4) *Künke baksa kö.z kama.r*: Güneşe bakanın gözü kamaşır.

Kaynak: Güneşe bakmak

Hedef: Bir iş yapmak

Kaynak: Gözü kamaşmak
mak

Hedef: Yaptığı işin sonucuyla karşılaş-

Atasözünün vurgusu sonucu belli olan bir işte başına geleceğın deęiş-
meyeceğidir.

Hamama giren terler: Bu atasözü hem vurgu olarak hem de anlam olarak
kaynak atasözünü karşılamaktadır.

5) *Künde irük yük begde kıyık yük*: Güneşte çatlak yoktur, tıpkı beyde ver-
diği sözden dönme huyu olmadığı gibi. Burada vurgu beyin, ulu kişinin
sözünden dönmeyeceği hususundadır.

Kaynak: Güneş

Kaynak: Çatlak

Hedef: Büyük kimse, ulu kimse. Hedef: Eksik, yalan, kötü huy.

Ağanın gözü, yiğidin sözü: Bu atasözü anlam açısından kaynak atasö-
züyle uyuşmakla beraber vurgu açısından da tam bir uyum sağlamaktadır.

Hayvan yularından, insan ikrarından (sözünden) tutulur: Bu atasözü hem
anlam açısından hem de vurgu açısından uyum sağlamaktadır.

Yiğidin sözü, demirin kertiği: Bu atasözü de hem anlam açısından hem
de vurgu açısından uyum sağlamaktadır.

Sonuç olarak kaynak atasözüne eşdeğer üç adet hedef atasözü bulun-
maktadır. Bu durumda bire çok eşdeğerlilik söz konusudur.

6) *Kāz keliği yAzın belgü.re.r*: Güzün gelişi yazdan bellidir. Sonu başlan-
ğıçtan tahmin edilebilecek şeyler için kullanılır.

Kaynak: Güz

Kaynak: Yaz

Hedef: İşin sonu

Hedef: İşin başı

Atasözünün vurgusu bir işin sonucunun daha en baştan belli olması-
dır.

Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir: Bu atasözü kaynak atasözünü bi-
rebir karşılamaktadır. Hem anlam hem de vurgu açısından eşdeğerlilik
göstermektedir.

Sonuç olarak kaynak atasözünün hedef lehçede bir karşılığı vardır. Bu
atasözünde bire bir durumu söz konusudur.

7) *Kış konukı it*: Kışın misafir ağırlamak ateş ile olur.

Kaynak: Kış Kaynak: Ateş

Hedef: Durum Hedef: İhtiyaç

Bu atasözü bir durumun, olayın ihtiyacı ile beraber geleceğini anlatmaktadır. Bu atasözünün karşılığı tam olarak hedefte bulunmamaktadır.

Bal olan yerde sinek de olur: Bu atasözü anlamı olumsuz olarak taşımakla beraber vurguyu tam olarak karşılamamaktadır. Bu sebeple burada bire hiç durumu bulunmaktadır.

8) *Kuzda kÂr eksü.me.z kıyda yÂğ eksü.me.z*: Dağın güneş görmeyen yüzünde kar, koyunda yağ eksik olmaz.

Kaynak: Kuzeyde kar eksilmemesi. Kaynak: Koyunda yağ eksilmemesi

Hedef: Bir kimsenin soyuna benzemesi. Hedef: Bir kimsenin soyuna çekmesi

Bu atasözünde vurgu soya çekme üzerinedir. Herkes bağlı olduğu aile, soya çeker.

Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur: Bu atasözü anlam açısından kaynak atasözüyle uyum sağlamaktadır.

Otu çek, köküne bak: Bu atasözü kaynak atasözüyle yakın anlam içerisinde olmakla beraber soyun önemine vurgu yapmaktadır. Bu sebeple eşdeğerlilik açısından değerlendirilebilir.

Asil azmaz, bal kokmaz: Bu atasözü kaynak atasözüyle hem anlam hem de vurgu açısından uyum sağlamaktadır.

Sonuç olarak kaynak atasözüyle uyum sağlayan üç adet hedef atasözüne rastlanmıştır. Bu atasözlerinin ikisi anlam açısından eşdeğer olarak kabul edilirken “Otu çek, köküne bak” atasözü de yakın anlamlı olmasına rağmen eşdeğer olarak kabul edilmiştir. Bütün bu değerlendirmelere bakılarak bu atasözünde de bire çok durumu söz konusudur, denebilir.

9) *Öz kö.z i.r kışla.g*: Bir adamın kendi gözleri, dağın güneş alan tarafındaki kışlak gibidir. Kendi işini kendi yapan ve başkasına emanet etmeyen kimse, dağın güneş alan tarafında bir kışlağa sahip olan kimse gibidir çünkü güneşli tarafta yeşillik daha yoğun, kar daha az olur ve kış rahat geçer. Atasözünün vurgusu kendi başına iş yapmak üzerindedir.

Sana vereyim bir öğüt, kendi ununu kendin öğüt: Bu atasözü hem anlam hem de vurgu açısından kaynak atasözüyle eşdeğerlilik göstermektedir.

Bu durumda kaynak atasözünün bir adet hedef atasözü bulunmaktadır. Burada bire bir eşdeğerlilik söz konusudur.

10) *Tezek kÀrda yatmÀ.s eêgü i.si.z katma.s*: Tezek karın altında durmaz (çünkü sıcaklığı onu eritir). Benzer bir şekilde iyi ile kötü birbirine karıştırılmamalıdır. Çünkü birbirlerine benzemezler.

Kaynak: Tezek ve kar

Hedef: Birbirine zıt oluşlar. İyilik ve kötülük gibi.

Bu atasözünün vurgusunu birbirine benzemeyen, zıt olayların ve kişilerin aynı yerde bulunmayacağı, karışmayacağıdır.

Kurtla koyun,kılıçla oyun olmaz: Bu atasözü hem vurgu açısından hem de anlam açısından uyum sağlamaktadır.

Dolayısıyla kaynak atasözünün hedef lehçede bir karşılığı vardır.

Yalksa yeme yÀg eêgü kü.yse yeme kân eêgü: Tereyağı hazımsızlığa neden olsa da (yavan ve tuzlu yiyecekte yeğdir; güneş yaksa da (bulutlu ve puslu havadan) yeğdir.

Kaynak: Tereyağı/Güneş

Hedef: Elde olan kaynak.

Bu atasözünde vurgu rahatlık içinde yaşayan insanların bundan bunaldığı ancak yine de rahatlarından vazgeçmeyecekleridir. Bir diğer anlamı ise elinde bir şeyin olması hiç olmamasından daha iyidir.

Kötürümden aksak, hiç yoktan torlak yeğdir: Bu atasözü hem anlam olarak hem de vurgu olarak eşdeğerlilik sağlamaktadır.

Bu durumda kaynak atasözünün hedef lehçede bir adet karşılığı vardır. Bire bir eşdeğerlilik söz konusudur.

12) *Yazı.da böri ulı.sa ewde it bagrı tartıřu.r*: Bozkırda kurt ulusa onun duygularını paylaştığı için evde köpeğin ciğeri sızlar. Bu atasözü hısımların duygudaşlığını anlatmak için kullanılır.

Kaynak: Kurt

Kaynak: İt

Hedef: Hısım, akraba.

Hedef: Hısım, akraba.

Bu atasözünün vurgusu hısımların duygularının karşılıklı olmasıdır. Birbirinden uzak olanlar bile birbirinin acısına üzüdür, sevincine sevinir.

Ağlarsa anam ağlar gerisi yalan ağlar: Bu atasözü anlam ve vurgu açısından yakın anlama sahiptir. Burada bir eşdeğerlilikten bahsetmek mümkün değildir.

Sonuç olarak kaynak atasözünün hedef lehçede eşdeğeri bulunmamaktadır. Bire hiç durumu söz konusudur.

13) *Yâzın katıglansa kışın sewnü.r*: Yazın sıkı çalışan ve kazanan kışın sevinir.

Kaynak: Yaz

Kaynak: Kış

Hedef: Geçmiş zaman

Hedef: Gelecek zaman

Atasözünün vurgusu zamanında çalışıp zorluk çekenin daha sonra refah içinde olacağıdır.

Karıncadan ibret al, yazdan kışı karşılar: Bu atasözü anlam ve vurgu açısından uyumludur.

Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer: Bu atasözü kaynak atasözü ile hem anlam hem de vurgu olarak eşdeğerdir.

Yazın çalışan, kışın gülüşür: Bu atasözü kaynak atasözü ile anlam ve vurgu olarak uyumludur.

Yazın sıcakta terleyen, kışın soğukta üşümez: Bu atasözü hem anlam hem vurgu açısından eşdeğerlik sağlamaktadır.

Bu atasözünün hedef lehçede birden fazla karşılığı vardır. Bu sebeple burada bire çok eşdeğerlilik olduğu söylenebilir.

13 atasözünün incelenmesi sonucunda aşağıdaki atasözleri tablosu ortaya çıkmıştır. Atasözleri başlarındaki sayı sırasına göre değerlendirilmiş ve bu hususta sınıflandırılmıştır.

Bire Hiç Eşdeğerlilik	Bire Bir Eşdeğerlilik	Bire Çok Eşdeğerlilik
7 / 12	3 / 4 / 6 / 9 / 10 / 11	1 / 2 / 5 / 8 / 13

Sonuç

Atasözleri insanların yaşadıkları tecrübeyi nesiller boyu aktaran kültürel aktarım araçlarıdır. Mevsimler ve hava durumu ise insanların yaşam koşullarını dolayısıyla tecrübelerini şekillendirmesi açısından önem arz eden bir durumdur. Bu sebeple mevsimler çalışma içerisindeki alanı belirlemekte ayırt edici bir unsur olarak kullanılmıştır. Çalışmada Dîvânü Lugâtî't-Türk içerisinde mevsim isimleri ile ilgili 13 atasözünden oluşan bir örneklem belirlenmiştir. Bu atasözleri anlamları açısından değerlendirildikten sonra atasözlerinin eşdeğerleri bulunmaya çalışılmıştır. Daha sonra bulunan atasözleri bire hiç, bire bir, bire çok eşdeğerliliğe sahip olup olmama durumlarına göre ele alınmıştır. Tüm atasözleri değerlendirildikten

sonra bir tablo ile elde edilen veriler gösterilmiştir. Buna göre bire hiç eşdeğerliliğe sahip 2 atasözü, bire bir eşdeğerliliğe sahip 6 atasözü, bire çok eşdeğerliliğe sahip 5 atasözü belirlenmiştir..Hedef lehçede karşılığı aranırken atasözleri, vurguları ve anlamları dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Böylece aktarım içerisinde büyük bir soruna yol açan atasözlerinin hedef lehçeye aktarılmasını kolaylaştırmak amaçlanmıştır.

Kaynakça

- Aksoy, Ömer Asım (1984). *Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü*. İstanbul: İnkılap Kitabevi.
- Birtek, Ferit (1944). *Divânü Lügâti't-Türk'ten Derlemeler I: En Eski Türk Savları*. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
- Eker, Ümit (2015). *Lehçe İçi Aktarma Yöntemleri*. İstanbul: Kesit Yayınları.
- Ercilasun, Ahmet Bican ve Akkoyunlu, Ziyat (2025). *Dîvânü Lugâti't-Türk Giriş-Metin-Çeviri-Notlar-Dizin*. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
- Kara, Mehmet (2009). "Lehçeler Arası Aktarmalarda Temel Sorunlar". *Turkish Studies*, 4(4): 1056-1082.
- Korkmaz, Hatice (2007). *Dîvânü Lugâti't-Türk'teki Atasözlerinin Anlambilimsel Açından İncelenmesi*. Yüksek Lisans Tezi. Samsun: On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Nazlı, Atiye (2008). "Divânü Lugâti't-Türk'ten Günümüze Süzülen Atasözleri". *Merhaba Akademik Sayfalar*, 8(23): 380-384.
- Ölmez, Mehmet (2008). "Divânü Lugâti't-Türk'teki Atasözleri Üzerine". *Türk Dili*, 683: 533-535.
- Atlı, Sagıp (2019). "Dîvânü Lugâti't-Türk'teki Atasözleri Üzerine Yapılan Bir Çalışma: Abdülhad Nûrî ve Atalar Sözü". *Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 8(3): 2243-2279.
- Şen, Nazmi (2019). "Dîvânü Lugâti't-Türk'te Yer Alan Atasözlerindeki Değerler". *Türk Kültürü*, 2019/1: 35-36
- Türk, Vahit (Der) (2022). *Cumhuriyetin 100.Yılında 100 Türk Büyüğü Bilgiler ve Bilginler*. İstanbul: Türk Kültürüne Hizmet Vakfı.
- Uğurlu, Mustafa (2004). "Türk Lehçeleri Arasında Kelime Eş Değerliği". *Bilig*, 29: 29-40.
- Yaylagül, Özen (2010). "Divânü Lugâti't-Türk'e Yer Alan Atasözlerindeki Metaforlar". *Millî Folklor*, 85: 112-121.
- Yener, Mustafa Levent (2023). *Türkiye Türkçesinden Örneklerle Sözcük Bilimi*. İstanbul: İhlamur Yayınları.

Gözetim Kapitalizmi Çağında Dijital Mahremiyetin Geleceđi*

The Future of Digital Privacy in the Age of Surveillance Capitalism

*Erdal Demirci**

*Erhan Gümüő**

Öz

Gözetim olgusu, tarih boyunca iktidarlar tarafından bir denetim mekanizması ve güç aygıtı olarak kullanılagelmiştir. Kapitalizmle paralel olarak gelişen ve çeşitlenen gözetim pratikleri, günümüzde yapay zekâ, büyük veri ve algoritmik sistemler aracılığıyla yaşamın her alanına nüfuz eden, yaygın ve meşrulaşmış bir iktidar biçimi halini almıştır. İktidarlar ve teknoloji şirketleri, bireyleri sürekli olarak gözetlemekte, bu süreçte elde edilen veriler sistematik biçimde arşivlenmektedir. Arşivlenen bu veriler, yalnızca birer kayıt değil aynı zamanda bir güç unsuru ve pazarlama aracına dönüşmektedir. Modern teknolojik araçların yaşamı kolaylaştırdığı bu yeni dijital dönemde, gözetim kapitalizmi kavramı ortaya çıkmış; bireysel mahremiyet ise yeniden tanımlanması gereken bir mesele haline gelmiştir. Kişisel verilerin dijital bir unsur olarak depolanması, işlenmesi ve çeşitli amaçlarla kullanılması, “dijital mahremiyet” kavramını tartışmaya açmakta, bu kavramın tanımı, sınırları ve geleceđi üzerine yeni soruları gündeme getirmektedir. Teknolojik araçlar bizlere hizmet ederken, aynı zamanda verilerimizi pazarlanabilir bir ürüne dönüştürmekte ve bu durum mahremiyet konusunda ciddi riskleri beraberinde getirmektedir. Bu bildiri, gözetim kapitalizmi çerçevesinde dijital mahremiyetin geleceđini tartışmayı amaçlamaktadır. Çalışmanın kuramsal temelini, S. Zuboff’un gözetim kapitalizmi kuramı ile Michel Foucault’nun panoptikon kavramı oluşturmaktadır. Bu bağlamda, dijital gözetim sistemlerinin bireylerin mahremiyet algısı ve hakları üzerindeki etkileri değerlendirilecek; dijitalleşme çağında mahremiyetin nasıl yeniden şekillendiđi ve bu dönüşümün toplumsal sonuçları irdelenecektir.

Anahtar Sözcükler: Gözetim, kapitalizm, mahremiyet, dijital teknoloji, iktidar.

* Bu bildiri, Erdal Demirci tarafından hazırlanmakta olan *Yapay Zekâ ve Kamu Güvenliđi; Dijital Gözetim ve Bireysel Özgürlükler Üzerine Bir İnceleme* adlı doktora tezinden üretilmiştir.

* Doktora Öğrencisi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Çanakkale-Türkiye. E-posta: erdalmd@outlook.com. ORCID: 0000-0002-8387-5704.

* Prof. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Çanakkale-Türkiye. E-posta: erhang@comu.edu.tr. ORCID: 0000-0002-5113-1006. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17923620>

Abstract

The phenomenon of surveillance has been used throughout history by those in power as a mechanism of control and an instrument of power. Surveillance practices, which have developed and diversified in parallel with capitalism, have become a widespread and legitimized form of power that permeates every aspect of life through artificial intelligence, big data, and algorithmic systems. Governments and technology companies constantly monitor individuals, systematically archiving the data obtained in the process. This archived data is not merely a record but also becomes an element of power and a marketing tool. In this new digital era, where modern technological tools make life easier, the concept of surveillance capitalism has emerged; individual privacy has become an issue that needs to be redefined. The storage, processing, and use of personal data for various purposes as a digital element opens up the concept of “digital privacy” for discussion, raising new questions about its definition, boundaries, and future. While technological tools serve us, they also turn our data into a marketable product, which brings serious risks to privacy. This paper aims to discuss the future of digital privacy within the framework of surveillance capitalism. The theoretical basis of the study is formed by Shoshana Zuboff’s theory of surveillance capitalism and Michel Foucault’s concept of the panopticon. In this context, the digital surveillance system.

Keywords: Surveillance, capitalism, privacy, digital technology, government.

Giriř

Gözetim, bir güç ve kontrol mekanizması olarak kullanılır. Gözetleyerek bilgi depolamak olarak ifade edilebilir. Sadece yönetimler tarafından değil sosyal açıdan da bireyler tarafından gerçekleştirilebilir. Toplum üzerinde gücü ve kontrolü korumak ve sürdürülebilir kılmak amacıyla sık sık başvurulan bir araçtır. Modernizmin ortaya çıkması ve kapitalizmin gelişmesi ile gözetim sistemleri de çeşitlenmiş ve yaşamın her alanına yayılmıştır. Gözetim hem bilgi hem de bilgiyi kullanarak gücü elinde tutarak yönlendirebilme imkânı sağlamaktadır. İlk akla gelen şekliyle güvenlik sağlama amacıyla gözetim yapıldığı dile getirilse de bireyler arasında sosyal ilişkilerde kullanılan bir yöntem olarak kabul edilebilmektedir. Bu dönüşüm, Shoshana Zuboff’un “gözetim kapitalizmi” olarak adlandırdığı yeni bir ekonomik düzenin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Gözetim kapitalizmi; kâr elde etmeyi amaçlayan, kişisel verilen metalaştırılması üzerine yoğunlaşmış, davranışsal verileri analiz ederek satan bir sistemdir. Bu veriler; bireylerin mahrem alanlarını daraltırken dijital mahremiyet kavra-

masını, incelenmesi gereken bir sorun olarak karşımıza çıkarmaktadır. Bu çalışma, kuramsal inceleme çerçevesinde yapılandırılmıştır. Bu bildirinin amacı, gözetim kapitalizmi bağlamında dijital mahremiyetin geleceğini tartışırken bireylerin verilerinin nasıl birer pazarlama ve tahakküm aracına dönüştürüldüğünü ortaya koymaktır. Kapitalizmin kar elde amacının yanında gözetim kapitalizmi bireylerin verilerini toplayıp kaydetmekte ve toplumların özgürlüklerini sınırlayarak özerkliğini ve refahını tehlikeye atmaktadır. Reklamcılığın öneminin artmasıyla bireylerin tercihlerine ilişkin veriler, Sosyal medya üzerinden takip edilen bireyler ilgi alanları, fobileri ve iş hayatı gibi yaşantılarından kaynaklı kolaylıkla yönlendirmeye açık konumdadır. Günümüzde gözetim, devlet odaklı bir kontrol aracı olmanın ötesine geçmiş ve özel teknoloji şirketlerinin öncülüğünde küresel ölçekte işleyen bir iktidar aracına dönüşmüştür ve pazarlama yöntemlerine yeni boyutlar kazandırdığı için çok değerli olarak görülmektedir. Çok büyük veri setleri analiz edilerek kullanılmakta, işlenmekte ve adeta bireylerin duygu ve düşünceleri tahmin edilmektedir. Bu yöntemle yeni bir Pazar oluşurken bireysel anlamda mahremiyet kavramı yeniden tanımlanmaya ve özellikle dijital mahremiyet olarak ifade edilen çerçevesi, sosyal boyutu ve hukuksal zemini net şekilde belirlenmemiş bir durum ortaya çıkmıştır. Verilerin bir meta olarak kullanıldığı ve rıza gösterilerek paylaşılan algoritmalar aracılığıyla yönlendirmeye açık hale gelen toplumlar, mevcut tüm verileri dijital olarak açıkça erişime açmaktadır. Kişiyeye özel veriler, sınırlı ve kapalı olması gerekirken zorunlu şekilde ama gönüllü şekilde erişime açık hale getirilmektedir. Büyük teknoloji şirketleri, silikon vadisinde tasarladıkları yazılımları ve uygulamaları aracılığıyla özgürlük sunarken ön şart olarak verileri paylaşmaya ve izin vermeye mecbur bırakmaktadır. Teknolojiye erişim için mahrem olanın kullanılmasına ve depolanmasına açıkça rıza istenerek büyük verilerin havuzlarının doldurulduğu gözlenmektedir. Gözetim sayesinde kontrol ve yönlendirme kolay hale gelmektedir. Mahrem kavramı, genel olarak kişinin kendisine ve ailesine ait özel bilgiler, durumlar ve korunması gereken kapalı bir alan olarak açıklanabilir. Mahremiyet kişiyeye özeldir ve saklı kalması tercih edilmektedir. Dijital mahremiyet ise kişiyeye özel her türlü bilgi ve belge veya verinin dijital ortamda muhafaza edilmesidir. Yaygın internet kullanımı bu verileri kolaylıkla paylaşmaya ve yaymaya uygun bir ortam yaratmıştır. Kişisel verilerin kolaylıkla dijital dünyada elden ele dolaşması mahremiyet kavramının önemini yitirmesine, toplumları yönlendirmeye açık hale gelmesine neden olmaktadır.

Özellikle gözetim ve mahremiyet arasında var olan bu etki bizi bu çalışmayı yapmaya teşvik etmiştir.

Çalışmanın kuramsal çerçevesi, Shoshana Zuboff'un Gözetim Kapitalizmi Teorisi ile Michel Foucault'nun esinlendiği ve iktidar kavramıyla ilişkilendirdiği Panoptikon kavramına dayanmaktadır. Bu iki yaklaşım doğrultusunda, dijital gözetimin bireylerin mahremiyet algısı üzerindeki etkileri incelenecek; dijitalleşen toplumlarda iktidar, gözetim ve özgürlük arasındaki ilişki sorgulanacaktır.

İnsanoğlu tarih boyunca farklı dönemlerden geçmiş ve kimi zaman özgürce yaşamış, kimi zaman özgürlüğünü bir güç sahibine devrederek görece daha kısıtlı şekilde hayatına devam etmiştir. Kalabalık toplumların ve modern sistemlerin varlığının ortaya çıkması, bireyi ve dolayısıyla toplumu birçok yönden etkilemiştir. Güç sahipleri için bireyi denetim altına almak, ayaklanmalar ve isyanların önüne geçmek, yönetimi tam ve etkin kullanmada önemli unsurlar haline geldiğinden kitle yönetimi devletlerin önceliği olmuştur. Fransız düşünür Michel Foucault, gözetimin ve gözetim araçlarının insanları yönetmek için temel enstrüman olarak kullanıldığını düşünmektedir. Foucault, İngiliz filozof Jeremy Bentham'ın 1785 yılında tasarladığı ve adını Panoptikon Modeli dediği hapisaneden yola çıkarak fikirlerini oluşturmuştur (Bentham, 2008: 12). Panoptikon kelimesinin köküne baktığımızda "pan" ve "opticon" olarak bilinen iki farklı sözcükten türetilmiştir. Pan kelimesi bütün anlamına gelmekte, opticon ise gözlemlemek anlamına gelmektedir. Bu nedenle bu hapisane mimarisi "bütünü gözetlemek" anlamına gelen panoptikon adı ile anılmaktadır. Hapisane taslağı, gözetim çalışmalarında önemli bir perspektif sunmasının yanı sıra hayata geçmemiştir. Onun "panoptikon" adını verdiği hapisane modeline göre, daire şeklinde bir mimarinin ortasına yerleştirilmiş bir kule konumlandırılmıştır. Bu taslak ile az sayıda gardiyandan oluşan bir denetim evi ile çok sayıda mahkûm izlenebilmektedir. Hücreleri kuleden görülebilecek şekilde içeriye dönük olduğu için devamlı izlendiğinin farkında olan mahkûm, sürekli olarak hareketlerine dikkat etmek zorunda kalmıştır. Çünkü kulede her zaman bir gözetleyen varmış gibi algılanmaktadır. Görülmeden gözetlemeye imkân veren bu sistem ile başarılı şekilde kontrol sağlanırken cezalandırılacağını bilen mahkûmlar kendilerini denetlemek-

tedirler. Jeremy Bentham'ın geliştirdiği Panoptikon modeli, Michel Foucault'yu çok etkilemiştir çünkü Foucault'nun iktidar anlayışının temelinde panoptikon sistemine uygun özdenetim yatmaktadır (Foucault, 1992: 2).

Görsel 1. Panoptikon Modeli (URL-1)

Foucault'ya göre panoptikon, insanların belli mekânlarda denetim, disiplin ve gözetim altında tutulmasını sağlayan bir iktidar işlevi görmektedir. Bu mekanizma, o kadar olağan şekilde tasarlanmıştır ki; bireyler belli bir zaman sonra kendilerini takip eden bir göz olmasa bile kendini gözetim altında hissedip ona göre davranış sergilemektedirler. Disiplinci iktidarın bireyi özneleştirirken kuşatması onu belli biçimlerde kategorize etmesine imkân tanımaktadır. Onun analizi sadece iktidarı değil toplumu açıklar. Okulda, hastanede, hapishanede, kışlada ve ailede kurumların tüm bireyleri etkisi altına alarak kontrol ettiği ifade eder. İnsan etkileşiminin olduğu her yerde iktidarın izleri görülmektedir. Michel Foucault, Hapishanenin Doğuşu adlı eserinde hapishanelerin neden var olduğunu ve insanları tımar etmenin gerekliliğini anlatarak, iktidar otoritesinin fiziksel cezalar yerine gözleyerek kontrol etmenin psikolojik baskısına dikkat çekmektedir. Modern iktidarlar gözleyerek ve gözetleyerek bir denetim mekanizması kurmakta ve bu sayede gardiyana ihtiyaç duymadan bir baskı oluşturmaktadırlar.

Böylelikle bireyleri tanımlanarak yönlendirilebilir ve denetlenebilir kılmaktadır. Devletlerin gözetim şekli ve kapitalizmin piyasayı kullanma biçimi sürekli değişmektedir. Yönetim biçimi ne olursa olsun, tüm iktidarlar ait olduğu dönemin teknolojilerini kullanarak denetimlerini gerçekleştirmektedirler. Buradan yola çıkarak toplumlarda denetimi sağlayan araç-

lar arasında yer alan bilgisayar ve uydu sistemleri, sokak kameraları, mobeseler, telefonlar, yasa dışı davrananları kolayca bulabilir ve alınan kayıtlar kanıt olarak kullanılabilir. Ancak bu kameralar ya da sistemler, bir yerde caydırıcı özelliğe de sahiptir. Sokakta her an izlendiğini düşünen bir insanı denetlemek ve dolaylı yoldan davranışlarını kontrol altında tutmak daha kolaydır. Bu noktada kameraların çalışmasından ziyade orada bulunması bile özdenetim sağlayabilmektedir.

Gözetim toplumu kavramını daha iyi anlayabilmek amacıyla Shoshana Zuboff'un Gözetim Kapitalizmi Teorisi'ni irdelemek gerekir. Harvard Business School profesörü Shoshana Zuboff Gözetleme Kapitalizmi Çağı adlı kitabında, Silikon Vadisi devlerinin başını çektiği yeni bir iktisadi anlayışın aynı zamanda verinin altın olduğu bir çağda, insan davranışlarını gözetlemeyi, analiz etmeyi ve bunların üzerinden servet edinmeyi hedefleyen küresel çapta bir madencilik hareketi olduğunu ifade eder. Kişisel verilerimiz, konum bilgilerimiz, arama geçmişimiz, robot süpürgemizin hareketleri ya da her an her saniye nabzımızdan haberdar olan akıllı saatlerimizdeki tüm kayıtlar, bize gözetleme kapitalizminin yarattığı gözetleme toplumunu ifade eder. Bu sistemde ürün, insanın bizzat kendisidir (Zuboff, 2021: 11). Zuboff'a göre gözetim kapitalizminin işleyişi üç temel ilkeye dayanır: Veri toplama, tahmin ve kontrol. Kişi, kendisine ait olan bilgiyi bir başkasının öğrenmesini istemiyor ise sistem bunun için iki seçenek sunmaktadır: Ya bilginin aktarımını sağlayacak herhangi bir eylemde bulunulmamalıdır ya da mahremiyetin veri olarak depolandığını ve gerekli durumlarda yetkililerle paylaşılacağını göze alarak eyleme geçilmelidir. Bakıldığında seçim yapabilmeye özgürlüğü varmış gibi duran bu iki yol aslında eylemlerinden vazgeçme ve kendinde saklı kalmasını istediğin şeyleri görünmeyenle paylaşma baskısının olduğu tek bir yola çıkmaktadır: gözetim. Gözetim kapitalizmi, demokratik normlara meydan okumakta ve piyasa kapitalizminin yüzyıllardır süren gelişiminden önemli şekillerde ayrılmaktadır. Kapitalizmin farklı bir biçimi veya bir varyantı olan gözetim kapitalizmi, artı değer için her yolun mübah olduğu, kapitalizme göre daha aç gözlü, ihtiyaca göre genişleyip daralabilen esnek yapıya sahip, veri sömürü araçlarının sürekli geliştirilmesinin ve yeni alanlara entegre edilmesinin zorunlu kılındığı ekonomik bir sistemdir (Zuboff, 2015: 75).

Zuboff'un ifadesiyle gözetim kapitalizminde şirketlerin gözetleme gücünden kaynaklı başat rolü vardır. Özgürlükler karşısında bir sınır oluşturmaya rağmen, toplumlar bu duruma rıza göstermiştir. Çünkü sistem buna mecbur bırakmaktadır.

Neo-liberal politika söylemleri, kamu kurumlarının şirketlerle olan iş birliğini halkların yararına olacak şekilde meşrulaştıracak söylemler dile getirirse de birlikteliğin güçlendirdiği gözetim kapitalizmi, halkları özel hissettirmeye çalışırken aslında kişiyi gözetleyerek özgür olamama (unfreedom) tehlikesine sürüklemektedir (Güven, Çağatay, 2024: 252). Gelişen sosyal medya araçları bireylerin merak, bilgilenme ve bilgilendirme duygularını tetiklemektedir. Normal hayattaki arkadaşlık ve birliktelik dijital ortamda varlıklarını sosyal medya platformlarında da sürdürmektedir. Bu durum, bireylere nostaljik bir duygu yaşatsa da teşhircilik ya da röntgencilğe doğru bir evrim yaşandığında toplumda kaosa neden olabilir. Çünkü bireyler, toplumsal olaylar hakkında bilgi sahibi olmaktan ziyade insanların nerede, ne zaman, ne yaptığıyla ilgili olarak gözetleme konumuna geçebilmektedir. Kimi zamanda kendileri hakkında bilgi sunarak gözetlenmek istemektedir. Çünkü sanal dünyanın temeli; beğenilme, gözetleme ve gözetlenmeye dayanmaktadır (Türk ve Demirci, 2016: 520). Zuboff'a göre dijital mahremiyetin en kritik sorunu, bireylerin veri paylaşımı konusunda gerçek anlamda rıza verip vermediğidir. Kullanıcı sözleşmeleri ve çerez politikaları gibi mekanizmalar, teknik olarak bir "rıza beyanı" sunsa da çoğu zaman bu rıza bilinçli bir tercihten ziyade zorunluluğun sonucudur. Kullanıcılar, hizmete erişebilmek için koşulları kabul etmek zorunda kalır, bu da etik bir tartışmayı beraberinde getirir. Zuboff'a göre bu durum "asimetrik bilgi ve güç ilişkisi" yaratmakta ve kullanıcılar büyük ölçüde kontrolü dışındaki süreçlere maruz kalmaktadır.

Sonuç

Günümüzde teknoloji lider konumdadır ve bu çağda her geçen gün hızla gelişmeye devam etmektedir. Gerek iktidarlar gerekse şirketler, rekabet ortamının da etkisiyle yapay zekâ destekli teknoloji sistemleri sayesinde; pazarlama, yönetim, güvenlik, rekabet güdüsüyle bireyleri ve toplumları gözetlemektedir. Atılan her adım, gidilen her yol, dijital platformlardaki her gezinti kayıt altına alınmaktadır. Dijital ayak izi denilen bu harita, mahrem olarak gördüğümüz bilgileri devlet ve şirket arşivlerinde muhafaza edilmektedir. Bu ayak izlerinin nerelerde, ne zaman kullanılacağı

konusu tam olarak bilinmediđi için riskli görülürken özellikle çocuk ve er-
gen yař grubu için daha ciddi endişeler barındırmaktadır. Bu konuda yapı-
lan gözlemler ve toplumdaki endişeler, bireylerin mahremiyet ve özellikle
“dijital mahremiyet” kavramları hakkındaki algılarının, kaygılarının ve ye-
terliliklerinin sorgulamasını tavsiye etmektedir. 18. yüzyılın gözetleme
aracı panoptikon iken; bugünün gözetleme araçları tüm teknolojik sistem-
lerdir. Bu sistemler mahremiyet kavramını kökünden deđiřtirmektedir.
Dünya Ekonomi Forumu’na göre tüm 21.yüzyılda çocukların sahip olması
gereken sekiz önemli dijital yařam becerilerinden birisi mahremiyet yön-
etimidir. Rıza gösterilerek kullanıma açık hale getirilen kişiselleřtirilmiř özel
hissettiren uygulamalar ve hizmetler, toplumları yönlendirmekte ve özgür
irade yerini tek tip insan formuna dönüřtürmektedir (Barkuř ve Koç, 2019:
35).

Bu çalıřma, gözetim kapitalizminin dijital mahremiyet üzerindeki etki-
lerini teorik bir perspektifle incelemiřtir. Zuboff’un gözetim kapitalizmi te-
orisi ile Foucault’nun panoptikon kavramı birlikte deđerlendirildiđinde, di-
jital gözetimin yalnızca bir teknoloji meselesi olmadıđı; aynı zamanda ikti-
dar, denetim ve tahakküm iliřkileri ile örülü toplumsal bir dönüřüm ol-
duđu ortaya çıkmaktadır. Günümüzde bireyler, dijital araçlar aracılıđıyla
verilerini gönüllü biçimde sunarken, bu veriler çođu zaman onların aley-
hine bir kontrol mekanizmasına dönüřmektedir. Mahremiyetin sınırları be-
lirsizleřmekte, bireyler izlenmeye ve yönlendirilmeye açık hale gelmekte-
dir. Bu bağlamda dijital mahremiyet, sadece bir teknik güvenlik meselesi
deđil; aynı zamanda etik, hukuki ve toplumsal boyutları olan bir insan
hakkı meselesidir. Geleceđe dönük olarak, veri kullanımına iliřkin; řeffaf-
lık, rıza, hesap verebilirlik ve etik ilkelere dayalı bir dijital yönetim modeli
geliřtirilmesi zorunludur. Dijital teknolojilerin özgürleřtirici potansiyeli,
ancak bireyin mahremiyetinin korunması ve iktidarın sınırlandırılması ile
mümkün olabilir. Bu süreçte bireylerin verileri bir tür “meta”ya dönüřür-
ken, mahremiyet giderek görünmez kılınmaktadır. Hissizleřtikçe řikâyet
etmek daha zor hale gelmekte, çaresizlik beraberinde teslimiyeti doğur-
maktadır. Dijital alanımız sessizce istila edilirken; teknoloji ile aramızdaki
bađ/bađımlılık, terk edilmesi neredeyse imkânsız bir iliřki yumađı haline
dönüřmektedir.

Kaynakça

- Barkuş, Fatma ve Koç, Mustafa (2019). "Dijital Mahremiyet Kavramı ve İlgili Çalışmalar Üzerine Bir Derleme". *Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi)*, 3(1): 35-44
- Bentham, Jeremy (2008). *Panoptikon Gözün İktidarı*. İstanbul: Su Yayınları.
- Çağatay, Nur Banu ve Güven, Ahmet (2024). "Gözetim Kapitalizminin Yeni Yerel Yönetimleri". *Ankara Üniversitesi SBF Dergisi*, 79(2);, 251-280.
- Dedeoğlu, S. Gözde (2014). "Özgürlük, Mahremiyet, Demokrasinin Değeri ve Bilişim Toplumunda Maruz Kaldığı Tehditler". *Journal Of Yasar University*, 9(34): 5887-5897.
- Foucault, Michel. (1992). *İktidarın Gözü*. İstanbul: İmge Kitabevi.
- Karadoğan İsmayilov, Ebru ve Sunal, Gözde (2012). "Gözetlenen ve Gözetleyen Bir Toplumda, Beden ve Mahremiyet İlişkisi: Facebook Örneği". *Akdeniz İletişim Dergisi*, 18: 21-41.
- Özdel, Gizem (2012). "Foucault Bağlamında İktidarın Görünmezliği ve 'Panoptikon' İle 'İktidarın Gözü' Göstergeleri". *The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication*, 2(1): 22-29.
- Türk, Gül Dilek ve Demirci, Esra (2016). "Sanal Dünyada Dönüşen Mahremiyet Algısı; Instagram Örneği". (INES) 1st International Academic Research Congress Full Text 3-5 November 2016 Antalya/Side. Antalya: Pegem Akademi, 518-525
- URL-1: <https://tr.wikipedia.org/wiki/Panoptikon> (Erişim: 29.10.2025).
- Zuboff, Shoshana (2015). "Big Other: Surveillance Capitalism and the Prospects of an Information Civilization". *Journal of Information Technology*, 30(1): 75-89.
- Zuboff, Shoshana (2021). *Gözetleme Kapitalizmi Çağı: Gücün Yeni Sınırında İnsan Geleceği İçin Savaş*. Çev. Tolga Uzunçelebi. İstanbul: Okuyan Us Yayınevi.

© Toplum ve Kültür Arařtırmaları Derneđi
Dümrek Köyü, No: 130, Merkez/Çanakkale
web: www.tokuad.org.tr
e-posta: tokuad.dernegi@gmail.com
toplumvekulturarastirmalari@gmail.com